

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL 4 N° 12
JUN 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome: Lettres, Langues, Arts, Education
Enseignement, Pédagogie, Didactiques

VOL 4 N° 12 JUN 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactiques**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B paraîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique,

Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une

traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Février 2025**

Date limite de soumission d'articles : **30 Avril 2025**

Acceptation et retour d'expertise : **15 Mai 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Mai 2025**

Parution : **Juin 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

LA PLETHORE DES ELEVES ET LA GESTION PEDAGOGIQUE DE CLASSES A L'ECOLE OFFICIELLE DE WALIA A N'DJAMENA AU TCHAD ----- 11

Abakar Mahamat HASSABALLAH, Esaïe Yallah WAIDOU, Focksia Docksou NATHANIEL & Mahamat Seid ABDALLAH, *Université de N'Djaména & Université Virtuelle du Tchad / Tchad*

ANALYSE DES APPROCHES PEDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MECANIQUE EN CLASSE DE SECONDE C DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE NIAMEY : ENJEUX ET PERSPECTIVES. ----- 38

Abdou HALIDOU Tidjani, Saïdou MADOUGOU & Mohamed Moussa Sagayar, *Université Abdou Moumouni /Niger*

LA GENEALOGIE DU PROPHETE MOHAMED (PAIX ET SALUT SUR LUI) DANS LA CHANSON NASABA DE ZAKIRU MOUSSA GARBA GASHUWA DIT MGG (NIGERIA) -----63

Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*

L'ART DU CONTE AFRICAIN AU SERVICE DE LA MORALE : RÉGULATION SOCIALE ET PRÉSERVATION CULTURELLE DANS LES NOUVEAUX CONTES D'AMADOU KOUMBA DE BIRAGO DIOP ----- 82

DAOUDA FOFANA, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*

PROVERBES FANG ET LE MONDE ANIMAL ET VEGETAL : EBAUCHE DE DICTIONNAIRE -----98

Fatima TOMBA MOUSSAVOU & Guy-Modeste EKWA EBANEGA, *Université Omar Bongo / Gabon.*

INSTITUTIONS COUTUMIERES ET SAUEGARDE DES DANSES PATRIMONIALES CHEZ LES MOOSE DU ZITENGA AU BURKINA FASO ----- 116

Fidèle Wendegouidi OUÉDRAOGO, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*

**LEXIQUE ET HARCELEMENT SEXUEL EN TOLIBANGANDO.
ETUDE SOCIOLINGUISTIQUE URBAINE ----- 138**

Firmin Moussounda Ibouanga, *FLSH-UOB / Gabon*

**ORGANISATION COOPÉRATIVE DU TRAVAIL DES ÉLÈVES EN
ÉDUCATION À LA DURABILITÉ (EDD) ----- 153**

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU, *Université Paris Cité, École Normale Supérieure d'Abidjan / France, Côte d'ivoire*

**« LES DISCOURS POLITIQUES DE DEBY ET BIYA SUR LA
QUESTION DE BOKO HARAM AU TCHAD ET AU CAMEROUN DE
2009-2017. ESSAI D'ANALYSE PRAGMATIQUE » ----- 183**

MASRA NGAKOUTOU & Anatole MBANGA, *Université de Marien N'Gouabi / Congo-Brazzaville*

**LES MATHÉMATIQUES AU SERVICE DES SCIENCES
PHYSIQUES : EXEMPLE DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
DANS LE PROGRAMME SÉNÉGALAIS DE PHYSIQUE DE
TERMINALE SCIENTIFIQUE ----- 216**

Moustapha THIAM, Abdou DIOUF & Djibril FALL, *Inspection d'Académie de Saint Louis, Inspection d'Académie de Fatick Institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar / Sénégal*

**L'EFFET DE L'UTILISATION DE WHATSAPP SUR LE SUIVI ET
L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES À DOMICILE À L'ÉCOLE
SAINTE-ANNE, DANS LA CIRCONSCRIPTION D'ÉDUCATION DE
BASE DE SAABA I AU BURKINA FASO. ----- 250**

OUEDRAOGO Boureima, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*

LA PLETHORE DES ELEVES ET LA GESTION PEDAGOGIQUE DE CLASSES A L'ECOLE OFFICIELLE DE WALIA A N'DJAMENA AU TCHAD

Abakar Mahamat HASSABALLAH

abakaronecs@gmail.com

Université de N'Djaména

Esaïe Yallah WAIDOU

Université de N'Djaména

Focksia Docksou NATHANIEL

Université de N'Djaména

Mahamat Seid ABDALLAH

Université Virtuelle du Tchad

Résumé

La surcharge des classes à l'école officielle de Walia à N'Djaména est un problème préoccupant qui affecte la qualité de l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Cette situation résulte principalement de la croissance démographique, de l'urbanisation rapide et du manque d'infrastructures éducatives adaptées.

Sur le plan pédagogique, la gestion de classes pléthoriques pose plusieurs défis : les enseignants ont du mal à assurer un suivi personnalisé des élèves, la discipline devient difficile à maintenir et les ressources pédagogiques sont insuffisantes. En conséquence, les élèves reçoivent moins d'attention, ce qui peut entraîner une baisse des performances scolaires et un risque accru d'échec ou d'abandon.

Face à ces difficultés, plusieurs solutions peuvent être envisagées. L'augmentation des infrastructures scolaires par la construction de nouvelles salles de classe, le recrutement et la formation d'enseignants supplémentaires, ainsi que l'utilisation des technologies éducatives pourraient contribuer à améliorer la gestion pédagogique et offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves. L'implication des parents et des autorités locales dans la recherche de solutions durables est également essentielle pour faire face à ce problème.

Pour mener notre étude, nous avons utilisé la théorie de la pédagogie de grand groupe et la revue de la littérature. Nous avons élaboré de

questionnaires destinés aux enseignants et administrateurs, aux élèves et parents d'élèves.

Mots clefs : pléthore, élève, gestion, pédagogique, classe, Tchad

Abstract

The overcrowding of classrooms at the official school of Walia in N'Djamena is a concerning issue that affects the quality of education and student learning. This situation is mainly due to population growth, rapid urbanization, and the lack of adequate educational infrastructure.

From a pedagogical perspective, managing overcrowded classes presents several challenges: teachers struggle to provide personalized support to students, maintaining discipline becomes difficult, and educational resources are insufficient. As a result, students receive less attention, which can lead to a decline in academic performance and an increased risk of failure or dropout.

To address these challenges, several solutions can be considered. Expanding school infrastructure by constructing new classrooms, recruiting and training additional teachers, and integrating educational technologies could help improve classroom management and provide a better learning environment for students. The involvement of parents and local authorities in finding sustainable solutions is also essential to tackling this issue.

To conduct our study, we used the theory of large-group pedagogy and a literature review. We developed questionnaires for teachers and administrators, students, and parents.

Keywords: plethora, student, management, pedagogy, classroom, Chad.

Introduction

Le droit à l'éducation, un des droits fondamentaux de l'enfant, participe tant au développement qu'à l'épanouissement et au bien-être de celui-ci.

Cependant, ce droit n'est pas toujours respecté à cause de problèmes tels que l'insuffisance d'infrastructures scolaires, le nombre croissant d'enfants à scolariser et l'influence des parents sur la gestion pédagogique des classes. Il existe en effet un écart préoccupant entre le nombre d'élèves et celui des structures d'accueil.

Parallèlement, le nombre d'élèves par enseignant n'a cessé de croître laissant présager de sérieux problèmes d'encadrement à la base. La norme de 50 élèves par classe fixée par les textes réglementaires pour un meilleur encadrement pédagogique, varie considérablement d'une région à une autre, allant des classes à sureffectif aux classes à sous-effectif.

Ainsi, de l'indépendance à nos jours, de nombreux efforts ont été consentis, afin d'améliorer le système éducatif tchadien tels que les conférences débats, réunions, les ateliers de formation etc. Cependant le cas de l'enseignement primaire devient de plus en plus inquiétant. Cette pléthore constitue un véritable handicap pour l'école tchadienne ; elle demeure au centre des débats à tous les niveaux. Elle fait partie des maux dont souffre l'école. Depuis très longtemps, ce système éducatif est confronté à de nombreux problèmes tels que : L'insuffisance de salles de classes, la pléthore des effectifs dans les classes, surtout dans les villes ; la pénurie de matériels didactiques, l'insuffisance du personnel enseignant etc. Ces différents problèmes sont toujours manifestés au niveau de l'éducation de base. Le besoin du système éducatif est largement supérieur à l'offre. Ainsi le nombre d'élèves de chaque établissement augmente d'année en année scolaire. Les enseignants en reçoivent des difficultés pédagogiques, voire didactiques.

L'école officielle de Walia, située à N'Djamena, illustre bien cette problématique. Avec des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, les enseignants se retrouvent confrontés à des difficultés pédagogiques importantes, notamment en matière de suivi individualisé des élèves, de gestion de la discipline et d'adaptation des méthodes d'enseignement. Cette situation a des répercussions directes sur les performances scolaires des élèves, leur motivation et, plus largement, sur l'efficacité du système éducatif.

Cette étude vise à analyser les causes et les conséquences de la surcharge des classes à l'école officielle de Walia, tout en

explorant les stratégies pouvant être mises en place pour améliorer la gestion pédagogique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la théorie de la pédagogie de grand groupe et sur une revue de la littérature. Une enquête a été menée auprès des enseignants, des administrateurs scolaires, des élèves et des parents d'élèves afin de mieux comprendre cette problématique et proposer des solutions adaptées.

L'objectif final de cette recherche est d'apporter des recommandations susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques tchadiennes confrontées aux mêmes défis.

Notre travail est d'essence quantitative, nous avons opté pour l'échantillon par quotas que l'on suppose représentatif d'un groupe. Ainsi, nous avons eu à distribuer 200 questionnaires aux élèves, 20 aux enseignants et administrateurs et 30 aux parents d'élèves.

1. Problématique

Selon **Grawitz** (2001 :32), la problématique est « un ensemble d'orientation de recherche susceptible de contribuer à l'élaboration d'hypothèses spécifiques et de théories ». C'est un ensemble d'idées construit autour d'une question principale et des lignes d'analyse qui permettent de traiter un sujet donné. Dans ce chapitre, il sera question d'examiner l'impact des effectifs par classe sur la réussite scolaire des élèves.

1.1. Contexte de l'étude

La réforme de l'éducation entreprise par l'Etat tchadien qui prône l'éducation pour tous et l'école publique gratuite. Cette politique a eu comme conséquence le surpeuplement des classes alors que la structure du système se caractérise par un manque d'effectifs d'enseignants qualifiés et de structures d'accueil. On constate donc un effectif d'élèves par enseignant très élevé.

L'effectif de la classe influence le rendement scolaire. On constate à travers les écrits que la petite taille de l'effectif d'une classe serait l'un des facteurs qui favoriseraient un bon enseignement et en corollaire un bon apprentissage.

En revanche, la discipline, la difficulté d'interactions entre l'enseignant et ses élèves, l'impossibilité d'individualiser l'enseignement et d'encadrer favorablement les élèves, l'attitude passive des élèves, seraient des facteurs qui joueraient contre un bon rendement scolaire dans le cadre d'une classe surpeuplée étant donné que la gestion y serait difficile.

1.2. Identification et formulation du problème

La pléthore des élèves dans les établissements publics dans la ville de N'Djamena est l'un des problèmes majeurs de l'éducation tchadienne. Les problèmes liés à la gestion des classes pléthoriques constituent généralement un obstacle pour la mise en œuvre efficace du processus d'enseignement/apprentissage. Les principaux problèmes pédagogiques rencontrés sont relatifs au maintien de la discipline, à l'application efficace des méthodes pédagogiques, à la communication et aux échanges au sein du groupe classe, au suivi régulier du travail individuel des élèves et à l'évaluation des apprentissages. Sur le plan organisationnel, l'enseignant peut éprouver des difficultés à organiser la salle de classe et à trouver le matériel didactique en nombre suffisant. Il y a aussi des problèmes d'ordre psychologique qui se manifestent notamment par la peur du nombre élevé d'élèves que l'enseignant a à encadrer. Ceci peut le démoraliser s'il n'est pas préparé à faire face et à gérer efficacement ce type de situation pédagogique. L'élève en grand groupe éprouve souvent des difficultés de concentration et d'affirmation de soi. Il est plus exposé aux caprices de ses pairs et il peut être influencé négativement par le comportement de ses camarades de classe ou de groupe de travail. C'est pourquoi il importe que

l'enseignant en situation de grand groupe tienne compte de ces réalités et ne perde pas de vue la nécessité d'individualiser sa pédagogie au besoin.

Notre question principale est la suivante : En quoi la pléthore des élèves peut-elle constituer un obstacle pour la bonne gestion pédagogique de classe ?

2. Cadre théorique

2.1. Théorie de l'apprentissage contrôlé de RAYMOND Tavernier

La pédagogie coopérative repose sur une philosophie de l'instruction qui place l'élève en tant qu'acteur de ses apprentissages, capable de participer à l'élaboration de ses compétences en coopération avec l'enseignant et ses pairs. Cela implique pour l'enseignant de mettre en place des conditions propices à la coopération comme le travail de groupe, d'équipes, l'aide mutuelle... Les élèves ne sont pas mis en compétition comme dans certaines méthodes, mais doivent s'entraider pour arriver à répondre à la tâche. Dans ce sens, des recherches prouvent que les apprenants vont plus loin dans leurs réflexions lorsqu'ils sont à plusieurs que lorsqu'ils sont tous seuls. De plus, ils apprennent mieux de leurs erreurs et comprennent mieux les objectifs à atteindre.

La vie de la classe doit ainsi se baser sur des situations de coopération réfléchies et proposées par l'enseignant pour qu'elle fasse partie intégrante de la vie de classe. Ainsi, cette méthode s'appuie sur des outils et des situations permettant aux élèves de progresser dans des situations de coopération. Dans les classes fonctionnant de manière coopérative, les élèves sont interdépendants positivement, dans le sens où leur réussite est en lien avec l'interaction qu'ils entretiennent entre eux.

Le rôle de l'enseignant mettant en œuvre des activités coopératives s'en voit aussitôt modifié. En effet, il n'est pas là

pour amener le savoir aux élèves de manière directe uniquement, mais aussi pour les guider dans leurs apprentissages lorsqu'ils travaillent et interagissent entre eux. Il a ainsi une fonction de ressource, et non d'expert qui détient toutes les connaissances. Cela place les élèves en tant qu'acteurs de leurs apprentissages, ce qui n'est point négligeable. L'apprentissage coopératif met en jeu diverses composantes qui lui sont propres. Parmi elles, l'interdépendance positive, soient lorsque la réussite d'une personne augmente les chances de succès d'une autre, ou encore les habiletés sociales et la rétroaction.

L'un des éléments que nous venons de citer, l'interdépendance positive, est une forme d'interaction où les élèves s'entraident pour apprendre.

Cette théorie met aussi l'accent sur la place de l'enseignant dans la gestion de classe. La gestion de classe consiste en un ensemble de règles et de dispositifs mis en place pour créer et maintenir un environnement ordonné favorable à l'enseignement ainsi qu'à l'apprentissage. L'enseignant est donc le garant du maintien de cet environnement en classe. C'est lui qui doit réguler les attitudes des élèves pour favoriser un cadre symbolique efficace. Cette régulation peut s'effectuer selon différentes méthodes, en effet, chaque enseignant peut adopter une pédagogie différente quant à la gestion de la classe.

2.2. Revue de la Littérature

La problématique de la pléthore d'élèves et de la gestion pédagogique des classes dans les écoles publiques d'Afrique subsaharienne a fait l'objet de nombreuses recherches. Cette revue de la littérature vise à présenter les principaux travaux qui abordent cette question sous différents angles, notamment la surcharge des classes, la qualité de l'enseignement, l'insuffisance des infrastructures, et la gestion de l'hétérogénéité des niveaux.

La surcharge des classes et ses effets sur l'apprentissage

Plusieurs études ont démontré que la surcharge des salles de classe a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement et l'acquisition des compétences de base. Selon **Benbow, Mizrachi, Oliver et Said-Moshiro (2007)**, un effectif trop élevé par classe réduit l'interaction entre l'enseignant et les élèves, limitant ainsi leur engagement actif dans le processus d'apprentissage. De même, **Montjourides (2013)** met en évidence la corrélation entre la taille des classes et la performance des élèves, soulignant que des classes dépassant 50 élèves sont associées à des taux d'échec plus élevés.

Qualité de l'enseignement et efficacité pédagogique

La qualité de l'enseignement est un facteur clé du succès éducatif. **PASEC (2019)**, dans son rapport sur l'éducation en Afrique francophone, indique que la gestion des classes surchargées limite l'efficacité pédagogique et l'individualisation des apprentissages. **Hanushek et Woessmann (2012)** affirment que l'amélioration de la formation des enseignants et l'adoption de pédagogies différenciées peuvent atténuer l'impact de la surcharge sur les performances scolaires.

Insuffisance des infrastructures et du matériel didactique

L'accès limité aux infrastructures scolaires est un problème majeur dans de nombreux pays en développement. **UNESCO (2014)** souligne que le manque de salles de classe adéquates et de mobilier scolaire aggrave la surpopulation des écoles et affecte directement l'apprentissage des élèves. Selon **Banerjee et Duflo (2011)**, l'absence de matériel pédagogique, notamment

les manuels scolaires et les supports visuels, nuit à la compréhension des cours et à la motivation des élèves.

Gestion de l'hétérogénéité des niveaux des élèves

L'hétérogénéité des niveaux au sein des classes pose un défi pour les enseignants. **Vygotsky (1978)**, à travers sa théorie du développement proximal, propose des stratégies pour adapter l'enseignement aux différents niveaux des élèves, notamment à travers l'apprentissage collaboratif et le tutorat entre pairs. De plus, **Slavin (1996)** suggère que l'apprentissage en petits groupes et les stratégies de différenciation pédagogique améliorent significativement la progression des élèves dans des contextes de classes hétérogènes.

3. Identification du terrain de l'étude

L'étude est réalisée au niveau de l'école officielle de walia dans le 9^{eme} Arrondissement de la ville de N'Djamena. L'enseignement dans cet établissement est assuré par **22** enseignants, pour un nombre de **1182** apprenants.

3.1. Historique de l'école

L'école l'école officielle de walia est créée en mille neuf cent soixante-dix-huit (1978) à la veille des évènements douloureux de mille neuf cent soixante-dix-neuf. L'école associée l'école officielle de walia a été au départ une école communautaire et devenait associée dans les l'année mille neuf cent soixante-dix-neuf. Elle reçoit les enfants des quartiers périphériques. Elle dépendait d'abord de l'inspection du Chari Baguirmi Sud-Est puis l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire du 9^{eme} arrondissement « **A** »

3.2. Identification de l'établissement

L'école officielle de walia est entourée par des rues officielles ouvertes tout autour de l'école les quatre (4) rues : de 16m à l'Ouest, 15m à l'Est, 15m au Nord et 15m au Sud. L'école a la forme d'un quadrilatère irrégulier dont la longueur mesure 200m, la largeur Ouest est de 98m et celle de l'Est de 88m. Sa superficie est de 18 650m².

Tableau N°1 : identification de l'école

Ecole officielle de walia	Année de création	Statut	Type	Distance	Nombre de classes pédagogiques					
					CP1	CP2	CE1	CE2	CM1	CM2
					01-10-1978	Public	CC	0km	3	3

Source : Rapport l'école officielle de walia

Nous remarquons dans ce tableau n°1 une insuffisance des salles de classes. Ce qui est à l'origine d'un effectif pléthorique des élèves dans les salles de classes. Le ratio nombre d'élèves/enseignant est de 84,5 élèves pour un enseignant. Ce qui loin du ratio idéal qui est de 25 élèves pour un enseignant.

Tableau N° 2 : effectif des élèves de l'école officielle de walia

Ecole officielle de walia	CP1		CP2		CE1		CE2		CM1		CM2		Ensemble	
	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F
	90	131	79	128	66	77	114	139	73	116	63	107	485	698
Total														

	221	207	143	253	189	170	1183
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Source : Rapport d'activité de l'école officielle de walia

Le résultat du tableau n°2 nous montre que le nombre des filles dépasse celui des garçons. Ceci est le résultat des organisations qui œuvrent dans le secteur éducatif qui encouragent les parents à envoyer leurs filles à l'école. Comme on le dit : « celui qui éduque une fille, éduque une nation ».

3.3. La population de l'étude

Nous définissons la population comme l'ensemble des personnes concernées par l'étude.

Pour **DeLandsheere**, la population d'étude est une « population que l'on veut étudier à travers un échantillon ». De cette population on extrait un échantillon et sur laquelle les résultats de l'investigation peuvent être généralisés. Ainsi, si nous nous référons à l'objectif de notre travail, la population est constituée par l'ensemble d'élèves, d'enseignants et d'administrateurs de l'école officielle de walia.

Tableau N°3 : Distribution de la population d'étude

Répondants		Effectif	
Elèves	Garçons	485	1183
	Filles	698	
Enseignants et administrateurs		22	
Total		1205	

Source : Rapport d'activité de l'école officielle de walia

Tableau N° 4 : Echantillon

N°	Population de l'étude	Effectif	%
1	ELEVES	200	80
2	ENSEIGNANTS	20	8
3	PARENTS	30	12
TOTAL		250	100

Source : Enquête du terrain

Notre travail est d'essence quantitative, nous avons opté pour l'échantillon par quotas que l'on suppose représentatif d'un groupe. Ainsi, nous avons eu à distribuer 200 questionnaires aux élèves, 20 aux enseignants et administrateurs et 30 aux parents d'élèves.

Tableau n°5 : L'administration du questionnaire (dépouillement)

Questionnaire	Effectif	%
Questionnaires distribués	250	100%
Questionnaire récupérés	250	100%
Questionnaires non récupérés	0	0%
Total	268	100%

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau, le résultat nous donne, sur les 250 questionnaires distribués à notre population cible et nous les

avons récupérés les 250, ce qui fait un pourcentage de 100% de questionnaires récupérés.

4. Présentation, Analyse et Discussion des Résultats

4.1. Présentation et Analyse des Résultats

Pléthore des classes

Tableau N°6 : pléthore des élèves

Jusqu'à quel nombre peut-on considérer qu'une classe n'est pas surpeuplée (qu'une classe a un effectif normal) ? 30-45 46-60 61-100 100-150

Réponse	Nombre de réponse	%
30-45	20	100%
46-60	00	00%
61-100	00	00%
100-150	00	00%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Le résultat du tableau N°6 montre que 100% des enseignants affirment qu'une classe n'est pas surpeuplée lorsqu'elle a un effectif entre 30-45 d'élèves.

Cet effectif leur permettra à mieux développer la connaissance des apprenants, mieux connaître chaque apprenant par son nom et aussi de bien gérer leur classe.

Tableau N°7 : l'effectif des classes

Combien d'effectifs d'élèves aviez-vous dans la salle de classe ?

30-45 61-150

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
30-60	2	10%
61-150	18	90%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Sur un total possible de 20 enseignants et administrateurs, 2 disent qu'ils ont un effectif qui allant de 30-60 et 18 ont confirmé que l'effectif de leurs élèves par classe est entre 61 à 150.

Par le biais de cette question et d'après les résultats obtenus, nous pouvons déduire que la majorité des enseignants déclarent qu'ils ont un effectif allant de 61 à 150. Alors ce nombre pléthorique peut avoir des impacts négatifs sur la réussite des apprentissages scolaires des élèves. Si les enseignants ne sont pas préparés à gérer un tel effectif, ils auront la peine d'accomplir leur tâche.

Tableau N°8 : la formation des enseignants

Avez-vous participé une fois à la formation organisée dans le cadre de la gestion d'une classe pléthorique ? Oui Non

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	4	20%
Non	16	80%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Le constat du tableau N°7 révèle que la majorité des enseignants et administrateurs (80%) n’ont pas suivi une formation axée sur la gestion des classes à effectif pléthorique. Ce manque de formation peut être l’une des causes de baisse de niveau des élèves. Seulement une minorité (20%) ont fait cette formation.

Tableau N°9 : l’influence de l’effectif sur l’éducation

La pléthore des élèves a-t-elle un impact sur la qualité de l’éducation ?

Oui Non

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	18	90%
Non	2	10%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau N°9, sur 20 enseignants et administrateurs enquêtés, 18 ont dit que la pléthore des élèves a un impact sur la qualité de l’éducation soit un pourcentage de 90%, tandis que 2 soit 10% prouvent le contraire.

Tableau N°10 : l’effectif d’élève et l’encadrement pédagogique

L’effectif d’élèves de votre classe facilite-t-il l’encadrement pédagogique de la classe ?

Oui Non

Réponse	Nombre de réponse	%
Oui	5	25%
Non	15	75%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Dans ce tableau N°10, on dénombre 15 soit 75% d’enseignants disent que l’effectif de leurs élèves ne facilite pas l’encadrement pédagogique de classes, alors que 5 soit 25% ont un nombre normal qui facilite la gestion pédagogique de classes.

5. Manque des infrastructures scolaires

Tableau N°11 : répartition des matériels didactiques

Les matériels didactiques sont-ils équitablement répartis dans les salles de classe ?

Oui Non

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	16	80%
Non	4	20%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Le tableau N°11 ci-dessus montre que 80% des enseignants et administrateurs, soit 16 sur 20 pensent que les matériels didactiques sont équitablement répartis dans les salles de classes, 4 soit 20% répondent par la négation.

Tableau 11 : infrastructures scolaires

Les salles de classes couvrent-elles l’effectif des élèves ? Oui
Non

Réponse	Nombre de réponse	%
Oui	3	15%
Non	17	85%
TOTAL	20	100%

Source : Enquête du terrain

Les données du tableau N°11 montrent que 85% des enseignants, soit 17 sur 20 affirment que les salles de classes ne couvrent pas l’effectif des élèves. Cependant 3 sur 20 soit 15% jugent que les infrastructures sont suffisants.

Questionnaires adressées aux élèves

Tableau n°12 : l’effectif de classes

1. Etes-vous combien dans la salle de classe ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
30-45	0	0%
46-60	3	1,5%
61-100	48	24
101-150	149	74,50

TOTAL	200	100%
-------	-----	------

Source : Enquête du terrain

Vue le résultat issu de ce tableau, il révèle que sur les 200 questionnaires récupérés, 3 soit 1,50% des élèves nous confirment que leur effectif est entre 46 à 60 ; 48 soit 24% des élèves ont approuvé que l'effectif de leur classe est de 61 à 100 ; en fin 149 soit 74,50 %ont affirmé qu'ils sont entre 101 à 150 dans la classe. Ce pourcentage élevé nous prouve la pléthore des élèves dans cet établissement.

Tableau 13 : l'avis des élèves sur leur effectif

2. Pensez-vous que vous êtes nombreux dans votre classe ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	200	100%
Non	00	00%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

Les résultats obtenus montrent que (100%) des élèves affirment qu'ils sont nombreux dans leur salle de classe.

Tableau 14 : l’avis des élèves sur l’impact de leur sureffectif

Pensez-vous que le fait que vous soyez nombreux peut-il entrainer des problèmes dans vos apprentissages ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	196	98 %
Non	4	2%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

Au regard de ce tableau, sur 200 élèves enquêtés, 196 soit 98 % élèves ont dit que leur effectif très nombreux peut entrainer des problèmes dans leurs apprentissages, 4 soit 2% ont dit le contraire.

Tableau 15 : l’avis des élèves par rapport à leur motivation

Etes-vous motivés à apprendre ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	36	18%
Non	164	82%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

Comme on le constate sur le tableau 15, la réponse de la majorité des élèves révèle qu’ils ne sont pas motivés soit 82% et 18% ses

disent motivés.

Insuffisance des infrastructures scolaire

Tableau 16 : les structures d'accueil

Les tables bancs sont-ils suffisants ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	0	0%
Non	200	100 %
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

Les résultats obtenus montrent que (100%) des élèves affirment les tables bancs sont insuffisants en classe.

Tableau 17 : matériels didactiques

Disposez-vous des fournitures scolaires ?

Réponse	Nombre de réponse	%
Oui	43	21,50%
Non	157	78,50%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

À travers ce tableau, il y a lieu de noter que 21,50% seulement des élèves ont des fournitures scolaires. Tandis que 78,50% n'en possèdent pas.

Tableau 18 : avis des élèves sur leur structure d'accueil

Votre salle de classe couvre-t-elle votre effectif ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	21	10,50%
Non	179	89,50%
TOTAL	200	100%

Source : Enquête du terrain

La lecture de ce tableau indique que la grande majorité des enquêtés 89,50% déclarent que la salle de classe ne couvre pas leur effectif. Tandis que la minorité (10,50%) affirme le contraire.

Questionnaires adressées aux parents d'élèves

Tableau N° 19 : l'administration du questionnaire aux parents d'élèves

Questionnaire	Effectif	Pourcentage %
Questionnaires distribués	30	100%
Questionnaire récupérés	30	100,00%
Questionnaires non récupérés	0	0,00%
Total	30	100%

Source : Enquête du terrain

Les données du tableau 19 montrent que sur 30 questionnaires distribués et 30 sont récupérés soit de 100%.

Tableau N° 20 : interaction parents/enseignants

Avez-vous l'habitude d'appeler les enseignants pour le suivi de vos enfants ?

Réponse	Nombre de réponse	%
Oui	6	20%
Non	24	80%
TOTAL	30	100%

Source : Enquête du terrain

Le tableau 20 indique que les parents d'élèves qui appellent les enseignants pour faire le suivi de leurs enfants sont peu nombreux de 6 soit 20% par rapport à ceux qui n'appelle pas qui sont au nombre de 24 soit 80%.

Tableau 21 : Implication des parents d'élèves à la gestion de frais d'inscription

Gérer vous les frais d'inscription avec la direction de l'école ?

Réponse	Nombre de réponse	pourcentage%
Oui	2	6,67%
Non	28	93,33%
TOTAL	30	100%

Source : Enquête du terrain

Le constat qui se dégage sur ce tableau ci-dessus est que 6,67% de parents élèves participent à la gestion des frais d'inscription. 93,33% ne sont pas associés à la gestion.

4.2. Discussion des Résultats

L'analyse des données recueillies auprès des enseignants, des administrateurs scolaires, des élèves et des parents d'élèves a permis de mettre en évidence plusieurs aspects liés à la surcharge des classes à l'école officielle de Walia.

✓ Impact de la surcharge des classes sur l'enseignement et l'apprentissage

Les résultats montrent que la forte densité d'élèves dans les salles de classe limite l'efficacité pédagogique des enseignants. Ceux-ci peinent à assurer un suivi individualisé, ce qui nuit à l'apprentissage des élèves, en particulier ceux qui ont des difficultés scolaires. De plus, le temps d'enseignement est souvent réduit en raison de la nécessité de gérer l'indiscipline et le bruit, ce qui affecte négativement la transmission des connaissances.

✓ Conséquences sur la motivation et les performances des élèves

Les témoignages des élèves indiquent qu'ils ont du mal à suivre les cours dans des conditions optimales. Le manque d'espace, le bruit et l'accès limité aux ressources pédagogiques réduisent leur concentration et leur engagement dans les activités scolaires. En conséquence, plusieurs élèves affichent une baisse de motivation et des performances académiques en deçà des attentes.

✓ **Contraintes rencontrées par les enseignants et l'administration scolaire**

Les enseignants expriment des difficultés liées à la gestion de classes surchargées. La charge de travail accrue, combinée à l'absence de moyens didactiques suffisants, compromet leur capacité à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques innovantes. De plus, l'administration scolaire rencontre des obstacles dans l'organisation des évaluations et le suivi des élèves, ce qui impacte la gestion globale de l'école.

✓ **Stratégies d'atténuation proposées**

Pour faire face à cette problématique, plusieurs solutions sont envisagées :

- **Construction et équipement de nouvelles salles de classe** pour décongestionner les effectifs et améliorer l'espace d'apprentissage.
- **Recrutement et formation d'enseignants supplémentaires** afin de réduire le ratio élèves/enseignant et améliorer la qualité de l'encadrement.
- **Utilisation des technologies éducatives**, notamment les outils numériques, pour diversifier les méthodes d'enseignement et faciliter l'accès aux contenus pédagogiques.
- **Renforcement de l'implication des parents et de la communauté éducative** dans le suivi scolaire et l'amélioration des conditions d'apprentissage.

Les résultats obtenus confirment que la surcharge des classes constitue un frein majeur à l'efficacité du système éducatif. Une intervention urgente et concertée des autorités éducatives, des enseignants, des parents et des partenaires de l'éducation est

nécessaire pour améliorer la gestion pédagogique et garantir un apprentissage de qualité aux élèves.

Conclusion

L'étude de la pléthore d'élèves et de la gestion pédagogique des classes à l'école officielle de Walia à N'Djamena met en lumière les défis majeurs auxquels est confronté le système éducatif tchadien. La surcharge des salles de classe, l'insuffisance des infrastructures et du matériel didactique, ainsi que la gestion de l'hétérogénéité des niveaux des élèves compromettent la qualité de l'enseignement et freinent l'apprentissage des élèves.

Les conséquences de cette situation sont multiples : baisse du rendement scolaire, démotivation des enseignants et des élèves, augmentation des taux d'échec et d'abandon scolaire. Face à ces difficultés, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées. Parmi les stratégies envisagées, on peut citer la construction de nouvelles infrastructures, le recrutement et la formation continue des enseignants, l'adoption de méthodes pédagogiques différenciées et l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement.

Face à cette problématique, plusieurs pistes de solutions ont été explorées. L'augmentation des infrastructures scolaires, le recrutement et la formation d'enseignants supplémentaires, ainsi que l'intégration des technologies éducatives apparaissent comme des mesures essentielles pour améliorer la gestion pédagogique des classes surchargées. Par ailleurs, l'implication des parents, des autorités éducatives et des partenaires de l'éducation est indispensable pour mettre en place des stratégies durables et adaptées au contexte local.

En définitive, la lutte contre la surcharge des classes ne peut se limiter à des actions ponctuelles, mais doit faire partie d'une politique éducative globale et inclusive. Il est impératif que les décideurs mettent en place des réformes structurelles pour

garantir à chaque élève un cadre d'apprentissage propice à son épanouissement et à sa réussite scolaire. Seule une approche concertée et durable permettra d'assurer un enseignement de qualité et de répondre aux enjeux éducatifs du Tchad.

L'amélioration du système éducatif passe également par une implication accrue des autorités, des partenaires éducatifs et des communautés locales pour garantir un cadre d'apprentissage optimal. Une politique éducative efficace, associée à des réformes structurelles, permettra d'offrir aux élèves un enseignement de qualité, contribuant ainsi au développement humain et socio-économique du Tchad.

Références bibliographiques

Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). *Repenser la pauvreté : Un regard radical sur l'aide aux pays pauvres*. Seuil.

Benbow, J., Mizrachi, A., Oliver, D., & Said-Moshiro, L. (2007). *Large Class Sizes in the Developing World: What Do We Know and What Can We Do?* American Institutes for Research.

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970). *La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Minuit.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. MIT Press.

Lewin, K. M. (2008). *Strategies for Sustainable Financing of Secondary Education in Sub-Saharan Africa*. World Bank.

Meirieu, P. (2007). *Apprendre... oui, mais comment ?* Paris : ESF Éditeur.

Montjourides, P. (2013). *Education et surpopulation des classes en Afrique subsaharienne : impacts et solutions*. UNESCO.

PASEC. (2019). *Performance des systèmes éducatifs en Afrique francophone : Résultats des évaluations PASEC*. CONFEMEN.

Pôle de Dakar. (2020). *Analyse et perspectives pour le développement du système éducatif en Afrique*. UNESCO/IIEP.

Slavin, R. E. (1996). *Education for All: Effective Strategies for the Heterogeneous Classroom*. International Journal of Educational Research, 25(3), 213-223.

Trucano, M. (2005). *Knowledge Maps: ICTs in Education*. infoDev/World Bank.

UNESCO. (2014). *Enseignement et apprentissage : Atteindre la qualité pour tous*. Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous.

UNESCO (2017). *L'éducation pour tous : Bilan et perspectives*. Paris : Éditions UNESCO.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

ANALYSE DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MÉCANIQUE EN CLASSE DE SECONDE C DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE NIAMEY : ENJEUX ET PERSPECTIVES.

Abdou HALIDOU Tidjani,

Université Abdou Moumouni (Niger)

abdouhtidjani@gmail.com

+22796389997

Saïdou MADOUGOU,

Université Abdou Moumouni (Niger)

nassara01@yahoo.fr

Mohamed Moussa Sagayar,

Université Abdou Moumouni (Niger)

mmsagayar@gmail.com

Centre Émergent Africain Innovant d'enseignement

apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique

Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

de l'École Normale Supérieure, République du Niger.

Laboratoire des Sciences de l'Éducation et de didactique des

Disciplines (LASEDI), Université Abdou Moumouni de Niamey

(UAM), République du Niger (UAM).

Résumé

Cette étude vise à analyser les approches pédagogiques mobilisées par les enseignants pour étudier les notions fondamentales de la mécanique. La méthodologie a consisté à utiliser une analyse qualitative fondée sur des observations de classes et entretiens semi-directifs de sept enseignants de sciences physiques. Le travail de recherche met en lumière une diversité de méthodes. Les résultats de l'étude révèlent une prédominance des pratiques magistrales, parfois au détriment de l'activité des élèves et de la contextualisation des savoirs. L'article propose des leviers possibles pour améliorer l'efficacité de l'enseignement de la mécanique, notamment par la formation continue, la mutualisation des pratiques et l'introduction d'approches didactiques plus adaptées aux réalités des élèves.

Mots clés : *approches pédagogique, contraintes didactiques, enseignement de la mécanique, diversité de méthodes*

Abstract

This study aims to analyze the pedagogical approaches used by teachers to study the fundamental concepts of mechanics. The methodology consisted of using a qualitative analysis based on classroom observations and semi-structured interviews with seven physical science teachers. The research work highlights a diversity of methods. The results of the study reveal a predominance of lecture-based practices, sometimes to the detriment of student activity and the contextualization of knowledge. The article suggests possible levers to improve the effectiveness of mechanics teaching, in particular through continuing education, the sharing of practices and the introduction of didactic approaches more adapted to the realities of students.

Keywords: *pedagogical approaches, didactic constraints, teaching of mechanics, diversity of methods*

Introduction

L'enseignement de la mécanique occupe une place centrale dans le programme de physique-chimie de la classe de Seconde C au Niger. Cette discipline, qui étudie les lois du mouvement et des forces, constitue un fondement essentiel pour la compréhension de nombreux phénomènes scientifiques et technologiques. L'enseignement de la mécanique au lycée joue un rôle essentiel dans la construction et l'acquisition des connaissances des élèves. Dans le programme actuel de physique et chimie en classe de seconde C au Niger, la mécanique occupe 21 heures sur les 86 heures consacrées à la physique, représentant ainsi 24,46 % du volume horaire annuel pour cette matière. Cependant, malgré son importance, son apprentissage reste souvent difficile pour les élèves, en raison de la nature abstraite des concepts et des défis pédagogiques rencontrés par les enseignants.

L'enseignement de la mécanique en classe de seconde C à Niamey (Niger), se déroule dans un environnement éducatif marqué par des défis structurels, contextuels et pédagogiques, entravant son développement. A cela, on note un manque de supports didactiques, une faiblesse dans la formation initiale et

continue des enseignants, ainsi qu'une pénurie de matériel adéquat. Ces lacunes mettent en évidence une infrastructure insuffisante, avec seulement 30,43 % des lycées et 11 % des CES équipés de laboratoires (annuaire statistique du ministère de l'éducation nationale , 2022 -2023). Pour la période de 2023-2024, le pourcentage des établissements disposant des infrastructures nécessaires chute à un taux de 7,51 % (MEN,2023). Ce constat reflète une tendance inquiétante dans l'accès aux installations pédagogiques essentielles et infecte la qualité de l'enseignement-apprentissage. Sur le plan national, 29 % des établissements (lycées, CES) possèdent toutes les ressources nécessaires. Cela reste largement insuffisant pour répondre aux besoins éducatifs croissants. Pour le volet formation, le rapport général de l'évaluation des enseignants du secondaire (DFIC, 2021) révèle que seulement 15,96 % ont reçu une formation dans des institutions d'enseignement supérieur reconnues. Aussi, la disponibilité des outils informatiques nécessaire pour l'enseignement de sciences physiques dans les établissements reste très limitée avec seulement 11 % d'équipements fonctionnels (MES,2021). Ces insuffisances matérielles et humaines affectent directement la qualité de l'enseignement et des apprentissages.

Au plan national, les résultats des évaluations mettent en lumière les difficultés auxquelles le système éducatif Nigérien fait face. Pour le BEPC, le taux de réussite est de 57,46 % en 2023, qui est de loin des standards souhaités tandis que celui du baccalauréat stagne à 25,61 % pour la même année (Annuaire statistique de MEN,2023-2024). Ces chiffres traduisent un besoin urgent de réformes et d'investissements dans le domaine de l'éducation pour inverser cette dynamique négative.

Dans un monde en constante évolution technologique, il est crucial que les élèves acquièrent des compétences pratiques. L'enseignement de la mécanique, lorsqu'il est associé à des méthodes pédagogiques actives, peut les préparer à des carrières

dans des secteurs en pleine croissance, tels que l'ingénierie, l'architecture, et les technologies de l'information. Cela contribue également à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins du marché. Des recherches ont montré que les approches pédagogiques actives et collaboratives peuvent améliorer les performances académiques des élèves. En intégrant des évaluations formatives et des retours d'information réguliers, les enseignants peuvent identifier les difficultés des élèves et ajuster leur enseignement en conséquence. Cela favorise un environnement d'apprentissage dynamique où les élèves se sentent soutenus et motivés.

Le défi de ce travail est de faire une analyse critique des approches pédagogiques utilisées par les enseignants dans le but de comprendre l'approche la plus utilisée par les enseignants dans l'enseignement/apprentissage de la mécanique en classe de seconde C. Cette étude vise essentiellement sur l'observation des pratiques de classe, les supports utilisés, les interactions élèves et enseignants. Ainsi, dans un premier temps, nous illustrons le contexte et la problématique; dans un deuxième temps, nous définissons les approches pédagogiques suivies de la méthodologie ; dans un troisième et dernier temps, nous présenterons les résultats et leur discussion.

1. Problématique

La mécanique est présente dans les programmes de l'enseignement secondaire au Niger de la quatrième à la terminale (C et D). Elle occupe une place assez importante dans les sujets d'examen au BEPC (fin du premier cycle de secondaire) et au Baccalauréat (examen de la fin des études secondaires), surtout pour les terminales C, E (classes scientifiques avec un programme renforcé de physique). Cependant leur enseignement pose beaucoup de difficultés aux professeurs et leur apprentissage est source de plusieurs

obstacles au niveau des élèves (Raouf et al., 2016). Au Niger, depuis longtemps l'enseignement des mathématiques est devenu une préoccupation majeure au niveau de l'enseignement secondaire général. En outre, il y a un fort déficit de professeurs de sciences physiques possédants de compétences didactiques et pédagogiques. En 2021, 51,06% des enseignants éprouvent des difficultés sur les compétences didactiques, suivi de 33,61% des enseignants du secondaire avec des difficultés par domaine du contenu disciplinaire (MES,2021). A cela s'ajoute le manque des moyens informatiques et ressources pédagogiques dans les établissements secondaires au plan national, moyens nécessaires pour la qualité de l'éducation. On note 12,12% et 29% des établissements disposent respectivement des moyens informations et ressources pédagogiques nécessaires à l'enseignement (MES,2021).

La mécanique est souvent perçue comme une discipline complexe, synonyme de formules mathématiques et de résultats à mémoriser, ce qui peut décourager les élèves et nuire à leur engagement. Les méthodes d'enseignement traditionnelles, qui reposent principalement sur des cours magistraux et des exercices théoriques, peuvent s'avérer insuffisantes pour susciter l'intérêt des élèves. Ainsi, cette étude se pose la question de recherche suivante : Quelles sont les approches pédagogiques utilisées par les enseignants de la ville de Niamey dans l'enseignement de la mécanique en classe de seconde C ? Cette étude poursuit un objectif qui vise à analyser les approches pédagogiques utilisées par les enseignants dans l'enseignement de la mécanique en classe de seconde C à Niamey.

2. Cadre théorique conceptuel

Cet article examine les approches pédagogiques employées pour l'enseignement et l'apprentissage de la mécanique dans le contexte spécifique des classes de seconde C des établissements

scolaires de Niamey, au Niger. Afin de fournir une perspective analytique solide, cette étude adopte un cadre conceptuel intégrant les notions des approches pédagogiques et de modèles d'apprentissage.

2.1. Approches pédagogiques

La pédagogie active est une approche qui privilégie l'engagement des élèves dans leur apprentissage. Elle inclut des méthodes telles que l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problèmes et les travaux pratiques. En effet, ces méthodes permettent aux élèves de développer des compétences pratiques et de renforcer leur compréhension des concepts mécaniques. Selon Bonwell et Eison (1991), l'apprentissage actif favorise la rétention des connaissances et l'application des compétences dans des situations réelles. Quant à l'approche constructiviste, fondée sur les théories de Piaget(1976), met l'accent sur la construction des connaissances par l'interaction sociale et l'expérience personnelle. Dans le cadre de l'enseignement de la mécanique, cette approche encourage les élèves à explorer, à poser des questions et à collaborer pour résoudre des problèmes. Les activités de groupe et les discussions en classe sont essentielles pour favoriser un apprentissage significatif (Vygotsky, 1978). L'approche par compétences se concentre sur le développement de compétences spécifiques chez les élèves, plutôt que sur la simple acquisition de connaissances théoriques(Perrenoud, 1997 ; Tardif, 2006). Dans le contexte de la mécanique, cela implique de définir des compétences clés, telles que la capacité à appliquer des concepts mécaniques à des situations pratiques, à réaliser des expériences et à analyser des résultats. Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte où les élèves doivent se préparer à des carrières techniques et scientifiques.

2.2. Modèles d'apprentissage

Modèle proposé par Bruner (1961), l'apprentissage par la découverte encourage les élèves à explorer et à découvrir des concepts par eux-mêmes. Dans le cadre de la mécanique, cela peut se traduire par des expériences pratiques où les élèves formulent des hypothèses, réalisent des tests et analysent les résultats. Cette méthode favorise l'autonomie et la pensée critique. Ainsi, l'apprentissage collaboratif repose sur l'idée que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils travaillent ensemble. Cette approche est particulièrement efficace dans l'enseignement de la mécanique, où les élèves peuvent partager leurs idées, résoudre des problèmes ensemble et apprendre les uns des autres. Les travaux de Johnson et Johnson (1999) montrent que l'apprentissage collaboratif améliore non seulement la compréhension des concepts, mais aussi les compétences sociales des élèves. L'évaluation formative est un processus continu qui vise à fournir des retours d'information aux élèves tout au long de leur apprentissage. Contrairement à l'évaluation sommative, qui se concentre sur les résultats finaux, l'évaluation formative permet aux enseignants d'adapter leur enseignement en fonction des besoins des élèves (Black & Wiliam, 1998). Dans le contexte de la mécanique, des évaluations régulières et des retours constructifs peuvent aider les élèves à identifier leurs points faibles et à progresser.

Le contexte culturel et socio-économique de Niamey joue un rôle crucial dans l'enseignement de la mécanique. Les enseignants doivent tenir compte des réalités locales, des ressources disponibles et des attentes des élèves et des parents. Une approche contextualisée, qui intègre des exemples et des applications pertinentes pour la vie quotidienne des élèves, peut renforcer la motivation et l'engagement (Aubusson et al., 2009). La formation continue des enseignants est essentielle pour la mise en œuvre de nouvelles approches pédagogiques. Des

programmes de développement professionnel axés sur les méthodes d'enseignement innovantes et sur l'utilisation des technologies éducatives peuvent contribuer à améliorer les pratiques pédagogiques en classe de seconde C. La formation doit également inclure des stratégies pour gérer la diversité des élèves et répondre à leurs besoins variés.

3. Méthodologie de la recherche

Cette étude s'inscrit dans une recherche qualitative à visée compréhensive et descriptive, car elle cherche à analyser en profondeur les approches pédagogiques utilisées par les enseignants de mécanique.

3.1 Type de recherche

Pour atteindre nos différents objectifs, nous avons adopté une approche purement qualitative. Ce choix se justifie par le fait que celle-ci s'avère indiquée et pertinente parce qu'elle permet de « comprendre la signification pour la population étudiée des événements, des situations et des actions dans lesquelles elle est impliquée, ainsi que l'analyse qu'elle fait des expériences » (J. A. Maxwell, 1999, p. 42).

En effet, nous avons eu recours à l'observation directe des enseignants en situation de classe et aux entretiens semi-directifs. De plus, L'analyse qualitative à travers les entretiens individuels, sert à déterminer les conceptions des enseignants à propos de la mise en œuvre des différentes approches pédagogiques.

3.2 Population cible

La population cible est constituée des enseignants des sciences physiques dans les lycées et CES de Niamey.

La population accessible est l'ensemble des enseignants tenant les classes de seconde C des inspections d'enseignement

secondaire général Niamey 4 et l'inspection d'enseignement secondaire général Niamey 5. Mais compte tenu du nombre élevé des enseignants à observer, nous avons procédé à la sélection d'un échantillon d'enseignants par inspection.

3.3 Echantillon

L'échantillon est composé d'une sélection de 3 à 5 établissements (publics), choisis de manière raisonnée pour varier les contextes (ressources, types d'établissements). Ces établissements sont retenus pour des raisons d'accessibilité, diversité (hétérogénéité des élèves), volonté de participation des enseignants.

En utilisant l'effet de saturation, nous avons déterminé la taille de l'échantillon pour les entretiens et l'observation de classes et fixé à (7) enseignants.

Les enseignants se répartissent comme suit : 3 enseignants de l'inspection d'enseignement secondaire général Niamey 4 et 4 enseignants de l'inspection d'enseignement secondaire général Niamey 5 au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Tableau 1. : profil des enseignants observés

Identifiant	Statuts	Fonction	Ancienneté
E1	Enseignant contractuel	Chargé d'enseignement des sciences physiques	12 années
E2	Enseignant contractuel	Chargé d'enseignement des sciences physiques	10 années
E3	Enseignant vacataire	Chargé d'enseignement des sciences physiques	24 années
E4	Enseignant titulaire	Professeur certifié d'enseignement du lycée des sciences physiques	14 années

E5	Enseignant titulaire	Chargé d'enseignement des sciences physiques	13 années
E6	Enseignante contractuelle	Chargée d'enseignement	11 années
E7	Enseignant contractuel	Chargé d'enseignement des sciences physiques	10 années

Avec cet échantillon, les données ont été collectées puis analysées. Ainsi, cette population permet de répertorier les types des méthodes utilisées, les stratégies pédagogiques et les matériels utilisés en classe.

3.4 Recueil des données

La recherche porte sur l'analyse des méthodes d'enseignement de la mécanique en classe du seconde C utilisées par les enseignants des inspections d'enseignement secondaire général Niamey 4 et Niamey 5. Ce travail a concerné quatre (4) chapitres de la partie Mécanique en classe du seconde C tels que la notion de force, l'équilibre d'un solide soumis à l'action de 3 forces non parallèle, l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe et la statique des fluides. Ainsi, tous les sept enseignants ont été suivi dans leurs classes de seconde C uniquement. Chaque enseignant a présenté une leçon sur les quatre chapitres du thème mécanique.

Tableau N°2 : leçons observées

Séances	Thème	chapitre	Leçons	Type d'observation
		Equilibre d'un solide soumis à l'action de 3 forces non parallèle	Etude expérimentale de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de 3	

Observation d'une heure	Mécanique		forces non parallèle	Observation directe
		équilibre d'un solide mobile autour d'un axe	Etude expérimentale d'un solide en rotation soumis à l'action de plusieurs forces	
		la statique des fluides	Etude des variations de la pression en fonction de la profondeur et de la nature du liquide : Relation fondamentale de l'hydrostatique	

Ces enseignants ont en moyenne une douzaine (12) d'années d'expérience d'enseignement. chaque classe de seconde C totalise cinq (5) heures de cours de la physique et la chimie par semaine.

Cette collecte des données a été faite au cours d'une séance d'observation de leçon d'une heure (1) pour analyser les interactions élèves et enseignant en identifiant la méthode la plus efficace pour l'apprentissage des élèves.

L'observation directe des cours est faite à l'aide d'une grille d'observation pour caractériser les pratiques pédagogiques (méthodes utilisées, interactions professeur -élèves, utilisation de matériel, etc.).

Tous les sept enseignants ont participé à des entretiens enregistrés à l'aide d'un téléphone. Réalisés, à partir d'un guide d'entretien, ces entretiens ont pour but de déterminer les difficultés des enseignants par rapport à la mise des méthodes

actives. Ces entretiens sont transcrits pour faciliter leurs analyses.

Les activités pédagogiques permettant de collecter les données sont présentées dans le tableau ci-après :

Tableau 3 : Quelques variables des activités pédagogiques et indicateurs

Activités pédagogiques	Indicateurs
Travail sur un support (possession d'un fiche pédagogique)	Faire travailler les élèves sur des supports (fiche d'activités, fiche d'évaluation)
Les scénarios pédagogiques (méthodes pédagogique utilisées)	Méthode active – activités expérimentales - Cours magistral en frontal - situation-problème-utilisation des TIC
participation des élèves aux activités proposées (interactions)	Implication des élèves dans le processus d'enseignement- apprentissage
Gestion de la classe	Voir si l'enseignant maintient un environnement de classe positif et respectueux, gestion du temps, réponse aux besoins individuels des élèves

La grille ci-dessus est conçue pour opérationnaliser les pratiques des enseignants utilisées en cours de sciences physiques (mécanique en seconde C). Ainsi, pour analyser les pratiques enseignantes en situation de classe, cette étude s'inscrit sur les travaux de Bru (2016). Selon cet auteur, les pratiques enseignantes peuvent s'analyser en termes de « registre d'action ».

Celui-ci distingue ainsi le registre épistémique, qui concerne la construction des savoirs, le registre relationnel, qui relève de la

« dimension intersubjective des échanges » entre l’enseignant et les élèves, et le registre pragmatique, qui engage le pilotage et la régulation de l’action. Dans le cadre de cette recherche, le choix est porté à la dimension épistémique et sur les interactions entre les enseignants et les apprenants.

4. Présentation des résultats

Grâce à notre instrument de collecte de données, des renseignements pertinents par rapport aux indicateurs sélectionnés ont été obtenus.

Le tableau 3 présente la fréquence et le pourcentage des différentes méthodes utilisées par les enseignants à l’issue de l’observation en classe.

Tableau 4 : fréquence et pourcentage des enseignants

		Fréquence	Pourcentage (%)
Les méthodes utilisées	Méthodes d’enseignement traditionnelle (exposé magistral, démonstrations)	5/7	71,42
	méthodes interactives (travail de groupe, discussions)	2/7	28,57
	activités pratiques et expérimentales	0/7	00
	outils technologiques (simulations, vidéos)	0/7	00
Gestion de la classe	environnement de classe positif et respectueux	4/7	57,14
	Gestion efficace du temps en classe	4/7	57,14
	Réponses aux besoins individuels des élèves	5/7	71,42
Préparation et organisation	Préparation d’un plan de cours détaillé	6/7	85,71
	Les objectifs d’apprentissage clairement définis	2/7	28,57
	Les prérequis énoncés par l’enseignant	2/7	28,57

	Disponibilité des ressources et matériels nécessaires en classe	2/7	28,57
Interactions	Interaction avec le professeur	3/7	42,85
	Interactions avec son camarade	2/7	28,57
	Interaction avec les approches pédagogiques	2/7	28,57

Source : résultats de l'enquête

4.1 Méthodes pédagogiques mises en œuvre par les enseignants observés

A partir des observations de classe effectuées, l'étude a révélé une diversité des méthodes d'enseignement utilisées en cours de mécanique en classe de seconde C. Le choix des ressources utilisées et des méthodes pédagogiques diffèrent d'un enseignant à l'autre. D'après la grille d'observation, on dénombre deux catégories d'enseignants dont ceux qui appliquent la méthode active (l'élève est placé au centre du processus d'enseignement-apprentissage) et d'autres qui s'appuient sur la méthode d'enseignement traditionnelle (l'élève écoute et écrit quand on lui demande de faire). De plus, ces enseignants n'intègrent pas des outils numériques dans leur pratiques enseignantes. Les raisons évoquées sont le déficit d'équipement informatique dans leurs établissements scolaires, le manque de formations initiale et continue.

4.1.1. Les méthodes d'enseignement traditionnelle (exposé magistral, démonstrations)

D'après les analyses des résultats, 5 enseignants (soit 71,42%) sur 7 privilégient principalement le cours magistral et les démonstrations. Cela traduit une méthode d'enseignement centrée sur l'enseignant, impliquant peu l'engagement actif des élèves. Dans ces salles de classe, l'enseignant se positionne comme un guide orientant les activités des étudiants grâce à un

échange de questions et réponses. Particulièrement dans ces classes, les interactions enseignant-élèves et élèves -élèves étaient moins bonnes centrant tout sur l'enseignant. Concernant les enseignants, les activités généralement sporadiques sont de brève durée et se conforment à la philosophie du modèle transmissif.

L'enseignant E₃ s'exprime en ces termes sur la méthode traditionnelle : « *Méthode magistrale Effectivement, souvent la méthode magistrale ennuie les élèves mais quand c'est pratique, même si c'est le plus fainéant, il peut suivre et surtout par rapport à un fait, il peut suivre et même essayer d'appliquer si possible* ».

Toujours concernant la méthode traditionnelle, l'enseignant E₄ s'exprime en disant : « *avec la méthode traditionnelle que nous appliquons, où c'est l'enseignant qui vient, c'est comme si c'était lui seul le détenteur du savoir. Il va venir, il va expliquer, donc il n'a pas besoin de vérifier, voir si réellement les élèves ont compris le concept qu'il est venu leur apprendre ou pas.*

4.1.2. Méthodes Interactives (travail de groupe, discussions)

L'analyse du tableau 3 révèle que les sept (07) professeurs observés, seulement deux utilisent des techniques interactives qui favorisent le travail d'équipe ou les discussions entre élèves. Ces derniers se servent des fiches d'activités pour dispenser leurs cours. De plus, aucun enseignant ne recourt aux activités pratiques ou expérimentales. L'absence de manipulation et d'expérimentation freine l'évolution des aptitudes pratiques et la compréhension conceptuelle des élèves en mécanique.

Dans ce contexte, ces activités réalisées par les élèves ont pour but d'appuyer le processus d'enseignement et d'apprentissage de la mécanique. L'enseignant débute son cours en annonçant l'objectif de la leçon portant sur « l'équilibre soumis à l'action de trois forces non parallèles ». En se conformant aux buts définis

pour cette leçon, l'enseignant s'efforce d'expliquer aux étudiants la valeur des forces et de certains supports.

Pour l'enseignant E₁, beaucoup de défis empêchent la mise en œuvre de cette approche active, et il s'exprime en ces termes :

« Donc elle a beaucoup d'avantages, ça facilite aussi la compréhension et c'est aussi une méthode qui est très motivante. Mais Les défis que nous rencontrons, c'est surtout lié aux ressources ou aux matériels. Souvent, même si on veut l'appliquer, si on n'a pas le matériel suffisant qu'il faut, c'est très difficile de l'appliquer . Et aussi, cette méthode a des limites pour des classes pléthoriques. Dans on a un effectif de plus de 45 élèves et que si le matériel n'est pas suffisant, c'est un peu difficile. Donc c'est des inconvénients ou même des difficultés que nous rencontrons face à cette méthode active ».

L'enseignant E₂ quant à lui affirme en disant ceci : *« la pédagogie active permet d'atteindre les objectifs très facilement. Mais la grande difficulté de cette méthode active, c'est la préparation de la leçon qui prend un temps énorme ».*

4.1.3 Outils technologiques inexistantes

L'analyse des résultats indique qu'aucun professeur n'incorpore les outils technologiques (ordinateur, vidéoprojecteur) ni les simulations (vidéos pédagogiques) dans son approche d'enseignement de la mécanique. Ces enseignants se limitent à un document pour leurs activités d'enseignement. Ceci démontre une utilisation réduite de la vidéo éducative (cours visuel) ou des présentations en cours de mécanique. Pour Harabi et Kilani (2023), Les enseignants ont reconnu les bénéfices des outils numériques, mais soulignent les défis liés à leur utilisation, notamment le manque de formation et d'accès aux technologies. Le manque d'équipements technologiques et informatiques (tableaux interactifs, ordinateurs, vidéoprojecteurs, écrans tactiles) dans certain établissement explique en partie

l'inclination des enseignants pour les supports textuels. De plus, le manque de formation pédagogique chez les professeurs de sciences physiques ne les prépare pas correctement à dévier des méthodes traditionnelles d'enseignement de la physique-chimie.

4.2 Gestion de la classe

Suite aux observations de classe effectuées, on constate que les professeurs proposent à leurs élèves un cadre positif et respectueux, tout en gérant de manière assez efficace le temps. En outre, les exigences spécifiques de chaque élève sont soigneusement considérées, ce qui constitue un atout majeur de la pratique pédagogique. Toutefois, des progrès dans l'interaction entre les élèves et avec les méthodes d'enseignement peuvent renforcer leur apprentissage collaboratif en mécanique. Cela propose une approche de soutien distincte, bien que l'absence simultanée de méthodes actives entrave la fourniture de solutions concrètes pour tous dans le contexte éducatif.

4.3 Préparation et organisation

A travers les différentes observations de classe, les résultats ont montré que les enseignants ont une préparation soignée du cours (85,71%), mais des difficultés dans la communication des objectifs d'apprentissage de la leçon et la vérification des prérequis (28,57%). A cela s'ajoutent le manque des ressources matérielles en classe. Ces résultats reflètent une planification stratégique d'un cours de mécanique solide mais une exécution insuffisante ou des obstacles liés aux ressources pédagogiques. Pour l'enseignement de la mécanique, la disponibilité des équipements ou de supports interactifs est un atout considérable pour passer d'un enseignement purement théorique à un apprentissage plus expérimental.

4.4 Interactions en classe

D'après les résultats des observations de classe, les interactions entre l'enseignant et élèves sont moyennement présentes. En effet, un dialogue plus soutenu améliore la compréhension de concepts de la mécanique et favorise un enseignement plus personnalisé. Par conséquent, le constat d'une faible interaction entre élèves-élèves a été souligné indiquant l'absence d'activités collaboratives en mécanique. De plus, le travail en groupe, reconnu comme élément fondamental dans la résolution de problèmes et l'apprentissage coopératif est très peu exploité. En effet, les résultats ont montré que les interactions avec les approches pédagogiques demeurent faibles montrant une intégration limitée des méthodes pédagogiques innovantes dans le processus d'enseignement-apprentissage expliquant que le changement de paradigme pédagogique attendu n'est pas encore amorcé dans ces classes.

5. Discussion

Notre recherche nous a permis d'analyser les approches pédagogiques utilisées par les enseignants dans l'enseignement de la mécanique en classe de seconde C.

L'analyse des résultats de cette étude dresse un tableau de l'enseignement de la mécanique dans les classes de seconde C de Niamey, largement caractérisé par des méthodes traditionnelles, des ressources limitées et une interaction insuffisante entre les élèves. Cependant, certains aspects positifs (un environnement de classe positif et une attention particulière aux besoins individuels des élèves) sont des points importants à améliorer sont évidents.

Les données de l'étude révèlent que les enseignants observés font un recours à l'enseignement traditionnel (71,42 %). Cela correspond aux tendances générales observées dans certains

pays en développement, où les contraintes de ressources et les philosophies éducatives traditionnelles favorisent souvent les approches centrées sur l'enseignant (Bruton et Flammang, 2001). Cependant, cette situation s'oppose fortement avec les recommandations de la recherche moderne en éducation physique (PER), qui met l'accent sur des stratégies d'apprentissage actives telles que l'apprentissage par investigation, la résolution collaborative de problèmes et les activités pratiques (Hake, 1998 ; McDermott et Redish, 1999). De plus, le manque d'activités pratiques et expérimentales (0 %) est particulièrement préoccupant car elles sont essentielles au développement d'une compréhension conceptuelle approfondie de la mécanique (Laws, 1997).

Le recours limité aux méthodes interactives (28,57 %) suggère une occasion manquée d'impliquer activement les élèves dans leur apprentissage. L'apprentissage collaboratif, tel que mis en évidence par le constructivisme social de Vygotsky(1978) peut favoriser une compréhension plus approfondie grâce à l'interaction entre pairs et au partage des connaissances. A cela s'ajoute l'absence d'outils technologiques, qui constitue un obstacle important dans l'enseignement. Cependant, certaines études ont montré que la technologie à elle seule ne garantit pas un apprentissage amélioré, lorsqu'elles sont intégrées efficacement, les simulations et les vidéos peuvent améliorer la visualisation et offrir des expériences d'apprentissage stimulantes (Rutten et al., 2012). Le manque d'équipement évoqués par les enseignants est une préoccupation légitime, soulignant la nécessité d'investir dans les ressources pédagogiques.

Le constat positif selon lequel la plupart des enseignants favorisent un environnement de classe positif et respectueux (57,14 %) et répondent aux besoins individuels des élèves (71,42 %) constituent un point fort. Cela suggère que les enseignants créent un climat d'apprentissage favorable, essentiel

à la motivation et à l'engagement des élèves (Deci et Ryan, 2000). Cependant, les résultats de l'étude indiquent également que des améliorations sont possibles pour favoriser l'interaction entre les élèves (42,85 % avec l'enseignant ; 28,57 % avec leurs pairs). Cela est un point crucial car il a été démontré que l'apprentissage collaboratif améliore les compétences en résolution de problèmes et la compréhension conceptuelle (Johnson et Johnson, 2009).

Si la plupart des enseignants préparent des plans de cours détaillés (85,71 %), le faible pourcentage d'enseignants définissant clairement les objectifs d'apprentissage ou les prérequis (28,57 %) pose problème. Des objectifs d'apprentissage clairement formulés sont essentiels pour guider l'apprentissage des élèves et fournir un cadre d'évaluation (Mager, 1997). De plus, le manque de ressources disponibles (28,57 %) entrave encore davantage l'efficacité de l'enseignement. La combinaison d'une planification rigoureuse et de ressources insuffisantes mettent en évidence un défi systémique à relever.

Le niveau modéré d'interaction enseignant-élève (42,85 %) suggère qu'il est possible d'adopter un enseignement plus dialogique, où les enseignants engagent les élèves dans des conversations constructives sur la matière. Le faible niveau d'interaction élève-élève (28,57 %) renforce le point précédent concernant l'utilisation limitée des stratégies d'apprentissage collaboratif. La faible interaction avec les approches pédagogiques (28,57 %) suggère que les enseignants ne connaissent pas pleinement les méthodes d'enseignement innovantes ou ne les mettent pas en œuvre, ce qui pourrait être dû à un manque d'opportunités de développement professionnel ou à une résistance au changement.

Nos résultats semblent compatibles avec ceux de Alabi et al., (2023) qui ont révélé d'après l'analyse des interactions que 79,3 % du temps est consacré à des méthodes d'enseignement

magistrales, limitant l'autonomie des élèves (5,7 % du temps pour l'initiative des élèves). De plus, Ces auteurs ont trouvé aussi que les enseignants ont des représentations traditionnelles de l'éducation, centrées sur la transmission des connaissances, ce qui nuit à l'application des principes de l'APC. Des recherches sur l'enseignement des sciences dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne ont mis souvent en évidence des défis similaires liés aux contraintes de ressources, à la formation des enseignants et à la prédominance des méthodes d'enseignement traditionnelles (Fensham & West African Science Curriculum Renewal Project, 1980). Cependant, il existe également des exemples d'interventions réussies qui ont amélioré l'enseignement des sciences dans ces contextes, notamment celles qui mettent l'accent sur la formation continue et les ressources offertes aux enseignants (Rollnick et al., 2008).

Conclusion

Cette étude avait pour but d'analyser les approches pédagogiques utilisées dans l'enseignement de la mécanique en classe de seconde C dans les établissements de Niamey. L'analyse des observations et des entretiens a révélé une prédominance des méthodes magistrales, souvent peu adaptées aux besoins concrets des élèves. Il ressort des résultats de l'étude que les approches pédagogiques actuelles, bien qu'ancrées dans une volonté de transmettre le savoir, restent souvent peu interactives, ce qui limite l'implication et la compréhension des élèves. Cette étude met en lumière la nécessité de repenser les pratiques pédagogiques en intégrant davantage d'approches actives et expérientielles adaptées au contexte nigérien.

Dans le cadre de notre étude, l'échantillon restreint de participants ne permet pas la généralisation des résultats, car il ne représente pas nécessairement la diversité des contextes éducatifs. De plus, le contexte spécifique dans lequel l'étude a

été menée, influence les réponses et les comportements des participants, limitant ainsi l'applicabilité des conclusions à d'autres environnements. Aussi, Il serait pertinent d'explorer d'autres classes et disciplines afin de mieux comprendre les variations dans les dynamiques d'apprentissage. De même, une étude comparative entre différentes régions géographiques pourrait offrir des insights précieux sur l'impact des facteurs culturels et socio-économiques. Enfin, il serait intéressant d'examiner l'impact de la formation des enseignants sur les résultats des élèves, en considérant comment des approches pédagogiques variées peuvent influencer l'engagement et la réussite scolaire.

Références :

Alabi É. M.-O., Naïma M., Labbé S. (2023). L'Approche Pédagogique par Compétences (APC) dans l'enseignement secondaire au Bénin: entre pratique réelle et prescription.

<https://hal.science/hal-04176510/>

Aubusson P., G.- Harrison, R. - C. (2009). Teaching Science: A Handbook for Teachers. Routledge.

Black P., Wiliam D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.

Bonwell C. -C., Eison J. -A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1.

Bruner J. -S. (1961). The Act of Discovery. Harvard Educational Review.

Fensham P.- J. (1980). A research base for new objectives of science teaching. Research in Science Education, 10, 23-33.<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02356306>

Hake R. -R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of

mechanics test data for introductory physics courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/66/1/64/1055076>

Harabi M., Kilani C. (2023). Favoriser La Coopération Dans l'enseignement-Apprentissage de La Chimie Organique a l'université Par La Technologie: Quel Dispositif. In *3eme Congres de La TACD–Brest, 7-9 Novembre 2023 Cooperation et Dispositifs de Cooperation* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-19).

Johnson D. -W., Johnson R. -T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational researcher*, 38(5), 365379. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0013189X09339057>

Johnson D. -W., Johnson R. -T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Allyn & Bacon.

Laws P. -W. (1997). Millikan Lecture 1996: Promoting active learning based on physics education research in introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 65(1), 14-21.<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article/65/1/14/1054862>

Mager R. -F. (1997). *Preparing instructional objectives*. Revised second edition.

Maxwell J. -A. (1999). *La modélisation de la recherche qualitative : une approche interactive*(Vol.11).Saint-Paul. [https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=bb_e9LUBqYIC&oi=fnd&pg=PA9&dq=.+A.+Maxwell,+1999,+p.+42\).+&ots=H4DW5H6N7w&sig=4aR9f0pqATm6MHRXWpuK0m3C7jk](https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=bb_e9LUBqYIC&oi=fnd&pg=PA9&dq=.+A.+Maxwell,+1999,+p.+42).+&ots=H4DW5H6N7w&sig=4aR9f0pqATm6MHRXWpuK0m3C7jk)

McDermott L.- C., Redish E. -F. (1999). Resource letter: PER-1: Physics education research. *American journal of physics*, 67(9), 755-767.

<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/67/9/755/1055336>

Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales [MEN/A/EP/PLN]. *Annuaire statistiques 2022-2023, 2023-2024*.

Ministère des enseignements secondaires [MES]. *Annuaire statistiques 2020-2021*

Perrenoud P. (1997). Concevoir et faire progresser des dispositifs de différenciation. *Éducateur magazine*, (13), 20-25. <http://jeunes.profs.free.fr/doc/differeciation.htm>

Pernin J. -P., Lejeune A. (2004). Dispositifs d'apprentissage instrumentés par les technologies: vers une ingénierie centrée sur les scénarios. In *Technologies de l'Information et de la Connaissance dans l'Enseignement Supérieur et de l'Industrie* (pp. 407-414). Université de Technologie de Compiègne. <https://edutice.hal.science/edutice-00000730/document>

Piaget J. (1973). *To Understand is to Invent: The Future of Education*. Grossman.

Posner G.- J., Strike K. -A., Hewson P. -W., Gertzog W.-A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science education*, 66(2), 211-227.

Raouf K., Belazzaar I., Radi M., Moussetad M., Talbi M. (2016). Les difficultés inhérentes à la mobilisation des connaissances mathématiques dans la Physique, cas de la Mécanique au Collège. *European Scientific Journal*, 12(25). <https://core.ac.uk/download/pdf/236411922.pdf>

Rutten N., Van Joolingen W. -R., Van Der Veen J. -T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & education*, 58(1), 136-153.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131511001758>

Ryan R. -M., Deci E.-L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 54-67. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202>

Rollnick S., Miller W.-R., Butler C.-C., Aloia M.-S. (2008). Motivationnel interviewing in health care: helping patients change behavior.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15412550802093108>

Tardif J. (2006). *L'évaluation des compétences: documenter le parcours de développement.* Chenelière

éducation, <https://educ.info/xmlui/handle/11515/17704>

Viennot L. (1996). *Raisonner en physique: la part du sens commun.* De Boeck Supérieur.

[https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=2NrOsGYEIUQC&oi=fnd&pg=PA2&dq=\(Viennot,+1996\).+&ots=p9efawSAFv&sig=EwjhZZo74Ensik2uq-JwtPecu_o](https://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=2NrOsGYEIUQC&oi=fnd&pg=PA2&dq=(Viennot,+1996).+&ots=p9efawSAFv&sig=EwjhZZo74Ensik2uq-JwtPecu_o)

LA GENEALOGIE DU PROPHETE MOHAMED (PAIX ET SALUT SUR LUI) DANS LA CHANSON NASABA DE ZAKIRU MOUSSA GARBA GASHUWA DIT MGG (NIGERIA)

Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM

Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger

momo_dcom@yahoo.fr

Résumé

Cet article aborde la généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) dans la chanson intitulée Nasaba de Zakiru Moussa Garba Gashuwa, chanteur haoussa du Nigeria. En Islam, la généalogie du Messager d'Allah (Paix et Salut sur Lui) fonctionne comme l'assise fondatrice de cette religion dont elle sert à authentifier le message. De ce fait, la généalogie du Prophète (Paix et Salut sur Lui) fonctionne comme un hymne qui exalte les musulmans à la dévotion sur les traces du dernier des Messagers de Dieu.

Cette réflexion examine les ressources langagières à travers lesquelles est déclamée la généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) dans la chanson objet de cette étude, notamment l'économie de l'énumération, par laquelle le chanteur liste les ancêtres du Prophète (Paix et Salut sur Lui), ses épouses, ses enfants et les quatre premiers califes de l'Islam. Comme techniques d'énumération, le chanteur recourt à l'anadiplose, aux adjectifs cardinaux numéraux et aux marqueurs de l'énumération. Pour ce faire, nous convoquons les travaux de Jean-Michel Adam et Françoise Revaz (1989), de Mounkaila Sanda (2011) et de Claire Blanche-Benveniste (2011) sur l'énumération.

Mots clés : *Mohamed (Paix et Salut sur Lui) ; généalogie ; Tijaniya ; Zakiru ; chanson ; techniques d'énumération.*

Abstract

This article discusses the genealogy of the Prophet Mohamed (Peace be upon Him) in the song entitled Nasaba by Zakiru Moussa Garba Gashuwa, a Hausa singer from Nigeria. In Islam, the genealogy of the Messenger of Allah (Peace and Blessings be upon Him) serves as the foundation of this

religion, authenticating its message. As such, the genealogy of the Prophet (Peace and Blessings be upon Him) functions as a hymn that inspires Muslims to follow in the footsteps of the last of God's Messengers.

This reflection examines the linguistic resources through which the genealogy of the Prophet Muhammad (Peace and Blessings be upon Him) is recited in the song under study, particularly the economy of enumeration, through which the singer lists the Prophet's (Peace and Blessings be upon Him) ancestors, his wives, his children, and the first four caliphs of Islam. As enumeration techniques, the singer uses anadiplosis, cardinal numeral adjectives and enumeration markers. To do this, we will call upon the works of Jean-Michel Adam and Françoise Revaz (1989), Mounkaila Sanda (2011) and Claire Blanche-Benveniste (2011) on enumeration.

Keywords : Mohamed (Peace and Salvation be upon Him); genealogy; Tijaniya; Zakiru; song; enumeration techniques.

Introduction

Confrérie musulmane la plus répandue en Afrique de l'Ouest, la Tijaniya a été fondée en 1782 par Cheick Ahmed Tijani. Les adeptes de cette confrérie ont produit des milliers de chansons à la gloire du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et de ses compagnons de lutte, mais aussi des grands oulémas de cette confrérie comme Cheick Ibrahim Ignass, Cheick Aboubacar Hassoumi Kiota.

Ainsi, depuis les années 1990, en pays haoussa (Niger, Nigeria), les adeptes de cette confrérie (à majorité des lettrés musulmans) s'adonnent à la composition et à la déclamation de chansons qui s'apparentent à leurs yeux à un acte d'adoration du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et des saints musulmans. On a alors assisté à l'avènement d'un mouvement appelé Ahallil Baiti dont les animateurs sont appelés zakiru. Ces derniers, à l'image des griots traditionnels, se mettent au service des dignitaires musulmans dont ils font l'apologie de la vie.

C'est dans ce contexte que Zakiru Moussa Garba Gashouwa dit MGG composa en 2015 la chanson Nasaba, consacrée à la généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). La

généalogie est le dénombrement des ancêtres et des parents d'une personne. Elle peut s'étendre également à la filiation comme le mariage et les pactes entre familles ou tribus ou individus. C'est qui explique la présence des épouses, des enfants et des compagnons du Prophète (Paix et Salut sur Lui) dans sa généalogie.

En Afrique, avant l'apparition de l'écriture, la généalogie était transmise essentiellement par la tradition orale. L'avènement de l'écriture et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la généalogie. Grâce à ces progrès, il est devenu possible de consigner des informations de manière durable et précise, limitant ainsi les risques de distorsion liés à la transmission orale.

Plusieurs études ont porté sur le sujet. C'est le cas entre autres de Lucci (2018), Chave-Dartoen et Saura (2018), Assam (2018), Camus (2018) et Oury Diallo (2018). Pour Oury Diallo (2018, p.65), la généalogie « [...] apparaît au cœur de l'épopée comme l'assise fondatrice du mythe des héros tandis que dans la poésie religieuse, elle sert à authentifier le discours. » Dans la chanson Nasaba de Moussa Garba Gashuwa, généalogie sert à authentifier le message transmis par le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).

En un mot, « [...] le récit généalogique est, sous toutes ses formes, une exaltation de la mémoire ancestrale célébrée et fixée à travers des figures fondamentales et positives » (Oury Diallo, *ibid.*) comme celle du Prophète Mohamed (Paix et salut sur Lui). Ce dernier est présenté par toutes les sources islamiques comme un être d'une extrême probité morale. C'est ce qui explique d'ailleurs le choix porté sur sa personne par Allah pour transmettre le Message de la Vérité à l'Humanité toute entière et non à une communauté, comme ce fut le cas pour les autres Messagers avant lui.

La généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) appartient de la Sirah ou biographie du Prophète. Celle-ci a beaucoup d'importance en Islam. En effet, apprendre à connaître la Sirah est considéré comme un acte de dévotion, par lequel le croyant développe une relation spirituelle et un lien avec le Prophète Mohamed (PSL). La Sirah est donc la vie du Prophète Muhammad (PSL) dans son intégralité : avant et après la prophétie.

Mohamed Soumaiya (2020) développe cinq raisons pour lesquelles tout musulman se doit d'apprendre la Sirah :

- Comme le dit Allah (SWT) dans la sourate 33:21 du Coran (al-Ahzab) : « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » De ce fait, il s'impose à tout croyant d'en savoir plus sur la vie de celui qu'Allah a envoyé pour sauver l'humanité toute entière ;
- Beaucoup de musulmans considèrent le Prophète Muhammad (PSL) comme un être surhumain; alors qu'il était d'abord un être humain. Le fait de connaître sa biographie permet aux croyants de le caractériser comme tel ;
- La connaissance de la Sirah a une portée didactique pour les croyants, car elle les enseigne des valeurs comme le respect de l'autre, la patience, l'amour du travail et l'humanisme incarnées par le Prophète ;
- Le Prophète Mohamed (PSL) est le seul homme dans l'histoire de l'humanité dont la vie a été documentée dans les moindres détails : sa façon de prier, de manger, de boire, de saluer les gens, de s'habiller etc. ; ce qui constitue des références pour les musulmans dans leurs pratiques religieuses ;

- En cette période de crise multidimensionnelle, les valeurs véhiculées à travers la Sirah constituent incontestablement une alternative à la paix mondiale.

Aussi, pour cerner la problématique de cette réflexion qui tourne autour des ressources langagières déployées par le chanteur pour déclamer la généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), nous formulons l'hypothèse que l'énonciateur utilise judicieusement l'anadiplose, les adjectifs numéraux cardinaux et les marqueurs de l'énumération pour lister les ancêtres du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), ses épouses, ses enfants et ses compagnons. Mais, nous devons d'abord cerner le fonctionnement de la confrérie Tijaniya et la place réservée à la chanson dans le culte religieux.

1. La confrérie Tijaniya en Afrique

C'est en Afrique de l'ouest que la confrérie Tijaniya compte le plus grand nombre de ses adeptes. Ces derniers ont pour boussole la voie tracée par Cheick Ahmed Tijani qui s'articule autour d'un ensemble d'actes de dévotion appelés Zikr qui comprend l'Istigfar, les Salat et la récitation du Saint Coran. La confrérie Tijaniya est très hiérarchisée avec à sa tête un Calife qui joue le rôle de guide suprême. Au Niger, la confrérie a été fondée par le Calife Aboubacar Hassoumi Kiota en 1954. Après cinquante (50) ans de Califat, il s'éteint le 18 avril 2004. Depuis cette date, c'est son fils Moussa qui officie comme Calife. La confrérie jouit d'un prestige très important, du fait de la souplesse dans les règles de pratique de l'Islam. C'est d'ailleurs, ce que certains courants religieux reprochent à la Tijaniya. En effet, l'un des points de discorde entre la Tijaniya et certaines confréries réside dans l'organisation de cérémonies

de commémoration de naissance comme celle de la naissance du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) ou Mawlid.

2. La chanson : un acte de dévotion dans la confrérie Tijaniya

Si les courants extrémistes musulmans interdisent la chanson, car considérée comme source d'amoralité et de déviance, la confrérie Tijaniya la tolère, à condition qu'elle soit destinée à l'éloge du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et des saints musulmans. D'ailleurs, l'appel à la prière du muezzin et le début des cinq (5) prières quotidiennes se font sous forme de cantique. Ce qui justifie l'avènement, en pays haoussa, du phénomène Ahallil Baiti animé par des jeunes lettrés musulmans de la Tijaniya appelés Zakiru.

Dans l'idéologie de la Tijaniya, la chanson est à la fois source de beauté et outil d'élévation intellectuelle et spirituelle. C'est pourquoi, les festivités comme les mariages et les fêtes religieuses sont des occasions pour faire l'apologie de l'Islam à travers la déclamation de chansons à la gloire du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et des saints musulmans.

A l'image des griots de la société traditionnelle, les zakiru sont chargés de transmettre oralement la tradition islamique à travers des chansons déclamées en arabe ou en langues nationales. La chanson objet de cette étude a été déclamée en haoussa en 2015 à Kano au Nigeria. Elle vise essentiellement à lister les ancêtres du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), côté paternel et maternel, ses épouses, ses enfants et les quatre premiers califes de l'islam.

3. L'énumération et ses procédés

Pour Sanda (2011), l'énumération est une figure de style qui consiste à lister des éléments appartenant à un même ensemble.

En un mot, elle consiste à juxtaposer des termes appartenant à la même classe grammaticale. C'est une figure s'apparentant à l'accumulation, et consistant à lister plusieurs mots, expressions ou groupes de mots les uns à la suite des autres. Les éléments énumérés sont de même catégorie grammaticale et de même fonction syntaxique. L'énumération est bien structurée et obéit à une logique, car les mots sont liés par un thème commun ou un ordre précis.

Il existe plusieurs procédés d'énumération. Ainsi, dans la chanson, le chanteur recourt à des procédés comme l'anadiplose, les adjectifs cardinaux numéraux et les marqueurs de l'énumération.

3.1. L'anadiplose

Pour Sanda (2011), l'anadiplose est une figure de « redoublement, de répétition » consistant en la reprise du dernier mot d'une phrase ou d'un vers au début de la phrase ou du vers suivant. Le chanteur recourt à cette figure pour lister les ancêtres du prophète Mohamed (PSL). Il commence par le côté paternel :

Mohamed (PSL) est le fils d'Abdoulaye ;
Abdoulaye est le fils d'Abdoul-Moutalib ;
Abdoul-Moutalib est le fils de Hachim ;
Hachim est le fils de Abdoul-Manaf ;
Abdoul-Manaf est le fils de Housseiyou ;
Housseiyou est le fils de Hakim ;
Hakim est le fils de Mouratta ;
Mouratta est le fils de Kaab ;
Kaab est le fils Lou'ay ;
Lou'ay est le fils de Galib ;
Galib est le fils de Fikiri ;
Fikiri est le fils de Malik ;
Malik est le fils de Nazarou ;

Nazarou est le fils de Kinanata ;
Kinanata est le fils de Houzeifata ;
Houzeifata est le fils de Moukirata ;
Moukirata est le fils de Illiass ;
Illiass est le fils de Moudara ;
Moudara est le fils de Nouzarou ;
Nouzarou est le fils de Ma'ad ;
Ma'ad est le fils de Adnan.

La généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) telle que déclamée dans la chanson est conforme à toutes les généalogies et biographies du Prophète (Paix et Salut sur Lui) , dont Al-Moubarak Fawri (1999, p. 74) qui est l'ouvrage de référence dans ce domaine.

Parlant de ses ancêtres, le Prophète Mohamed (PSL) disait dans un Hadith rapporté par Muslim : «Parmi les fils d'Ismail, Allah a choisi la tribu de Qinana. De celle-ci, Il a choisi Quraïch. De Quraïch, Il a préféré Bani Hachim et m'a élu parmi elle». Ce hadith atteste du rang très noble de la famille du Prophète au sein des tribus arabes. En effet, son ascendance est pure du premier de ses aïeux jusqu'au dernier. A cet effet, le Messenger d'Allah (PSL), se targue même qu'aucun de ses ancêtres n'a donné naissance à des enfants hors mariage. Cela s'explique par le fait que ces derniers se sont tous mariés, comme en islam.

Au sein des tribus arabes, le Prophète appartient à la plus noble et la plus puissante des tribus. Aussi, en réponse au mépris des mecquois à son égard, le Prophète (PSL) les mettait en garde en ces termes : « Si vous ne me préservez pas pour les raisons pour lesquelles on m'a envoyé, préservez-moi alors pour mes liens de parenté avec vous»

D'ailleurs selon un hadith rapporté par Tirmidi le Prophète recommande aux musulmans la connaissance de leurs ancêtres, de leurs origines en vue d'entretenir les liens de parenté : «

Apprenez de votre généalogie ce qui vous permet d'entretenir vos liens de parenté, car l'entretien de parenté suscite une affection envers les proches parents, un accroissement de la richesse et de la longévité ».

Du côté maternel, la liste est moins exhaustive. Toutefois, le chanteur cite :

Sa mère Sayada Amina est la fille
de Wahab ;
Wahab est le fils de Abdoul-
Manaf ;
Abdoul-Manaf est le fils de
Zouhourata ;
Zouhourata est le fils de Hakim.

Après avoir utilisé l'anadiplose pour lister les ancêtres du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), le chanteur recourt aux adjectifs numéraux pour lister ses épouses et ses enfants.

3.2. Les adjectifs numéraux cardinaux

Comme le chanteur liste les épouses du Messager dans l'ordre chronologique, il utilise les adjectifs numéraux ordinaux qui indiquent un rang précis dans une série. Ils ont le statut d'adjectifs qualificatifs. Le chanteur commence par les épouses du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) qui sont au nombre de onze (11) :

Les épouses du Prophète (PSL) sont au
nombre de onze (11) ;
Et je vais les citer une à une.
La première est Sayadatouna Kadidja ;
La deuxième est Sayadatouna Aichatou ;
La troisième est Sayada Hafsatou ;
La quatrième est Sayada Zeinabou ;

La cinquième est Sayada Hindatou ;
 La sixième s'appelle Sayada
 Jouwiratou ;
 La septième s'appelle Sayadatouna
 Ramlatou ;
 La huitième s'appelle Sayada
 Saoudatou ;
 La neuvième se nomme Sayadatouna
 Maimouna ;
 La dixième se nomme Sayada
 Safiyatou ;
 La onzième se nomme Sayadatouna
 Zeinaba.
 Voici les prestigieuses épouses du
 Prophète (PSL).

Les oulémas sont unanimes à reconnaître que la chanson ne cite pas les épouses du Messager dans l'ordre. Aussi, se référant à Muslim, notre informateur Oustaz Farouk de l'Association des Etudiants Musulmans à l'Université de Niamey (AEMUN), nous propose la classification dans l'ordre suivant :

- La première est Kadidja :

La première épouse du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) est Kadidja, la fille de Khouweylid al Qorachiya al Assadiya. Il l'épousa alors qu'il avait 25 ans et elle 40 ans. Cette dernière sera l'unique épouse du Messager jusqu'à sa mort. C'est après la mort de Kadidja qu'il se maria avec les autres épouses. Elle est la mère de tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim.

C'est une femme d'une générosité hors du commun qui aida le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), financièrement et

moralement, lorsqu'il reçut la prophétie. Elle décéda 3 ans avant la Hijra ;

- La deuxième est Sawda :

La deuxième épouse du Messager (Paix et Salut sur Lui) est Sawda, la fille de Zam'a Al Qorachiya. Le Prophète l'épousa quelques jours après la mort de Kadidja. Par son altruisme, elle fit don de son jour à Aïcha. Faire don de son jour veut dire tout simplement que le jour où le Prophète devrait passer la nuit chez Sawda, cette dernière accepte que le Messager parte la passer chez Aïcha ;

- La troisième est Aïcha :

La troisième épouse du Messager est Aïcha, fille de Aboubacar, le premier Calife. Cette dernière fut présentée au Messager en rêve, dans lequel un Ange lui dit : « Voici ton épouse ». Le Messager l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Mais le mariage ne sera consommé que trois ans plus tard.

Aïcha est la seule femme vierge que le Prophète épousa, les autres étant divorcées ou veuves. A cause de sa sagesse et de sa dévotion, ses contemporains la qualifiaient de « mère des croyants » ;

- La quatrième est Hafsa :

La quatrième épouse du Prophète est Hafsa, la fille de Omar ibn al Khattab. Elle se convertit à l'Islam avec son premier mari Khounays Ibn Houdhâfa As-Sahmy, Le Prophète l'épousa à la mort de ce dernier après la bataille de Ouhoud ;

- La cinquième est Zainab :

La cinquième épouse du Messager est Zainab, la fille de Khouzeyma Ibn Al Harith Al Qaysiya. Elle décéda deux mois après son mariage avec le Prophète. Sa générosité lui a valu le surnom « mère des pauvres » ;

- La sixième est Hind :

La sixième épouse du Messenger est Hind la fille de Abou Oumaya. C'est la dernière de ses femmes à être décédée. Elle aurait transmis plus de 300 hadiths à la postérité ;

- La septième est Jouwayriya :

La septième épouse du Messenger est Jouwayriya la fille d'Al Harith ibn Abi Dirar, le chef de la tribu d'Al Moustaliq. Elle fut faite prisonnière suite à une bataille de sa tribu contre les Musulmans. Elle fut affranchie contre paiement d'une rançon, avant que le Prophète ne l'épouse. Ce mariage a permis de convertir sa tribu à l'islam ;

- La huitième est Zeynab :

La huitième femme du Prophète est Zeynab, la fille de Jahch, de la tribu des Bani Assad. Elle est également la fille de la tante paternelle du Prophète, la nommée Oumayma. Selon notre informateur, c'est à son sujet que le verset suivant fut révélé : « Et lorsque Zeyd eut cessé toute relation avec elle, Nous te la donnâmes pour épouse ». Ce qui constitue un privilège pour cette dernière qui se vantait auprès de ses coépouses en ces termes : « Ce sont vos familles qui vous ont mariés. Quant à moi c'est Allah qui m'a marié du haut de 7 cieux ».

La particularité de Zeynab est qu'elle a été mariée au fils adoptif du Prophète, le nommé Zeyd Ibn Harith. Lorsque ce dernier la divorça, Allah la donna en épouse au Prophète, afin qu'il soit un exemple pour les hommes de sa communauté qui souhaiteraient se marier avec les femmes de leurs enfants adoptifs ;

- La neuvième est Ramla :

La neuvième épouse du Messenger est Ramla, la fille d'Abou Sofiane, chef de la tribu Banu Oummaya, et un des ennemis les

plus virulent de l'islam alors. Elle se maria au Prophète suite au décès tragique de son premier époux. Elle vécut seulement quatre ans avec le Prophète (PSL). Avec le mariage de Ramla, Abou Sofiane et son fils, Mou'awiyah embrassèrent l'islam ;

- La dixième est Safiyatou :

La dixième épouse du Prophète Mohamed (PSL) est Safiyatou, la fille de Houyey Ibn Al Akhtab, le chef de la tribu des Bani Nadir. Cette tribu descendrait selon certaines sources de Moïse. Femme d'une grande beauté, elle fut faite prisonnière au cours d'une bataille. Le Prophète la maria et sa dot fut sa libération ;

- La onzième est Maimounatou :

La onzième femme du Messager est Maimounatou la fille d'Al Harith Al Hilaliya. Les sources ne disent pas grand-chose sur elle.

De ces onze (11) épouses, à elle seule Kadidja a donné six (6) enfants avec Prophète (Paix et Salut sur Lui) et Maria la Copte un enfant. Ces sept (7) enfants sont cités par le chanteur, à l'aide des marqueurs de l'énumération que Adam et Revaz (1989, p. 66) nomment « organisateurs énumératifs » :

Il y'a d'abord Sayadatouna Nana
Fatouma ;
La fille ainée du Prophète (PSL) ;
Il y'a ensuite Sayadatouna
Roukaya ;
Il y'a aussi Sayadatouna Zainab ;
Il y'a encore Oumoul-Koulsoum ;
Il y'a également Ibrahim ;
En plus, il y'a Alkassoum ;
Enfin, il y'a Abdallah ;
Respects et considérations à
vous ;

Fils et filles de notre Guide Bien Aimé.

Par « l'énumération additive » (Adam et Revaz, op-cit, p. 68), le chanteur donne l'impression de présenter les enfants du Prophète (Paix et Salut sur Lui) dans un ordre chronologique (de l'aînée au cadet). Ainsi, il présente Nana Fatouma comme l'aînée et Abdallah comme le cadet. Mais, dans sa présentation, l'ordre n'a pas été respecté, car

« Khadija est la mère de tous les enfants du prophète () exception faite d'Ibrahim. Elle lui donna Al-Qâsim [...], Zaynab, Rouk_ayya, Oum Kouloum, Fatima, et Abdallah [...] Les garçons moururent tous à bas âge. Quant aux filles, elles vécurent toutes jusqu'à l'avènement de l'islam, embrassèrent cette religion et émigrèrent à Médine. Cependant, elles moururent toutes du vivant du prophète (...) à l'exception de Fâtima qui mourut 6 mois après son père. » (Al-Moubarak Fawri, op-cit, p. 90).

En effet, les six premiers enfants du Messenger (Paix et Salut sur Lui) ont pour mère Kadidja, qui de son vivant, était la seule épouse du Prophète (Paix et Salut sur Lui). C'est après la mort de Kadidja que le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) s'est marié à ces dix (10) autres épouses. Donc, logiquement Ibrahim devrait être le fils cadet du Messenger (Paix et Salut sur Lui). Ibrahim est l'enfant que le Messenger a eu avec Maria la Copte. La chanson ne cite pas le nom de cette dernière pour des raisons que nous ignorons.

La généalogie du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) ne se limite pas seulement à sa famille. A l'image des autres textes religieux, la chanson de Zakirou Moussa Garba consacre une place de choix aux quatre plus proches compagnons du Prophète (Paix et Salut sur Lui) que sont Aboubacar, Oumar, Ousmane et Aliou. Ces derniers ont été les premiers califes de l'Islam, après le décès du Prophète (Paix et Salut sur Lui). Le chanteur recourt au même procédé que pour la présentation des enfants du Prophète (Paix et Salut sur Lui) :

D'abord il y'a Sayidina Aboubacar,
Le grand ami du Prophète (PSL) ;
Ensuite, nous avons Sayidina Oumar,
C'est aussi un compagnon du Prophète
(PSL) ;
Nous avons aussi Sayidina Ousmane ;
Enfin, il y'a Sayidina Aliou,
Le grand guerrier et gendre du Prophète
(PSL),
Le mari de Nana Fatouma.

Les biographes et les généalogistes sont unanimes à reconnaître l'authenticité de la généalogie du Prophète qui s'arrête à Adnan, ainsi que la présentation des quatre premiers califes, tout comme le nombre d'enfants qui est de sept (7), tels que présentés par la chanson. Mais des divergences existent quant à la présentation des épouses du Messager et de ses enfants.

La chanson a listé onze (11) épouses, mais certaines sources font état de treize (13) et d'autres neuf (9) épouses. Ce qui est frappant, c'est que la chanson omet le nom de Maria la Copte, avec qui le Messager a eu un enfant nommé Ibrahim. Comment comprendre cette omission ? Même les oulémas que nous avons rencontrés dans le cadre de cette recherche n'ont pas de réponse à cette question.

Conclusion

Majoritairement présente en Afrique de l'ouest, la confrérie Tijaniya prône un islam modéré, contrairement aux autres courants extrémistes. Les adeptes de cette confrérie ont produit de chefs-d'œuvre de chansons dédiées au Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et aux saints de cette confrérie. L'appel à la prière du muezzin et le début des cinq (5) prières quotidiennes, se faisant sous forme de cantique, ont fini de convaincre les adeptes de cette confrérie du bien-fondé de l'utilisation de la chanson dans le culte religieux.

Ainsi, dans les années 1990, est né en pays haoussa (Niger, Nigeria) un phénomène appelé Ahallil Baiti animé par des Zakiru. Ces derniers, à l'image du griot traditionnel, font l'apologie de l'élite musulmane, à travers la chanson. Le texte objet de cette étude est une chanson en langue haoussa, déclamée en 2014 et dédiée à la généalogie du Prophète de l'Islam, Mohamed (Paix et Salut sur Lui).

Ainsi, le chanteur se contente de lister les ancêtres du Prophète (Paix et Salut sur Lui), ses épouses, ses enfants et ses plus proches compagnons qui sont les quatre premiers califes de l'islam. Pour ce faire, il recourt à trois procédés d'énumération qui sont l'anadiplose, les adjectifs numéraux cardinaux et les organisateurs énumératifs.

Par l'anadiplose, il cite les ancêtres du Messager (Paix et Salut sur Lui), côtés paternel et maternel. Par les adjectifs numéraux, il cite les onze (11) épouses du prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui). Quant aux organisateurs énumératifs, ils ont été employés pour citer les sept (7) enfants du Messager (Paix et Salut sur Lui) et ses quatre (4) plus proches compagnons.

Les biographes et les généalogistes musulmans sont unanimes sur certains aspects de généalogie présentée dans la chanson.

C'est le cas par exemple des ancêtres du Messenger tels que listés par la chanson et le nombre des enfants de ce dernier. Par contre, certains aspects de la chanson prêtent à controverse. C'est le cas notamment du nombre d'épouses du Prophète. Si la chanson mentionne onze (11), d'autres sources font état de treize (13) ou même neuf (9). En plus le texte ne respecte pas l'ordre chronologique dans la citation. Quant aux enfants du Messenger (Paix et Salut sur Lui), même si le nombre sept (7) fait l'unanimité, là aussi, l'ordre chronologique n'a pas été respecté, car au lieu de faire de Ibrahim le fils cadet, la chanson attribue ce statut à Abdallah.

L'un des aspects ayant attiré notre attention, le fait que la chanson a passé sous silence le nom de Maria la Copte, avec qui le Prophète (Paix et Salut sur Lui) a eu un enfant nommé Ibrahim, qui est d'ailleurs le seul qui ne soit pas de Kadidja, la première épouse du Messenger (Paix et Salut sur Lui).

La généalogie du Prophète (PSL) est donc partie intégrante de sa biographie ou Sirah. La Sirah s'intéresse à la vie du Messenger d'Allah dans son intégralité : avant et pendant la prophétie. La connaissance de la Sirah présente comme avantages : la vie du Prophète comme modèle de vie ; la connaissance du Prophète comme être humain choisi par Allah pour accomplir une mission salvatrice pour l'humanité toute entière ; la connaissance des valeurs incarnées par le Prophète comme repère pour la pratique religieuse. Au vu de son importance sur le plan religieux, la connaissance des ancêtres a même fait l'objet de recommandation prophétique, par laquelle le Prophète vante les mérites de la connaissance des ancêtres dans la consolidation des liens de parenté.

Références bibliographiques

Bibliographie

Adam J-M., Revaz F. (1989), Aspects de la structuration du texte descriptif : les marqueurs de l'énumération et de reformulation. *Langue Française* n°81.

https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1989_num_81_1_4769

Al-Mubarak Fawri C-S-R. (1999), *Le Nectar Cacheté : la biographie du Prophète (Paix et Salut sur Lui)*, 1ère édition, Riyad, éditions Daroussalam.

Assam M. (2018), *Récits généalogiques en Kabylie : de la légitimation sociale aux réappropriations culturelles et identitaires*. *Cahiers de littérature orale*, n°84.

<https://journals.openedition.org/clo/5410>

Blanche-Benveniste C. (2011), *Les beautés de l'énumération. Du système linguistique aux actions langagières*, *Mélanges en l'honneur d'Alain Berrendonner*.

<https://shs.cairn.info/du-systeme-linguistique-aux-actions-langagières9782801116470?lang=fr>

Camus G. (2018), *Et maintenant, nous allons marcher dans les pas du chemin qui vient de Tamoā... Un cas d'usage du récit généalogique à Tabiteuea, Kiribati*. *Cahiers de littérature orale*, n°84.

<https://journals.openedition.org/clo/5463>

Chave-Dartoën S., Saura B. (2018), *Les généalogies polynésiennes, une mise en récit du monde sociocosmique, de son origine et de son ordre*. *Cahiers de littérature orale*, n°84.

<https://journals.openedition.org/clo/5383>

Lucci C. (2018), *Fonctions spatio-temporelles d'une généalogie homérique (Iliade, XX, 213-241)*. *Cahiers de littérature orale*, n°84.

<https://journals.openedition.org/clo/5273>

Oury Diallo A. (2018), Formes et fonctions de la généalogie dans les traditions orale et écrite du Foûta-Djalon. Cahiers de littérature orale, n°84.

<https://journals.openedition.org/clo/5331>

Oustaz Oumar F.,(2025), entretien du 15 mars.

Sanda M. (2011), Stylistique française, Cours de Maîtrise en Lettres Modernes, Faculté des Lettres et Sciences Humaines/Université Abdou Moumouni de Niamey.

Webographie

Mohamed S. (2020), Importance de la Seerah du Prophète Muhammad (PSL). [Consulté le 25 avril 2025 à 8 h 55 mn]

<https://fr.muslimmemo.com/seerah-du-prophete-muhammad-psl/>

L'ART DU CONTE AFRICAIN AU SERVICE DE LA MORALE : RÉGULATION SOCIALE ET PRÉSERVATION CULTURELLE DANS LES NOUVEAUX CONTES D'AMADOU KOUMBA DE BIRAGO DIOP

DAOUDA FOFANA

MAITRE-ASSISTANT EN LITTÉRATURE ORALE

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

fofdaouda04@yahoo.fr

Résumé

Le conte africain, au-delà de son apparente légèreté ludique, constitue un puissant outil d'éducation, de régulation sociale et de conservation culturelle. À travers une lecture analytique de Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba de Birago Diop, cet article met en lumière la manière dont l'art et la morale s'entrelacent pour transmettre les normes sociales, structurer les comportements et préserver la mémoire collective africaine. Chaque conte, ancré dans l'univers wolof, véhicule des valeurs de justice, de solidarité, de respect et de responsabilité. Par l'intermédiaire de la parole du griot, ces récits incarnent une pédagogie implicite et une stratégie de résistance face à l'acculturation. L'étude démontre que le conte, en tant que forme d'art oral transposé à l'écrit, reste un vecteur essentiel de transmission des savoirs et des identités africaines dans un contexte de mondialisation culturelle.

Mots-clés : *conte africain, morale, culture, régulation sociale, oralité*

Abstract

Beyond its apparent playful simplicity, the African folktale stands as a powerful tool for education, social regulation, and cultural preservation. Through an analytical reading of Birago Diop's Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba, this paper highlights how art and morality are intertwined to transmit social norms, guide behavior, and sustain African collective memory. Each tale, deeply rooted in the Wolof universe, conveys values such as justice, solidarity, respect, and responsibility. Through the

voice of the griot, these narratives embody an implicit pedagogy and a form of cultural resistance against acculturation. This study demonstrates that the folktale, as an oral art form transcribed into writing, remains a crucial medium for preserving African knowledge and identities in the context of cultural globalization.

Keywords: *African folktale, morality, culture, social regulation, orality*

Introduction

Le conte africain, en tant que genre littéraire oral, occupe une place prépondérante dans la structuration des sociétés traditionnelles africaines. Porté par la voix du griot ou du sage, il constitue une véritable institution éducative, morale et culturelle. Loin d'être une simple forme de divertissement, le conte africain est un véhicule de normes sociales, un miroir critique des comportements humains et un instrument de transmission des valeurs ancestrales. À travers lui, les sociétés africaines ont su codifier, transmettre et perpétuer des règles de conduite, des systèmes de pensée et des visions du monde adapté à leur environnement (Hien, 2005).

Dans ce cadre, l'art du conte mêle étroitement le plaisir esthétique à la leçon morale. Il s'agit d'un art au service de l'éthique, où les récits, souvent allégoriques et animaliers, sont chargés d'une forte dimension didactique. Selon Mbiti (1996), le conte est un espace symbolique où se déploient les valeurs telles que la solidarité, la justice, le respect de l'autre et la responsabilité collective. Ces récits constituent dès lors des outils efficaces de régulation sociale, car ils permettent d'aborder des questions complexes comme la trahison, l'abus de pouvoir ou l'égoïsme, sans stigmatiser directement leurs auteurs, mais en suscitant une réflexion morale profonde.

L'œuvre *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba* de Birago Diop s'inscrit dans cette tradition tout en lui donnant une nouvelle forme. En transcrivant des contes issus de la tradition orale wolof, Diop procède à une sauvegarde du

patrimoine immatériel africain et engage, dans le même temps, une réflexion sur les mécanismes moraux qui sous-tendent les rapports humains dans les sociétés traditionnelles (Diop, 1947). Il fait ainsi de l'écriture un prolongement de l'oralité, et du conte un espace de résistance culturelle face à l'uniformisation imposée par la modernité (Ngũgĩ wa Thiong'o, 1993).

Cette étude se propose donc d'examiner, à partir de l'œuvre de Birago Diop, la question suivante : Comment l'art du conte africain, tel qu'illustré dans *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, contribue-t-il à la régulation morale et à la conservation des valeurs culturelles africaines ?

Il s'agira d'analyser les fonctions éducatives, morales et identitaires de ces récits afin de montrer que le conte reste un levier essentiel dans la préservation de l'âme africaine.

1. Le conte africain : entre art narratif et fonction sociale

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le conte occupe une place centrale dans la vie communautaire. Bien plus qu'une simple narration destinée à divertir, il constitue un véritable espace de transmission des savoirs, de régulation des comportements et de préservation des valeurs socioculturelles. Support privilégié de l'oralité, le conte incarne l'un des piliers de l'éducation informelle, en transmettant de génération en génération les normes morales, les modèles de comportement et les représentations symboliques d'un ordre social codifié.

Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba de Birago Diop s'inscrivent dans cette logique de perpétuation et de valorisation du patrimoine oral africain. En recueillant et en transcrivant des récits issus de la tradition wolof, l'auteur participe à un double mouvement : d'une part, il immortalise un art narratif menacé par la modernité, et d'autre part, il réaffirme la fonction éducative et éthique du conte dans la construction identitaire et sociale des peuples africains.

Ce travail se propose ainsi d'interroger le rôle du conte africain comme vecteur de morale et comme instrument de régulation sociale et de conservation culturelle, à travers l'étude des récits contenus dans *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*.

1.1. Définition et typologie du conte africain

Le conte africain est une forme d'expression artistique et culturelle profondément enracinée dans la tradition orale. Il se distingue par sa capacité à mêler divertissement, instruction morale et transmission culturelle. Selon Hien (2005), le conte africain est une « parole agissante » qui sert à éduquer tout en distrayant, à transmettre des valeurs tout en racontant des histoires. Il s'inscrit dans une esthétique de l'oralité où le narrateur (souvent un griot ou un ancien) mobilise des techniques comme la répétition, les formules d'ouverture et de clôture, ou encore l'interpellation de l'auditoire.

Les typologies du conte africain sont multiples. On distingue généralement trois grandes catégories : les contes merveilleux, les contes moraux et les contes animaliers (Niane, 1981). Les contes merveilleux intègrent des éléments surnaturels, des héros initiatiques et des épreuves symboliques. Les contes moraux mettent en scène des situations de la vie courante et véhiculent des leçons de conduite. Quant aux contes animaliers, très populaires dans de nombreuses traditions africaines, ils utilisent les animaux anthropomorphes pour illustrer des comportements humains, souvent à des fins satiriques ou pédagogiques.

Dans l'œuvre *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, Birago Diop actualise ces typologies en leur conférant une portée moderne tout en conservant leur structure traditionnelle. On y retrouve des récits animaliers comme *Fari l'âne*, mais aussi des contes plus axés sur la sagesse humaine et

la justice sociale. L'art du conte devient ainsi un médium à la fois esthétique et éthique.

1.2. Le conte comme miroir de la société africaine

Le conte africain est également un miroir de la société. Il reflète les normes, les conflits, les aspirations et les croyances des communautés qui le produisent. Selon Mbiti (1996), « les traditions orales, dont le conte fait partie intégrante, constituent les archives vivantes des peuples africains ». Elles permettent d'archiver collectivement des connaissances sur le monde, les comportements attendus, les tabous à respecter, et les sanctions prévues en cas de transgression.

Le conte se fonde sur des contextes socio-culturels précis. Par exemple, dans *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, les récits sont nourris des réalités sénégalaises, mais résonnent avec les sociétés africaines en général. Les figures récurrentes – le chef de village, le devin, la mère protectrice, l'animal rusé – traduisent des rôles sociaux bien définis, dans un ordre communautaire codifié. Le narrateur y réactualise les valeurs africaines d'entraide, de respect des aînés, de responsabilité collective, tout en critiquant les travers sociaux comme la cupidité, la lâcheté ou la trahison.

En ce sens, le conte devient un outil de régulation symbolique, un « tribunal de la parole » où se jugent les actes et se modèlent les consciences (Zempleni, 1968). Le récit met en tension les forces du bien et du mal, de l'ordre et du désordre, pour mieux affirmer un idéal moral collectif. Il ne s'agit donc pas seulement d'une fiction divertissante, mais d'un espace discursif où se pense et se façonne la société.

2. La fonction morale dans Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba

Dans la tradition orale africaine, le conte joue un rôle fondamental dans l'apprentissage des valeurs morales. Il n'est pas qu'un simple divertissement, mais un véritable outil de formation éthique. Les récits qu'il propose reposent sur des situations de la vie sociale où le bien et le mal s'affrontent dans des configurations symboliques, destinées à orienter les comportements des auditeurs. Birago Diop, dans *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, met en relief cette fonction en mettant en scène des personnages confrontés à des choix moraux cruciaux, dont les conséquences servent de leçons aux auditeurs. À travers ces récits, le conte devient un code de conduite, un réservoir de sagesse populaire, et un miroir de l'âme collective africaine.

2.1. *Mise en scène des normes et valeurs morales*

Les contes de Birago Diop regorgent d'enseignements moraux véhiculés à travers des intrigues simples mais riches en symbolisme. Chaque récit met en exergue une ou plusieurs vertus sociales essentielles à l'harmonie communautaire, telles que l'honnêteté, la loyauté, le respect de la parole donnée, ou encore la prudence.

Par exemple, dans le conte *Fari l'âne*, le personnage principal, symbole de naïveté et de fidélité, est exploité par son maître. Le récit dénonce l'ingratitude et l'abus de pouvoir, tout en valorisant la reconnaissance et la loyauté. L'humiliation finale du maître illustre la rétribution morale, fondée sur le principe selon lequel « toute injustice appelle une réparation symbolique » (Hien, 2005).

Dans *La lance de l'hyène*, c'est la parole donnée et le respect des engagements qui sont mis à l'épreuve. Le

personnage qui transgresse un serment sacré en subit les conséquences, montrant que dans la culture africaine, le verbe est sacré, porteur de forces sociales et spirituelles (Mbiti, 1996). Ainsi, les contes incarnent un véritable système normatif oral, dans lequel les récits fonctionnent comme des modèles comportementaux.

La figure du griot-narrateur, incarnée dans l'œuvre par Amadou Koumba, joue également un rôle déterminant. En tant que dépositaire de la sagesse collective, il ne se limite pas à raconter : il éduque, oriente et avertit. Le narrateur commente parfois les actes des personnages, soulignant ce qui doit être retenu, ce qui renforce l'intention pédagogique du récit (Zempleni, 1968).

2.2. Punition des vices et récompense des vertus

Un des procédés narratifs les plus récurrents dans Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba est la structure morale binaire : les personnages vertueux finissent par triompher ou être récompensés, tandis que les malhonnêtes ou orgueilleux sont punis. Cette logique narrative s'inscrit dans ce que Paulme (1963) appelait « la pédagogie du renversement symbolique », c'est-à-dire une mise en scène de la justice sociale à travers des mécanismes poétiques.

Dans Fari l'âne, par exemple, le maître, égoïste et cruel, est ridiculisé par sa propre cupidité. La fin du conte rétablit l'équilibre moral, en renvoyant le maître à son humanité faillible, alors que l'âne – souvent perçu comme inférieur – devient le vecteur de la leçon morale. Ce retournement illustre le principe africain selon lequel le pouvoir doit s'accompagner d'humilité, faute de quoi il conduit à la ruine (Diop, 1947).

De même, dans Petit-mari, le protagoniste qui use de ruse pour manipuler son entourage est confronté à une suite d'échecs qui le renvoient à sa propre malice. À travers cette figure, le conte valorise l'intelligence collective au détriment

de l'individualisme rusé et opportuniste, perçu comme une menace pour l'harmonie du groupe (Hien, 2005).

Ces exemples montrent que, dans la tradition du conte africain, la sanction ne relève pas d'un ordre divin, mais d'un ordre social intériorisé. Le récit n'énonce pas seulement une morale abstraite : il la fait vivre dans des situations concrètes, compréhensibles par tous, y compris les enfants. Il en résulte un puissant vecteur d'éducation populaire.

3. Un instrument de régulation sociale

Dans les sociétés africaines, où la tradition orale est le fondement de la communication éducative et sociale, le conte joue un rôle structurant dans la régulation des comportements. Il agit à la fois comme un mécanisme de prévention, de résolution symbolique des conflits et de renforcement des normes sociales. Birago Diop, en s'inspirant de l'univers wolof, offre à travers *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba* un tableau vivant des tensions sociales et des moyens culturels employés pour les résoudre. Dans cette dynamique, le conte devient une véritable institution de médiation sociale, où se cristallisent les règles de vie communautaire et les idéaux collectifs.

3.1. Le conte comme médiateur social

Le rôle médiateur du conte africain se manifeste dans sa capacité à poser les termes d'un conflit moral ou social, à les explorer symboliquement, puis à proposer une issue conforme aux valeurs communautaires. Il intervient souvent dans des situations d'injustice, de transgression ou de déséquilibre social, qu'il met en récit pour mieux les désamorcer. D'après Zempleni (1968), le conte fonctionne comme une « scène thérapeutique » où la parole narrative permet une catharsis collective, libérant les tensions latentes de la communauté.

3.1.1. Le conte : un espace de parole codée

Le conte africain est un mode d'expression subtil qui permet de contourner les conflits ouverts dans les sociétés traditionnelles. Il instaure un espace de parole indirecte, permettant aux conteurs de traiter des sujets sensibles sans confrontation directe. À travers des personnages allégoriques et des situations fictives, les auditeurs sont invités à décoder des messages sociaux forts. Cette forme indirecte de communication est cruciale dans les sociétés où le respect des aînés et la hiérarchie sociale peuvent empêcher l'expression directe du désaccord (Paulme, 1963).

Selon Zemleni (1968), dans la société wolof, le conte fonctionne comme une « parole de l'ombre » : il dit sans dire, il accuse sans condamner. Le griot y adopte souvent une posture ironique pour évoquer des dysfonctionnements sociaux, les travers des individus ou les abus de pouvoir. L'auditoire, par l'entremise de l'humour, de la satire et du symbole, est amené à réfléchir aux comportements à adopter ou à corriger. C'est en cela que le conte est un véritable médiateur social.

3.1.2. Le conte : un outil de régulation des conflits

Le conte agit comme un levier de régulation sociale en mettant en scène les tensions et en proposant, à travers la fiction, des pistes de résolution. Il permet ainsi de restaurer symboliquement l'équilibre social sans recours à la violence. Dans Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba, des récits comme Fari l'ânesse ou La revanche de la vieille illustrent parfaitement comment les situations de conflit ou d'injustice trouvent un dénouement moralement acceptable à travers les choix narratifs de Birago Diop (Diop, 1947).

Cette régulation s'inscrit dans une logique de réconciliation communautaire. Le conte ne vise pas la punition pure, mais plutôt la transformation de l'individu fautif par la

prise de conscience. Il rejoint ici la notion de « justice restaurative » propre à de nombreuses cultures africaines, qui cherchent à réparer plutôt qu'à punir (Hien, 2005).

3.1.3. Le conte : une éducation implicite à la vie en société

Le conte enseigne les règles de savoir-vivre, de respect mutuel, de partage et de solidarité. Il inculque les principes de justice, de loyauté, et de responsabilité sans en faire un discours frontal. L'enfant, dès le plus jeune âge, intègre ces normes sociales à travers des histoires plaisantes mais structurantes. Comme l'indique Mbiti (1996), la dimension morale du conte est centrale : elle fonde la cohésion du groupe en alignant les comportements individuels sur les attentes collectives.

Les récits animaliers, très fréquents dans le corpus africain, jouent ici un rôle particulier. Les personnages tels que le lièvre, le lion, l'hyène ou le serpent incarnent des archétypes sociaux : le rusé, le puissant, l'égoïste ou le sage. Leur interaction permet une représentation métaphorique des rôles sociaux et des conséquences attachées à chaque type de comportement (Paulme, 1963)

3.1.4. Le conte dans la médiation intergénérationnelle

Outre les conflits sociaux ou moraux, le conte joue un rôle important dans la médiation entre générations. Il est souvent le lieu de transmission des savoirs anciens aux plus jeunes. Dans les veillées traditionnelles, la parole du conteur est écoutée religieusement par les enfants, mais aussi par les adultes, car elle représente l'autorité de la tradition (Ngũgĩ wa Thiong'o, 1993).

Ce rôle médiateur est essentiel dans un monde contemporain où les ruptures intergénérationnelles se multiplient. Le conte devient un lien, un pont culturel et affectif

qui assure la continuité et la cohérence des représentations sociales d'une génération à l'autre.

Dans *La revanche de la tortue*, Birago Diop présente un exemple typique de ce processus. L'animal, souvent perçu comme faible et insignifiant, parvient à surmonter l'arrogance de ses adversaires grâce à sa ruse et sa patience. Ce récit fonctionne comme une réponse métaphorique aux inégalités sociales, en montrant que la sagesse peut triompher de la force brutale. Le conte devient alors un espace de rééquilibrage symbolique, où les exclus ou les dominés peuvent retrouver leur dignité à travers la narration.

Le conte remplit également une fonction préventive : en mettant en scène les conséquences négatives d'un comportement immoral ou antisocial, il dissuade les membres de la communauté de s'en écarter. Comme l'indique Hien (2005), « les contes sont des garde-fous de l'ordre social, des modèles négatifs à ne pas imiter, tout autant que des archétypes positifs à suivre ».

3.2. Transmission implicite des règles sociales

Le conte n'enseigne pas de façon didactique ou autoritaire : il transmet les règles sociales de manière implicite, à travers des exemples vivants et concrets. Ce mode d'apprentissage inductif est particulièrement efficace dans les contextes communautaires africains, où l'éducation repose sur l'observation, l'écoute et l'imitation des modèles culturels. Ainsi, le conte permet à l'enfant comme à l'adulte d'intérioriser les normes sans contrainte apparente, en les associant à des personnages et des situations marquantes.

Dans *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, chaque récit contient un message normatif qui guide le comportement individuel dans la société. Le personnage du griot-narrateur agit comme un passeur de mémoire et de savoirs, mais aussi comme un régulateur des tensions intergénérationnelles. Diop

(1947) montre que ce narrateur traditionnel ne se contente pas de transmettre : il interprète, il commente, il adapte la leçon morale au contexte du récit, créant ainsi une interaction pédagogique vivante.

Par ailleurs, les contes valorisent des comportements coopératifs comme l'hospitalité, le respect des anciens, l'esprit de solidarité, et condamnent l'individualisme, la trahison ou l'avidité. Dans *Petit-mari*, le protagoniste rusé échoue justement parce qu'il outrepassé les règles implicites du vivre-ensemble. Ce récit illustre l'idée que la communauté africaine fonctionne sur un équilibre fragile entre liberté individuelle et responsabilité collective (Paulme, 1963).

Ce modèle éducatif, transmis par le conte, forge une conscience morale et sociale partagée. Il prépare l'individu à son rôle dans le groupe, tout en consolidant le tissu relationnel de la société. Le conte devient donc, selon l'expression de Mbiti (1996), « un code de conduite en action », un langage symbolique par lequel la culture se maintient, s'adapte et se transmet.

4. Le conte africain : un outil de conservation des cultures et des identités africaines

Dans le contexte postcolonial et globalisé, la question de la conservation des identités culturelles africaines devient cruciale. Face à l'érosion progressive des traditions orales, l'œuvre de Birago Diop apparaît comme une entreprise de sauvegarde culturelle. En réécrivant les contes transmis par le griot Amadou Koumba, Diop ne se contente pas de reproduire des récits ancestraux : il immortalise tout un monde de représentations, de croyances, de langues et de pratiques sociales. Le conte africain devient ainsi un vecteur de mémoire collective et un instrument de résistance contre l'acculturation.

Il participe pleinement à la valorisation du patrimoine immatériel africain.

4.1. Transmission des savoirs traditionnels et des repères culturels

Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba renferment un ensemble de connaissances empiriques, de pratiques sociales et de valeurs fondamentales qui participent à la construction identitaire des peuples africains. Chaque conte est une fenêtre ouverte sur l'univers culturel wolof, mais aussi sur l'Afrique en général, dans sa diversité symbolique. On y retrouve des éléments essentiels de la culture traditionnelle : la hiérarchie sociale, les rites d'initiation, les proverbes, les systèmes de parenté, les rapports homme-nature et les institutions coutumières (Hien, 2005).

Par exemple, les relations intergénérationnelles sont au cœur de nombreux récits, mettant en lumière le respect dû aux aînés, le rôle éducatif de la famille élargie, ou encore l'importance des ancêtres dans la transmission du savoir. Dans *La lance de l'hyène*, les notions de promesse et d'honneur ne sont pas abstraites : elles sont incarnées dans un contexte rituel et symbolique propre à la culture wolof, ce qui enracine profondément le récit dans un terreau culturel précis.

La langue elle-même, dans sa richesse proverbiale et poétique, devient un vecteur de culture. Comme le souligne Diop (1947), la traduction des contes ne se limite pas à une restitution littérale : elle cherche à préserver la densité symbolique et le rythme propres à la narration orale. Ainsi, en transposant le conte dans l'écriture, Diop réussit à sauvegarder non seulement le contenu des récits, mais aussi leur esthétique traditionnelle.

4.2. Préservation de l'oralité et réaffirmation des identités africaines

L'un des apports majeurs de Birago Diop réside dans son effort de transcription de l'oralité africaine. En immortalisant les contes transmis par le griot Amadou Koumba, il lutte contre l'effacement progressif des cultures africaines provoqué par la colonisation, l'école occidentale et l'urbanisation rapide. Le conte devient un acte de mémoire, une résistance littéraire à la domination culturelle. Il témoigne de ce que Ngũgĩ wa Thiong'o (1993) appelle la « décolonisation de l'esprit » par la réappropriation des modes de pensée africains.

Dans ce cadre, Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba apparaissent comme une archive vivante de la pensée africaine, préservant à la fois les formes de la parole traditionnelle et les visions du monde propres aux sociétés précoloniales. Le bestiaire symbolique (tortue, hyène, lion, lièvre) y joue un rôle important, en représentant des archétypes sociaux et des comportements humains dans un langage accessible et codé.

De plus, le recours à la structure narrative traditionnelle (formules d'ouverture et de clôture, répétitions, interpellations du public) permet à l'écrit de restituer les modalités performatives de l'oralité. En cela, le travail de Diop va au-delà de la simple littérature : il relève d'une anthropologie poétique, où chaque récit devient une pièce d'un vaste puzzle identitaire.

Enfin, cette réécriture participe à la formation d'un patrimoine littéraire africain moderne. En intégrant les formes orales dans l'écriture, Birago Diop contribue à créer un pont entre tradition et modernité, et offre aux générations futures une mémoire consolidée, vivante et accessible. Le conte devient ainsi non seulement un outil de régulation morale et

sociale, mais aussi une arme contre l'amnésie historique (Paulme, 1963 ; Mbiti, 1996).

Conclusion

Le conte africain, en tant que forme d'art oral, ne se limite pas à une fonction esthétique ou récréative : il constitue un pilier fondamental de l'organisation sociale, morale et culturelle des sociétés africaines. À travers l'œuvre *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, Birago Diop donne une nouvelle vie à cette tradition millénaire, en la couchant sur le papier sans en altérer l'esprit. Le conte y apparaît tour à tour comme un outil d'éducation morale, un mécanisme de régulation sociale, une source de sagesse communautaire, mais également un instrument de sauvegarde de la mémoire culturelle et identitaire africaine.

L'analyse des récits montre que les leçons morales s'y inscrivent dans des narrations symboliques, où chaque animal, chaque situation, chaque geste est porteur d'une signification sociale profonde. Le conte devient ainsi un miroir critique de la société, un espace de réflexion collective sur les normes, les déviances, et les valeurs qui fondent le vivre-ensemble. Par ailleurs, en transposant l'oralité dans l'écriture, Birago Diop engage un acte de résistance culturelle : il fixe et valorise un patrimoine qui risquait de se perdre sous l'effet de la modernisation et de l'occidentalisation des modes de pensée.

Dans un contexte contemporain marqué par des crises identitaires, la mondialisation et la perte progressive des repères traditionnels, cette œuvre réaffirme l'importance de revisiter les fondements de nos cultures. Elle invite à considérer le conte non comme un simple vestige du passé, mais comme un outil vivant de transmission, de cohésion sociale, et de reconstruction identitaire. Redonner sa place au conte africain dans les politiques éducatives et culturelles, c'est

œuvrer à la réappropriation de nos imaginaires, de nos langues et de nos valeurs.

En somme, Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba s'imposent comme une œuvre de résistance, de sagesse et de mémoire. Ils nous rappellent que l'art, lorsqu'il est enraciné dans la culture et mis au service de la morale, devient un puissant levier de transformation sociale et un rempart contre l'oubli.

Références bibliographiques

Diop, B. (1947). *Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba*. Paris : Présence Africaine.

Hien, M. (2005). *Le conte africain : Structure et fonction*. Paris : L'Harmattan.

Mbiti, J. S. (1996). *Les religions et philosophies africaines* (2e éd.). Paris : Présence Africaine.

Ngũgĩ wa Thiong'o. (1993). *Décoloniser l'esprit : La politique de la langue dans la littérature africaine* (Trad. de l'anglais). Paris : L'Arche.

Niane, D. T. (1981). *Soundjata ou l'épopée mandingue*. Paris : Présence Africaine.

Paulme, D. (1963). *La mère dévorante : mythes et coutumes de l'Afrique noire*. Paris : Gallimard.

Zempleni, A. (1968). « *Fonction thérapeutique du conte dans la société wolof* ». *L'Homme*, 8(3), 5-22. <https://doi.org/10.3406/hom.1968.367088>

PROVERBES FANG ET LE MONDE ANIMAL ET VEGETAL : EBAUCHE DE DICTIONNAIRE

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Département des sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.
fatimatombamoussavou@gmail.com*

Guy-Modeste EKWA EBANEGA

*Département des sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.
ekwaebanegayumodeste@gmail.com*

Résumé :

Ce dictionnaire compte plus de six cent (800) proverbes fang. C'est un dictionnaire bilingue fang-français. Il est conçu pour les locuteurs natifs fang, les élèves, les étudiants et tous ceux qui veulent apprendre le fang et améliorer leurs connaissances dans cette langue. Ce travail s'appuie sur des dictionnaires existant en langue fang parlé au Gabon et des recherches menées auprès des locuteurs fang.

La plupart des proverbes fang tirent leurs sources du monde animal et végétal. Les proverbes d'origine animale désignent généralement les animaux de la forêt équatoriale. Ces animaux évoqués sont souvent ceux que l'on chasse comme gibier. Les proverbes d'origine végétale désignent pour la plupart des plantes utiles estimées pour leurs fruits comestibles, ou des bois exploités comme matériel de construction ou pour la fabrication des produits variés.

Les résultats de cette recherche montrent que l'ébauche du dictionnaire est une étape importante de la planification et du dictionnaire. Elle permet de poser les éléments essentiels avant de produire le dictionnaire.

***Mots- clés :** proverbes, fang, monde animal, monde végétal, dictionnaire*

Abstract:

This dictionary contains more than six hundred (800) Fang proverbs. It is a bilingual Fang-French dictionary. It is designed for native Fang speakers, pupils, students and all those who want to learn Fang and improve their

knowledge of this language. This work is based on existing dictionaries in the language spoken in Gabon and research conducted among Fang speakers. Most Fang proverbs draw their sources from the animal and plant world. Proverbs of animal origin generally refer to animals from the equatorial forest. These animals mentioned are often those that are hunted as game. Proverbs of plant origin refer mostly to useful plants valued for their edible fruits, or woods used as construction material or for the manufacture of various products.

The results of this research show that drafting a dictionary is an important step in planning and dictionary development. It allows for the essential elements to be laid down before producing the dictionary.

Keywords: *proverbs, fang, animal world, vegetal world, dictionary*

0. Introduction

Les dictionnaires de la langue française définissent les proverbes comme suit :

- Court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou d'expérience, et qui sont devenus d'usage commun (Petit Larousse illustré, 1993)
- Sentence, maxime, exprimée souvent en peu de mots, traduisant une vérité générale et traditionnelle et qui apparaît le plus souvent dans la langue parlée pour étayer une affirmation, confirmer une décision (Lexis, Larousse, 1989)
- Vérité d'expérience, ou conseil de sagesse pratique et populaire, commun à tout un groupe social, exprimé en une formule elliptique généralement imagée et figurée (Petit Robert, 1993)

Le proverbe, au Gabon, où le rôle de la parole est encore primordial, n'est ni un acte gratuit, ni un exercice réservé à celui qui en est doué. Il est une institution sociale. Toutes les langues du Gabon possèdent un ensemble varié de proverbes traduisant

et reflétant à la fois leur culture et une certaine conception du monde" (Mamboundou, 1991 : 69).

Ce sont les personnes âgées qui savent utiliser les proverbes avec habileté et aménité. Pour cette raison, Wisemann (1993 : 24) affirme : "En général, seuls, les hommes mûrs les manipulent avec aisance "

Les proverbes, chez les Fang, tirent leurs sources de la nature et de la société. La nature dispose une multitude de proverbes se référant à la faune (ensemble des animaux) et à la flore (ensemble des arbres et des plantes).

1. Considérations méthodologiques

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la nouvelle branche de la pratique lexicographique, la paroémiographie, qui vise à développer les dictionnaires de proverbes. Le manque de planification qui accompagne la confection du dictionnaire des proverbes sont l'une des raisons principales d'échec des dictionnaires des proverbes. Ce fait est le résultat d'un processus paroémiographique. L'activité scientifique et méthodologique de la paroémiographie comprend la collecte, la systématisation et la fixation de proverbes et de dictons, en tenant compte du principe de leur description dans des recueils. Les travaux du scientifique G. L. Permyakov (1978, 1978, 1984, 1988) sont consacrés aux questions de classification, de typologie et de présentation des unités paroémiologiques dans les recueils lexicographiques. La paroémiographie implique également l'étude de l'origine, de l'histoire et de la signification culturelle des proverbes. Elle offre des perspectives précieuses sur le fonctionnement de la communication et de la pensée humaines.

2. La nature typologique du dictionnaire en question

Le dictionnaire en question est un dictionnaire spécialisé bilingue. Il a pour but de donner des équivalents des proverbes de la langue fang (langue source) vers le français (langue cible) Cet ouvrage de référence est un dictionnaire spécialisé ou intensif. Il traite un type particulier de mot ou un domaine bien précis.

Le dictionnaire en question est un dictionnaire monodirectionnel ou unidirectionnel. Il ne contient qu'une seule direction, c'est-à-dire du fang au français.

Ce dictionnaire est polyaccessible. Il est accessible à partir de plusieurs canaux, c'est-à-dire la nomenclature et les prétextes. Il peut être accessible d'une part via la nomenclature et d'autre part via les prétextes. D'après R.H. Gouws (2001) les prétextes constituent la section introductive du dictionnaire. Leur rôle est de fournir aux usagers du dictionnaire des informations et des explications concernant la structure du dictionnaire, l'organisation et les types de données du dictionnaire, les conventions et symboles utilisés dans le dictionnaire, etc. Nous proposons une classification des types d'informations que l'on rencontre dans les pré-textes de ce dictionnaire en prenant pour appui le modèle proposé par A. Al-Kasimi (2001 :61). Il s'agit de :

- (a) Le groupe- cible
- (b) Les raisons de la publication du dictionnaire
- (c) Les sources du dictionnaire
- (d) Le nombre de thèmes
- (e) Le nombre de proverbes
- (f) Le plan du dictionnaire
- (g) Un mode d'emploi ou un guide de l'utilisateur, texte obligatoire qui contient les instructions aux utilisateurs.

La nomenclature en question est le dictionnaire proprement dit. C'est à l'intérieur de celle-ci qu'a lieu le traitement des proverbes. La nomenclature du dictionnaire des proverbes proposé en question consiste en une série de sous-thèmes, proverbes, traductions, explications et moralité.

3. Le groupe-cible du dictionnaire en question

Les dictionnaires sont confectionnés pour de vrais utilisateurs et destinés à être utilisés comme instruments utilitaires (R.H. Gouws 2004 : 68). Le groupe-cible est la population visée par le lexicographe lors la confection du dictionnaire. Ce dictionnaire en question est confectionné par les usagers fang qui ont une certaine connaissance du dictionnaire. Il est aussi conçu pour les usagers qui veulent s'améliorer dans leur langue maternelle. Il est aussi confectionné par les locuteurs qui veulent apprendre le Fang.

4. Origine des proverbes

Les proverbes Fang sont de sources diverses (voir annexe). Le présent travail se concentre sur les proverbes liés au monde animal et au monde végétal (voir annexe). Les proverbes tirés du monde animal sont des liés aux vertébrés (mammifères, reptiles, oiseaux) et aux invertébrés (insectes, crustacés). Les proverbes qui sont tirés du monde végétal indiquent des plantes utiles estimées pour leurs fruits comestibles, ou des bois exploités comme matériel de construction ou pour la fabrication de produits variés.

5. Classifications des proverbes

Les dictionnaires des proverbes diffèrent dans leur manière de classer les proverbes dans les dictionnaires. Il y a un certain

nombre de choix ouvert aux lexicographes. La première option privilégiée dans les premiers dictionnaires était une séquence droite alphabétique débutant par tous les proverbes commençant par la lettre A et continuer dans ce style jusqu'à Z. Les problèmes causés par ce système sont multiples, les plus apparents étant le regroupement d'un grand nombre de proverbes sans rapport, obligeant l'utilisateur à s'engager dans une longue recherche du proverbe de son choix.

L'autre option est la présentation thématique, où les proverbes relatifs aux chats, aux chiens, au diable, à l'orgueil, etc., sont chacun placés ensemble. Malgré les nombreux avantages de cette méthode, la confusion peut survenir lorsqu'il n'y a pas de sujet clair, comme lorsqu'un proverbe relève de deux ou plusieurs rubriques thématiques.

La troisième option est la présentation par sous-thèmes. Cette présentation est utilisée en lexicographie lorsqu'un mot ayant plusieurs significations est traité comme un terme x fois polysémique. Au thème premier, vont s'ajouter un ou plusieurs sous-thèmes. Cette présentation est un instrument puissant pour organiser l'information et la rendre plus accessible et compréhensible. Elle permet de structurer les proverbes en créant des catégories plus précises à l'intérieur des catégories plus générales. La présentation par sous-thèmes est la méthode utilisée dans ce dictionnaire. Elle permet de rendre les informations contenues dans les proverbes plus faciles à trouver et à comprendre.

REACTION, REFLECTION

●Batoup zok ye édoung

Litt: On ne fuit pas au seul bruit de l'éléphant.

Ex. : Avant de résoudre un problème, il faut d'abord l'examiner, voir ses contours avant de porter tout jugement.

Mor : Bien savoir de quoi il s'agit avant toute réaction.

L'examen du traitement du proverbe fang **Batoup zok ye édoung** montre que les mots **REACTION** et **REFLEXION** sont des sous thèmes. Ils sont suivis par les l'abréviation *Litt.* (traduction littérale), *Ex.* (explication) et *Mor.* (moralité) du proverbe. La présentation par thèmes permet de comprendre facilement le proverbe et de le voir sous plusieurs angles.

6. Collecte de données et enquête

Pour bien se rendre compte de la réalité des proverbes ou pour mieux les comprendre, notre enquête comprend deux (2) composantes : une composante orale et une composante écrite. La composante orale dans laquelle un grand nombre de proverbes a été tiré, reprend compendieusement des échanges avec une centaine de locuteurs de différents niveaux d'éducation (maternel, élémentaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur), de même qu'un bon nombre d'échanges dont nous avons été témoins lors de la participation à divers cérémonies rituelle, funéraires (deuil, levée de terre, veuvage, retrait de deuil, etc.), folkloriques, initiatiques, religieuses, règlement de palabre, tribunal traditionnel, mariage, fête, pêche, chasse, récolte, agriculture, etc.

Ces échanges tournaient autour des catégories verbales. Les sources du dictionnaire constituent la base du dictionnaire, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les sources qui participent à la confection d'un dictionnaire. Elles sont de trois ordres : les

sources primaires, les sources secondaires et les sources tertiaires. Pour le dictionnaire en question, les sources primaires sont les textes ou discours transcrits à savoir le discours de mariage et les contes.

Les sources secondaires sont tous les dictionnaires qui nous ont permis de faire l'ébauche du dictionnaire en question. Il s'agit de *Dictionnaire Fang-Français/ Français-fang* de S. Galley (1964), *Dictionnaire Fang-Français* de Marling (1872), *Dictionnaire Français-Fang ou Pahouin* de R.P.Lejeune (1892), *Lexique Fān-Français* de L. Martrou (1924), *3000 proverbes du Gabon* de A. Raponda Walker (1960), *Dictionnaire Ewondo-Français* de Tsala (1955), *Méthode d'apprentissage des Langues Nationales (fang, inzebi, lembaama, omyene, yipunu), niveau 1, volume 1* de la Fondation A. Raponda Walker (1995).

Les sources tertiaires sont des monographes. Il s'agit de *Parlons Fang* de C. Akomezogo (2010), l'analyse rhétorique du discours de mariage chez les Fang de G-M Ekwa Ebanega (2000).

7. Méthodes de traduction

7.1. Méthode de la recherche de l'équivalent de traduction préexistant

Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet (1958) sont les premiers à avoir recommandé vivement la traduction par recherche de l'équivalent préexistant dans leur *Stylistique comparée du français et de l'anglais*. D'autres chercheurs parmi lesquels A. Wosniak ont récupéré la méthode et l'ont développé dans le champ parémique. A lire A. Wozniak (2010 : 39) : « Chaque langue a développé son propre ensemble de parémies ». Cela laisse supposer que les proverbes diffèrent d'un endroit à un autre. Les proverbes du Cameroun ne sont pas nécessairement les mêmes proverbes que l'on retrouve au Gabon. Cependant, il peut arriver, dans de rares cas, que deux langues différentes et de cultures éloignées aient formulé les mêmes. On peut observer

les proverbes ci-dessous, appartenant à des horizons complètement distincts :

Fang : Onu mbo wa sob asu : un seul doigt ne lave pas la figure

Lingala : Mosapi moko esokolaka elongi te : un seul doigt ne lave pas la figure

L'examen des proverbes fang et Lingala ci-dessus montrent que l'équivalent du proverbe fang *Onu mbo wa sob asu* est le même que celui que celui utilisé en lingua Lingala *Mosapi moko esokolaka elongi te*.

7.2. Méthode de la recherche de la traduction littérale

A lire R.R.K. Hartmann et G. James (1998 : 146), la traduction littérale est une approche basée sur une correspondance mot à mot ou phrase par phrase.

Cette approche qui repose sur l'ordre syntaxique est préconisée par E. Tououi Bi Irié (2014) dans *Proverbes Gouro*. La phrase simple en français fonctionne de la même manière que la phrase simple en fang. La phrase simple dans les deux langues se compose de deux constituants obligatoires : le nom et le verbe, ou, plus généralement, du syntagme nominal (SN) et du syntagme verbal (SV). Ces deux constituants se formalisent schématiquement par l'indicateur syntagmatique suivant : P ⇨ GN + GV.

Considérons le proverbe fang:

Opong o se zok moan " l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant".

Dans cette phrase, le groupe nominal sujet est composé du GN : *Opong* (l'antilope), et du groupe verbal *o se zok moan* (n'est pas l'enfant de l'éléphant). En fang, le GN se détermine en genre

(classe 1). Alors qu'en français, le GN se détermine en genre (*l'* indique le genre) et en nombre du substantif qu'il accompagne. Dans la langue, les principes de détermination et de position du sujet par rapport au verbe, etc. fonctionnent différemment à ceux du Français.

Kiri minsile, ngoghe medukh

Ex. : **Kiri minsile, ngoghe medukh**
matin questions, soir mensonge
Le matin se questionne, la nuit trompe.

L'examen de l'article du proverbe ci-dessus montre que **Kiri minsile, ngoghe medukh** est le proverbe en gras, il est suivi de sa traduction littérale *matin questions, soir mensonge*. Dans ce proverbe, la syntaxe montre que les substantifs ne sont pas déterminés (matin, questions, soir, mensonge). Les noms *minsile* et *medukh* prennent la place des verbes.

Dans ces conditions, note E. Tououi Bi Irié (2014), il était nécessaire de restructurer le premier niveau de traduction (traduction juxtalinéaire) en se conformant aux normes de construction de la phase française, c'est-à-dire la syntaxe pour obtenir par exemple des proverbes de type : *Le matin se questionne, la nuit trompe*.

9. Conclusion :

Nous venons de confectionner un dictionnaire fang tiré du monde animal et végétal. Les proverbes d'origine animale désignent généralement les animaux de la forêt équatoriale. Ces animaux évoqués sont souvent ceux que l'on chasse comme gibier. Les proverbes d'origine végétale désignent pour la plupart des plantes utiles estimées pour leurs fruits comestibles, ou des bois exploités comme matériel de construction ou pour la

fabrication des produits variés. Mais comme toute ébauche de travail sur les proverbes, cette étude, à la faveur des éléments dont elle dispose, peut permettre de cerner les bases, les éléments de la planification du dictionnaire des proverbes tirés du monde animal et du monde végétal.

Une fois de plus, cette étude n'est qu'une esquisse et doit être considérée comme telle. Toutefois des modifications peuvent lui être apportées afin de permettre sa contribution à l'élaboration d'autres projets de dictionnaires dans l'avenir.

10. Bibliographie

Akomo-Zoghe C.S.-P. 2010. *Parlons fang*, Paris: L'Harmattan.

Ekwa Ebanega G.-M. 2000. *Analyse rhétorique du discours de mariage chez les*

Fang Ntumu (oyem). Unpublished Mémoire de Maîtrise. Université Omar Bongo. Libreville.

Fondation Raponda Walker. 1995. *Méthode d'apprentissage des Langues Nationales (fang, inzebi, lembaama, omyene, yipunu), niveau 1, volume 1* de la Fondation A. Raponda Walker.

Galley Samuel. 1964. *Dictionnaires Fang-Français et Français Fang, suivi d'une grammaire Fang*, Neuchâtel, Henri Meseiller.

Gouws R.H. 1994. Ostensiewe adressering in vertalende woordeboeke. *Lexikos* 4: 61–85.

Hartmann R.R.K., G. James. 1998. *Dictionary of lexicography*, New York: Routledge.

Largeau V. 1901. *Encyclopédie Pahouine. Elément de grammaire et dictionnaire Français-Pahouin*. Paris: E. Leroux.

Lejeune R.P. 1872. *Dictionnaire Français-Fang ou Pahouin, précédé de quelques principes*

grammaticaux sur cette même langue. Paris: A. Faivre & H. Teillard.

Lexis. 1989. *Dictionnaire de la Langue Française*, Larousse, Paris.

Marling R.P. 1872. *Dictionnaire Fang-Français*. New York.

Martrou L. 1924. *Lexique Fān-Français*. Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) / Abbeville: Imp.

Paillard.

Permyakov G.L. 1970. Ot pogovorki do skazki. (Zametki po obshchei teorii klishe).

Moskva. 1979. *From Proverb To Folk-Tale*. Notes on the general theory of cliché.

Moscow.

Permyakov G. 1979. Die Grammatik der Sprichwörterweisheit. In: *Grzybek* (ed.) (1984), 295-344.

Permyakov G. 1988. *Osnovy strukturnoi paremiologii*. Moskva.

Permyakov G. (ed.). 1978, *Paremiologicheskii sbornik*. Poslovitsa zagadka. (Struktura - smysl - tekst).

Moskva.

Permyakov G. (ed.). 1984. *Paremiologicheskie issledovaniya*. Sbornik statei. Moskva.

Permyakov G. (ed.). 1988. *Tel grain, tel pain. Poétique de la sagesse populaire*; Moscou.

(PLI). 1993. *Petit Larousse Illustré*. Larousse, Paris.

(PR). 2014. *Petit Robert, Dictionnaire analogique de la Langue Française*, Nouvelle édition du Petit Robert, Paris.

Raponda-Walker A. 1960. Proverbes gabonais en douze dialectes différents. *Liaison* 73, PP. 43-46. Libreville.

Tououi Bi Irié E. 2014. *Proverbes Gouro, Saillies, humour et sagesse en Côte d'Ivoire*, L'Harmattan, Paris.

Tsala T. 1955. *Dictionnaire Ewondo-Français*, Imprimerie Emm, VITTE, Lyon.

Vanoye F. 1975. *Expression communication*. Armand Colin, Paris.

Vinay J.-P. et Darbelnet T. 1958 *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Didier, Paris, p. 331.

Wiseman. 1993. *Manuel d'analyse du discours*. Collection La Propelca, Yaoundé.

Wozniak A. 2010. Peut-on traduire un proverbe ?, in *ELA : Étude de linguistique appliquée*, n° 157, p. 35-48

11. Annexe : Exemples de proverbes tirés du monde animal et du monde végétal

11.1. Monde animal

11.1.1. Les mammifères

Opong "antilope"/zok "éléphant"

Opong o se zok moan " l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant"

Waa "chimpanzé"/ngi "gorille"

E waa a song mesing, abune ngi "Le chimpanzé provoque la lutte parce qu'il compte sur le gorille."

Ngom "porc-épic"/mvu "chien"

Ngom dabaale ébyény byény, mvu minvwat myén " Le porc-épic garde ses piquants et le chien ses poils."

11.1.2. Les reptiles

Koulou "tortue"

Koulou koulou ke tèn okwat " Deux tortues ne s'insultent pas entre elles de leur queue."

Nkaa "varan"

Nkaa éwu ve na awoban vyèn "Lorsque le varan agonise au soleil, on pense qu'il s'échauffe."

Kaban "cabri"

Kaban da dzi évom étsi "Le cabri broute là où il est attaché. "

Koulou koulou ke tèan okwat " Deux tortues ne s'insultent pas entre elles de leur queue."

Nkaa "varan"

Nkaa éwu ve na awoban vyèn "Lorsque le varan agonise au soleil, on pense qu'il s'échauffe."

11.1.3. Oiseaux

Colibri

Baabiane sosoo ye bikila avitsang "On ne néglige pas le colibri par la taille de ses membres."

Epervier

Obame wabiny ve émone kou akulu "L'épervier n'attrape qu'un poussin recroquevillé en lui-même."

Hibou

Akounng engá burana ya nseme"Le hibou est haï à cause du simple cri."

Perdrix (*Francolonus squamatus*)

Kou ye Okwè mewas mebèny. "La poule et la perdrix ne grattent pas de la même façon."

11.1.4. Invertébrés

11.1.4.1. Les insectes

Criquet

Obèn a kulu, obèn a nze, obero ke abène a minge métanda, okwélé ébeny "Imites la tortue et la panthère, mais si tu imites le criquet, tu tombes dans un trou".

Mouche

Minloo mianing ya mintégn mi foo, "Les mouches ont la vie sauve parce que le malade craint de se faire mal en les tuant sur la plaie douloureuse."

Fourmi

Mbera minkum ke bera mar sige, "Celui qui grimpe aux arbres morts ne doit pas craindre les fourmis."

Awoul ya mot ane mven ba ntotoe "Marcher en compagnie de quelqu'un comme celle du rat avec la grosse fourmi noire."

11.1.4.2. Mollusques

Escargot

Ekuekwényangong kuény da bourbe si metek, dayeng be ayo mendzim "La coquille de l'escargot rampe sur le sol puis flotte sur l'eau."

Agong küén adzo na : Ebot, minadzi nkekam, mine dzage évoo, awu da ke so "Le gros escargot dit : Amis, vous mangez des figes sauvages, mangez-les en silence, car la mort nous menace."

11.1.4.3. Crustacés

Crabe

Kar anga dzim adzem, mebo me dang abwiny "Le crabe ne sait pas danser à cause de ses nombreuses pattes."
pattes".

Kar anga dzim adzem, mebo me dang abwiny "Le crabe ne sait pas danser à cause de ses nombreuses.

1.2. Monde végétal

Arbres (terme générique)

Mbera minkum ke bera mar sige, "Celui qui grimpe aux arbres morts ne doit pas craindre les fourmis."

Awoul ya mot ane mven ba ntotoe "Marcher en compagnie de quelqu'un comme celle du rat avec la grosse fourmi noire."

Waa a se swaran o yo ka bwiny omo "Le chimpanzé ne peut pas tomber de l'arbre sans se fracturer."

Mbera minkum ke bera mar sige. "Celui qui grimpe aux arbres morts ne doit pas craindre les fourmis.

Atanga (*Pachylobus Edulis*)

Nge wa yi osè, sugu mintem"Si tu veux les atangas, secoues les branches."

Fromager (*Ceiba pentandra.*)

Nge wa dzang afan, o ke abwi Mekong a dum"Si tu te perds en brousse, vas déposer tes flèches au pied du fromager."

Dum da wu bemvik vige. "Le fromager meurt des trous de tarets (insectes)."

Abre (espèce) (Premna Angolensis Gürke.)

Ebè évuru, ntong ofèè"L'arbre ébé, lorsque sa branche se courbe, une jeune pousse surgit."

Okoumé

Anguma ke byang élé."L'okoumé n'est pas un arbre médicinal."

Parasolier (Musanga smithii.)

Aseng éne tetele oyap "le parasolier paraît droit de loin."

Banane

Se ve tsit étam, ékwan ékwan "On ne mange pas la viande seule sans penser à la banane."

Ekwan da ayi, ayén ba fwan ku "La banane pleure quand elle voit comment on déplume la poule."

Manioc (Manihot utilissima.)

Kul a nga dzi mendza ye nzong" La tortue avait mangé les feuilles de manioc et l'aubergine."

Piment (capsicum frutescens L.)

Fa ése ébele atsin ondongoo"Chaque derrière de maison possède sa tige de piment."

Fes okam da nyan a ne fes étan"Un grain de piment brûle comme cinq."

Ortie (Urticacées)

Bebela a dzig ane sas "La vérité pique comme l'ortie."

Aubergine (Solanum tervum)

Kul a nga dzi mendza ye nzong" La tortue avait mangé les feuilles de manioc et l'aubergine."

Palmier (*Elaeis guiniensis*.)

Waa a nga dang minkan ye meyela. "Le singe grimpe sur le palmiers-rotins quand il ne peut pas faire autrement."

Taro

Atou kaa lom mendzim étsin dzeny, ve éza tsin "Le taro n'arrose que la tige de l'autre, jamais la sienne."

INSTITUTIONS COUTUMIERES ET SAUVEGARDE DES DANSES PATRIMONIALES CHEZ LES MOOSE DU ZITENGA AU BURKINA FASO

Fidèle Wendegoudi OUÉDRAOGO

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

+226 711 277 26

fwendingoudio@gmail.com

Résumé

Cet article a pour objet d'étudier le rôle des institutions coutumières dans la sauvegarde des danses traditionnelles chez les Moose dans la chefferie du Zitenga au Burkina Faso. Il vise à évaluer la capacité des institutions coutumières existantes à faire face aux mutations sociétales avec leur corollaire de menaces sur la viabilité des danses dans la zone concernée. La consultation de sources orales et des investigations bibliographiques permettent de présenter le riche patrimoine chorégraphique des Moose du Zitenga, de décrire les institutions endogènes de gestion dudit patrimoine et de mettre en évidence la nécessité d'adapter le dispositif institutionnel coutumier aux nouveaux défis de la sauvegarde des danses dans la contrée.

Mots clés : *Zitenga, danses, institutions, Moose*

Abstract

The purpose of this article is to study the role of customary institutions in safeguarding traditional dances among the Moose in the Zitenga chiefdom in Burkina Faso. It aims to assess the capacity of existing customary institutions to cope with societal changes with their corollary threats to the viability of dances in the area concerned. The consultation of oral sources and bibliographic investigations make it possible to present the rich choreographic heritage of the Moose of Zitenga, to describe the endogenous institutions of management of this heritage and to highlight the need to adapt the customary institutional system to the new challenges of safeguarding dances in the region.

Key words : *Zitenga, dances, institutions, Moose*

Introduction

Le Zitenga est un royaume *moaaga*, créé vers le XV^e siècle par Ziido. La population du royaume est majoritairement composée de *Moose* (N. F. P. Ouédraogo, 2015, p. 41), généralement connus sous le vocable « Mossi ». Le Zitenga est une chefferie qui coexiste avec l'organisation administrative du territoire dans le cadre de la République proclamée depuis 1958. La sauvegarde du patrimoine chorégraphique y est jusque-là justifiée par les importantes fonctions qu'il assume dans les domaines religieux, identitaire, social, économique, politique, etc. La gestion de ce patrimoine repose sur un socle que constituent les institutions coutumières. Celles-ci ont pendant longtemps su jouer leur rôle dans le maintien et la pérennité dudit patrimoine au sein des communautés. Ce rôle a été abordé dans le cadre d'études antérieures. W. I. Konseibo (2023), présente l'organisation politique du Zitenga ainsi que les pratiques dansantes. F. W. Ouédraogo (2019) décrit comment la danse *namaoore* confère de la légitimité aux institutions politiques. L'auteur s'attarde aussi à démontrer comment la viabilité de ces institutions impacte positivement la sauvegarde de ladite danse. Quant à K. Sawadogo (2006), il fournit des informations sur le riche patrimoine chorégraphique des communautés *Moose* du Zitenga.

Ces travaux fournissent des informations sur les danses et les institutions coutumières dans la zone d'étude. Toutefois, l'exploitation de ces informations n'aboutit pas à une mise en exergue du rapport entre ces institutions et la gestion des danses dans le contexte des mutations engendrant des menaces sur leur viabilité. Cet aspect du sujet mérite une analyse plus approfondie.

Le présent article a pour objectif d'évaluer la capacité des institutions coutumières à faire face aux changements sociétaux

avec leur corollaire de menaces sur la viabilité du patrimoine chorégraphique.

Dans le cadre de cette recherche, il s'agit d'interroger le rôle de ces institutions dans la sauvegarde des danses dans un contexte en pleine mutation et de défis divers liés à cette sauvegarde. En effet, l'expansion de la mondialisation, la tendance à l'uniformisation des cultures et l'hégémonie des pratiques religieuses exogènes contribuent à la disparition de pans entiers du patrimoine chorégraphique. Cette situation suscite des interrogations sur la capacité des institutions coutumières à trouver des solutions adaptées au nouveau contexte. C'est à ce sujet que la présente recherche pose le problème de l'adaptation du dispositif institutionnel issu des traditions au nouveau contexte et aux défis de sauvegarde du patrimoine chorégraphique. Elle entend répondre à la question de savoir : quelle est la capacité des institutions coutumières existantes à faire face aux mutations sociétales avec leur corollaire de menaces sur la viabilité des expressions chorégraphiques ?

La présente étude est organisée en trois parties. La deuxième présente le patrimoine chorégraphique du Zitenga. La troisième analyse le dispositif institutionnel qui est dédié à leur gestion. Ces deux parties sont précédées de la description de la méthodologie de recherche.

1. Méthodologie

La présentation de la méthodologie consiste à aborder la zone de l'étude, la population et l'échantillonnage, les outils de collecte et d'analyse des données. La présente étude résulte principalement de travaux de terrain. Les données sont constituées de témoignages oraux qui ont été recueillis par voie d'entretien suivant une recherche qualitative. Les entretiens se sont déroulés entre novembre 2024 et janvier 2025. Ils ont porté sur les danses encore pratiquées dans le Zitenga. La zone d'étude

correspond aux limites des communes de Tikaré, de Rouko et de Guibaré. Ces trois collectivités sont situées dans la province du Bam, région du Centre-Nord au Burkina Faso (Carte 1).

Les informateurs sont des personnes de divers statuts. L'échantillon est constitué de dépositaires des traditions, de praticiens des danses, ainsi que d'autres personnes de ressource. Leur identification s'est effectuée à travers l'échantillonnage en boule de neige. Le nombre de personnes enquêtées n'a pas été prédéterminé. La fiabilité des informations recherchées dépendait davantage de la qualité des informateurs que de leur nombre. La variable genre n'a pas été privilégiée pour la même raison.

La collecte de données s'est principalement déroulée sous forme d'entretiens individuels à partir d'un guide d'entretien. L'entretien individuel a été privilégié pour permettre aux personnes censées être des experts du sujet d'aller en profondeur. Les entretiens ont été réalisés selon les personnes interviewées, en présentiel, par appel téléphonique et par conversation grâce à l'application mobile WhatsApp. Les entretiens en présentiel et par appel téléphonique ont été enregistrés à l'aide de l'application d'enregistrement vocal de téléphone portable. Les entretiens via WhatsApp consistaient à envoyer des messages vocaux avec les questions, et les interlocuteurs répondaient en enregistrant leurs réponses sous forme de vocaux. Les entretiens sont réalisés en langue *moore*. De ce fait, les informations collectées, dans un premier temps ont été intégralement transcrites pour ensuite être traduites en français et saisies sous le logiciel Word. Sur la base des grands thèmes définis et mis en œuvre dans le guide d'entretien, il a été procédé à un classement et à une analyse de contenu des discours recueillis.

Carte 1 : Limites territoriales de la chefferie du Zitenga

Source : Inspirée des données de N. P. F. Ouédraogo, 2015

Dans la conduite des activités de collectes d'informations les règles d'éthique préconisées par la Convention de 2003 de l'UNESCO ont été respectées. L'éthique s'entend de la sensibilité et du respect des normes culturelles locales. Durant le travail de collecte de données, les autorisations préalables ont été demandées et obtenues avant les prises de voix et de vue. La diffusion ultérieure des données et informations collectées dans le cadre strictement académique, pédagogique et scientifique des photographies et des enregistrements a également fait l'objet d'autorisation.

2. Le patrimoine chorégraphique dans le Zitenga

La danse et la musique désignent la même réalité dans le Zitenga. La musique qu'elle soit instrumentale ou vocale est fondamentale pour la danse. Les danses dans le Zitenga sont rituelles ou festives.

2.1. Les danses rituelles

Les danses rituelles sont celles qui ont une vocation religieuse ou interviennent dans le cadre de l'accomplissement d'un processus rituel. Les principales danses rituelles sont le *namaoore*, le *kolibri*, le *bvgre*, le *kargende*, le *pvgreem*, le *wambenda*.

Le *namaoore* est une danse majestueuse associée aux cérémonies royales, notamment la nomination de chef. La danse intervient comme la troisième et dernière formalité du processus de nomination après la consécration du nouvel élu par le rite du *tom-yuka* et l'énonciation des noms de règne. L'exécution du *namaoore* consacre la pleine jouissance du titre de *naaba* (chef) et rend légitime le nouveau chef vis-à-vis de ses sujets. À l'égard des prétendants vaincus, l'exécution du *namaoore* traduit leur

soumission publique à l'autorité du nouveau chef.¹ Le costume de danse est en principe un boubou. À défaut, il est fait d'un pantalon bouffant en bandes de cotonnade cousu à la main et teinté à l'indigo. Dans l'un ou l'autre cas, la forme de la tenue s'accommode avec le caractère majestueux qui est voulu à la danse. La danse du *namaoore* est accompagnée de musique de tambours royaux et de chansons d'hommage à la chefferie.

Photo 1 : Prestation de la troupe Namaoore de Horé

Source : Hamidou Sawadogo

Le *kolibri* est une danse funèbre exécutée sur la base d'une musique produite à partir d'un vase en terre cuite, d'une calebasse et d'une louche. Dans le vase rempli d'eau, on renverse la calebasse vide. La louche en contact avec la

¹ Sawadogo Panembarè, entretien du 19/01/2025.

calebasse produit un son musical. Le *kolibri* ne s'exécute pas en dehors des cas de décès. Il se déroule « immédiatement après l'annonce officielle du décès. Pendant que les croque-morts s'affairent à préparer la dépouille pour la mise en bière, les tantes paternelles installent l'orchestre du *kolibri* et entonnent des chants de lamentation » (F. W. Ouédraogo, 2024, p. 49).

Le *bugre* est une danse rituelle exécutée par le *Bvgo*, prêtre de la fertilité et devin, lors du *bagba*, un évènement marquant le passage de la saison des pluies à la saison sèche, à l'occasion des funérailles et pendant les grandes sécheresses.² Au cours de la danse, le prêtre effectue un voyage spirituel à la rencontre des esprits des ancêtres. Dès son départ pour cette mission, le corps biologique du *Bvgo* reste inerte sur un mortier renversé qui lui sert de lieu de repos. Le retour du voyage est marqué par trois cris puissants dans un frémissement très vif de tout son corps. Il rend compte de son excursion dans un langage codé appelé *kibilli* qu'un interprète traduit pour le public. Il prescrit tous les sacrifices nécessaires à faire pour le bien de la société selon la circonstance. Le costume de danse du *Bvgo* est composé de trois éléments. Le premier est la coiffe qui lui couvre la tête jusqu'au cou. Appelée *zoobga*, cette coiffe est faite de cauris dont un lambeau allonge la colonne vertébrale. Elle est munie d'un bec de calao ou de héron à l'avant en dessous duquel une ouverture permet à la coiffe de s'orienter. Au-dessus de la coiffe se dresse une queue blanche dont tout le manche est couvert de cauris. Une chemise à manches courtes recouverte de cauris avec une ouverture à chaque aisselle jusqu'au flanc appelé *fu-yorgo* et un pantalon appelé *walle*, entièrement fait en cuir complète le costume. La confection de cet accoutrement nécessite deux mille à six mille cauris.³ Le *bugre* est dansé au rythme d'un orchestre composé de tambours gourdes, de castagnettes et de chants.

² Sawadogo Abdou Alain, entretien du 20/12/2024.

³ Ouédraogo Sambo Benjamin, entretien du 18/12/2024.

Le *kargende* est la danse du *karenga*, du nom d'un masque. Le *kargende* est une danse typique aux *Yōyōose*, une sous-composante du groupe ethnoculturel *moaaga* reconnu comme peuple autochtone avant la conquête des Dagomba venus du Ghana et avec lesquels il forment le peuple dit *moaaga* (K. Sawadogo, 2006, pp. 117-118). Le *kargende* est exécuté à l'occasion de certains événements sociaux. Lors du décès du patriarche ou du chef *yōyōaaga*, le *kargende* est dansé pour accompagner le cortège funèbre au cimetière. Pendant les funérailles, le *kargende* est dansé au cours d'une procession consistant à faire trois fois le tour de la concession du défunt. Le *kargende* est par ailleurs exécuté lors du *tēngana*, culte qui introduit officiellement la saison de pluies et autorise l'ensemencement. Le *kargende* est aussi dansé à l'occasion de l'intronisation des chefs *yōyōose*. La musique du *kargende* est sommaire, constituée d'une castagnette sacrée. Toutefois, cette musique peut être étoffée de son de tambours hémisphériques.⁴ Outre le *kargende*, le Zitenga regorge de quelques sociétés de masques *wando* qui dansent à l'occasion des décès et funérailles de leurs patriarches (W. I. Konseibo, 2023 : 241). Les sociétés de *wando* sont dans les villages de Sindri, Sakoudi, Yilou et Manegtaaba.

Le *pvgreem* est une danse rituelle exécutée par les femmes au cours des funérailles d'un patriarche. Cette danse intervient pour marquer la clôture de la cérémonie funéraire. Elle est aussi exécutée en cas de sécheresse. À cette occasion, les femmes se retrouvent la nuit pour danser en implorant la pluie aux esprits avec de la farine sèche. Leur intention de prières est exaucée, si elles regagnent leurs maisons avec de la farine mouillée par l'eau de pluie. La musique du *pvgreem* est sommairement constituée de battement de mains et des chants. L'exécution du *pvgreem* ne requiert pas de tenues spécifiques.

⁴ Sawadogo Windingoudi Christophe, entretien du 20/12/2024.

Le *wambenda* est aussi associé aux célébrations funéraires.⁵ En présence de la dépouille, il est exécuté dans le but de tenir en compagnie les croquemorts pendant qu'ils apprêtent le corps pour la mise en bière d'une part et de consoler la famille du défunt durant la veillée funéraire d'autre part. Le spectacle du *wambenda* commence devant la maison mortuaire, avant de se constituer sur un espace approprié pour l'animation. Une fois l'orchestre installé, selon que le défunt est homme ou femme, trois ou quatre chants sont d'abord entonnés de façon consécutive « pour demander la permission à l'esprit du défunt »⁶. Pour rejoindre le site choisi afin de continuer le spectacle, le matériel est déplacé sans être détaché du sol. Cette façon spécifique de déplacer le matériel garantirait « le bon déroulement du spectacle »⁷. Le spectacle prend aussi fin devant la maison mortuaire. Après l'enterrement, il se poursuit dans la famille mortuaire pendant trois quatre jours selon le sexe du défunt. Grâce à l'animation, les veuves et les orphelins « oublient un tant soit peu leur douleur »⁸. Lors des funérailles, la danse du *wambenda* permet aussi de tenir compagnie aux personnes qui s'affairent dans les activités diverses dont la préparation du dolo, pour le bon déroulement de la cérémonie. Le *wambenda* est donc conçu comme un instrument de solidarité dans le cadre du décès et des funérailles dont l'initiative est portée par les coépouses des filles du défunt. L'orchestre du *wambenda* est composé de calebasses retournées sur des coussins mais il peut être renforcé avec des tambours et des hochets.

2.2. Les danses festives

Les danses festives sont celles dont le but est la distraction et la délectation du public. Les danses festives plus connues dans le

⁵ Sawadogo Abdou Alain, entretien du 21/12/2024.

⁶ Ouédraogo Lizeta Hélène, entretien du 05/01/2025.

⁷ Confère Ouédraogo Lizeta Hélène, entretien du 05/01/2025.

⁸ Confère Ouédraogo Lizeta Hélène, entretien du 05/01/2025.

Zitenga sont le *faongo*, le *kvnde*, le *liwaaga* et le *kegba*.

Le *faongo* est la danse qui se pratique pendant les fêtes de jeunesse. Ces fêtes interviennent au début et à la fin de la saison des pluies correspondant à la période des travaux agricoles. Le *rassandaaga* est l'évènement festif qui marque de façon récréative la fin de la longue saison sèche et la reprise des travaux champêtres. Elle se déroule généralement entre le mois de mai et celui de juin. Le *pakoode* célèbre la fin des travaux champêtres. Il se tient entre le mois de septembre et celui d'octobre. À l'occasion de ces fêtes, pendant trois jours, les jeunes se réunissent à la place du village ou au marché pour célébrer le passage de saison. Les soirs sont animés de *faongo*. Le *faongo* est un art de séduction qui combine la danse, la musique instrumentale et le chant. Le moment de danse est aussi une occasion de démonstration de puissances mystiques débouchant souvent à des incidents mortels. Si la danse et la chanson sont ouvertes et généralement connues de tous, le jeu des instruments de musique est un domaine de spécialisation.

Le *kvnde* est une danse gracieuse, d'élégance qui stylise les galops du cheval choyé et s'exécute par des mouvements de va-et-vient des reins. La danse du *kvnde* est exécutée au cours des soirées de causeries entre amoureux. La soirée d'amoureux s'entend de celle organisée par des camarades d'âge dans un village lorsqu'un parmi eux reçoit la visite d'une fille qu'il courtise. La musique est faite d'une combinaison de battements de Calebasses et de mélodies de luth, avec ou sans chant.

Photo 2 : Danseuses de *kvnde*

Source : Archives de la Semaine Nationale de la Culture

Le *liwaaga* est une danse de réjouissance. Il est musicalement accompagné par des battements dealebasses retournées sur des coussins et des castagnettes. Cette musique peut être enrichie avec des tambours d'aisselles. Elle comporte aussi une section de musique vocale composée de chanteur principal et de chœur. La danse consiste en une combinaison de mouvements d'aller-retour et de marche de canard. Le chanteur est le meneur du spectacle. C'est lui qui imprime les changements de rythmes et de chorégraphie. Le *liwaaga* se déroule dans un climat érotique qui dévoile le faire-valoir sexuel des danseurs. Presque tous les villages du Zitenga ont abrité à des moments distincts des troupes de *liwaaga*. Il n'en existe plus qu'une, à ce jour, celle de Rouko.

La danse *kegba* consiste à un jeu à tour de rôle où les femmes chantent et s'entrechoquent les fesses. La musique du *kegba* est aussi faite de battements de mains et de chants. Elle peut être enrichie par le jeu de tambours.

Outre ces danses, festives par essence, il est important de souligner que presque toutes les danses rituelles ont connu des mutations profondes de fonctions et intègrent de nos jours la catégorie des danses festives. Elles sont de ce fait utilisées pour l'animation des cérémonies diverses et pour participer à des compétitions artistiques sous la gouvernance d'institutions coutumières. Il est important d'indiquer que les danses ci-dessus évoquées ne sont pas seulement l'apanage du Zitenga. On les retrouve aussi dans des chefferies voisines tels que Yatenga, Rissiam, Ratenga et Yako.

Dans les lignes qui suivent, il sera question d'analyser le rôle des institutions issues de la tradition dans la gestion de cet important patrimoine chorégraphique.

3. Le dispositif institutionnel de gestion des danses dans le Zitenga

Les institutions politiques et religieuses issues de la tradition sont au cœur de la gestion des danses dans le Zitenga. Elles s'intègrent dans un dispositif qui a démontré son efficacité dans la pérennisation de ces expressions.

3.1. Les institutions coutumières de gestion du patrimoine chorégraphique

Les institutions politiques qui interviennent dans la gestion du patrimoine chorégraphique sont composées du souverain, des ministres, des chefs de village, des doyens de lignage.

D'une manière globale, les autorités qui incarnent les institutions politiques règlementent l'organisation des spectacles à travers la délivrance des autorisations de manifester sur leur

territoire. Elles peuvent instaurer des interdictions spéciales ou temporaires.

Le souverain dispose du droit de nomination de tous les chefs du royaume. De par sa position dans la hiérarchie de l'organisation politique, il est le premier responsable et le garant du développement de tous les domaines de la vie du royaume, y compris les danses. Les ministres ont des portefeuilles spécifiques et concourent à la gestion politique aux côtés du souverain.

En ce qui concerne les autorités politiques villageoises, elles sont des intermédiaires entre le pouvoir central et les populations. Elles sont garantes du respect des us et coutumes dans leurs territoires respectifs. De façon pratique, les autorités villageoises dirigent avec des dignitaires qu'elles nomment parmi les populations du village et à qui elles délèguent certaines compétences. Ainsi, dans plusieurs villages, c'est un chef de troupe qui a la responsabilité de la gestion des danses.

Le chef de troupe est généralement une personne qui réunit les connaissances, le charisme, la sagesse et le leadership nécessaires à la conduite de ce pan du patrimoine.⁹ C'est lui qui déploie toute la stratégie nécessaire à la pérennité de l'expression, en veillant à l'initiation des plus jeunes, à la cohésion d'ensemble de la troupe, aux sacrifices nécessaires au bon fonctionnement du groupe. Le rôle des chefs de troupe est aussi de réceptionner les requêtes d'animation dans et en dehors de la communauté, de les examiner et de soumettre une note technique au chef du village pour décision. Au sein de la communauté, il galvanise les praticiens, mobilise les moyens pour la maintenance ou la réparation des instruments de musique et des costumes de scène. Il est responsable des sacrifices rituels pour le bon déroulement des spectacles. Il veille au respect des règles et valeurs qui régissent le fonctionnement de la troupe. Il

⁹ Ouédraogo Raaga Francis, entretien du 05/01/2025.

s'investit pour le traitement équitable des membres et dans la fourniture des services de la troupe à la communauté. Il est le porte-parole de la troupe auprès du chef du village.

Quant aux doyens de lignage, ils ont aussi une fonction politique dans la gestion des danses. Ils assument la gestion des affaires sociales notamment les mariages, les décès, les fêtes. Ils incarnent l'unité et la cohésion nécessaire au fonctionnement des troupes. À ce sujet, il faut souligner que presque toutes les danses sont à caractère lignager. C'est ce qui fait qu'un seul village peut regrouper plusieurs troupes de danses. Les institutions politiques cohabitent avec celles en charge des questions religieuses qui ont un rôle dans la gestion des danses. Les institutions religieuses interviennent dans la gestion de toutes les danses. En leur qualité de prêtres sacrificateurs, gestionnaires des autels et des rites religieux, organisateurs en chef de certains rites funéraires concernant les patriarches et les chefs, elles sont particulièrement responsables des danses à vocation religieuse. Elles y interviennent aussi dans leurs rôles de dépositaires des valeurs, des lois et des principes. C'est à elles que revient le pouvoir de réglementer les périodes de réjouissances impliquant les danses. À ce titre, ils sont garants du respect des interdits et déclenchent les sanctions à l'encontre des fautifs. Elles ont aussi autorité sur la faune et la flore d'où sont puisés certains matériaux qui entrent dans la confection des objets et des instruments de musique. La cueillette de ces matériaux est dans la plupart des cas soumise à leur autorisation. Elles ont le pouvoir d'ordonner certaines danses circonstancielles pour résoudre certains problèmes communautaires. En cas de sécheresse par exemple, elles peuvent requérir un spectacle rituel pour demander la pluie. L'examen du dispositif institutionnel fait ressortir qu'à l'échelle des villages, la gestion des danses se déroule dans un cadre opérant qui mobilise le chef du village et le chef de troupe, le dernier répondant du premier. À l'échelle du royaume, on note

l'absence d'une institution spécialisée dans la gestion des danses auprès du roi. Si pendant longtemps, cette situation n'a pas impacté négativement la vitalité de ces expressions, elle laisse constater une certaine distance entre les troupes et le roi. Cette distance pourrait défavoriser l'élaboration d'une stratégie globale. De nos jours, avec l'évolution du contexte sociétal et les menaces corollaires qu'elle comporte sur les danses, la question sur la nécessité d'étoffer le dispositif en créant un ministère spécialisé auprès du roi, pour une meilleure coordination des actions à l'échelle de tout le royaume se pose.

3.2. Viabilité des danses et défis de leur sauvegarde sur le plan institutionnel

Les danses évoluent dans un contexte social en perpétuelle mutation. Les changements que cette évolution engendre sont souvent porteurs de menaces sur la viabilité du patrimoine chorégraphique. Ces menaces sont principalement liées à la disparition des cadres traditionnels d'expression. Cette disparition résulte de l'expansion des religions importées que sont l'Islam, le Catholicisme et le Protestantisme. Ces religions exercent leur suprématie et se montrent peu tolérantes vis-à-vis des cultures et croyances traditionnelles ainsi que les danses qui leur sont associées. Dans ces milieux religieux, de nombreuses danses traditionnelles sont classées comme des actes religieux car relevant du culte des ancêtres. La menace est aussi liée à la mondialisation avec son corolaire d'uniformisation des normes et valeurs d'inspiration occidentale portées par le système économique dominant. Cette mondialisation est à l'origine d'une désaffection que les jeunes manifestent vis-à-vis des cultures traditionnelles locales, jugées désuètes et rétrogrades. Les productions modernes diffusées à travers les films, les spectacles de musiques ou de danse, les contenus audiovisuels, portent en elles les germes du désintérêt des populations pour les productions artistiques et culturelles locales.

En plus de ces menaces, depuis janvier 2016, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes qui ont provoqué le déplacement massif des populations dans de nombreuses localités du pays. Cette situation a relégué au second plan, les préoccupations d'ordre patrimonial chez les personnes déplacées, face aux défis vitaux que sont l'alimentation, le logement, la santé, etc. Outre cela, les contextes sociaux, les matériels et les espaces nécessaires à la pratique et à la transmission des danses se détruisent ou deviennent inaccessibles pour les populations déplacées. Par ailleurs, à la suite de l'appel à mobilisation populaire lancé par les autorités politiques, de nombreux praticiens se sont faits enrôler pour servir comme des Volontaires pour la Défense de la Patrie. Cette mobilisation des jeunes crée aussi des indisponibilités des acteurs praticiens.

Toutes ces menaces sont à l'origine d'une extinction des foyers de danses et une raréfaction des manifestations chorégraphiques. En ce qui concerne par exemple le *namaoore*, le Zitenga ne compte plus que dix foyers sur un total de dix-neuf enregistrés dans les années 1980 (F. W. Ouédraogo, 2019, p. 39). C'est la même réalité avec le *bvgre* qui, de vingt-six foyers en 1974, il n'en reste plus que quatre.¹⁰ Outre la disparition, les foyers survivants sont en léthargie. Occupés à leurs activités économiques diverses (orpaillage, commerce, artisanat), il devient difficile de mobiliser les danseurs et les musiciens. Face à l'insécurité consécutive aux attaques terroristes et les déplacements de populations, il est à craindre une démobilisation définitive de certains acteurs même après les réinstallations des populations dans leurs villages qui s'annoncent. Aussi, le sort des troupes qui étaient en activité avant les déplacements pourrait être définitivement scellé.

¹⁰ Ouédraogo Lamissi Jonas, entretien du 20/02/2024.

L'ensemble de ces menaces et l'ampleur du péril montrent à souhait l'impérieuse nécessité de prendre des mesures pour intensifier la sauvegarde des danses. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) que le Burkina Faso a ratifiée le 6 avril 2006 suggère une série de mesures de cette sauvegarde. Il s'agit d'assurer « la viabilité, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects » du patrimoine menacé.

Pour faire face aux menaces sur les danses dans le Zitenga, le principal défi est de rendre opérant le dispositif institutionnel endogène de gestion en l'adaptant à l'urgence et à l'ampleur desdites menaces. Les institutions coutumières étant le socle de la gestion de ces danses traditionnelles, la reconsidération et le renforcement de leur rôle se présente comme l'alternative pertinente et appropriée dans l'action de sauvegarde à envisager. L'absence d'une institution spécialisée de gestion des danses auprès du roi commande d'envisager prioritairement le renforcement du dispositif institutionnel par la création de ladite institution. Rattacher directement cette institution au roi lui fera bénéficier de la légitimité nécessaire pour agir, dans le cadre d'une vision holistique des mesures à prendre.

Le royaume du Zitenga a déjà expérimenté la création de nouvelle institution pour faire face à une mesure urgente de gestion de son patrimoine. En effet, durant les années 1770-1819, un feu de brousse a fait courir au royaume un péril environnemental. Suite à cet important feu de brousse qui ravagea le royaume, qui causa de nombreux dégâts et qui fit des pertes en vies humaines, le roi du Zitenga de l'époque, au vu de l'incapacité des responsables en charge de l'environnement, décida de créer un portefeuille ministériel pour s'occuper

spécifiquement du feu. Ce ministre du feu, appelé *bugum naaba* a pour rôle d'appuyer les chefs de terre sur la gestion des feux de brousse et d'organiser rapidement l'extinction des feux. Le feu passé, son ministère subsista et il est désormais fait plénipotentiaire du roi sur les questions de l'environnement en veillant à la sensibilisation, à la dissuasion et à la répression. C'est un chef qui ne dispose pas de territoire propre à administrer mais qui a compétence sur toute l'étendue du royaume sur les questions relevant de son domaine d'intervention. Il ne reçoit pas non plus d'attributs de pouvoir (un bonnet, un boubou et une canne), à sa nomination (N. P. F. Ouédraogo, 2015, p. 86).

Le péril du feu a révélé les limites des institutions existantes. Il a suscité la création d'un ministère spécialisé auprès du roi. Cette réalité historique pourrait être dupliquée dans le cas d'espèce caractérisé par l'urgence de la sauvegarde du patrimoine chorégraphique du royaume. Il s'agit en effet pour le roi du fait du péril des danses, de créer un portefeuille ministériel dédié à la gestion du patrimoine chorégraphique. Le ministre qui va incarner cette institution, à l'instar du ministre du feu, devrait directement être rattaché au roi, sans territoire propre à administrer. Il aurait pour mission la gestion des danses patrimoniales du royaume. À ce titre, il serait spécifiquement chargé de veiller à la viabilité des danses en assurant notamment leur documentation, leur promotion, leur mise en valeur, leur transmission et leur revitalisation. Ce sont les mesures préconisées par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ainsi, dans le cadre de sa mission, ce ministre assure la planification stratégique de la politique de développement des danses, dans une approche qui favorise la participation et l'inclusion de toutes les parties prenantes, notamment les musiciens, les danseurs, les chansonniers, les artisans, les acteurs étatiques, etc. Une fois cette politique adoptée, il s'évertuera à être un partenaire privilégié des chefs de village de tout le royaume à travers les chefs de troupes, avec

lesquels il conçoit et met en œuvre des projets avec et pour les troupes de danses. Il devrait aussi avoir une collaboration avec les services techniques déconcentrés de l'État et les mairies de Tikaré, de Rouko et de Guibaré, afin d'arrimer ses actions aux politiques publiques nationale et locale.

L'institution d'un ministère en charge des danses auprès du roi n'est pas un fait isolé dans le paysage institutionnel des *Moose*. À titre comparatif, dans le royaume voisin du Rissiam¹¹ le dispositif institutionnel a été bouleversé à travers la création, pour la première fois dans l'histoire, d'un *Reem-naaba*, le 24 août 2024. La mission qui lui a été dévolue est de « pérenniser les danses toujours pratiquées, de revitaliser les foyers de danses disparus, de promouvoir les danses du royaume au-delà de leurs frontières ». ¹² Ce *Reem-naaba* dispose du pouvoir de nommer les chefs de troupes de danses et d'initier toutes actions pouvant contribuer à la pérennité, à la valorisation, à la promotion des danses. C'est sans doute un modèle qui pourrait inspirer le Zitenga et qui se présente même comme une opportunité de coopération culturelle permettant le partage d'expériences et des bonnes pratiques de part et d'autre.

Conclusion

Le Zitenga regorge d'un important patrimoine chorégraphique. Les danses qui constituent ce patrimoine culturel participent à l'animation des événements sociaux, à la manifestation de la spiritualité, à la distraction et au maintien de l'équilibre social. Du fait de leur importance, la communauté a mis en place des institutions pour assurer leur sauvegarde. Dans un monde en rapide mutation qui comporte des menaces sur la viabilité de ces danses, les institutions en présence se montrent peu à peu

¹¹ Ce royaume est dirigé de nos jours par deux rois, Naaba Koanga et Naaba Kiiba, suite à un conflit de succession. La nomination du *Reem-naaba* est de Naaba Koanga.

¹² Ouédraogo Hubert, entretien du 26/12/2024.

capables d'apporter des réponses adaptées. Plutôt que de les dessaisir de leur rôle séculaire, le présent article s'est proposé d'analyser les mécanismes qui permettent de les dynamiser, à travers la création d'une nouvelle institution au niveau stratégique de la gestion de la chefferie. Cette solution a l'avantage de mener une réflexion holistique et d'envisager des solutions adaptées à l'ampleur de chaque menace.

Sources orales

N° d'ordre	Nom et prénom	Âge	Statut/profession de l'enquêté	Date et lieu de l'entretien
01	Ouédraogo Hubert	NC ¹³	Reem-naaba de Naaba Koanga du royaume de Rissiam	26/12/2024 à Kongoussi
02	Ouédraogo Lamissi Jonas	NC	Personne de ressource	20/01/2025 par appel téléphonique
03	Ouédraogo Lizeta Hélène	58 ans	Ménagère	05/01/2025 à Horé
04	Ouédraogo Raaga Francis	77 ans	Reem-naaba de Horé	05/01/2025 à Horé
05	Ouédraogo Sambo Benjamin	NC	Trésor humain vivant	18/12/2024 à Kongoussi
06	Sawadogo Abdou Alain	NC	Ancien directeur provincial de la culture du Bam	20/12/2024 par WhatsApp
08	Sawadogo Panembarè	67 ans	Dignitaire du village de Oui	19/01/2025 à Tikaré
09	Sawadogo Windingoudi Christophe	43 ans	Responsable de troupe à Kongoussi	20/12/2024 par WhatsApp

¹³ Non communiqué.

Références bibliographiques

Konseibo W. I. (2023). *La chefferie moaaga de l'Est du Yatenga du V^e siècle à 1960*, « Thèse de doctorat unique en Histoire africaine », Université Joseph KI-ZERBO, 499 p.

Ouédraogo F. W. (2019). *La sauvegarde du na-maooore, danse des Moose du Zitenga, Burkina Faso*, « Mémoire de Master en Gestion du patrimoine culturel », Université Senghor, 60 p.

Ouédraogo F. W. (2024). *Patrimonialisation du warba, danse traditionnelle moaaga au Burkina Faso, de 1896 à nos jours*, « Thèse de doctorat unique en Histoire de l'art et Patrimoine culturel », Université Norbert ZONGO, 338 p.

Ouédraogo N. P. F. (2015). *Le Tëngsobondo et le Bugum Naam, deux institutions coutumières de lutte contre la désertification : cas de l'ancien royaume du Zitenga de 1960 à 2012*, « Rapport de Diplôme d'études approfondies en Histoire africaine », Université de Ouagadougou, 156 p.

Sawadogo K. (2006). *Approche sociologique de l'organisation sociale chez les Yônyônse dans la province du Bam : Cas du Canton de Zitenga*, « Mémoire de Maitrise en Sociologie », Université de Ouagadougou, 159 p.

LEXIQUE ET HARCELEMENT SEXUEL EN TOLIBANGANDO. ETUDE SOCIOLINGUISTIQUE URBAINE

Firmin Moussounda Ibouanga
Département des Sciences du Langage
FLSH-UOB

Résumé :

Le harcèlement sexuel est une pratique langagière dégradante utilisée par les jeunes (15-23ans) en milieu scolaire ou dans des quartiers populaires de Libreville. Le tolibangando¹ est le canal qu'ils utilisent pour rendre cette pratique palpable. Il mue sous le vocable du parler du « goudronnier²», considéré par les jeunes urbains de Libreville comme celui qui offre par l'attrait et son utilisation plus d'éléments socioculturels, hybrides et mâtinés, qui permettent la communication entre eux. Cette variété linguistique est le miroir de cette jeunesse interstitielle. Si on prête notre oreille pendant des interclasses sur le chemin de l'école, de nombreux jeunes l'utilisent lors des discussions courantes pour séduire les filles avec insistance. Il devient selon eux, un parler du quotidien, celui d'une certaine identité, d'un emblème lumineux et social. Dans cet article, il est question de relever et d'analyser des productions langagières sur le harcèlement sexuel exercé par ces jeunes Librevillois.

Mots clés : *Parler urbain, code des jeunes, lexique du harcèlement sexuel et drague lourde.*

Abstract

Sexual harassment is a degrading linguistic practice used by young people (aged 15–23) in school settings or popular neighborhoods of Libreville. Tolibangando serves as the channel through which this practice takes shape. It evolves under the label of goudronnier speech, which urban youth in

¹ Ce terme est du ipunu B43, langue bantu du Gabon, vient de ùt̩:ɓ = réprimander et b̩ng̩:ndɔ = caïman. C'est le parler des caïmans, traduit littéralement, le parler des caïds dans les quartiers populaires. Langage particulier à un groupe, à un milieu, à une classe de la société.

² Titre de la chanson, l'auteur de son artiste est Don'zer, à l'état-civil il s'appelle ANGOUANDA David Ezéchiél. Ce parler est chanté et également perçu comme un langage urbain des jeunes de Libreville en décrochage scolaire habitant les quartiers populaires de la capitale.

Libreville perceive as a variety that integrates a mix of sociocultural, hybridized, and nuanced elements, facilitating communication among them. This linguistic variety reflects the reality of this interstitial youth.

If one listens closely during recess or on the way to school, many young people use it in everyday conversations, particularly in their persistent attempts to flirt with girls. To them, it becomes a language of daily interaction, one that embodies a specific identity, a social emblem that shines within their group. This article aims to identify and analyze linguistic productions related to sexual harassment as practiced by young people of Libreville.

Keywords: *Urban speech, youth code, lexicon of sexual harassment, persistent flirting.*

0. Introduction

Venant du grec « *lexikon*, « le lexique » est un ensemble des mots formant la langue d'une communauté et considéré abstraitement comme l'un des éléments constituant le code de cette langue ». (Larousse 2002, p. 593). Pour Dubois (2001, p. 282) le lexique « désigne l'ensemble des unités formant le vocabulaire, la langue d'une communauté, d'une activité humaine, d'un locuteur, etc. »

Dans le cadre de ce sujet, il est question de scruter comment le lexique utilisé par les jeunes urbains à Libreville ; notamment à travers les échanges quotidiens, peut-il favoriser le harcèlement, et en quoi le contrôle de cette pratique lexicale spécifique est-elle importante pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire ? Ce harcèlement sexuel en milieu scolaire est constitué d'un ensemble de mots issu d'un parler urbain que l'on nomme, le *tolibangando*³, impliquant des pratiques langagières désobligeantes observées ou perçues comme une attitude ou un comportement verbal qui se manifeste entre un(e) harceleur/harceuse et un(e) harcelé(e).

³ Le terme vient du *ipunu*, langue bantou du groupe B 40, indexée, B43, vient de [ùtòlò] = réprimander et [bòngq̄:ndò] = caïman. C'est un parler urbain sans locuteur natif, traduit littéralement comme le parler des caïds dans les quartiers populaires. Langage particulier à un groupe, à un milieu, à une classe de la société.

Ce sujet est singulièrement pertinent car ce lexique évolue instantanément avec l'émergence des codes nouveaux, expressions idiomatiques et formes discursives inédites. Comprendre ce lexique est crucial pour détecter et prévenir le harcèlement, qui peut prendre des formes subtiles ou déguisées dans ce parler nommé le tolibangando.

Ici, la fonction se résume au statut du caïd ou d'un groupe au lycée, il paraît invincible, à l'endroit des autres, il est l'auteur des agissements malintentionnés et renouvelés visant à abîmer psychologiquement ses condisciples. Ce type de comportement peut être ordinaire et impliquer le statut social et physique des victimes.

Plusieurs faits langagiers ou attitudes sont constatés en diverses situations telles que les moqueries, les surnoms abjects, les insultes et les menaces. Certains reçoivent des coups ou se retrouvent souvent mêlés, sans le vouloir, dans des rixes. Un autre aspect est celui du harcèlement d'appropriation qui induit le racket, de vol de biens (objets ou argent) qui nous appartient.

L'enjeu de ce texte est d'examiner le lexique de ces jeunes urbains afin de divulguer des expressions, des abréviations ou des codes propres à leur génération, qui peut parfois être manipulés pour harceler ou intimider quelqu'un.

Aucune étude en sociolinguistique urbaine n'a jamais été réalisée au Gabon sur le lexique du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Mais plusieurs l'ont été de par le monde avec des perspectives diverses et variées : (Moïse 2012), Marty (2001), Guillaume (1992) et Erwin (2000). Notre apport est de relever comment les productions linguistiques des locuteurs du tolibangando utilisent leur parler pour harceler les autres.

1. Hypothèse

Nous avons comme postulat, le lexique du harcèlement sexuel

en usage dans quelques établissements scolaires gabonais est une expression désobligeante et variée.

Notre apport est de relever des expressions ou un type de lexique en lien avec le harcèlement sexuel en milieu scolaire à travers le langage des jeunes. Il est également question de scruter un modelage des productions linguistiques, consolidant par la même occasion des identités multiples des enquêtés. Il faut remarquer que les enquêtés utilisent sans cesse le *tolibangando* dans leur vie quotidienne. Avant d'aller dans le détail, il y a lieu de dire quelques mots sur notre lieu d'enquête : Libreville, plus précisément dans quelques établissements scolaires de la capitale (EPI⁴, Lycée Paul Indjendjet Gondjout⁵).

1. Présentation de Libreville, d'EPI⁶ et du Lycée Paul Indjendjet Gondjout

Libreville, métropole politique et administrative du Gabon, est également le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Officiellement, sa population est selon le RGPH (2005) de 578.156 habitants⁷. C'est la ville la plus peuplée du Gabon. Du point de vue administratif, Libreville compte 6 arrondissements et qui accueillent à leur tour 5 bassins pédagogiques tels que :

- le bassin pédagogique-nord (Lycée Avorbam, Lycée Paul Indjendjet Gondjout, ...) ;
- le bassin pédagogique-ouest (Lycée Bessieux, Collège Immaculé et Conception...) ;
- le bassin centre (CES⁸ du Centre, CES Batavéa ...) ;

⁴ Ecole Pour l'Informatique.

⁵ Anciennement appelé Lycée d'Etat de l'Estuaire.

⁶ Ecole pour l'Informatique.

⁷ C'est le seul chiffre que nous disposons en 2019. Nous sommes convaincu que les habitants de Libreville ont fortement crû. Mais comme aucune étude n'est menée chaque année dans ce sens afin d'évaluer les Librevillois. Nous nous attelons seulement à reprendre des chiffres déjà dépassés.

⁸ Collège d'Enseignement Secondaire.

- le bassin pédagogique-est (Lycée Jean Baptiste Obiang Etoughé, Lycée Jean Hilaire Aubame...);
- le bassin pédagogique-sud (Lycée technique Omar Bongo, CES Alenakiri ...).

Dans le cadre de notre article, nous avons opté de travailler avec quelques élèves d’EPI et du Lycée Paul Indjendjet Gondjout qui ont bien voulu nous renseigner sur le phénomène à l’étude qu’est le lexique du harcèlement sexuel qui induit un comportement choquant entre élèves.

Tableau n°1 : Enquêtés de EPI et Paul Indjendjet Gondjout

	Age (20 à 23 ans)	Pourcentage
Hommes	20	76,92%
Femmes	6	23,08%
	26	100%

2. Fondement théorique de l’étude

Notre fondement théorique est d’essence sociolinguistique urbaine, elle s’intéresse aux faits de langues formant le corpus recueilli au sein des établissements concernés. Notre approche est micro et notre modèle porte sur les pratiques langagières et les imaginaires linguistiques des élèves. Elle s’intéresse à l’intrication des pratiques linguistiques *in vivo* perçues en milieu scolaire.

Elle examine également de nouveaux langages urbains, de nouvelles formes d’énonciations et d’imaginaires linguistiques à travers les dires des élèves. Le parler des jeunes est souvent entrevu comme une sorte de déterminisme qui prend un tout autre sens à partir du moment où il est actualisé par la mise en mots, des pratiques linguistiques et sociales des élèves. Ces jeunes sont le reflet de nouvelles images urbaines, consignés et

distingués comme des acteurs et propagateurs des phénomènes à l'étude, avant, pendant et après la classe.

3. Justificatif du domaine lexical à l'étude

Le lexique, en Linguistique générale, est un groupe de lemmes ou « *un ensemble des mots d'une langue* ». Un lexique est également un recueil de termes dont le sens est expliqué. Pour Dubois et alii (2001 : 282), le lexique « *désigne l'ensemble formant le vocabulaire, la langue d'une communauté, d'une langue, d'une activité humaine, d'un locuteur, etc.* ». La statistique lexicale fait une différence entre le lexique et le vocabulaire ; la première expression est de l'ordre de la langue, la seconde part du vocabulaire au discours⁹. Les unités du lexique sont des lexèmes, et les unités du discours sont les vocables et les mots.

Le lexique est aussi un ensemble de formes langagières connues de manière passive ou active par un locuteur donné. Il est l'un des niveaux d'analyse le plus sensible au changement linguistique. Il favorise l'emprunt et toute unité linguistique absente de la langue de départ aux fins d'être actualisée dans la langue d'arrivée.

Néanmoins, peu d'analyses sont réalisées en Sociolinguistique urbaine à Libreville en relation avec le lexique du harcèlement sexuel en milieu scolaire. L'examen auprès des élèves d'EPI¹⁰ et du Lycée Paul Indjendjet Gondjout permet d'investiguer le domaine scolaire et scruter par la même occasion les pratiques lexicales propres aux jeunes scolarisés.

4. Enquête semi-directive

Une enquête est d'abord une recherche systématique des

⁹ *Op. cit.* Dubois, p. 283.

¹⁰ Ecole pour l'Informatique.

témoignages des enquêtés par la collecte des éléments d'informations. Dans le cadre de cet article sur le lexique du harcèlement sexuel, nous avons opté pour une enquête semi-directive qui privilégie la forme d'un ou des entretiens semi-directifs. Elle se réalise sous la forme d'échange de propos ou de conversation entre les enquêtés et l'enquêteur. Une enquête semi-directive est réalisée sous la forme d'un questionnaire contenant plus d'interrogations ouvertes/fermées construites dans le but d'obtenir des informations correspondantes aux questions de l'évaluation.

4.1. Modalités de l'enquête semi-directive et enquêtés

La conduite de cette enquête semi-directive poursuivait essentiellement une certaine programmation établie comme suit :

- le questionnement et le problème posé ;
- l'objectif de l'enquête et son objet ;
- les hypothèses qui vont permettre de réaliser les entretiens ;
- la population des enquêtés.

Les enquêtés étaient au nombre de 26 de part et d'autre des deux établissements (EPI et Lycée Paul Indjendjet Gondjout). Ils étaient tous de sexe masculin et féminin de niveaux divers. En raison des délais proches de la tenue de la journée sur le harcèlement, les jeunes filles n'ont pas été spontanées à discuter avec nous. Les jeunes hommes par contre l'ont été et ils nous ont fait partager ce qu'ils vivent ou constatent au quotidien.

4.2. Avantages et désavantages de l'enquête semi-directive

L'enquête semi-directive est administrée pour s'approprier un sujet tel que le lexique du harcèlement sexuel en milieu scolaire à Libreville. Comme avantages, elle explore en profondeur l'environnement de l'étude, saisit ce qui caractérise, évalue et

visé à comprendre des attitudes langagières des enquêtés d'EPI et du lycée Paul Indjendjet Gondjout.

Elle répond à la question « pourquoi » ? Cherche à expliquer et à dépasser la simple pratique discursive afin d'analyser les motivations profondes des enquêtés. Nous avons privilégié l'entretien semi-directif avec un petit groupe de 4 enquêtés par établissement. Le recueil d'informations s'est fait à travers un guide d'entretien.

Comme désavantages, nous avons interrogé peu d'enquêtés pour une question qui mine une jeunesse gabonaise qui est presque à l'abandon. Elle a pour seules habitudes linguistiques des incivilités langagières. Nous n'avons pas davantage creusé avec force et détails le sujet en vue de relever les désirs et les motivations essentialistes à l'origine du harcèlement sexuel chez les jeunes scolaires.

5. Difficultés rencontrées

Le type de sujet engagé ne facilite pas la libre parole. Les jeunes garçons ont conversé avec nous sans problème. Ce qui n'a pas été le cas des jeunes filles qui nous ont fait remarquer que c'est un sujet intimiste. « *Ce n'est pas facile d'ouvrir la bouche si les choses se sont mal passées à notre détriment* » (Michelle, 16 ans). Les blessures étaient encore vives. Elles n'étaient pas prêtes du tout à se confier à quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas. En plus, le cadre et les conditions de la collecte de cette information que l'on peut considérer comme la parole rare n'était pas appropriés.

Les jeunes garçons, pour nous parler, ont utilisé le parler des jeunes pour nous le dire sans coup férir. Pour eux, ils ne pouvaient nous le dire en français en raison de leur pudeur et du respect qu'ils témoignent aux filles.

6. Discussions et analyses.

Le lexique du tolibangando utilisé par les enquêtés nous a permis de mesurer la charge sémantique des mots à travers leurs signifiants et leurs signifiés. Rappelons que les mots sont des signes formés d'un signifiant (leur forme sonore ou structure sonore « au sens saussurien du terme » et visible) et d'un signifié (leur sens) que comprennent tous les usagers de ce parler mixte et urbain. Il est généralement le fruit du brouillage de sens des lexies détournés, connotés et dérivés. On note une certaine typologie fonctionnelle du tolibangando qui va être analysée sous la perspective de Boucher et Lafarge (2000). Le tableau suivant lexical du tolibangando qui sera présenté *infra* n'est qu'un témoignage de la fonctionnalité de celui-ci en qualité de langue vivante, créatrice d'émotions et de richesse lexicale. Il est gouverné par deux rubriques d'inégales importances :

- la première rubrique porte sur la variation d'usage ;
- la seconde est sur la variation sémantique.

6.1. Variations d'usage dépendent de plusieurs facteurs. Il y a un déplacement du lexique au niveau du français standard, en passant par le français du Gabon jusqu'en tolibangando.

- **modification de la fréquence** : on a des termes rares ou fortement spécialisés dans le français hexagonal et sa variété gabonaise qui peuvent relever en tolibangando du vocabulaire commun disponible : **4*4** (filles aux formes généreuses), **battement** (digression, emmerdes) avec son corolaire faire les **faux battements** (mauvais comportement).

- **survivance d'états de langue** : certaines lexies tombées en désuétude en France ou sorties d'usage restent fortement

utilisées en tolibangando parfaitement vivantes comme **canguer** (enchaîner), **clope** (1. Cigarette 2. Grossesse).

6.2. Variation sémantique : la lexie du français de référence est attestée dans le français gabonais sans modification de sa forme et sa nature grammaticale. Le tolibangando touche uniquement le sens.

- **restriction du sens** : graine (pilule bleue ou rose), joueuse (fille escroc), joueur (meneur, celui qui place les autres dans les réseaux de contacts).

- **élargissement de sens** : faire, faire le truc, faire la chose, faire le biz, riz viande, riz gras viande (avoir un coût à plusieurs, tournante), dojo (putain), terrain (fille facile).

- **translation** : le fait de faire passer une expression d'un sens dans un autre. Etre David (gagner intelligemment), Saint piaule (maison), bancs (école), faux seince (violence), serrage (coïter un tiers).

- **changement de connotation** : tchiza vs tchouin (maîtresse ou amante), bureau (amante), petite =nga vs biz, dojo, terrain. Veuve heureuse (tueuse de mari).

- **changement de dénotation** : serrage (coïter), jouer (escroquer), manquement (irrespect), engager quelqu'un (draguer), démarrer un bise (draguer, tenter de séduire), damer (avoir un coût).

- **changement de catégorie grammaticale** : un nom peut devenir un verbe : baffle > baffler (coïter), dose > doser (coïter).

- **abréviation** : retranchement de lettres dans un mot. BDR = Bordèle de rue, VD = ventre dehors, DN = Dos nu, PP = Poisson du peuple, TP = Tout le monde pisse, C. (1. Clandestine. 2. Tchiza. 3. Amant,e d'appoint qu'on ne présente pas à tout le monde).

- **redoublement** : jauna-jauna (celle qui se décape la peau), ndjoka-ndjoka (boisson à grande quantité), adédé (belle jeune fille comparative à une Adidas), way-way (circuit, projet, fille).

- **dérivation** : création d'un nouveau mot grâce à l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe. Mougou-f-ier (affaiblir un tiers), swagu-eur (homme élégant), swaga-ndos (beau, élégant, en même temps, voyou).

- **composition** : assembler des items lexicaux distincts de même langue aux fins de former une unité lexicale autonome. Buzzmatic/ buzzmatique (buzz+matic = filles/ hommes distingué(e)s). Mbakiste (Mbak+iste) = utilisateur ou consommateur du chanvre. Faux-seince= violence, bagarre. Vrai-seince= bon seince = sans violence, absence de querelles.

- **emprunt** : procédé évidemment fort usuel et pouvant découler des langues différentes. Nga¹¹ (fille en fang), ndjandji (grand-frère en ipunu), ivunda (grand-frère en ipunu), ngwala (frère en lembaama), ndolo (amour en camerounisme), pater (père en latin), mater (mère en latin), kinda¹² boy (enfant difficile à vivre).

- **hybridation** : allier des items lexicaux provenant des langues distinctes en vue de former une unité lexicale autonome dans la langue d'arrivée. Mougou¹³-f-ier (affaiblir un tiers), swagu¹⁴-eur (homme élégant), swaga-ndos¹⁵ (beau, élégant, en même temps, voyou), choiman = choi-man¹⁶ (voleur).

- **calque** : l'expression peut avoir des sens très proches dans des langues gabonaises. *Les go de la bordelerie* (putain), élément kinda (enfant difficile). Force de 100 personnes (homme fort physiquement). Je vais te way sur le siriki (je t'appelle, on communique). *Les nga vimba l'autre* (elles se battent, ou elles la malmènent).

- **polysémie d'un mot** : lorsqu'un terme a un sens, on dit qu'il est monosémique (ex. nga=petite amie). Un même terme peut avoir plusieurs sens. Tout dépend de son contexte d'énonciation,

¹¹ Aphérèse de minenga, femme en fang.

¹² Du tolibangando.

¹³ Du tolibangando (vaurien) plus le suffixe français « -ier ».

¹⁴ Du tolibangando (vaurien) plus le suffixe français « -eur ».

¹⁵ Du tolibangando.

¹⁶ Voleur qui opère un choix entre les objets à voler. Contact de langues entre le français « choix » et l'anglais « man ».

il peut posséder plusieurs signifiés. (ex. J'ai envie de te faire un way¹⁷, Linda ; Amour a un joli way sur le cou ; Florent a un sale way dans son garage).

- **antonyme** : désigne des mots de sens opposés. Il existe plusieurs formes.

- des mots simples opposés par leurs sens : pater/mater, nga/boy, piaule/schoole, mougou/ndoss, ndjoka/flotte, becto, belet/ngembé ;

- des mots simples opposés par leur sens et redoublés : call/allo-allo, biz/ way-way ;

- des mots simples opposés par leur sens et composés : boss/lassa-boy, ndoss/ lassa-boy, kinda/lassa-boy ;

- des mots composés opposés par leur sens : kinda-boy/ lassa-boy, choiman/dameur-man.

- **synonyme** se dit d'un mot qui a exactement ou à peu près la même signification qu'un autre : belet=tchop=op ; ndjoka=tchapalo ; dinguiaba=ndjoka ; être tchoke=être dans les pleins, être casse.

- **apocope** : chute d'une ou plusieurs syllabes en fin de mots. cobo>cobolo (drogue pour les jeunes, en tolibangando), ndja>ndjadji (grand-frère en ipunu), ngé>ngémbé (misère en tolibangando) ; swag>swagueur (élégant, en tolibangando), bog>bogzaïne (bière).

- **aphérèse** : chute d'une lettre ou de plusieurs syllabes en initiales de mots : nack > snack ; nga >minenga (jeune fille en fang).

7. Réseaux lexicaux du tolibangando

Lorsque nous menions notre enquête, nous avons remarqué que les enquêtés avaient des termes presque similaires ou proches du vocabulaire du sexe. Ce lexique forgé par les jeunes scolaires enquêtés à Libreville a pu mettre à nu des groupes de mots ou

¹⁷ Avoir une relation sexuelle.

thèmes interconnectés dans le parler urbain propre à une génération dite interstitielle (Calvet 1999). Il est vrai que nous avons précisé ce que nous voulions savoir. Mais voir autant d'expressions fleurir autour de la sexualité ou du harcèlement sexuel nous interpelle. Attitude cependant compréhensible au regard des enquêtés et de l'actualité qui abonde dans leurs établissements. Toutes ces unités langagières collectées ici et là ont permis de former en tolibangando, un réseau lexical qui apparaît avec un sens dénoté ou connoté des mots se rattachant à un même domaine celui du lexique de la sexualité ou du harcèlement sexuel. On peut noter des expressions majeures construites autour des thèmes tels que : la domination (le djigue), le pouvoir (le power, le ndoss), la peur (les chocottes), la trahison ou la dénonciation (l'allo).

Ils incluent également des expressions particulières comme l'agression sexuelle ou tournante (riz-viande, spaghetti viande et moupana), ou encore des expressions codées (atanga beurre, tatamis et dojo) utilisées dans certains contextes.

Ces unités idiomatiques ont formé un ensemble de relations et des connexions entre les termes et expressions et mots spécifiques manipulés par les jeunes scolarisés qui ont été enquêtés à Libreville. Elles forment un réseau lexical décrivant les différentes facettes du lexique investigué.

Conclusion

Le corpus que nous venons d'analyser s'appuie sur une parole authentique, vivante, sociale et linguistique d'une jeunesse interstitielle du Gabon. Elle a lieu dans un contexte d'apprentissage qu'est l'école, espace de transmission des valeurs, des savoirs et savoir-être. Le harcèlement sexuel embrasse une kyrielle de mots et maux qui se traduisent par une forme de geste verbale dans l'espace public. Ce phénomène social essentiel nous a permis de comprendre que le

tolibangando en tant que langage familier des jeunes urbains de Libreville est riche en expressions et en termes particuliers, joue un rôle important dans leur communication.

Cependant, ce parler urbain peut également voiler ou brouiller la détection de situation de harcèlement sexuel, notamment lorsqu'il s'agit d'attitudes langagières subtiles ou déguisées. Il est donc important de s'intéresser à ce type de langage afin de mieux repérer, comprendre ce phénomène social.

Notre hypothèse telle qu'elle a été formulée, a été avantageusement vérifiée. Nous avons justifié que le lexique sur le harcèlement sexuel est une expression riche et variée en même temps une parole désobligeante. Il nous a permis de relever plusieurs expressions et attitudes linguistiques ayant un lien étroit avec le phénomène du harcèlement sexuel. Retenons que le harcèlement est une forme de violence qui n'a pas fini de faire parler de lui.

Références bibliographiques

Berthier N. (2002). *Les techniques d'enquête, méthode et exercices*. Paris : Armand colin.

Blanchet P. (2000). *La linguistique de terrain, méthode et théorie, une approche ethno-sociolinguistique*. Rennes : PUR.

Boucher K., Lafage S., (2000). *Le lexique français du Gabon (entre tradition et modernité)*, revue du réseau des observatoires du français contemporain en Afrique. Nice : UFR Lettres, Ars et Sciences Humaines de l'Université de Nice-Sophia Antipolis.

Calvet L.-J. (1999). *Les voix de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine*. Paris : Payot.

Delphy C. (2001/1970). *L'ennemi principal 2. Penser le genre*. Paris : Syllepse.

Dubois, alli. (2001). *Dictionnaire de Linguistique*. Paris : Larousse.

Erwin G., (1973/2000). *La mise en scène de la vie quotidienne*. Paris : Minuit.

Guillaume C. (1992). *Sexe, Race et pratique du pouvoir, l'idée de nature*, Paris : Côté femmes.

Le Doeuf M. (1998). *Le sexe du savoir*, Paris : Aubier.

Marty F. (2001). Les parents face au risque de la violence des enfants et des adolescents, *Le carnet Psy*, 64(4), p. 25-33.

Moïse C. (2012). Argumentation, confrontation et violence verbale fulgurante », *Argument et analyse du discours*, en ligne, 81, 2012, mis en ligne le 15 avril 2012, consulté le 28 aout 24. URL : <http://journals.openedition.org/aad/1260> ; DOI : <https://doi.org/10.400/aad.1260>.

Reik Th. (1953/2000). *Le Masochisme*. Paris : Payot.

ORGANISATION COOPÉRATIVE DU TRAVAIL DES ÉLÈVES EN ÉDUCATION À LA DURABILITÉ (EDD)

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU

(Docteur en didactique de la géographie de

l'Université Paris Cité/ LDAR)

École Normale Supérieure d'Abidjan

Département d'Histoire-Géographie

oussoujeanvarold@gmail.com

Résumé

Le travail des élèves en groupes d'apprentissage ou en petits groupes est suggéré pour l'ensemble des leçons des curriculums prescrits de géographie en secondaire général ivoirien. Nous nous posons la question de la contextualisation et de l'intérêt didactique de cette stratégie pédagogique dans la mise en œuvre des contenus d'Education au Développement Durable (EDD). Cette étude menée dans le cadre d'une recherche collaborative s'appuie sur un questionnement des curriculums prescrits et implémentés de géographie, des expérimentations du travail en groupes d'apprentissage dans trois classes (1^{ère} C : 26 élèves ; 1^{ère} A 1 : 53 élèves et 1^{ère} D3 : 72 élèves) du lycée moderne d'Aboisso, des entretiens semi-dirigés menés auprès de 6 enseignants et 20 élèves en amont et en aval dans ces expérimentations. Il ressort de cette étude que le travail en groupe d'apprentissage est certes suggéré pour les contenus d'EDD mais n'est pas implémenté ; les expérimentations ont permis de concevoir des tailles et une démarche de mise en œuvre du travail en groupes d'apprentissage dans le contexte ivoirien pour divers effectifs. Les groupes d'apprentissage servent de leviers à la mise en œuvre des sorties de terrain, du débat en classe et du jeu de rôle qui sont des stratégies pédagogiques favorables à une acquisition de compétences des élèves en EDD. Le travail en groupes d'apprentissage stimule la coopération, l'entraide, un nivellement des connaissances chez les élèves etc.

Mots clés : *groupe d'apprentissage- recherche collaborative- expérimentations- coopération – effectifs pléthoriques*

Abstract

Pupils' work in learning groups or small groups is suggested for all the lessons in the prescribed geography curricula of Ivorian general secondary schools. We question the didactic interest of this pedagogical strategy in the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) content. This study, conducted as part of a collaborative research project, is based on an examination of the prescribed and implemented geography curricula, experiments with work in learning groups in three classes (1ère C: 26 pupils; 1ère A 1: 53 pupils and 1ère D3: 72 pupils) at the Aboisso modern high school, and semi-structured interviews conducted with 6 teachers and 20 pupils upstream and downstream of these experiments. It emerged from this study that learning group work is certainly suggested for ESD content but is not implemented; the experiments made it possible to design the sizes and stages of learning group work in the Ivorian context for various numbers of pupils. The learning groups serve as levers for the implementation of field trips, class debates and role-playing, which are pedagogical strategies conducive to the acquisition of ESD skills by pupils. Working in learning groups stimulates cooperation, mutual aid, a levelling of knowledge among pupils, etc.

Key words: *learning group - collaborative research - experimentation - cooperation - overcrowded classrooms*

Introduction

Les curriculums prescrits (Audigier, 2008; Aziz et al., 2019; Jonnaert, 2011) de géographie en secondaire ivoirien suggèrent deux types d'organisation d'élèves en classe (une organisation des élèves suivant un modèle de travail individuel et celle en petits groupes ou groupes d'apprentissage (Connac, 2019). Cette dernière s'ancre dans les théories d'apprentissage du constructivisme et du socioconstructivisme. La Côte d'Ivoire sous l'injonction d'instances internationales comme la francophonie et l'Unesco a adopté depuis l'année 2010 l'Approche Par Compétence (APC) comme approche pédagogique. L'enjeu de cette approche est le transfert de compétences (savoirs- savoir-faire et savoir-être) aux élèves.

L'éducation au développement durable (EDD) rassemble des contenus qui visent un transfert de compétences sur les problématiques liées à la durabilité. Elle n'existe pas de façon formelle dans les textes, les formations et les pratiques enseignantes en Côte d'Ivoire mais sous le prisme de l'APC, des habiletés et contenus y font allusion (Oussou, 2022).

Le problème est de connaître l'apport du travail des élèves en groupes d'apprentissage ou de l'apprentissage coopératif pour les compétences d'EDD. Partant de ce fait, l'objectif de cette étude est de montrer l'intérêt d'une organisation des élèves en groupe d'apprentissage dans la conduite d'une leçon d'EDD ou plus globalement pour des apprentissages liés à un savoir-faire. Diverses questions sous-jacentes émergent de cette étude à savoir 1- Que proposent les curriculums prescrits de géographie en secondaire sur l'apprentissage coopératif ? 2- Quelles implémentations de cette stratégie dans un contexte dominé par des classes pléthoriques ? 3- Quel est l'intérêt de cette technique pour les élèves en EDD ?

Cette étude permet de montrer successivement que les curriculums prescrits de géographie suggèrent de façon confuse l'apprentissage coopératif ; qu'une implémentation de cette stratégie requiert une contextualisation et enfin l'apport de cette stratégie pour les apprentissages en éducation à la durabilité.

1. L'apprentissage coopératif : une stratégie pédagogique pour construire et apprendre en commun

L'éducation au développement durable (EDD) a été jetée sur les fonts baptismaux en 2002 au sommet des Nations Unies de Johannesburg. Elle est un moyen de diffusion, de sensibilisation et de transfert de compétences sur les questions qui touchent au développement durable (environnement, économie, société, gouvernance, culture) et est un prolongement de l'éducation relative à l'environnement (ERE) prônée dans les années 1970.

Mais quel est l'apport de l'apprentissage collaboratif dans la diffusion des valeurs prônée par l'EDD ?

1.1 Le principe de responsabilité au cœur des enjeux de l'EDD

Les enjeux de l'EDD prennent pied dans la définition que donne le Rapport de Brundtland (1987) au développement durable. En effet, il s'agit de favoriser le bien-être des populations actuelles en ayant à l'idée que les générations futures doivent bénéficier d'une partie de ces ressources pour satisfaire les leurs. « *Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations futures.* ». Dans les territoires scolaires, elle vise à renforcer l'éducation et l'information à la consommation afin de développer le sens critique des consommateurs ; développer la prise de conscience et les connaissances sur les questions de durabilité. Dans de nombreux pays franco-européens, des clubs agenda 21 scolaires servent de leviers pour la mise en œuvre de l'EDD. Dans les pays du Sud à l'exemple de la Côte d'Ivoire, ces initiatives sont à l'état embryonnaire voire inexistantes.

L'EDD s'est donnée pour leitmotiv de contribuer à un changement des mauvaises pratiques et d'adopter des moyens durables pour protéger les ressources naturelles. La situation de l'environnement ivoirien nécessite une halte pour interpeller, sensibiliser les populations en général et les plus jeunes en particulier sur les risques d'épuisement de certaines ressources naturelles.

1.2 Les groupes d'apprentissage pour apprendre en coopérant

L'apprentissage coopératif ou Cooperative Learning (CL) est « *une méthode éducative assez proche des pédagogies de groupe mais qui d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre peut*

prendre des orientations différentes ou être pensée de façon plus ou moins particulière. » (Baudrit Alain, 2005, p. 126). Il englobe l'ensemble des méthodes d'enseignement qui trouvent leurs origines dans le monde anglo-saxon et se distingue de l'apprentissage uniquement individuel (individualistic learning) pour lequel les élèves travaillent seuls pour atteindre des objectifs d'apprentissage qui sont détachés de ceux des autres élèves (Connac & Irigoyen, 2023; Johnson & Johnson, 1999). Les pédagogies coopératives (PC) s'inscrivent dans le paradigme de « *coopérer pour apprendre* ».

Cette technique pédagogique puise ses origines dans les travaux de John Dewey (1915) sur l'apprentissage comme un processus social et démocratique, Lewin (1945) sur la dynamique du groupe, puis dans les années 1970-80 avec les frères Johnson avec la théorie de l'interdépendance sociale.

Les travaux de (Brossard, 2004; Saussez, 2019) mettent en évidence les postures de Vygotski sur l'apport du socioconstructivisme dans les apprentissages. Cette théorie de l'apprentissage met l'accent sur le rôle des échanges sociaux dans le développement de nos pensées et de nos capacités cognitives. Cette influence mutuelle de la société et de l'individu dans la construction et la compréhension de la connaissance est indispensable dans l'exploitation des thématiques de DD qui sont constituées de questions socialement vives (Alpe & Barthes, 2013) et de questions ordinaires. La construction de la connaissance est liée au contexte social (culturel et institutionnel) dans lequel l'individu évolue. Elle est influencée par l'environnement et l'expérience. L'élève construit son savoir, résout des problèmes, à partir de connaissances et d'expériences pratiques antérieures par le truchement d'échanges et de partage d'idées avec ses pairs et son enseignant. L'élève devient un acteur actif de son apprentissage. Il est encouragé à réfléchir, à questionner et à partager ses idées. Cette situation contribue à personnaliser l'apprentissage. Les classes

en Côte d'Ivoire, tout comme dans les autres systèmes éducatifs, sont constituées d'élèves de niveaux disparates avec des origines sociales différentes (certains proviennent de milieux défavorisés contrairement à d'autres issus de familles aisées et éduquées). Les écarts entre le niveau des élèves augmentent et entraînent le découragement des plus fragiles. Le travail en groupe qui s'ancre dans le socioconstructivisme au sein des pédagogies de la coopération (Peyronie, 2003) vise à réduire ces écarts entre les élèves. « *Cette pratique d'enseignement se justifie par des liens avec les processus d'apprentissages, principalement parce qu'elle est vectrice de conflits sociocognitifs* » (Connac & Rusu, 2021, p. 2).

« Le travail en groupe ou travail en groupe d'apprentissage est une des déclinaisons pédagogiques de la coopération entre élèves. C'est un ensemble de situation où les élèves sont encouragés à produire ou à apprendre avec d'autres, au sein d'une action combinée avec une intentionnalité et la possibilité reconnue par tous d'en tirer un bénéfice individuel. » (Connac, 2017)

Ce travail se fait à l'initiative d'un enseignant qui s'appuie sur leurs représentations initiales pour les mettre à l'épreuve d'un obstacle cognitif. Le conflit cognitif, c'est lorsque « *dans la controverse avec autrui, il y a opposition entre deux centrations simultanées, celle du sujet et celle de son locuteur.* » (Rey et Carette, 2019, p.37). Les membres du groupe confrontent leurs idées et en viennent à approfondir leurs compréhensions mutuelles d'une situation-problème qui leur est soumise. Le travail à plusieurs permet de développer des compétences transversales. Connac & Rusu, (2021, p. 5) rappellent qu' « *il ne suffit pas de mettre quatre élèves autour d'une table pour que*

l'activité soit cognitivement intéressante pour chacun d'eux. »
En effet, poursuivent-ils :

« les dérives attentionnelles (le manque d'attention en raison d'un espace devenu trop bruyant et trop agité pour faciliter la concentration) ; fusionnelles (des élèves usent de stratégies pour éviter les conflits d'idées) ; productiviste (la production est loin de ce qui est espérée) ; différenciatrice (certains élèves avancés scolairement investissent les fonctions coopératives les plus mobilisatrices) » (Connac & Rusu, ibidem)

sont susceptibles de mettre en mal le travail en groupe d'apprentissage en l'éloignant des attentes escomptées.

En bref, l'organisation des élèves en groupes d'apprentissage est une stratégie connue sous diverses dénominations et s'inscrit dans le faire apprendre les élèves en coopérant. Qu'en-est-il du travail en groupes d'apprentissage en secondaire dans le contexte ivoirien ? Quels sont les intérêts en éducation à la durabilité ?

2. Méthode de collecte des données

Un groupe constitué de quatre personnes a collecté et analysé les données dans le cadre d'une recherche collaborative. Les données ont été recueillies à partir d'un questionnement des curriculums prescrits de géographie, d'entretiens semi-dirigés et une ingénierie didactique pour expérimenter les groupes d'apprentissage dans le contexte des classes pléthoriques.

2.1 Mise en place d'un groupe pour une recherche collaborative

Un chercheur en didactique de la géographie, un inspecteur

pédagogique, une enseignante d'histoire-géographie ayant bénéficié d'une formation initiale à l'École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan et un enseignant issu du recrutement direct ont collecté et analysé les données dans le cadre d'une recherche collaborative (Asloum & Guy, 2017; Desgagné et al., 2001). Le chercheur en didactique a structuré l'ensemble de la recherche. L'inspecteur pédagogique a communiqué sur l'introduction du travail des élèves en groupe d'apprentissage dans le curriculum prescrit de géographie. Les enseignants ont participé aux entretiens semi-dirigés, aux collectes et analyses de données tirées des expérimentations et des corpus.

2.2 Quel apprentissage coopératif dans les curriculums prescrits de géographie ?

Les curriculums prescrits de géographie de la 6^e à la Tle ont été questionnés sous le prisme du travail des élèves en groupe d'apprentissage. Cet examen répond aux questions suivantes : Pour quels types de contenus et habiletés cette organisation des élèves est-elle suggérée ? Pour quelle compétence cette organisation est souhaitée ? Y-a-t-il une cohérence et une pertinence dans les suggestions faites aux enseignants ?

2.3 Quelle implémentation de l'apprentissage coopératif ?

Trois classes de 1^{ère} ont été choisies pour expérimenter l'apprentissage coopératif à partir d'organisation des élèves en groupe d'apprentissage. Les premières expérimentations visent à répondre aux types d'organisation d'élèves pour les leçons à contenu d'EDD. Trois classes (1^{ère} A1 : 53 élèves ; 1^{ère} D3 : 72 élèves ; 1^{ère} C : 26 élèves) ont testé successivement, l'organisation classique (travail individuel), l'organisation en groupe d'apprentissage et une organisation mixte (travail individuel et en groupe d'apprentissage). Un autre moment d'expérimentation a porté sur le nombre d'élèves pour un travail coopératif efficace.

La leçon choisie pour ces expérimentations est tirée du thème 2/ leçon1 du curriculum de géographie du niveau 1^{ère} intitulée *l'urbanisation dans les pays en développement : exemple de la Côte d'Ivoire*. Cette leçon est prévue pour une durée de 3 heures soit 3 séances. Le groupe de recherche a suivi les trois séances dans les quatre classes soit douze séances. Une ingénierie didactique dont l'objectif est « de créer des modèles consistants et pertinents et de réaliser des dispositifs d'enseignement d'une connaissance précise, destinés à décrire ou à prévoir, et à expliquer les événements observables d'un épisode d'enseignement déterminé (situations ou curriculum) observé ou envisagé » (Brousseau, 2013) a été initiée pour proposer une démarche pédagogique pour un usage du travail en groupe d'apprentissage pour les contenus d'EDD.

Tableau 1: Grille d'observation des séquences s de cours

Rubriques observées	Travail individuel	Organisation en groupe d'apprentissage	Organisation mixte (individuel et en groupe)
<i>Mise en œuvre des savoirs</i>	- Quels sont les supports didactiques utilisés ? - Quelles sont stratégies pédagogiques de construction du savoir mobilisées ? - Comment les supports sont-ils exploités par l'enseignant ? - Quelle est la taille des groupes d'apprentissage par rapport à l'effectif de la classe ? - Quel est le fonctionnement des sorties de terrain, du débat en classe et du jeu de rôle ? - Quelle est la durée d'exploitation des contenus pour chaque domaine cognitif de l'Approche Par Compétence ? (Savoir-savoir-faire) - Quelle est qualité de l'interaction entre les élèves et entre l'enseignant et les élèves ? -Quelle gestion de la classe par l'enseignant ?		
<i>Mise en œuvre des savoir-faire</i>			
<i>Mise en œuvre des évaluations</i>			

Source : KJP Oussou, février 2025

Des entretiens semi-dirigés ont été adressés à six enseignants et vingt (20) élèves. Les six enseignants sont constitués des quatre qui ont expérimenté le travail des élèves en groupe d'apprentissage dans leur classe et les deux du groupe de recherche collaborative. Les 20 élèves sont issus des quatre classes dans lesquelles des expérimentations ont été menées à raison de cinq élèves par classe. Les entretiens ont été menés pour saisir les représentations des acteurs interrogés avant et après les expérimentations.

Tableau 2: Guide d'entretien des enseignants

	Questions principales	Objectifs
<i>Avant les expérimentations</i>	Comment mettez-vous en œuvre le travail des élèves en groupe d'apprentissage ?	Identifier les représentations des enseignants sur le travail en groupe
	Quelles sont les formations reçues pour la mise en œuvre de cette technique ?	Questionner les formations des enseignants sur le travail en groupe
<i>Après les expérimentations</i>	Après cette expérience ; quelle appréciation faites-vous de l'usage des groupes d'apprentissage ?	Déterminer les propositions d'apports du travail en groupe
	Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de cette technique pédagogique ?	Identifier les propositions de limites du travail en groupe
	Quel est l'intérêt de l'apprentissage coopératif en EDD ?	Identifier l'inerte de l'apprentissage coopératif en EDD

Source : KJP Oussou, février 2025

3. L'analyse et le traitement des données

Les données recueillies du questionnement des curriculums prescrits de géographie, des entretiens semi-directifs (verbatim), de l'ingénierie didactique autour de l'apprentissage coopératif

ont été traitées par les logiciels Excel et Iramuteq. Elles ont été analysées par le groupe de recherche collaborative.

4. Les principaux résultats

Les différentes analyses de corpus ainsi que les expérimentations ont permis de mettre en relief les suggestions de l'apprentissage coopératif dans les curriculums officiels de géographie, les possibilités en termes d'implémentation de cette stratégie et l'intérêt en éducation au développement durable (EDD).

4.1 Des suggestions floues et confuses de l'apprentissage coopératif dans les curriculums prescrits de géographie

Les curriculums prescrits de géographie de la 6^e à la Tle sont constitués de 48 leçons. L'apprentissage coopératif est suggéré aux enseignants dans les guides d'exécution pour l'ensemble des leçons sous les dénominations « *travail en petits groupes* » et « *travail de groupe* ».

4.1.1 Un usage de concepts non-théorisés

Les dénominations « *travail en petits groupes* » et « *travail de groupe* » ne sont pas théorisés. Au sujet des dénominations proposées dans les curriculums prescrits de géographie, l'inspecteur pédagogique associé à l'étude soutient que « *Le choix d'une telle dénomination est lié à la volonté des rédacteurs de proposer des expressions simples à cerner pour les utilisateurs* ». Cette non théorisation ne permet aux enseignants de s'auto-informer, de s'auto-former sur cette technique pédagogique. Les concepts théorisés sont : les groupes d'apprentissage, l'apprentissage coopératif, les pédagogies coopératives etc.

4.1.2 Des suggestions floues et confuses

L'usage de la technique d'organisation des élèves en petits groupes n'est pas clarifié. Elle est suggérée tantôt pour les savoirs, tantôt pour les savoir-faire. De plus, un flou dans les propositions est perceptible. Il est écrit dans les curriculums prescrits : *« travail en petits groupes ou individuel »*. L'enseignant doit faire un choix, une sorte d'alternative sans conditionnalité. *« L'organisation des élèves en travail individuel et celle en petits groupes n'est pas clairement spécifiée et suggérée en fonction des domaines de compétence d'APC pour rendre les propositions cohérentes et lisibles »* affirme l'enseignante associée FK. *« Nous préférons l'organisation autour de l'apprentissage individuel plus facile à mettre en œuvre dans notre contexte »* poursuit-il. L'inspecteur associé explique ce flou par la précipitation, le peu de compétences et la non-expérimentation de cette stratégie avant son insertion dans les curriculums officiels.

En bref, l'organisation des élèves en petits groupes est suggérée par les curriculums prescrits de géographie mais pas mis en œuvre. Cependant quels sont les résultats de l'expérimentation de cette stratégie pédagogique dans les classes de 1^{ère} A1, 1^{ère} C et 1^{ère} D3 du lycée moderne d'Aboisso ?

4.2 Une implémentation de l'apprentissage coopératif par la pratique réflexive des enseignants

4.2.1 Les facteurs de la non-mise en œuvre de l'apprentissage coopératif par des groupes d'apprentissage

Le travail en petits groupes n'est pas mis en œuvre pour diverses raisons. Les entretiens ont fait ressortir comme facteur : l'absence de formation sur son usage, la mauvaise qualité du mobilier (des tables-bancs en bois datant pour la plupart depuis la création de l'établissement), la démotivation des enseignants, les effectifs pléthoriques des classes.

Les formations de formateurs ne mettent pas l'accent sur l'usage de cette technique pédagogique. « *Dans la formation que j'ai reçue, la mise en œuvre de cette stratégie n'a pas été abordée ni théoriquement, ni dans la pratique* » affirme l'enseignant TT. Cette absence de formation est pareille pour les inspecteurs pédagogiques pourtant au cœur de la rédaction des curriculums prescrits « *nous avons certes fait des propositions dans les curriculums prescrits mais nous ne les avons pas testés au point où plusieurs d'entre nous ne savons pas à quoi cela correspond dans la mise en œuvre en classe. Nous l'utilisons par contre dans nos travaux en atelier.* ». L'enseignant ZK souligne la place des effectifs pléthoriques et la démotivation des enseignants comme facteur de la non-mise en œuvre du travail coopératif. Il dit à cet effet, « *je ne vois pas la plupart des enseignants mettre en œuvre cette stratégie, les classes seront difficiles à organiser en raison des effectifs, et cela va leur prendre et perdre du temps.*

Certains enseignants disent utiliser le travail en petits groupes autour de thèmes liés à une leçon. Ils donnent des thèmes aux élèves et ces derniers mènent des recherches hors des heures de cours et viennent présenter le fruit de leurs recherches à leurs camarades suivant un programme établi par l'enseignant.

Il découle de cette non-mise en œuvre une prédominance de l'apprentissage individuel est celle dominante dans le système éducatif ivoirien.

Photo 1 : Organisation de la classe pour un apprentissage individuel en 1^{ère} D3, crédit photo, Oussou, avril 2022

4.2.2 Des tailles de groupes en fonction du contexte

L'organisation des élèves en groupe d'apprentissage a été expérimentée avec des groupes constitués d'élèves en chiffre pair (1^{ère} D3) et des classes avec des groupe d'élèves en chiffre impair (1^{ère} C , 1^{ère} A1) :

- les classes à faibles effectifs (minoritaires dans le secondaire ivoirien). Il s'agit de classes de spécialité scientifique (1^{ère} C , Tle C) ou de classes dans des établissements publics d'excellence ou encore des établissements privées de dimension internationale. Pour ces classes de moins de 30 élèves, des groupes de 3 à 5 élèves ont été constitués.

- Pour les effectifs entre 30 et 80 élèves, des groupes d'apprentissage de 6 à 8 élèves ont été constitués.
- Pour les effectifs supérieurs à 80 élèves, des groupes de 7 à 9 élèves ont été constitués.

Les critères pour un travail en groupe efficace à partir des expérimentations sont : 12 groupes d'apprentissage au maximum par classe ; ces groupes doivent être si possible équilibrés en genre et en nombre. Ainsi en 1^{ère} C, les 26 élèves ont-ils été structurés en 9 groupes. En 1^{ère} D3, pour les 72 élèves, 11 groupes ont été constitués. Les 53 élèves de la 1^{ère} A ont été scindés en 11 groupes soit 10 sous-groupes soit 10 groupes de 5 élèves et un groupe de 3 élèves.

Le travail des élèves en groupes d'apprentissage conduit à une réorganisation des élèves dans la classe. L'exploitation des supports, les évaluations formatives et sommatives, les activités de construction, les sorties de terrain, les débats en classe sont menés dans et par le groupe.

L'organisation des groupes autour des chiffres impairs est préconisée par rapport à celle en chiffre pair. En effet, dans le traitement d'une évaluation par un apprentissage coopératif avec des groupes organisés autour de chiffres pairs (6 ou 8 élèves en 1^{ère} D3), le conflit-cognitif a conduit à un blocage de l'activité. Les groupes n'arrivent souvent pas à s'accorder sur une réponse. L'usage de chiffre impair (5 à 7 élèves par exemple), évite ce blocage. Le choix de la majorité, est le choix du groupe.

Photo 3 : Elève de la classe de 1^{ère} D3 (Classe à effectif pléthorique), crédit photo, Oussou, Aboisso, 2022

L'organisation de la classe en groupe de travail dans les classes pléthoriques (cas de la classe de 1^{ère} D3) a entraîné des dispositions particulières. En effet, pour favoriser une circulation de l'enseignant, les tables-bancs ont été installés à la limite de l'estrade et ont occupé l'entrée de la salle de classe. Certains table-bancs défectueux n'ont pas été déplacés.

4.2.3 La démarche dans la mise en activité du travail des élèves en groupes d'apprentissage

Les étapes du travail en groupe d'apprentissage ont été conçues autour de la mixité entre l'apprentissage individuel et l'apprentissage coopératif. L'organisation des élèves est fonction des domaines cognitifs d'APC (savoir, savoir-faire et savoir-être). Aussi pour la construction des contenus liés aux savoirs, l'apprentissage individuel a-t-elle été préconisée. L'enseignant se sert du tableau et des supports didactiques

(manuel, documents textuel et/ou iconographiques) pour construire ces savoirs. Pour les contenus se rapportant au savoir-faire, l'apprentissage coopératif est mis en œuvre. Cette organisation favorise les sorties de terrain, le débat en classe, le jeu de rôle, la conception de slogans etc. L'examen du plan des leçons d'EDD dans des cahiers de texte Oussou, (2022a) montre que les enseignant(e)s ne mettent en œuvre que les savoirs.

Tableau 3: Démarche dans l'agencement du travail individuel et du travail en groupe d'apprentissage

<i>Domaines cognitifs d'APC</i>	Disposition des élèves	Niveaux taxonomiques	Supports didactiques et stratégies pédagogiques
<i>Savoirs</i>	Travail individuel	- Connaissance - Compréhension - Evaluation	- Documents textuels et/ou iconographiques
<i>Savoir-faire</i>	Travail en groupe d'apprentissage	- Application- - Analyse - Synthèse - Création	Conçus à partir de relevés de sortie de terrain - Conçus à partir du verbatim à l'issue d'un débat en classe - Conçus à partir du débriefe d'un scénario - Affiches

Source : KJP Oussou, février 2025

En définitive, le groupe de recherche collaborative a préconisé l'usage de l'apprentissage individuel quand il s'agit de mettre en œuvre des savoirs et l'apprentissage coopératif quand il s'agit de mettre en œuvre des savoir-faire.

Photo 2 : Elèves de la 1^{ère} C organisés en groupe d'apprentissage, crédit photo, Oussou, 2022

L'ingénierie didactique (Perrin-Glorian & Bellemain, 2019) mis en place propose une démarche chronométrée dans la mise en activité d'un groupe d'apprentissage. Cette démarche comprend 3 principales étapes : 1- la proposition de l'activité aux différents groupes, 2- un travail individuel de chaque membre de groupe, 3- les échanges sur les propositions individuelles conduisant à un conflit cognitif et la mise en commun des idées.

Tableau 4: Démarche de travail à l'intérieur d'un groupe d'apprentissage

Activité du groupe	Activité des membres du groupe	Activité de l'enseignant	Durée moyenne
<i>Lecture et compréhension de la consigne et du sujet</i>	Travail individuel pour mettre chaque membre du groupe en activité	- S'assurer que les membres du groupe ont compris la consigne et le sujet	15% du temps

<i>Travail individuel de résolution de l'activité</i>	Chaque membre du groupe résout le problème soulevé par l'activité	Contrôle pour vérifier le travail	30% du temps
<i>Echanges sur les réponses individuelles</i>	- Le chef de groupe désigné, distribue la parole pour un échange sur le point de vue de chaque membre. - Conflit sociocognitif	Contrôle pour vérifier l'évolution du travail, l'implication de tous les élèves - invite les élèves à ne pas trop élever la voix	40% du temps
<i>Mise en commun</i>	Un secrétaire désigné prend note et un rapporteur rend compte.	Contrôle pour vérifier l'évolution du travail, et écoute les comptes rendus	15% du temps

Source : KJP Oussou, février 2025

4.3 L'intérêt du travail en groupe d'apprentissage ou de l'apprentissage coopératif en EDD

Les groupes d'apprentissage conçus en 1^{ère} D3 ont effectué des « sorties de terrain » dans les quartiers précaires et résidentiels de la ville d'Aboisso. Rappelons que les sorties de terrain pédagogiques sont interdites dans le système scolaire ivoirien depuis 2018 en raison des difficultés de les conduire avec des effectifs pléthoriques. La mise en place de groupes d'apprentissage a permis de contourner cette interdiction. Les problématiques d'EDD visées sont : la pollution, les inégalités sociales, De cette « sortie de terrain sensible » (Briand, 2014), les élèves ont rapporté en classes des relevés, des photos et des vidéos. Ces différentes informations recueillies ont été partagées par des voies physiques ou numériques (Bluethuth, Xender etc) par transfert aux autres groupes.

Photo 4 : Quartier résidentiel à gauche et précaire à droite dans la ville d'Aboisso crédit photo, Oussou, Aboisso, 2022 (Côte d'Ivoire)

Les différentes photos et vidéo prises permettent aux élèves qui ont effectué la sortie de terrain sur un autre thème de la réaliser de façon indirecte. Les groupes d'apprentissage ont réalisés dans le cadre d'une activité des affiches et de slogans en lien avec la sortie effectuée.

Photo 5: Affiches réalisées par le groupe les cracs de la géographie à gauche et les leaders en géographie à droite de la classe de 1^{ère} A

Source : KJP Oussou, février 2025

Les affiches sont le résultat d'un travail en groupe ou en équipe. Chaque membre du groupe à travers une coopération, l'entraide, sa connaissance, apporte au travail son savoir-faire. L'affiche à gauche (les quartiers résidentiels) met l'accent sur la qualité des infrastructures routières, la présence de biens comme les véhicules, de grandes maisons. Du côté des quartiers précaires (affiche à droite), ce qui est mis en évidence, ce sont les branchements anarchiques au niveau de l'électricité, la dimension des habitats. Sur ces affiches sont inscrits par les élèves les problèmes de DD constatés dans ces quartiers.

Les groupes d'apprentissage de la classe de 1^{ère} C ont mis en œuvre le débat en classe. Des sujets de débat ont proposés par l'enseignante et ont été débattus par les élèves Les groupes constitués facilitent la mise en œuvre du débat en classe. Il permet l'implication de tous les groupes et par conséquent de tous les élèves.

La classe de 1^{ère} A2 a utilisé les groupes d'apprentissage pour mettre en œuvre des jeux de rôle pédagogiques. Aussi chaque

groupe constitué mis en scène un scénario sur les problèmes de DD liés à l'urbanisation.

Tableau 5: Intérêts et limites du travail en groupe d'apprentissage dans le cadre des sorties de terrain, le débat en classe et le jeu de rôle

Stratégies pédagogiques	Activités des membres du groupe	Intérêts	Limites
<i>Sortie de terrain</i>	-Des relevés "sensibles" -prise de photo -réalisation de vidéo	-être en contact avec le phénomène à étudier - Les petits groupes favorisent une proposition de plusieurs sites à visiter et problématiques de DD à questionner -solidarité, entraide-coopération entre élèves	-Les élèves ne sont pas accompagnés - Réticence de certains parents d'élèves -cloisonnement horaire des séquences de cours qui limite les initiatives de l'enseignant
<i>Débat en classe</i>	-Recherche de document et d'information chez personnes ressources -simulation du débat en vue de choix les représentants pour le débat en classe	- Proposition de plusieurs thèmes en fonction du nombre de groupe - Une implication de l'ensemble des élèves -Apprentissage de l'art de convaincre à travers des preuves -solidarité, entraide-coopération entre élèves	-Si le travail de préparation est réalisé en groupe, seul trois d'entre eux doivent représenter le groupe -cloisonnement horaire des séquences de cours qui limite les initiatives de l'enseignant
<i>Jeu de rôle</i>	-répartition des rôles -apprentissage du texte - mise en œuvre du scénario	- Proposition de plusieurs thèmes en fonction du nombre de groupe - Une implication de l'ensemble des élèves -Apprentissage par la simulation	-Certains élèves sont peu intéressés -cloisonnement horaire des séquences de cours qui limite les initiatives de l'enseignant

		-solidarité, entraide-coopération entre élèves	
<i>Conception d'affiches</i>	-dessin d'un petit texte -écriture -coloriage	-Traduire sur une affiche le thème étudié lors de la sortie -solidarité, entraide-coopération entre élèves	-Faible intérêt de certains élèves -Travail bruyant - cloisonnement horaire des séquences de cours qui limite les initiatives de l'enseignant

Source : KJP Oussou, février 2025

L'organisation des élèves en groupe d'apprentissage permet la mise en œuvre d'autres techniques pédagogiques comme le débat en classe, le jeu de rôle pédagogique et les sorties de terrain. Les différentes réflexions issues des travaux de groupe permettent de personnaliser la construction du savoir dans une classe. L'enseignant dans un rôle de guide encourage l'exploration et la réflexion. L'élève est un participant actif dans la construction du savoir.

Les sorties de terrain sur des problématiques de DD en milieu urbain permettent aux élèves de jeter un regard critique sur les pratiques des populations et les décisions politiques.

4. Discussion des résultats

L'apprentissage coopératif est nécessaire pour une variation des techniques d'organisation de la classe dans la construction des savoirs. Il induit le socio constructivisme (Bélanger et al., 2014). Cette construction se fait à travers les interactions entre les élèves à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, un partage d'expérience et de connaissances sur les contenus d'APC et les problématiques de DD, la recherche d'une résolution commune des problèmes et des tâches. L'enseignant encourage l'élève à

réfléchir, à questionner et à partager ses idées. La taille des groupes d'apprentissage diffère suivant les effectifs des classes. Le contexte ivoirien étant marqué par des moyennes de 80 élèves par classe, les groupes d'apprentissage sont constitués de 7 à 9 élèves ou 6 à 8 élèves. Toutefois pour les classes d'un effectif inférieur à 30 élèves, les groupes constitués sont de 3 à 4 élèves. Les groupes constitués à partir de chiffres impairs sont les indiqués pour éviter certains blocages lors de l'étape de mise en commun des résultats et de leurs restitutions. Ces groupes d'apprentissage sont constitués en début d'année scolaire et ajuster au fil des différentes activités. L'enseignant renforce les groupes jugés plus faibles. L'organisation de la classe demande une ingéniosité et une pratique réflexive (Oussou, 2024; Vacher, 2015) de l'enseignant.

Le travail en groupe d'apprentissage est adapté aux habiletés et contenus liés aux « savoir-faire ». Pour transférer des « savoirs » de l'APC, l'organisation propice est celle autour du travail individuel. Une mixité entre organisation ordinaire de la classe et organisation en groupe d'apprentissage est indispensable pour conduire l'ensemble des contenus de leçons d'APC en général et des contenus d'EDD en particulier. Le caractère pléthorique des classes n'est pas un obstacle à une organisation des groupes d'apprentissage mais doit le justifier. Des expérimentations n'ont pas été menées dans des classes d'un effectif supérieur à 100 élèves. Toutefois, le groupe de recherche collaborative a suggéré un maximum de 12 groupes d'apprentissage par classe, avec un maximum de 9 élèves par groupe. Partant de ces suggestions, l'effectif maximal pour une organisation d'élèves en groupe d'apprentissage est de 108 élèves. Organiser les élèves en groupes d'apprentissage permet à l'enseignant d'avoir un regard sur des groupes plus ou moins réduit, de favoriser une coopération, une solidarité, une entraide entre les élèves. Le travail en groupe permet un nivellement des connaissances et du savoir-faire des élèves. La disposition des

élèves en groupes d'apprentissage permet une circulation de l'enseignant pour un contrôle de l'activité menée par le groupe. Cette circulation a un double enjeu. Un enjeu pédagogique (celui qui consiste à interpeller les élèves peu attentifs) et un enjeu didactique (celui de contrôler l'activité menée par les élèves). Cette organisation contribue à une réduction des supports didactiques reprographiés. En effet, dans la mise en œuvre des contenus d'histoire- géographie dans les pratiques ordinaires des enseignants, les supports didactiques (documents textuels et iconographiques) sont reprographiés. Cette situation due à une faible utilisation des manuels scolaires a un coût élevé pour les administrations scolaires. En lieu et place d'un tirage de document pour chaque élève, le nombre de documents tirés sera fonction du nombre de groupe (deux ou trois document par groupe). Quatre étapes sont suggérées pour la mise en œuvre d'un travail en groupe d'apprentissage. Il s'agit de l'explication des consignes et de la mise en activité des différents groupes, du travail individuel de chaque membre de groupe, de la mise en commun des réponses dans chaque groupe et de la restitution des résultats. Chaque étapes est chronométrée, supervisée par l'enseignant. Une durée plus importante est accordée à la mise en commun (travail en groupe) où se développe un conflit cognitif en vue de produire un travail de groupe. Pour les contenus d'EDD, l'organisation des classes en groupe d'apprentissage est une des conditions sine qua non pour mener à bien des stratégies pédagogiques comme le jeu de rôle, le débat en classe et les sorties de terrain. Le jeu de rôle est favorable à l'acquisition de savoir-faire instrumental pouvant déboucher à un savoir-être chez l'élève (Oussou, 2023). Des scénarios conçus par l'enseignant ou élaborés avec les élèves sont soumis aux groupes pour la production de saynètes. Rappelons que les sorties de terrain sont interdites depuis 2018 hors des établissements scolaires en raison des effectifs peu maîtrisables par un enseignant hors les murs. A partir des groupes

d'apprentissage, ces sorties deviennent possibles. L'enseignant oriente les élèves vers les sites qui présentent les problématiques de DD étudiées : les quartiers précaires, la pollution en ville, les eaux usées, les quartiers résidentiels (dans le cas de notre étude). Les élèves rapportent en classe des photos, des vidéos des espaces visités. Les supports didactiques rapportés de ces sorties sont questionnés pour construire le savoir. Les échanges intra et extra groupes permettent de trouver des solutions pour une ville durable. Cette culture de compétences d'EDD est un fondement pour un changement de vision, de paradigme pour ces jeunes d'aujourd'hui et adultes de demain.

L'apprentissage coopératif s'appuie sur les théories constructivistes et socioconstructivistes dans la mise en œuvre des contenus de leçons. Cette stratégie sert de base à la mise en œuvre du débat en classe, des sorties de terrain et du jeu de rôle pédagogique. Elle a différentes visées en éducation à la durabilité. Il s'agit d'une visée politique traduite par une émancipation des peuples dans un esprit d'éducation sociale et solidaire. Une visée collaborative et coopérative pour participer au développement d'habiletés prosociales dès l'enfance, en préparation d'un monde adulte collaboratif. L'hétérogénéité du groupe est une richesse (intégration d'autres visions, stratégies, valeurs, perspectives et points de vue dans leur représentation).

Des dérives dans l'usage du travail en groupe ont toutefois été identifiées. Il s'agit de la faible implication de certains élèves dans le travail en groupe. Ces dernier(e)s ne sont pas attentifs à ce que font les autres. Certains bavardent et voient dans cette organisation pédagogique des moments de retrouvailles, de jeu etc. Pour y remédier, l'enseignant contrôle et chronomètre chaque étape du travail. Un temps plus important est accordé à la discussion autour des idées individuelles qui génèrent un conflit cognitif. Le succès de l'apprentissage coopératif est étroitement lié à la motivation et à la formation à son usage par l'enseignant.

Conclusion

Au sortir de cette étude dont l'enjeu est de montrer la place de l'apprentissage coopératif ou de l'organisation des élèves en petits groupes, nous retenons que c'est une pratique peu usitée en raison des effectifs de classe, de la formation des formateurs et de la motivation des enseignants. Les expérimentations ont mis en relief leur faisabilité et leur importance dans le transfert des compétences d'APC (savoir, savoir-faire et savoir-être). L'EDD vise à faire acquérir des compétences (responsabilités, solidarité, entraide, empathie, prudence dans la gestion des ressources, de précaution, de prise de position en faveur de la durabilité voire une transformation psychologique) aux populations dont les élèves. Le travail en petits groupes permet de faire vivre des valeurs humaines et citoyennes. En coopérant en classe, les élèves apprennent les usages de libertés, travaillent ensemble pour que chacun avance à égale mesure. Personne n'est délaissé et découragé de faire des efforts. À travers les échanges à l'intérieur de chaque groupe d'élèves, la coopération, l'entraide dans la réalisation des tâches sont cultivées. L'objectif est de construire un avenir équitable et durable.

Diverses autres techniques d'enquête à l'exemple des sorties de terrain en géographie deviennent possibles pour les classes à effectif pléthorique par le biais des groupes d'apprentissage. Les élèves sont mis en contact avec les problématiques de DD à étudier ce qui permet de recueillir des données qui servent de supports didactiques pour la mise en œuvre d'une leçon. Dans le cadre de la leçon sur l'urbanisation que nous avons choisie, les différents groupes ont mené des sorties en fonction du thème (les eaux usées en milieu urbains, les quartiers précaires, la pollution des marchés, les quartiers résidentiels etc.) et ont rapporté en classe des images, des vidéos qui ont été exploitées à partir d'un vidéoprojecteur. L'ensemble des élèves a pu entrer

en contact de façon indirecte avec les problèmes urbains tirés de leur milieu de vie et les échanges ont permis d'identifier des solutions. L'interdiction des sorties de terrain due en partie aux effectifs des classes peut être contournée par l'usage du travail en groupe d'apprentissage.

Bibliographie

Alpe, Y., & Barthes, A. (2013). De la question socialement vive à l'objet d'enseignement : Comment légitimer des savoirs incertains ? *Les dossiers des sciences de l'éducation*, 29, Article 29. <https://doi.org/10.4000/dse.95>

Asloum, N., & Guy, D. (2017). La recherche collaborative en éducation et formation Instrument ou enjeu éthique de la recherche ? *Phronesis*, 6(1), 74-87.

Audigier, F. (2008). *Compétences et contenus : Les curriculums en questions*. De Boeck Supérieur.

Aziz, J. A., Lange, J.-M., & Barthes, A. (2019). Importance du référent dans une démarche d'analyse curriculaire : L'exemple de l'éducation à l'énergie et à la transition énergétique. *Éducatifs*, 3(1). <https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0535>

Baudrit A. (2005). *Apprentissage coopératif et entraide à l'école*. 121-149.

Bélanger, L., Goudreau, J., & Ducharme, F. (2014). Une approche éducative socioconstructiviste et humaniste pour la formation continue des infirmières soignant des personnes ayant des besoins complexes. *Recherche en soins infirmiers*, 118(3), 17-25. <https://doi.org/10.3917/rsi.118.0017>

Briand, M. (2014). *La géographie scolaire au prisme des sorties : Pour une approche sensible à l'école élémentaire* [These de doctorat, Caen]. <http://www.theses.fr/2014CAEN1027>

Brossard, M. (2004). Chapitre 4. Apprentissage et développement I. In *Vygotski : Lectures et perspectives de recherches en éducation* (p. 87-111). Presses universitaires du Septentrion. <https://doi.org/10.4000/books.septentrion.14167>

Connac, S. (2017). *Apprendre avec les pédagogies coopératives : Démarches et outils pour l'école*. [https://www.amazon.fr/coop%C3%A9ration-entre-%C3%A9%C3%A8ves-](https://www.amazon.fr/coop%C3%A9ration-entre-%C3%A9%C3%A8ves-SylvainConnac/dp/224004392X/ref=sr_1_3?keywords=Travail+de+groupe&qid=1640003851&refinements=p_lbr_books_aut_hors_browse-bin%3APhilippe+Meirieu&s=books&sr=1-3)

SylvainConnac/dp/224004392X/ref=sr_1_3?keywords=Travail+de+groupe&qid=1640003851&refinements=p_lbr_books_aut_hors_browse-bin%3APhilippe+Meirieu&s=books&sr=1-3

Connac, S. (2019). *Sylvain Connac : Du travail en groupe pour faire naître le désir d'apprendre*. <http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/10/26102019Article637076787497902914.aspx>

Connac, S., & Irigoyen, A. (2023). Apprentissage coopératif ou pédagogies coopératives? *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*, 67, Article 67. <https://doi.org/10.4000/edso.22840>

Connac, S., & Rusu, C. (2021). Analyse de l'activité de lycéens en situations pédagogiques de travail en groupe. *Activités*, 18-2, Article 18-2. <https://doi.org/10.4000/activites.6705>

Desgagné, S., Bednarz, N., Lebuis, P., Poirier, L., & Couture, C. (2001). L'approche collaborative de recherche en éducation : Un rapport nouveau à établir entre recherche et formation. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(1), 33-64. <https://doi.org/10.7202/000305ar>

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Cooperative Learning and Assessment* (p. 16). <https://eric.ed.gov/?id=ED437852>

Jonnaert, P. (2011). Curriculum, entre modèle rationnel et irrationalité des sociétés. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 56, Article 56. <https://doi.org/10.4000/ries.1073>

Oussou, K. J.-P. (2022). *L'éducation au développement durable (EDD) dans le secondaire général en Côte d'Ivoire : Approche curriculaire en géographie* [Phdthesis, Université Paris Cité]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03718054>

OUSSOU, K. J.-P. (2023). Eduquer au développement durable sur la thématique de l'eau en Côte d'Ivoire : perspective d'un curriculum possible en classe de géographie. *Les Cahiers de l'ACAREF, Fin/ campagne éditoriale 2023*(Tome 4), 77-96.

Oussou, K. J.-P. (2024). La pratique réflexive en classe de géographie à l'aune de l'approche par compétence (APC) et de l'EDD : quel intérêt au secondaire général ivoirien ? *Pluraxes/Monde*, 2(4), 262-280.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513099>

Perrin-Glorian, M.-J., & Bellemain, P. M. B. (2019). L'ingénierie didactique entre recherche et ressource pour l'enseignement et la formation des maîtres. *Caminhos da Educação Matemática em Revista (Online)*, 9(1), Article 1. https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/caminhos_da_educacao_matematica/article/view/298

Peyronie, H. (2003). En classe coopérative avec Célestin Freinet. In *Les citoyennetés scolaires* (p. 165-187). Presses Universitaires de France.
<https://doi.org/10.3917/puf.meiri.2003.01.0165>

Saussez, F. (2019). Chapitre 3. Lev Vygotski et la théorie du développement culturel. In *Psychologies pour la formation* (p. 55-69). Dunod.
<https://doi.org/10.3917/dunod.carre.2019.02.0055>

Vacher, Y. (2015). Chapitre 1. Définir la pratique réflexive. *Pédagogies en développement*, 19-51.

**« LES DISCOURS POLITIQUES DE DEBY ET BIYA
SUR LA QUESTION DE BOKO HARAM AU TCHAD ET
AU CAMEROUN DE 2009-2017. ESSAI D'ANALYSE
PRAGMATIQUE »**

MASRA NGAKOUTOU

Doctorant à l'Université Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

*Département d'Espaces littéraires
linguistiques et identités culturelles
ngakoutoumasra82@ gmail.com*

Anatole MBANGA

(Professeur)

Université de Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

*Département d'Espaces littéraires
linguistiques et identités culturelles
mbanga.anatole.64@gmail.com*

Résumé

Analyse pragmatique des discours de Deby et Biya s'intéresse aux effets du langage comme projet social : bonne gouvernance, renforcement de la paix et de la démocratie, consolidation de l'unité, amélioration de conditions de vie, construction, reconstruction et la lutte contre Boko Haram. Pour aborder ce travail, nous appliquons les théories de l'analyse du discours, de la pragmatique, de la linguistique, de l'interactionnalisme symbolique, de l'analyse stratégique ainsi que de la métacommunication. Elles nous permettent d'accéder à la compréhension du discours politique. Ces discours politiques visent d'abord à promouvoir le développement du pays via des axes de réalisations, et l'autre à capter la sensibilité du peuple à se maintenir au pouvoir. Force est de constater que les principaux locuteurs de ces discours empruntent la voie de la subjectivité en utilisant le déictique « je » qui se met au centre des activités du passé, du présent et du futur. Ensuite, l'emploi de « nous » traduit l'intérêt particulier que Deby et Biya accordent pour impliquer chaque peuple dans la construction de ces pays. Enfin, Deby et Biya invitent les destinataires à la mobilisation pour éradiquer la secte Boko Haram et œuvrer pour la paix durable.

Mots-clés : sociolinguistique, pragmatisme, idéologie, métacommunication, argumentation

Abstract

Pragmatic analysis of the speeches of Deby and Biya is interested in the effects of the language as social project: good governance; backing of the peace and the democracy; funding of the unit; improvement of life conditions; construction; reconstruction and struggle against Boko Haram. To approach this work, we apply the theories of the analysis of the speech, the pragmatic and linguistics. They allow us to reach the understanding of the political speech. These political speeches first aim to promote the development of the country via axes of realizations, and the other to capture the people's sensitivity to maintain itself/themselves to the power. Strength is to note that the main speakers of these speeches borrow the way of the subjectivity while using the déictique "me" that get in the center of the activities of the past, the present and the future. Then, the use of "us" translated the particular interest that Deby and Biyas grant to imply every people in the construction of these countries. Finally, Deby and Biyas invite the recipients to the mobilization for éradiquer the sect Boko Haram and œuvrer for the lasting peace.

Words – keys: *sociolinguistics, pragmatisme, idéology, metacommunication, argumentation.*

Introduction

Une argumentation est un discours destiné à convaincre de la validité d'un propos et peut pousser ainsi l'autre à agir. A cet effet, toute argumentation comporte un enjeu qui déclenche un jeu et des stratégies destinées à changer ou à consolider le point de vue de l'autre. Le projet politique de Paul Biya et Idriss Deby se traduit en mobilisation de ressources logiques qui combine les atouts de la disposition à prendre pour atteindre l'objectif escompté. Le champ politique est un champ de force et de lutte pour transformer les rapports d'idées tout à fait particulier, à savoir des idées qui donnent de la force en fonctionnant comme force de la mobilisation. Cette lutte a pour règle fondamentale le principe de la vision qui veut que chaque vision se pose comme la meilleure en se distinguant des autres. Cependant, argumenter c'est vouloir chercher à convaincre, persuader ou délibérer.

C'est donc justifier une opinion que l'on veut faire adopter, partager en tout ou en partie. Vouloir dire, c'est vouloir qu'un énoncé ait un certain effet sur un auditoire. Ces discours des présidents incitent, exhortent les gens. L'argument défendu est l'effet de sens dans ce que le discours dit et qu'il l'exprime pour la communauté qu'il vise. Ainsi, selon notre hypothèse, le discours politique serait un moyen de communication complexe qui associe plusieurs paramètres (linguistiques et / ou non linguistiques) aux fins d'alimenter l'entreprise de persuasion, voire de manipulation de l'auditoire. Pour une approche méthodologique, notons que la réalisation de ce travail requiert l'adoption d'une approche méthodologique centrée sur la documentation. En sus, nous avons revisité les écrits de nos prédécesseurs qui ont abordé le même thème que nous ou des traits ayant des liens avec notre objet d'étude. Ensuite, nous faisons appel à une théorie pragmatique générale de William James (1842-1910) et David Kaplan connue sous le nom de la théorie de la pertinence. Une perception est pertinente pour l'individu quand elle se relie à l'information qui lui est déjà disponible pour lui permettre de tirer des conclusions qui lui importent : répondre à une question, résoudre une ambiguïté, confirmer un soupçon, corriger une erreur. Sur la base de la théorie des actes de langage (J. Austin et J. Searle), ce courant s'est développé dans deux directions : celle de l'analyse de l'argumentation et celle des présupposés et des implicites du discours qui permettent d'en reconstruire le sens. En référence aux divers travaux réalisés dans ce champ, on peut distinguer plusieurs modèles d'analyse pragmatique qui nous permettra de mieux nous en servir et d'en donner notre apport. En fin, les discours des présidents Deby et Biya ont été aussi consultés. Ce qui nous a permis de les analyser.

1. Analyse pragmatique des discours de Deby et Biya

D'abord, la pragmatique vient du latin « praxis » désignant ainsi la tâche d'intégration du comportement langagier dans une théorie de l'action. Par ailleurs, certains l'appréhendent dans un rapport avec la communication, voire toute espèce d'inter action entre les organismes vivants. Pour d'autres encore, la pragmatique doit traiter principalement de l'usage des signes. D'autres enfin la perçoivent comme la science de l'usage linguistique en contexte ou plus exactement l'usage des signes en contexte. Toutes ces orientations de l'objet d'étude de la pragmatique résultent des réflexions conduites par quelques auteurs que nous présentons ci-dessous :

Les partisans de l'approche pragmatique tels que William James (1842-1910) et David Kaplan(1968) qui ont développé des concepts liés au contexte, aux termes indexicaux à la présupposition et à l'intention dans le discours. A l'échelle humaine ce qui tiendrait lieu d'une vérité théorique accessible, c'est l'efficacité : en gros est vrai ce qui réussit ; est faux ce qui échoue. Sur cette base William a développé une théorie appelée pragmatique égale action en grec. Puis Charles Peirce (1834-1914) a employé le terme pragmatiscime et a mis l'accent sur l'activité sémiotique de l'homme donc sur l'emploi des signes. Paul Grice a également abordé le sens pour le locuteur et le sens proprement linguistique en se basant sur notre compréhension globale du monde et en tenant compte des hypothèses sur les intentions des locuteurs. Pour Oswald Ducrot (Dire et ne pas dire, 1972) a développé des concepts similaires. De même Dan Sperber, philosophe et anthropologue français et Deidre Wilson, linguiste britannique, ont abordé une théorie pragmatique générale connue sous le nom de la théorie de la pertinence aussi. D'autres théoriciens ou auteurs comme le linguistique suisse Jacques Moeschler et Anne Reboul, la pragmatique aujourd'hui,

(1998) analysent la pragmatique comme une science de la communication. Dans cette perspective élargie, elle étudie l'usage du langage dans la communication et dans la connaissance. Armengaud F. (1986 :65) distingue quatre types de contextes : le contexte circonstanciel, le contexte situationnel, le contexte interactionnel et le contexte présuppositionnel qui, dans une situation de communication, permettent à l'interlocuteur de se situer par rapport à un champ notionnel (ce sur quoi est centré le discours).

La pragmatique est l'étude des symboles indexicaux ou des déictiques. Ce sont des expressions dont la référence varie systématiquement avec le contexte d'usage ou de profération. Les déictiques « je », « tu », « ici », « maintenant », « cela », sont des unités qui renvoient d'abord au fragment linguistique où ils sont en occurrence avant de renvoyer à un individu, à un lieu, à un moment du temps. C'est ici que le rôle du contexte prend toute son importance.

1.1. Le contexte

Le contexte apparaît comme une composante essentielle de la pragmatique parce qu'il permet d'interroger à la fois les usagers et les fonctions du langage. Autrement dit, le contexte est un énoncé qui entoure le terme répété tout en exprimant une idée complète. Il est considéré comme des traits sémantiques caractéristiques qui permettent d'associer termes et notions dans une situation précise afin de répondre aux besoins d'encodage des usagers. Armengaud F. (1986 : 65) distingue quatre types de contextes : le contexte circonstanciel, le contexte situationnel, le contexte interactionnel et le contexte présuppositionnel qui, dans une situation de communication, permettent à l'interlocuteur de se situer par rapport à un champ notionnel (ce sur quoi est centré le discours).

1.1.1. Le contexte circonstanciel

Le contexte circonstanciel vise à préciser la cause ou la circonstance et le temps dans lequel le locuteur arrive à présenter son discours ou texte. A cet effet, l'ensemble constitutif de notre corpus épouse ce contexte dans la mesure où les différentes allocutions du président Idriss Deby sont prononcées pour des causes précises (objectif visé), par rapport à une circonstance ou situation donnée et à travers un temps bien déterminé ou circonscrit. Eu égard au discours du président Deby, constat est fait que ce dernier dans son contexte circonstanciel met en exergue certaines ressources permettant à l'interlocuteur de s'enquérir sur le dessein de cette allocution qui met l'accent sur l'amour du prochain, la réconciliation entre le peuple tchadien. Cette allocution prononcée à l'occasion d'une célébration baptisée « grande prière pour la paix » réunissant chrétiens et musulmans du Tchad a pour but d'unir tous les Tchadiens. Le président du Tchad Idriss Deby Itno dans cette circonstance saisit l'opportunité pour appeler ses concitoyens à l'unité et à l'amour du prochain. Il affirme en ses propres termes : « Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest le Tchad est une seule et même entité » ; « Aucun Tchadien n'est supérieur à l'autre ». (Deby : Discours à la nation tchadienne à l'occasion de la célébration cinquantenaire du 11/01/2011).

1.1.2. Contexte situationnel

Le contexte situationnel est un ensemble des faits connus par le locuteur et par l'auditeur au moment où l'acte de parole a eu lieu. Par exemple la situation physique (lieu, moment), la situation non physique (rapport interpersonnels, caractéristiques culturelles) et la situation kinésique (comportement gestuel). Autrement dit le contexte situationnel est une célébration liturgique, un marchandage d'affaire, une discussion entre parlementaire en science publique, une palabre africaine, etc. le

contexte situationnel peut avoir lieu dans un cadre social qui est bien déterminé. Ce contexte, à titre d'illustration, manque de preuve dans le corpus d'étude en ce sens que ce dernier, dans son élaboration tout comme dans sa présentation ne tient pas compte de l'attitude instantanée voire émotionnelle de l'auditoire. Il n'est donc pas aisé de le décrire dans le corpus parce qu'il n'existe nulle part.

1.1.3. Contexte interactionnel

Le contexte interactionnel est un phénomène des actes du langage qui voudrait que le comportement de chaque individu devienne un stimulus pour un autre. En d'autres termes, nous entendons par là l'enchaînement des actes de langage dans une séquence inter discursive. Des interlocuteurs tiennent des rôles proprement pragmatiques : proposer, objecter, se rétracter ... Un acte de langage en appelle un autre mais spécifié selon une contrainte séquentielle. L'enchaînement du langage est réglé.

Ainsi, on constate dans le Discours du président Deby à la nation tchadienne à l'occasion de la célébration de la grande prière pour la paix (10/12/2010) à N'Djamena que les actes du langage portent pour l'essentiel sur deux objets de discours qui sont d'une part, le système existant : la paix, l'unité, la précarité de la démocratie, le sous- développement, le manque d'emploi, la corruption, le détournement des biens publics, les crises à répétition, les prophéties de mauvaise qualité, le doute, la peur, voire le désespoir. Et le nouveau système à instaurer : le renforcement de ces acquis, le développement durable, la mise en œuvre des grands chantiers, la moralisation des comportements et la lutte contre ces fléaux, la volonté d'avancer, la confiance en l'avenir. Cependant, Idriss Deby Itno œuvre pour la paix et l'unité nationale pour l'épanouissement global de tous les Tchadiens. C'est un homme politique déterminé, volontariste, qui n'a pas peur des difficultés, mais aussi un homme soucieux de réalisme et d'efficacité, qui ne recule devant

aucun obstacle. Voilà d'une manière succincte les actes de langage du locuteur qui attestent que le corpus a aussi un contexte interactionnel.

1.1. 4. Contexte présuppositionnel

Le contexte présuppositionnel est constitué par tout ce qui est également présumé par les interlocuteurs, leur présupposition et leur croyance. Autrement dit ce qui est supposé vrai, préalablement à une action, à une énonciation, à une démonstration. Alors dans le discours du président Deby à la nation tchadienne à l'occasion de la célébration de la grande prière pour la paix (10/12/2010) à N'Djamena il s'agit d'une situation présuppositionnel. Car, l'auteur suggère le sens du changement intervenu depuis le 1^{er} Décembre 1990 jusqu' à présent. Il n'a pas perdu de vue des difficultés que le Tchad a traversées depuis la colonisation jusqu'à la liberté ; un chemin long et tortueux. Ainsi, à l'occasion des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance qui est une fierté pour tous les Tchadiens ; Idriss Deby Itno insiste sur la lutte contre la pauvreté ; le détournement des biens publics, au cœur de cette idéologie il souhaite une société humaniste avec la promotion de la démocratie ; gage du développement économique, social, et culturel du Tchad.

L'étude de la pragmatique nous a permis de mettre en relief l'importance du rôle des indices et celui des contextes impliquant les interlocuteurs, les coordonnées d'espace et du texte.

2. Les actes de langage dans les discours de Deby et Biya

Les discours politiques sont un terrain propice à la réalisation des actes langagiers. Sur ce, le verbe et la phrase constituent les outils les plus indiqués et indispensables pour l'accomplissement des actes illocutoires.

2.2. Les verbes contribuant à influencer sur autrui

Tout discours adressé à autrui n'est pas neutre ; il y a toujours un objectif quelconque qui lui est assigné et que l'on peut analyser en fonction de la situation de communication. Ceci dit, l'intérêt de cette partie est de faire ressortir les outils linguistiques axés sur les verbes à travers lesquels les actes illocutoires peuvent être identifiés dans un texte mieux dans un discours étant donné que les actes illocutoires sont fréquents dans les discours, ce qui peut d'ailleurs expliquer leur appellation anglaise *Speech Acts* (traduction littérale : Actes de discours). Si le temps de référence de la réalisation des actes est présent qui s'actualise avec les tiroirs du passé et du futur, notons que les verbes sont puissants adjuvants à caractère influents. Les verbes étudiés seront classés selon qu'ils sont assertifs, directifs ou promissifs.

2.2.1. Les verbes assertifs

Avant de parler des verbes comme paramètres des assertifs, rappelons tout d'abord que les actes qui constituent la classe des assertifs engagent la responsabilité du locuteur à des degrés divers sur l'existence d'un état de choses (Searle, 1982 :52) ou sur la vérité de la proposition exprimée par son énoncé. Le verbe, en tant que pivot central de la catégorie illocutoire, notre corpus est abondé par les verbes qui illustrent la forte représentativité des actes du type assertif. Seulement, nous nous limiterons à répertorier ces verbes en trois couches notamment les verbes qui expriment un certain état à l'instar de la gratitude, les verbes de paroles et les verbes de pensée.

- Les verbes exprimant la gratitude

Dans le classeur des verbes assertoriques, nous notons certains verbes qui illustrent la gratitude, le remerciement, l'appréciation, la félicitation ou qui rendent hommage. En effet,

J.R. Searle dans *Speech Acts* (paru en 1969, traduction française : *Les actes de langage ou actes de discours ou encore actes de parole*) puis dans *Expression and Manning* (1979, traduction : *Sens et expression*) les classe dans la catégorie des expressifs parce qu'ils permettent au locuteur d'exprimer ses sentiments face à autrui. Quant à Kerbrat-Orrechionni, il parle plutôt des actes rituels de la politesse. « Nous souhaitons placer cette visite sous le signe de l'amitié » ... « Je salue ici la bravoure et le dévouement de nos soldats »... « Je rends hommage à nos populations qui ont fait montre d'un engagement, d'une cohésion et d'une solidarité admirables »... « J'en profite pour remercier bien sincèrement les autres pays et organisations internationales qui nous apportent leur soutien ». (Paul Biya : Déclaration préliminaire du 03 juillet 2015). « Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République Français [...] de la lutte contre le terrorisme et, en particulier Boko Haram au Nigéria. Je remercie également les Etats-Unis, la Grande Bretagne et l'Union Européenne qui ont montré beaucoup d'intérêt » (Paul Biya : Paris, le 17 mai 2014).

- **Les verbes introducteurs de parole**

Rappelons que d'après Maingueneau, l'on peut se repérer au discours rapporté en style direct ou indirect ou l'on distingue la voix du discours citant et celle du discours cité. Dans le premier cas, certains verbes sont fréquemment utilisés : dire, affirmer, déclarer, rappeler, souligner, répéter, reprendre, etc. Bien que ces verbes figurent dans la liste des verbes attestés pour la question du discours rapporté, précisant que le fonctionnement n'est pas le même dans les actes illocutoires étant donné que la seule voix qui compte est celle du locuteur. « Notre nation a su opposer une résistance farouche et terroriste de Boko Haram, tout le long de l'année » (Paul Biya : 31-12-2015) « Je le dis clairement. Nous devons faire plus. Nous devons faire mieux ». (Paul Biya : 15 octobre 2015) ; « La lutte contre Boko Haram a figuré en bonne

place dans nos entretiens »... « Je tiens à dire ici, que nous ne ménagerons aucun effort pour protéger notre territoire et nos populations et empêcher ses forces obscurantistes d'entraver notre marche vers le progrès ». (Paul Biya : Déclaration préliminaire du 03 juillet 2015).

- **Les verbes introducteurs de pensée**

Ces verbes permettent au locuteur de donner un avis, d'émettre un jugement, de proposer une réflexion sur un sujet ou sur une proposition donnée. Leur syntaxe est aussi garante de leur pragmatisme, raison pour laquelle, ils nous intéressent non sans le fait qu'ils sont parmi de catégorie illocutoire en ce sens qu'ils contiennent des assertions. Il s'agit des verbes tels que : penser, croire, estimer, juger pour ne citer que ceux-là. « Vous conviendrez avec moi, je crois qu'un seul mot suffit à caractériser l'année qui s'achève pour notre pays : résilience » ... « J'ai toujours pensé que le terrorisme était une menace globale nécessitant une réponse globale ». (Paul Biya : 31/12/2015) ; « Ce qui me laisse penser que la sécurité, en tant que problème commun à nos deux régions, est en train de faire son chemin ». (Paul Biya :14 mai 2016) ; « Il est également important dans cette lutte, je pense trouver de bonne réponse aux injustices et à la pauvreté qui font le lit du terrorisme ». (Paul Biya : Nouvel an 2016) ; « J'ai la conviction que nous pouvons composer les difficultés rencontrées par ailleurs ». (Paul Biya : 15 octobre 2015) ; « Je le pense profondément » (Paul Biya : 3 juillet 2015).

2.2.2. Les actes du type directif

Ces actes sont ceux qui, sous l'initiative du locuteur amènent la locutoire à faire quelque chose. Si nous admettons que parler c'est agir, l'on doit aussi admettre qu'avec les directifs agir c'est faire faire, ou encore amener autrui à faire quelque chose comme exécuter une tâche, accomplir une mission, rendre un service ;

admettre un fait, adopter un comportement ou changement d'attitude, opter pour un choix, etc. Par ailleurs, les directifs sont en réalités exigeants et leur exigence peut aller de la simple suggestion à une contrainte forte ou à une demande impérieuse, ils peuvent persuader ou dissuader, convaincre ou manipuler. De tous les moyens linguistiques qui concourent à la réalisation des directifs, une place de choix est accordée à la perspective pragmatique. Ainsi, nous nous attarderons à trois niveaux : les sollicitations, les exhortations et les coercitions (Contrainte et pression).

- Les sollicitations

Encore appelés des amadoueurs, il s'agit des actes à travers lesquels le locuteur manifeste son désir - celui de faire réaliser quelque chose - parmi ces verbes, on peut citer : prier, demander, adjurer, conjurer, supplier... « Je voudrais maintenant vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez si dignement ici nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle » (Paul Biya : Nouvel an 2016) ; « Je crois que les pays de la zone du Lac Tchad, et particulièrement le Nigéria et le Cameroun, auront intérêt, une fois le phénomène terroriste éradiqué à se concerter pour en prévenir la réapparition » ... « J'ai la conviction que nous devons voir plus grand et plus loin » (Paul Biya : Abuja, le 3 mai 2016).

- L'exhortation

Les verbes exhortatifs incitent, poussent et amènent quelqu'un à faire quelque chose sans lui donner l'impression qu'on lui impose quoi que ce soit. On peut noter : exhorter, inviter, convier, appeler, encourager, engager... « Je voudrais vous convier » ... « Je voudrais saluer de manière spéciale la décision des Etats-Unis d'Amérique d'envoyer trois cents soldats en mission d'appui au renseignement. Nous les remercions de cette marque de confiance à notre pays et à notre armée » ; « Je vous

engage à regarder vers l'avenir, avec vigilance certes, mais aussi avec confiance et sens de l'engagement » (Paul Biya : 31/12/2015) ; « Le gouvernement Camerounais quant à lui, vous donne l'assurance qu'il va continuer sans relâche à combattre le Boko Haram jusqu'à son éradication totale ». (Paul Biya : Yaoundé, 13 octobre 2014) ; « Notre pays se trouve engagé dans une guerre sans merci contre un ennemi qui menace à la fois notre intégrité territoriale, notre mode de vie et nos populations »... « Je l'encourage [le peuple camerounais] à persévérer dans cette voie royale ». (Paul Biya : Yaoundé, le 24 avril 2015).

- **La coercition**

Ce sont des verbes qui sont quelque peu contraignant pour l'allocutaire de pensée, en parole comme en action. On peut retenir : l'ordre, le devoir, la demande, l'exigence, la nécessité, l'interdiction... « J'ai demandé au Gouvernement d'y travailler avec inventivité, ardeur et obligation de résultats ». (Paul Biya : 31/12/2015) ; « Seule une action solidaire et déterminée de la communauté internationale peut venir à bout du terrorisme. Il nous faut mutualiser nos moyens de renseignement et nos efforts de combat » (Paul Biya : Nouvel an 2016) ; « J'ai donné à nos forces de défense et de sécurité des directives appropriées pour s'adapter à cette nouvelle forme d'agression » (Paul Biya : 15 octobre 2015) ; « En terminant, je vous demande une nouvelle fois d'avoir une pensée émue pour nos soldats tombés au champ d'honneur et pour leurs familles » (Paul Biya : Yaoundé, le 24 avril 2015).

2.2.3. Les verbes promissifs

Les promissifs sont des verbes centrés sur le locuteur et qui engagent sa responsabilité vis-à-vis d'autrui contrairement aux directifs qui visent à obtenir quelque chose de la part de l'allocutaire. Les promissifs sont en fait des projections dans

l'avenir, l'allocutaire doit percevoir des garanties qui, émanant du locuteur, concourent à rendre l'acte crédible ; d'ailleurs, c'est sur les promissifs que repose la force illocutoire. Nous ne nous attèlerons pas à les ranger par rubriques car, que ce soient les verbes qui promettent, prévoient, projettent ou décident de quelque chose, ils ont à coup sur la même visée à savoir l'expression ferme de l'engagement dans un futur proche ou lointain. « A nous projeter ensemble, avec confiance et détermination » (Paul Biya : 31/12/2015) ; « Pour ce qui est de l'avenir, il a été envisagé de maintenir et de développer la coopération militaire entre les pays de la CBLT »... « Nous pouvons leur donner l'assurance que l'Afrique ait décidé à se battre pour vaincre Boko Haram ». (Paul Biya : 14 mai 2016) ; « Avec ses principes, nous pourrions combattre la mondialisation de l'indifférence et construire réellement un monde de paix et de fraternité ». (Paul Biya : Nouvel an 2016) ; « Nous devons donc nous défendre contre les agressions de nature diverse. C'est là, la première mission de nos forces armées : défendre la Nation ». (Paul Biya : Yaoundé, le 24 avril 2015) ; « Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram » (Paul Biya : Paris, le 17 mai 2014). Pour conclure cette partie des verbes, on peut dire que ces verbes sont considérés comme des conditions de réussite. Ils sont des conditions sine qua non qu'un énoncé doit remplir afin que puisse aboutir sa visée illocutoire ; lesquels verbes illocutoires sont des unités lexicales qui permettent dans une langue donnée de désigner les différents actes. Au-delà de ces actes, les deux présidents soutiennent des idéologies que nous allons les analyser.

3. Analyse idéologique des discours de Deby et Biya

La fonction principale de l'idéologie est finalement de masquer les intérêts particuliers de la classe dominante en les présentant

comme les intérêts de l'ensemble des membres de la société. La classe dominante, pour perpétuer sa domination, se voit en effet dans l'obligation de donner à ses pensées la forme de l'universalité : « c'est ainsi qu'au temps où l'aristocratie régnait, c'était le règne des concepts d'honneur et de fidélité et qu'au temps où régnait la bourgeoisie, c'était le règne des concepts de liberté, d'égalité, etc. » L'idéologie, c'est donc avant tout les idées de la classe dominante et « les pensées de la classe dominante sont en même temps, à toutes les époques, les pensées dominantes ». (Etienne, J. et al, 2004 : 238)

Pour Gramsci, les idéologies sont des conceptions du monde élaboré par les intellectuels ainsi unis par « un lien organique » à la classe qu'ils représentent. Elles ont pour but de renforcer la cohésion des groupes sociaux et de les inciter à se mobiliser politiquement (Etienne, J. et al, 239-241).

Dans la littérature sociologique contemporaine, le mot idéologie sert généralement à désigner un ensemble de croyances, d'idées et de valeurs se présentant comme une interprétation plus ou moins systématique de la réalité sociale. De ce point de vue, le discours idéologique peut être considéré comme une mise en forme de ces représentations qui, en tant que telle, possède un certain nombre de traits distinctifs par rapport à d'autres modes de représentation de la vie sociale. Ce discours peut être cohérent et partisan.

3.3.1. Un discours cohérent

L'idéologie est d'abord un discours collectif et c'est là un des traits qui la distingue de l'utopie. Alors que l'utopie est un genre littéraire qui a ses classiques, personne ne revendique être l'auteur d'un discours idéologique. L'idéologie est donc un discours sans auteur ; en tout cas, c'est toujours « le discours de l'autre ». « La nécessité d'une conjonction des efforts des pays concernés et de la communauté internationale pour mettre un

terme à cette folie meurtrière n'a jamais été aussi forte » (Paul Biya : Déclaration préliminaire du 03 juillet 2015).

Le discours idéologique présente également une certaine systématité qui le différencie des visions du monde, ce que les Allemands appellent des Weltanschauung. Il repose sur un petit nombre de principes qui constituent un système de pensée ayant une cohérence interne forte. La contrepartie de cette cohérence est généralement une fermeture de l'idéologie à toute idée extérieure comme à toute innovation. « La coopération entre les pays de la zone de front a permis d'enrayer les attaques de Boko Haram et de neutraliser sa capacité offensive ». (Paul Biya : Abuja, le 14 mai 2016) ; « Notre pays, vous en êtes tous témoins, est contraint, depuis près de deux ans, à une guerre contre la secte Boko Haram » (Paul Biya : Yaoundé, le 5 janvier 2016) ; « Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité à notre détermination à lutter vigoureusement contre Boko Haram » ... « Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram » (Paul Biya : Paris, le 17 mai 2014).

Enfin, le discours idéologique est un discours rationnel ce qui, dans une certaine mesure, l'éloigne du mythe ou de la religion. Il essaie de convaincre en faisant appel à la raison des individus et passe au crible de son argumentation les faiblesses du discours adverse. « Face aux activités de Boko Haram, les forces vives de la nation se sont mobilisés pour dire, avec fermeté, non au terrorisme » (Paul Biya : 31/12/2015).

3.3.2. Un discours partisan

L'idéologie ne possède pas la rigueur du discours scientifique car son objectif n'est pas tant la recherche de la vérité que celle de l'efficacité. Pour reprendre une formule empruntée à Pareto, le discours idéologique n'est pas vrai mais utile. C'est que le discours idéologique est avant tout un discours partisan. Il vise à renforcer l'identité de groupes sociaux, à donner sens à leur combat. « Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer

une minute de silence à la mémoire de nos vaillants soldats, morts pour la patrie, à la mémoire de nos compatriotes, victimes des atrocités de la secte Boko Haram » (Paul Biya : Yaoundé, le 24 avril 2015).

Il doit donc tracer des frontières (séparer le bien du mal) et désigner des adversaires. En tant que tel, le discours idéologique s'inscrit toujours dans un conflit idéologique et il est toujours un « discours contre » avant d'être un « discours pour ». Pour cette raison, il présente généralement trois caractéristiques :

- c'est un discours simplificateur. Il prétend tout expliquer à partir de quelques grands principes mais ne retient que les faits qui l'arrangent et écarte tous ceux qui peuvent venir contredire sa représentation du monde.

- c'est aussi un discours manichéen qui divise le monde en deux : les bons et les méchants (ici les Etats et Boko Haram), ceux qui sont favorables au progrès et ceux qui « ne veulent rien changer », les amis de la liberté et les liberticides, etc. De manière plus générale, c'est un discours qui réclame une adhésion totale et se montre intolérant vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ses vues.

- c'est enfin un discours dissimulateur. D'abord, parce qu'il se donne pour autre que ce qu'il est : il prétend parler au nom de la science, de la morale, de la vérité... Ensuite, parce que derrière un discours généreux, universel, il défend souvent des intérêts particuliers (Marx) ou des passions inavouées (Pareto).

Le linguiste Roman Jakobson quant à lui en distingue six, pour sa part : ce sont respectivement les fonctions référentielle, expressive, conative, poétique, métalinguistique et phatique. La fonction référentielle se confond avec la transmission d'une information pourvue d'une signification précise. Par la fonction expressive ou émotive du message, l'émetteur informe le

récepteur sur son état effectif. La fonction conative, celle en vertu de laquelle le récepteur s'entend interpeller ou se voit exhorter à l'action, vise à travers la fonction poétique du message est davantage recherchée pour elle-même à travers la fonction poétique en vue de provoquer des sensations d'ordre esthétique. La fonction métalinguistique permet à l'émetteur d'attirer l'attention du récepteur sur l'envoi et/ou l'importance du message, et de vérifier si l'interlocuteur en saisit la teneur. Enfin, la fonction phatique-expression empruntée à Malinowski se traduit par des formules rituelles destinées à entrer en contact avec un récepteur et maintenir le contact établi (De Coster et al, Introduction à *la sociologie*, 6^e éd. De Boeck, Bruxelles, 2006. p.117).

4. Les marqueurs d'effets et l'expression des témoignages de la réception

Le perlocutoire est caractérisé par la notion d'effet et c'est la raison pour laquelle on l'appréhende comme l'effet du dit. En dépit du fait que l'effet est un terme assez polysémique, le dictionnaire universel en donne un éclaircissement d'ordre littéraire selon lesquels l'effet (stylistique par exemple) serait une impression produite par un procédé. La question qui sous-entend notre réflexion relative au marqueur d'effet et celle de savoir ce qui marque l'effet en discours, autrement dit, à quoi reconnaît-on l'effet pragmatique ? Quels sont les outils qui en facilitent l'identification et le repérage ? Le matériau linguistique devant nous servir est le suivant : les verbes de sentiment (ressentir, exprimer, envi) ; les termes appréciatifs ou dépréciatifs (émotion, plaisir, satisfaction, déception...) ; les constructions attributives (être + adjectif ou PP adjectivé : être content, fâcher, ému, surpris, persuader, convaincu etc.) ; et bien évidemment le contexte qui demeure l'un des indicateurs phares.

4.4.1. Effet euphorique

L'effet est dit euphorique lorsque le locuteur éprouve une sensation de soulagement de bien être, de plaisir, de satisfaction, un sentiment de fierté. Bref, quand un effet lui procure l'optimisme et sérénité. Les effets euphoriques sont très fréquents dans notre corpus.

« C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à nos forces de défenses et de sécurité, ainsi qu'à nos populations. La vaillance est le professionnalisme des uns, l'engagement et le courage des autres, ont permis de recevoir l'intégrité de notre territoire » Biya, 2015.

« J'ai toujours pensé que le terrorisme est une menace globale, nécessitant une réponse globale. Cette réalité s'est confirmée en 2015 » Biya, 2015.

« J'ajouterai, avant de conclure, que j'ai été très heureux que plusieurs de nos collègues africains de l'ouest et de l'Afrique centrale nous aient rejoint. Ce qui me laisse penser que la sécurité, en tant que problème commun à nos régions, est en train de faire son chemin » Biya, 2016.

« Je rends hommage à nos populations, qui ont fait montre d'un engagement, d'une cohésion et d'une solidarité admirable » Biya, 2015.

« C'est avec plaisir et avec joie que je vous remets vos compatriotes qui ont subi une détention dans des conditions atroces [...] je ne peux pas cacher ma joie que nous éprouvons de vous voir reconnu saint et sauf ». (Yaoundé le 13 octobre 2014) ;

Ces indices sont l'expression de la satisfaction, de l'extase (se tenir, exister). Les verbes tels que éprouver, rendre, être, ne sont plus seulement de la catégorie des expressifs, ils ont le sens de manifester un sentiment de plaisir, un degré d'expressivité un peu plus poussé en terme de sentiment. Biya témoin par-là, la

proximité que les peuples ont eue à son égard lesquels ont partagé son idéologie qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. De ce fait, on trouvera par la suite dans la seconde phase de ce chapitre que la réception de discussion de Biya a été concrète, palpable et tangible à plus d'un titre.

*« Merci du fond de mon cœur, pour les mots bien aimables prononcés à mon égard. Merci pour m'avoir fait consacrer désormais, une journée, dans l'année, pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale .C'est un symbole très fort qui montre clairement votre volonté, vous hommes de Dieu et la mienne aussi, mais sans doute celle de tous les Tchadiens, d'exorciser à jamais les démons de la violence, de l'autodestruction et de la désunion »*Deby, 2010.

« J'ai dit à Moundou, qu'aucun Tchadien n'est supérieur à l'autre. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, le Tchad est une seule et même entité » ».Deby, 2010.

Le président Deby remercie les hommes de Dieu qui l'ont amené à consacrer une journée pour la prière afin d'unir les Tchadiens de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Cela explique qu'il est ravi et satisfait de cet acte euphorique.

4.4.2. Effet dysphorique

L'effet dysphorique est contraire à l'effet euphorique. Il traduit plutôt le malaise, le mécontentement, le pessimisme du sujet parlant à l'égard de la situation décrite. Comparer à son opposé sa représentativité est quelque peu limitée.

« Les exactions commises [par Boko Haram] entraînent sur le plan humanitaire de déplacement de population, l'afflux des régions »Biya, 2015.

« Celui-ci [Boko Haram] n'a cessé ce dernier mois de semer la mort et la destruction au Nigéria, au Niger, au Tchad et au Cameroun » Biya, 2015.

« Ses exactions ont déjà fait des milliers des victimes et causer des destructions et des pertes en vies humaines considérable au Nigéria et dans les pays voisins » Biya, 2015.

Comme on peut le constater à la suite de l'effet d'apitoiement, Biya déplore ici, le fait que la nébuleuse Boko Haram menace la souveraineté de l'Afrique à travers les pays tels que le Nigéria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Ceci montre clairement comment les africains sont jaloux de leur identité et attendent la préserve en vers et contre tous ceux qui s'attaquent à son intégrité. C'est pourquoi, ils adhèrent très rapidement à la bataille de Biya contre Boko Haram. Seulement ce mécontentement ne sera qu'éphémère à l'idée de savoir que la solidarité permettra de vaincre cette tare sociale.

Le président Deby a fait un constat amer sur la question de la sécurité :

*« Pour ce qui est de la Lybie Nouvelle, ce pays peine à exister comme une entité homogène depuis la chute du régime de Kadhafi. La violence redouble d'intensité et les populations sont dans la peur permanente. Les pays voisins de la Lybie, se concertent afin d'aider ce pays frère à retrouver sa stabilité. Mais, c'est toute la communauté internationale qui est interpellée par cette situation sécuritaire grave qui prévaut dans ce pays »*Deby, 2014.

« Les pays du Sahel à savoir : le Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ce sont mobilisés à travers le groupe G5/Sahel en vue de mutualiser leurs efforts pour bâtir un système solide de résilience, de bonne gouvernance, de sécurité de paix. Car, il est fortement établi que la sécurité d'un pays ou d'une région est directement liée à son développement, à celui de ses voisins et partant, à celui de tout le continent » Deby, 2014.

La situation de la Libye est délicate, inquiétante, la population vit dans la peur, terreur... Mais les Libyens doivent comprendre que la paix ne proviendra que d'eux-mêmes. Seule mesure salvatrice c'est d'engager de pourparlers.

Les défis sécuritaires exigent que les Africains puissent prendre en main leur destin ou leur sécurité en multipliant les dispositifs ou les actions qui permettent d'assurer la sécurité au niveau national, régional et continental que d'attendre les aides bilatérales.

4.4.3. Effet d'apitoiement

Ils s'observent quand on partage les malheurs, les peines, les tourments, les supplices ou les chagrins des autres. En brève, c'est l'expression de la compassion à l'égard d'autrui.

« Nous devons ici saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cet exercice légitime de défense civile » Biya, 2017.

« Les récents attentats meurtriers qui ont frappé le Nigéria et le Tchad s'inscrivent dans la longue liste des atrocités de ce groupe terroriste » Biya, 2015.

« Je pense en particulier aux zones qui ont été dévastées par Boko Haram et où les populations déplacées devront être réinstallées » Biya, 2016.

« Pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs (...) » Biya, 2014.

Il est évident, que si notre orateur est soucieux et garant de la paix et la sécurité dans notre pays, il ne manquera pas d'éprouver de la pitié à l'endroit des victimes, c'est un mécontentement criard que Biya manifeste ; d'où l'apitoiement envers son peuple.

4.4.4. Effet galvanisant

Ce sont les effets qui galvanisent et enthousiasment notre orateur. On les observe lorsque la conscience est animée d'une

sorte d'énergie, de rage et d'un dynamisme à outrance. En effet, il est déterminé par tous les moyens à mettre un terme à cette nébuleuse. En voici quelques extraits :

« Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram » Biya, 2014.

« Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de défense et de sécurité » Biya, 2015.

« Nous pouvons leur [les grandes puissances et en particulier l'Union européenne] donner l'assurance que l'Afrique est décidée à se battre pour vaincre Boko Haram » Biya, 2016.

« Notre pays, vous en êtes tous témoins, est contraint depuis près de deux ans, à une guerre contre la secte Boko Haram » Biya, 2016.

« J'ai donné à nos forces de défense et de sécurité des directives appropriées pour s'adapter à cette nouvelle forme d'agression ». (Yaoundé, le 15 octobre 2015).

« Nous sommes d'avis que le conseil de sécurité doit s'engager résolument pour mettre un terme à cette tragédie ». (Yaoundé, le 03 juillet 2015).

« Sachez que nous sommes convaincus, comme vous, qu'il faudra en faire plus pour attaquer les différents maux à leur racine ». (Yaoundé, le 03 juillet 2015).

« Je tiens à dire ici, que nous ne ménagerons aucun effort pour protéger notre territoire, nos populations et empêcher ces forces obscurantistes d'entraver notre marche vers le progrès » Biya, 2015.

« La décision de l'Union Africaine ouvre également la voie à une saisine du conseil de sécurité en vue d'adoption d'une résolution » Biya, 2015.

« Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram » Biya, 2015.

Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer ce phénomène Boko Haram.

Depuis le début de notre analyse, nous constatons que l'invariant, c'est cette expression de l'encouragement qui permet de donner un peu plus de tonus à l'ensemble de l'auditoire y compris ceux qui investissent dans cette entreprise. Cette détermination est rassurante et se présente ici comme une thérapie face à la psychose créée par le groupe terroriste Boko Haram.

« Notre continent a besoin de paix pour s'attaquer aux problèmes qui pèsent sur la vie quotidienne de ses habitants. Nos véritables ennemis sont : la famine, les maladies, l'ignorance. C'est souvent sur le terrain préparé par les guerres que se développent ces fléaux. La famine est déjà déclarée dans la Corne de l'Afrique ; ce n'est pas un hasard. Mais rien ne permet de dire que la famine n'atteindra pas tous nos pays. Car nos systèmes de production sont encore rudimentaires et nos ressources limitées. Le développement de l'Afrique passe par le développement de l'agriculture et de l'énergie. Nous devons cultiver la paix pour consacrer nos ressources à ces secteurs vitaux. » Deby, 2011.

L'Afrique fait face à de nombreux problèmes sociaux tels que : *la famine, les maladies, l'ignorance*. Donc, il faut une forte mobilisation pour remédier ou résoudre les problèmes cités supra.

Du perlocutoire extra énoncé : l'expression d'un témoignage de la réception

La réaction à l'acte illocutoire n'est pas à proprement parler inscrite dans l'énoncé. Le perlocutoire s'avère pour ainsi dire d'une complexité qui déborde le strict cadre énonciatif. Ducrot le mentionne dans son approche définitionnelle : « Les actes perlocutionnaires en revanche font intervenir des lois dont le

champ d'application déborde de beaucoup le discours » (cité par Kebrat-Orecchioni C., 2001 :23). Dans certains cas, le perlocutoire situe à la lisière du verbal et du non verbal. Ainsi, cette phase m'amènera à montrer les différentes ponctuations du discours.

Ponctuer ne consiste pas essentiellement à disposer des signes de ponctuation (signes conventionnels) dans le continuum textuel. C'est avant tout marquer, c'est-à-dire rythmer, adopter, introduire un intermède ou imprimer une cadence particulière à un texte, à un discours, à un fait. Ceci dit, le discours politique est également ponctué par des applaudissements qui lui donnent une allure particulière. C'est l'expression du perlocutoire, en tant que témoignage d'une réception favorable du discours politique africain. Dans les discours de référence qui sont les miens, ces applaudissements s'observent à travers une adhésion favorable multidimensionnelle. Que l'adhésion soit verbale ou non verbale (monuments, marche dans la rue, uniforme...), elle assure et atteste l'instance réceptrice du discours.

5. Analyse comparative des discours de Deby et Biya

Le président Deby et Biya ont tenu des discours contre la secte Boko Haram à plusieurs reprises mais avec le même objectif : la recherche de la paix. Bien que les discours visent la même cible, quelques points de divergences sont perçus ainsi que les points de convergences. A travers cette analyse nous allons les relever et commencer par ceux qui convergent.

5.5.1. Points de convergence

La dénonciation de toute forme de guerre un acte civil et un acte juridique. C'est une critique, une satire, un pamphlet. Biya trahi avec véhémence cet acte barbare qu'il qualifie de « lâche ». Il porte un jugement sur la secte islamique Boko Haram qui met en péril la vie des personnes innocentes croyant ainsi une

psychose générale. Il montre cet acte comme répréhensible : « Je condamne de façon énergique tous les actes de violences, d'où qu'ils viennent, quel qu'en soit les auteurs » (Yaoundé 31/12/2016). Deby de son côté déclare : « Le Tchad ne se pliera jamais, jamais, jamais, devant un chantage terroriste » (Ndjamena, 17 juin 2015). Les occurrences ainsi présentées laissent entrevoir à travers les verbes illocutoires ou non la volonté des deux présidents à éradiquer sans complaisance la nébuleuse Boko Haram qui menace la stabilité sociale dans son état.

Pour mener avec succès cette lutte, les deux présidents appellent à la collaboration des citoyens et à l'engagement des forces armées. Biya affirme : « Je dois aussi mentionner le rôle important des comités de vigilance qui, par leur bravoure et leur dévouement ont réussi à maintes reprises à déjouer des tentatives d'attentats » (Yaoundé, le 31 décembre 2016) ... « Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, le peuple camerounais s'est massivement mobilisé et se mobilise encore dans l'enthousiasme et la spontanéité pour apporter dans un bel élan de solidarité une contribution généreuse à l'effort de guerre »... « Nous devons donc nous défendre contre des agressions de nature diverse. C'est là, la première mission de nos forces armées : défendre la Nation ». (Yaoundé, le 24 avril 2015) ... « Nous devons également saluer l'engagement fraternel à nos côtés des forces tchadiennes dans cette lutte qui concerne tous »... « Nous devons donc rester à l'écoute les uns des autres. Nous devons rester ouverts aux idées amélioratives » (Yaoundé, le 31 décembre 2016)

Par ailleurs, dans ce processus verbal de mobilisation qui passe par l'avertissement et la revendication, nos orateurs impliquent des intervenants de diverses couches, notamment les citoyens civils, l'administration, le gouvernement, les forces de l'ordre. Comme selon la théorie d'interactionnisme symbolique, la société étant conçue comme le résultat de plusieurs interactions,

entre les individus, les deux présidents (Biya et Deby) attribuent une valeur symbolique à leur discours et à leurs actions (Georges Herbert Mead 1934). La paix, la liberté, la démocratie sont autant les valeurs défendues par le président camerounais comme le président tchadien. Mais il y a quelques points de divergences observés dans leurs discours.

5.5.2. Points de divergence

Le président Camerounais Paul Biya fait la déclaration d'une victoire proche : « On peut, semble-t-il, espérer que cette nébuleuse aura du mal à se relever des coups qui lui ont été portés ». (Yaoundé, le 31 décembre 2016) ; « Il est aujourd'hui permis d'espérer que, Boko Haram, considérablement affaibli n'aura bientôt plus sa capacité de nuire ». (Abuja, le 03 mai 2016) ; « C'est pourquoi je ne doute pas que cette étape nous allons parcourir ensemble sera couronnée de succès ». (Abuja, le 03 mai 2016) ; « La coopération entre les pays de la zone de front a permis d'enrayer les attaques de Boko Haram et de neutraliser sa capacité offensive ». (Yaoundé, le 14 mai 2016) « Le Gouvernement camerounais quant à lui, vous donne l'assurance qu'il va continuer sans relâche à combattre le Boko Haram jusqu'à son éradication totale ». (Yaoundé, le 13 octobre 2014). Les occurrences relevées illustrent à suffisance l'idée selon laquelle la secte Boko Haram sera vaincue dans un avenir proche. Ce point de vue n'a pas été retrouvé dans les discours du président tchadien Idriss Deby Itno. Peut-être qu'en tant que militaire, il pense qu'une bataille ne se gagne pas facilement. Et histoire lui a donné raison car après plus de sept ans Boko Haram continue de sévir.

Un autre point de divergence entre les deux présidents est l'orientation de leur discours. Le président tchadien cherche à justifier son entrée en guerre contre la secte Boko Haram : « A ma qualité de président de la CEEAC, je me réjouis du fait que l'espace CEEAC ait compris très tôt, le bien-fondé de la paix et

de la stabilité, condition *sine qua non* d'un développement harmonieux » (Message à la nation de Deby à l'occasion du nouvel an, Ndjamena 31 décembre 2013); « Le sommet sur le terrorisme du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine que nous avons présidé le 02 septembre dernier à Nairobi au Kenya, participe cette concertation ... contre ce fléau » (Discours du président lors de la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée 24 juin 2013) ; « Je suis convaincu que l'examen et l'adoption des documents soumis à notre attention sera un grand pas en avant pour matérialiser notre engagement politique, renforcer la coopération entre la CEEAC, la CEDEAO et la CGG, et s'accorder sur le cadre juridique de nos actions pour la sûreté et la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest et Centrale. Je salue nos partenaires internationaux, multilatéraux et bilatéraux qui nous aident à mettre en place cet espace de paix. Nous comptons sur leur appui technique et financier pour renforcer nos capacités et prendre la réponse à ces défis communs de sécurité » (Discours du président Idriss Deby Itno, lors de la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée (24 juin 2013). Idriss Deby cherche à légitimer son intervention militaire en posant des actes injonctifs dont on connaît les valeurs d'ordre, de prière, d'exhortation et d'invitation insistante. Les deux dernières valeurs sont celles qui fonctionnent ici parce qu'il s'agit pour le rédacteur de montrer sa passion personnelle pour la cause défendue, celle de l'Afrique du progrès pour tous et sa volonté résolue de conduire tous les africains vers les sommets en tant que président de la CEEAC. « Des contingents tchadiens participent actuellement à des opérations de sécurité et de paix dans d'autres pays dans le cadre la CEEAC ou de l'ONU » (Discours de président Deby a la nation tchadienne a l'occasion de la célébration de la grande prière pour la paix le 10/12/2010)

à N'Djamena). Cette assertion sous-entend que l'armée tchadienne fait partie de la CEEAC et de l'ONU, question pour le locuteur d'illustrer sur un plan détaillé, la vision coopérative et salubre de la politique tchadienne.

De son côté, le président Biya incite à la mobilisation internationale et appelle à la solidarité bilatérale et multilatérale : « Nous devons exprimer notre reconnaissance aux nombreux pays amis qui nous apportent leur soutien dans cette lutte ». (Yaoundé 31/12/2016) ; « Toutefois, à l'aube d'une nouvelle année, je vous engage à regarder vers l'avenir avec vigilance certes, mais aussi avec confiance et sens de l'engagement ». « Je remercie également les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne qui ont montré beaucoup d'intérêt » (Paris, le 17 mai 2014) ; « Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre Boko Haram ». (Paris, le 17 mai 2014) ; « Nous félicitons également de l'appui sans réserve reçu de la communauté internationale [...] » (Yaoundé, le 24 avril 2015) ; « Elles [menaces terroristes] imposent à nos pays une réponse opérationnelle concertée dans le cadre d'une coalition sous régionale, régionale voire internationale » (Yaoundé, le 24 avril 2015) ; « Seule une action solidaire et déterminée de la communauté internationale peut venir à bout du terrorisme. Il nous faut mutualiser nos moyens de renseignement et nos efforts de combat ». (Yaoundé, le 05 janvier 2016).

Malgré les points de divergences dans les discours de ces deux présidents, les mêmes conclusions peuvent être tirées quant aux objectifs qui est la recherche de la paix et à leur cible qui est la secte Boko Haram. Dans ce contexte le président tchadien et camerounais passent au niveau métacommunicatif (Gregory Bateson 1977). Ils communiquent leur communication alors que la secte peut interpréter leur message à sa manière et peut ne le prendre comme tel. C'est aussi une stratégie de la part de ces deux présidents qui cherchent à détruire leur adversaire

commun. Comme le souligne P. Charaudeau sur les stratégies du discours politique dans « *les masques du pouvoir* » (2005 :60) ; en plus de la « *légitimité acquise et attribué* » le sujet politique doit aussi « *se montrer crédible et persuadé le plus grand nombre d'individus* ». Ainsi, ce double rôle de représentant et de garant du bien - être social se font à la base du discours qu'ils soient oraux ou écrits lesquels sont aussi constitués des phrases non sans les marqueurs de verbes. Il faut aussi retenir qu'au-delà du discours politique, la stratégie d'acteur dans un système déterminé étant l'ensemble des comportements adoptés par cet auteur pour préserver son intérêt (Michel Crozier 1977), Paul Biya et Idriss Deby cherchent également à préserver leurs intérêts.

Conclusion

Les manifestations de subjectivité retenues renvoient aux marques d'engagement et de pragmatisme de Paul Biya/ Deby face au défi que pose la nébuleuse Boko Haram. Paul Biya/Deby a su capter son auditoire et par conséquent s'adapter à lui, les stratégies étudiées dans le cadre de la captation de l'auditoire attestent que l'auditoire revêt pour lui un intérêt particulier. Cela nous a permis de mettre à jour ce que la rhétorique appelle l'adaptation à l'auditoire et qui relève de ce que l'analyse du discours appelle les stratégies discursives. On remarque de cette façon l'importance de l'auditoire pour la rhétorique. Donc, les ressources linguistiques et énonciatives ont été d'une richesse et d'une variété inouïe. D'une manière lapidaire, les études contextuelles, les présuppositions, les sous-entendus, les effets locutoires, illocutoires et perlocutoires orientent et précisent les axes des champs d'action aux destinataires. Cet aspect pragmatique relève du domaine de la sociolinguistique ayant pour but de décrire les relations existantes entre les signes et leurs utilisateurs. En plus, les procédés pragmatiques permettent

au locuteur de créer une base de débat avec les destinataires, de démolir tout mur de séparation afin de construire et reconstruire son pays sur des fondements solides et gagner la confiance de ses compatriotes. En somme, l'analyse pragmatique constitue le maillon des études de l'acte du langage. Cette analyse a permis à la population d'avoir une vue générale sur l'orientation des feuilles de routes politiques. Etant donné que ce discours pousse à changer soit de comportement, soit de conditions de vie de la population, l'on peut reconnaître que le discours politique a pour intérêt de façonner les individus sur le double plan psychologique et social. De façon explicite, ce choix s'explique, d'abord, par l'importance particulière que nous accordons aux études sur la linguistique française notamment l'analyse du discours ; ensuite, par le désir de combler une lacune dans la non maîtrise de la communication et faire le bon usage de la langue surtout l'interprétation du discours. De même, nous voudrions apporter notre modeste contribution dans la recherche sur l'analyse du discours et la linguistique en montrant la fiabilité et la crédibilité du langage politique via les effets locutoires perlocutoires ou illocutoires voire les marqueurs d'effets et l'expression des témoignages de la réception comme effet euphorique, dysphorique, d'apitoiement et galvanisant. Le but scientifique que nous consentions à cette recherche est de communiquer avec les lecteurs, en leur offrant un outil de renforcement de leurs compétences linguistiques en matière des actes de langage : parole utile et non utile.

Références bibliographiques

Bibliographie

Armengaud F. (1986). *La pragmatique*, paris, PUF, (5eme éd.).

Austin J. (1970). *Quand dire, c'est faire*, Seuil, Paris.

Bateson G. (1977). *Vers une écologie de l'esprit*, Seuil, Paris.

Benveniste É. (1974). « Appareil formel de l'énonciation », in *l'information grammaticale*, n° 47, 1974, pp. 100-110.

Charaudeau P. (2005). *Le discours politique. Les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.

Charaudeau P. et Maingueneau D. (2002). *Dictionnaire d'analyse de discours*, Paris, Seuil.

Diller.M. et Ricanati F. (1979). *Les problèmes de la pragmatique*, Seuil, Paris.

Dubois J. (1994). *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse.

Ducrot O. (1980). *Les Mots du discours*, Les Éditions de Minuit, Paris.

Elongo A. (2017). « Procédés stylistiques de l'énumération dans la rhétorique argumentative de Théophile Obenga », *Cahiers d'Etudes Linguistiques*, n°13, pp.376-393.

Jeandilhou J. F. (1997). *L'analyse textuelle*, Colin, Paris,

Kerbrat-Orecchioni C. (1980). *L'Énonciation, de la subjectivité dans le langage*, A. Colin, Paris.

Maingueneau D. (1996). *Les termes clés de l'analyse du discours*, Seuil, Paris.

Maingueneau D. (1976). *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours*, Hachette, Paris.

Mbanga A. (2022). *La langue française véhicule d'expression littéraire*, Scientifique. ISBN : 978-2-

Beaud M. (1985). *Comment préparer et rédiger un mémoire de master, de thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire l'ère du Net.la découverte, 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris.*

Morris C. (1974). « Fondements de la théorie des signes », *Langage* n°35, pp.15-21

Reboul A et Moeschler J. (1998). *Pragmatique du discours. De l'interprétation de l'énoncé à l'interprétation du discours*, Armand Colin, Paris.

Sarfati .G.E. (1997). *Éléments d'analyse du discours*, Nathan, Paris

Searle J R. (1982). *Sens et expression. Étude de théorie des actes de langage*, Minuit, Paris.

Webographie

Adam J. M. (2001). «Genre de la presse écrite et analyse de discours », in *Semen*, n ° 13, online <http://semen.revues.org/document/20597>. [Consulté le 05/011/2023].

Charaudeau P. (2009). Une éthique du discours médiatique est-elle possible, revue *Communication* Vol.27, N°2, Éditions Nota Bene, Québec, [Consulté le 8 juillet 2024].

Google. Discours du président camerounais Pau Biya [Consulté le 18 avril 2023].

Google. Discours du président tchadien Idriss Deby [Consulté le 18 avril 2023].

HTTP :// presidencetchad.org. Discours. [Consulté le 07/11/2024].

HTTP:// www.cemac.com. Com. Document de stratégie de l'émergence du Tchad. [Consulté le 28/11/2024].

Micheli, R. « contexte et contextualisation en analyse du discours : regard sur les travaux de T.Van Dijk », in *Semen*, n° 21, *catégorie pour l'analyse du discours*, (2006). Online <http://www.semen.revues.org>. Document 1971 .htm. [Consulté le 08/12/2023].

LES MATHÉMATIQUES AU SERVICE DES SCIENCES PHYSIQUES : EXEMPLE DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DANS LE PROGRAMME SENEGALAIS DE PHYSIQUE DE TERMINALE SCIENTIFIQUE

Moustapha THIAM

Docteur en Physique

*Inspecteur de l'Enseignement Moyen Secondaire/ Physique – Chimie
Inspection d'Académie de Saint Louis/ Sénégal
m.thiamphysics@hotmail.fr*

Abdou DIOUF

Docteur en Mathématiques

*Inspecteur de l'Enseignement Moyen Secondaire/ Mathématiques
Inspection d'Académie de Fatick/ Sénégal*

Djibril FALL

*Professeur d'Enseignement Secondaire de Sciences Physiques
Institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar/ Sénégal*

Résumé

Cette étude dont le point d'ancrage est la didactique des sciences et des mathématiques, s'intéresse particulièrement à l'interdisciplinarité mathématiques-physique. Elle porte sur les équations différentielles en tant que pont entre les programmes sénégalais de mathématiques et de physique de niveau terminal scientifique. Tout d'abord, nous avons fait le point sur les attendus des programmes. Les objectifs d'apprentissages sur les équations différentielles dans le référentiel de programme de mathématiques et sur les chapitres de physique faisant intervenir les équations différentielles ont été rappelés. Ensuite, une présentation a été faite sur la notion d'équations différentielles dans le cadre des mathématiques. Quelques exemples de leurs applications en physique ont été illustrées. Enfin, des propositions basées sur l'interdisciplinarité et, allant dans le sens de l'amélioration des enseignements-apprentissages des équations différentielles et des phénomènes physiques dont l'évolution est régie par celles-ci ont été formulées.

***Mots-clés :** Equations différentielles, interdisciplinarité mathématiques-physique.*

Abstract

This study, which is anchored in the didactics of sciences and mathematics, is particularly interested in the interdisciplinarity of mathematics and physics. It focuses on differential equations as a bridge between the Senegalese curricula of mathematics and physics at the scientific terminal level. First of all, we reviewed the expectations of the programmes. The learning objectives on differential equations in the mathematics programme framework and on the chapters of physics involving differential equations were recalled. Then, a presentation was made on the concept of differential equations in the context mathematics. Some examples of their applications in physics were illustrated. Finally, proposals based on interdisciplinarity, aimed at improving the teaching and learning of differential equations and the physical phenomena whose evolution is governed by them, were formulated.

Keywords: *Differential Equations, Interdisciplinarity Mathematics-physics.*

Introduction

Les disciplines scientifiques, peu nombreuses encore au début du XX^e siècle se sont vu adjoindre de nouvelles disciplines pour dépasser assez rapidement la centaine. La multiplication des découvertes a abouti à une subdivision des sciences car il devenait impossible pour une même personne de maîtriser tout le savoir de l'époque. (Roegiers, 2001, p 28-29) Malgré cette prolifération des champs de savoir, certaines disciplines continuent d'entretenir des relations très intimes. C'est le cas des mathématiques et de la physique qui, depuis toujours, maintiennent des rapports symbiotiques sur le plan épistémologique et sur le plan didactique. Les mathématiques et la physique partagent de nombreux objets d'enseignement. Il s'agit de notions et de contenus : nombres, grandeurs, proportionnalité. Il s'agit aussi de démarches : investigation, modélisation, etc. Il s'agit encore de compétences : représentation, calcul, raisonnement ou même recherche. (Robine, 2017) Le terme physique-mathématiques est de plus en

plus utilisé. Il s'agit d'un domaine se situant à l'intersection des mathématiques et de la physique. Son objectif principal est d'utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes de physique spécifiques mais aussi de développer des modèles mathématiques précis et rigoureux pour décrire les phénomènes physiques observés dans le monde réel. De ce point de vue, les mathématiques peuvent être considérées comme modèles de phénomènes physiques. A la question philosophique de savoir : « Peut-on faire de la physique sans les mathématiques ? », historiquement, plusieurs réponses ont été apportées. La réponse platonicienne (~ - 400), essentialiste : « *les mathématiques sont nécessaires en physique car le monde est intrinsèquement mathématique* » ; la réponse galiléenne (1623 ; 1632) : « *les mathématiques sont si efficaces en physique car le monde physique et le monde mathématique sont très proches (close homogeneity)* » ; la réponse de Berkley (1710), pragmatique : « *les mathématiques sont un bon outil pour la physique* » ; la réponse kantienne (1787), cognitiviste : « *nous comprenons le monde mathématiquement, c'est grâce aux concepts mathématiques que nous pouvons nous forger une représentation des objets dont nous n'avons pas une expérience directe* ». (Boniolo et al, 2005)

En didactique des sciences, l'activité du physicien est décrite comme une activité de modélisation, avec des va-et-vient entre le monde physique et des représentations mathématiques (Bunge, 1973, Bing & Redish 2009). Les mathématiques permettent de formaliser les phénomènes physiques pendant que la physique donne du sens aux abstractions mathématiques. Parmi les outils mathématiques de la physique, les équations différentielles, une notion qui vit depuis presque quatre siècles et qui assume remarquablement le rôle de modèle pour l'étude de très nombreux phénomènes physiques (Saglam, 2004), occupent une place centrale. Dans les programmes d'étude sénégalais, les équations différentielles sont abordées en

mathématiques en classe de Terminale scientifique. Dans le programme de physique de Terminale scientifique également, un bon nombre des lois étudiées se présentent sous forme d'équations différentielles. Cette forte intrication des savoirs mathématiques dans le programme de physique ne manque pas de soulever des enjeux épistémologiques, didactiques et pédagogiques ? Comment exploiter alors le potentiel interdisciplinaire entre mathématiques et physique à travers les équations différentielles pour permettre une meilleure appropriation des savoirs par les élèves ?

Cette étude vise à mettre en exergue le rôle des équations différentielles en tant qu'outil mathématique puissant dans l'exécution du programme de physique de terminale scientifique sénégalais et combien une intégration interdisciplinaire est nécessaire pour optimiser les enseignements-apprentissages dans les deux disciplines. Nous examinerons d'abord les programmes scolaires pour voir s'ils sont favorables à une approche interdisciplinaire ou s'ils cloisonnent les enseignements-apprentissages. Nous présenterons ensuite les équations différentielles dans le contexte mathématique et nous illustrerons quelques-unes de leurs applications à travers des exemples concrets de phénomènes physiques extraits du programme sénégalais de niveau terminal scientifique. Enfin, des pistes pouvant permettre de rendre plus efficace les enseignements-apprentissages des équations différentielles dans les deux disciplines, en mettant à contribution l'interdisciplinarité mathématiques-physique seront proposées.

1. Ce que disent les programmes

1.1. Le programme de mathématiques

Les programmes de mathématiques sont présentés dans un tableau avec trois colonnes. Une première colonne où sont listés les contenus, une deuxième avec des commentaires et une

troisième où on retrouve les compétences exigibles. En Terminales S2 et S4, classes à vocation scientifique tournée vers les sciences expérimentales il est précisé que « *de nombreux concepts mathématiques seront utilisés dans les autres disciplines particulièrement en sciences physiques. Ce sera l'occasion au travers d'une collaboration interdisciplinaire de décloisonner l'enseignement.* » Les contenus à enseignés sont : Equation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficients constants : existence et unicité de la solution vérifiant une condition initiale donnée ; Equation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants : existence et unicité (admissibles) de la solution vérifiant des conditions initiales données ; Equation différentielle linéaire du premier et du second ordre à coefficients constants avec second membre. On y ajoute en commentaire qu' « *Aucune théorie générale ne sera faite, l'objectif de cette partie est de savoir résoudre les équations différentielles. L'utilisation des équations différentielles en sciences physiques est un champ intéressant pour la recherche d'activités préparatoires ou d'exercices.* » En Terminales S1 et S3, classes à vocation scientifique orientée vers les sciences exactes et la technologie, l'enseignement des équations porte sur les contenus suivants : Résolution de l'équation homogène du premier ordre ; Résolution de l'équation homogène du second ordre : recherche de solutions à l'aide de l'équation caractéristique ; Exemple de résolution d'une équation différentielle linéaire avec second membre du premier ordre à coefficients constants ; Exemples de résolution d'une équation différentielle du second ordre à coefficients constants avec un second membre de la forme : $A \cos at + B \sin at$. Comme en TS2 et TS4, en commentaire, le lien avec la physique pour une approche interdisciplinaire est mentionné comme suit : « *En relation avec l'enseignement des sciences physiques (mécanique du point, circuits électriques, on étudiera quelques exemples simples satisfaisant à une loi*

d'évolution et à une condition initiale, afin de mettre en évidence certains phénomènes physiques (amortissement, oscillation). »
(MEN, 2006)

1.2. Le programme de physique

Dans le programme des classes de Terminales scientifiques (quasiment le même en TS1, TS2, TS3 et TS4), les équations différentielles sont présentes pratiquement dans toutes les parties. En mécanique, on les retrouve dès le premier chapitre en cinématique avec les mouvements sinusoïdaux, définis à partir de fonctions solutions d'équations différentielles. En établissant la relation entre l'accélération et la variable de position (fonction solution), on obtient l'équation différentielle correspondante. Ensuite en dynamique, surtout avec les oscillations mécaniques, on retrouve les mouvements sinusoïdaux mais cette fois-ci les équations différentielles sont établies suite à l'application de la deuxième loi de Newton. En électricité, l'évolution des circuits (R,L), (R,C), (R,L,C) est régie par des équations différentielles. Là également, on applique la loi d'additivité des tensions qui aboutit à une équation différentielle. Enfin, en physique nucléaire, les équations différentielles interviennent dans l'étude du phénomène de désintégration radioactive. Le programme de sciences physiques se présente sous forme de tableau suivi de commentaires. Dans le tableau, on a une première colonne où sont listés les objectifs d'apprentissage, une deuxième avec les contenus et une dernière pour les activités d'apprentissage. Dans les objectifs d'apprentissage, il n'est pas formellement demandé de procéder à la résolution d'équations différentielles, celle-ci devant être prise en charge par le cours de mathématiques. Généralement, on attend de l'élève pour un problème donné, qu'il puisse, par application d'une loi de la physique, établir l'équation différentielle associée. Ensuite il donne la forme de la solution sans démonstration. Ou bien encore, et c'est le cas le plus fréquent, après avoir établi l'équation, une fonction lui est présentée et il lui est demandé de vérifier que

cette fonction est solution de l'équation en question. Néanmoins le professeur de sciences physiques est appelé à prendre en charge lui-même certains prérequis d'ordre mathématique, surtout s'ils ne sont pas encore traités dans le cours de mathématiques à cause des décalages qui peuvent arriver dans les progressions entre les deux disciplines. Par exemple, pour le chapitre sur la cinématique, on lit en commentaire : « *Au fur et à mesure du déroulement de la leçon le professeur veillera à apporter les compléments mathématiques utiles (notions de dérivée et primitive) à partir d'exemples simples.* » Pour le chapitre sur les oscillations électriques également, il est mentionné dans les commentaires : « *A partir de l'additivité des tensions, établir l'équation différentielle de cette décharge : $L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0$. Etablir la solution de l'équation différentielle en tenant compte des conditions initiales. On déterminera la période propre T_0 et la pulsation propre ω_0 .* » Pour l'équation : $L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$, il est précisé que la résolution est hors programme. (MEN, 2008)

Cet aperçu des programmes illustre l'importance des équations différentielles aussi bien en mathématiques qu'en physique. Il montre également combien les équations différentielles constituent-elles un pont didactique entre les mathématiques et la physique. Il est à noter également que, du point de vue institutionnel, l'approche interdisciplinaire est bien une recommandation.

2. Les équations différentielles en mathématiques

2.1. Notion d'équations différentielles

Soit la fonction $f : x \mapsto e^{4x}$.

On se propose de calculer la dérivée f' de f et de montrer que, pour tout nombre réel x , on a : $f'(x) - 4f(x) = 0$.

On a $f'(x) = 4e^{4x}$ et $f'(x) - 4f(x) = 4e^{4x} - 4e^{4x} = 0$

La fonction f est dérivable sur \mathbb{R} . Elle est liée à sa dérivée f' par la relation : $f' - 4f = 0$.

Un autre exemple : On donne la fonction $g : x \mapsto \sin 5x$

On calcule la dérivée g'' de g et on montre que, pour tout nombre réel x , on a : $g''(x) + 25g(x) = 0$.

On a $g'(x) = 5\cos 5x$ et $g''(x) = -25\sin 5x$

alors $g''(x) + 25g(x) = -25\sin 5x + 25\sin 5x = 0$. Soit la relation $g'' + 25g = 0$.

Par définition, une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées successives est appelée **équation différentielle**. La fonction inconnue est souvent notée y et ses dérivées successives y', y'', y''', \dots

Une équation différentielle est dite d'ordre n lorsque le plus grand ordre des dérivées intervenant dans cette équation est n .

Exemples : $f' - 4f = 0$ est une équation différentielle du premier ordre ; $g'' + 25g = 0$ est une équation différentielle du second ordre.

Toute fonction vérifiant une équation différentielle sur un intervalle ouvert K est appelée **solution** ou **intégrale** sur K de cette équation.

Exemples : $f(x) = e^{4x}$ est solution de l'équation $y' - 4y = 0$; $g(x) = \sin 5x$ est solution de l'équation $y'' + 25y = 0$.

Résoudre ou intégrer une équation différentielle d'ordre n , sur un intervalle ouvert K , c'est déterminer l'ensemble des fonctions solutions continues et dérivables n fois sur K de cette équation.

Chacune des fonctions solutions est une **intégrale particulière** de l'équation et l'ensemble des solutions constitue l'**intégrale générale**.

Il arrive souvent, sauf pour quelques équations particulières, que l'intégrale générale puisse se décrire comme une famille de fonctions dépendant d'un ou de plusieurs paramètres. Les intégrales particulières qui ne peuvent pas s'exprimer par l'intermédiaire de cette expression générale et qui ainsi le

singularisent, prennent le nom d'**intégrales singulières** de l'équation.

Dans de nombreux cas, si l'on dispose de l'intégrale générale sous la forme d'une famille de fonctions dépendant de paramètres, on peut déterminer ces paramètres pour obtenir l'intégrale particulière (si elle existe), satisfaisant à certaines conditions, généralement appelées **conditions initiales**. Ces conditions concernent en général les valeurs prises par la fonction ou certaines dérivées pour une valeur x_0 de la variable (problème de Cauchy).

Remarques :

- Il est de coutume pour les équations différentielles de noter y au lieu de $y(x)$ et y' au lieu de $y'(x)$;
- La notion d'intervalle dans la résolution d'une équation différentielle est fondamentale. En changeant d'intervalle, d'autres solutions peuvent bien être obtenues.

Exemple : Dans l'intervalle $I_1 =]0, +\infty[$, l'équation différentielle $y' = \frac{1}{x}$ a pour solutions les fonctions $y(x) = \ln x + k$; alors que dans l'intervalle $I_2 =]-\infty, 0[$, les solutions sont les fonctions $y(x) = \ln(-x) + k$ (avec k une constante). Si aucune précision n'est donnée sur l'intervalle I , on considérera qu'il s'agit de $I = \mathbb{R}$.

- Une équation différentielle est dite linéaire lorsque l'équation sans second membre associée vérifie les deux assertions suivantes :
 - pour toutes fonctions f et g solutions de l'équation sur un intervalle I , la fonction $f + g$ est aussi solution de l'équation sur I ;
 - pour toute fonction f solution de l'équation sur un intervalle I et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est aussi solution de l'équation sur I .

Il est à préciser qu'il n'existe pas de méthode mathématique universelle pour résoudre les équations différentielles. Il y a plutôt des méthodes plus particulièrement adaptées à telle ou telle autre équation différentielle. Aussi, il existe des équations différentielles qui résistent encore à tout traitement analytique. Des méthodes d'intégrations approchées sont alors utilisées.

La courbe représentative d'une solution d'une équation différentielle est appelée **courbe intégrale** ou **chronique** de cette équation.

Notons que souvent, quand on parle d'équation différentielle, on sous-entend qu'elle est **ordinaire** (EDO), c'est-à-dire que les fonctions inconnues ne dépendent que d'une seule variable. Lorsque les fonctions inconnues recherchées dépendent de plusieurs variables, on parle d'**équation aux dérivées partielles** (EDP).

2.2. *Quelques types d'équations différentielles*

– **Equations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficients constants, sans second membre**

Ce sont les équations du type : $ay' + by = 0$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

Les solutions sont de la forme : $y(x) = Ce^{-\frac{b}{a}x}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

– **Equations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficients constants avec second membre constant**

Ce sont les équations de la forme $ay' + by = c$, avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Les solutions s'écrivent : $y(x) = Ke^{-\frac{b}{a}x} + \frac{c}{b}$, avec $K \in \mathbb{R}$.

– **Equations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficients constants avec second membre variable**

Ce sont les équations de la forme : $ay' + by = f(x)$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et f une fonction

Les solutions prennent la forme : $y(x) = Ke^{-\frac{b}{a}x} + p(x)$, avec K une constante et $p(x)$ une solution particulière.

2.3. Exemples de résolution d'équations différentielles

a) Equations différentielles linéaires du second ordre, à coefficients constants sans second membre

Ces équations se présentent sous la forme : $ay'' + by' + cy = 0$, avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$.

Soit $r \in \mathbb{R}$ et y la fonction : $x \mapsto e^{rx}$

On a $y' = re^{rx} = ry$ et $y'' = r^2e^{rx} = r^2y$.

On en déduit que $ay'' + by' + cy = ar^2y + bry + cy = (ar^2 + br + c)y$.

y est solution de l'équation si et seulement si : $ar^2 + br + c = 0$.

Par définition, l'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée équation caractéristique de l'équation différentielle : $ay'' + by' + cy = 0$.

Numérotons l'équation $ay'' + by' + cy = 0$ (1)

Résolution : Soit y une fonction deux fois dérivable sur \mathbb{R} et z la fonction : $x \mapsto y(x)e^{\frac{b}{2a}x}$.

On a : $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 y(x) &= z(x)e^{-\frac{b}{2a}x} \\
 y'(x) &= z'(x)e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b}{2a}z(x)e^{-\frac{b}{2a}x} \\
 &= \left[z'(x) - \frac{b}{2a}z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} \\
 y''(x) &= \left[z''(x) - \frac{b}{2a}z'(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} \\
 &\quad - \frac{b}{2a} \left[z'(x) - \frac{b}{2a}z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} \\
 y''(x) &= \left[z''(x) - \frac{b}{a}z'(x) + \frac{b^2}{4a^2}z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x}
 \end{aligned}$$

On en déduit que $ay'' + by' + cy = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned}
& a \left[z''(x) - \frac{b}{a} z'(x) + \frac{b^2}{4a^2} z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} \\
& \quad + b \left[z'(x) - \frac{b}{2a} z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} + cz(x) e^{-\frac{b}{2a}x} \\
& = 0 \\
& \left[az''(x) - bz'(x) + \frac{b^2}{4a} z(x) + bz'(x) - \frac{b^2}{2a} z(x) \right. \\
& \quad \left. + cz(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} = 0 \\
& \left[az''(x) + \left(-\frac{b^2}{4a} + c \right) z(x) \right] e^{-\frac{b}{2a}x} = 0 \\
& az''(x) + \left(-\frac{b^2}{4a} + c \right) z(x) = 0 \\
& z''(x) + \left(-\frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) z(x) = 0 \\
& z''(x) + \left(\frac{4ac - b^2}{2a^2} \right) z(x) = 0 \\
& z''(x) - \left(\frac{b^2 - 4ac}{2a^2} \right) z(x) = 0
\end{aligned}$$

Numérotons l'équation $z''(x) - \left(\frac{b^2 - 4ac}{2a^2} \right) z(x) = 0$ (1')

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$, le discriminant de l'équation caractéristique de l'équation différentielle (1).

1^{er} cas : $\Delta = 0$

Les solutions de (1') sont les fonctions $z(x) = Ax + B$ avec $A \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{R}$.

Les solutions de l'équation (1) s'écrivent alors : $y(x) = (Ax + B)e^{-\frac{b}{2a}x}$

C'est-à-dire : $y(x) = (Ax + B)e^{rx}$ où r est la solution double de l'équation caractéristique.

2^{ème} cas : $\Delta > 0$

Les solutions de (1') s'écrivent $y(x) = Ae^{\frac{\sqrt{\Delta}}{2}x} + Be^{-\frac{\sqrt{\Delta}}{2}x}$ avec $A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$.

Les solutions de l'équation (1) sont alors : $y(x) = Ae^{\left(-\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}\right)x} + Be^{\left(-\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}\right)x}$

C'est-à-dire : $y(x) = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$

Où r_1 et r_2 sont les solutions réelles de l'équation caractéristique.

3^{ème} cas : $\Delta < 0$

Les solutions de l'équation (1') s'écrivent : $z(x) = A\cos\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}x + B\sin\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}x$ avec $A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$.

Les solutions de l'équation (1) sont : $y(x) = e^{-\frac{b}{2a}x} \left(A\cos\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}x + B\sin\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}x \right)$

C'est-à-dire : $y(x) = e^{\alpha x} (A\cos\beta x + B\sin\beta x)$

avec $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ les solutions complexes de l'équations caractéristiques.

b) Résolution par la méthode de la variation de la constante

La méthode de variation de la constante, parfois appelée méthode de Lagrange est une méthode de résolution d'équations différentielles avec second membre connaissant la solution de l'équation homogène (sans second membre). Elle trouve son nom de ce que, pour l'essentiel, elle consiste à chercher les solutions sous une forme analogue à celle déjà trouvée pour une équation associée plus simple, mais en remplaçant la (ou les) constante(s) de cette solution par de nouvelles fonctions inconnues. La méthode a été initiée par le mathématicien franco-italien Joseph Louis Lagrange puis généralisée par le mathématicien et physicien français Pierre Simon de Laplace pour la résolution des équations différentielles linéaires.

Soit l'équation différentielle linéaire du premier ordre, avec second membre, suivant :

$$a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$$

La solution globale y recherchée est la somme de la solution homogène y_h et de la solution particulière y_p . Soit $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Recherche de la solution homogène :

On considère l'équation homogène associée : $a(x)y_h'(x) + b(x)y_h(x) = 0$

On peut écrire : $a(x)y_h'(x) = -b(x)y_h(x) \Leftrightarrow \frac{y_h'(x)}{y_h(x)} = -\frac{b(x)}{a(x)}$.

En intégrant, on trouve que :

$\int \frac{y_h'(x)}{y_h(x)} dx = -\int \frac{b(x)}{a(x)} dx \Leftrightarrow \ln y_h(x) + C_1 = -\int \frac{b(x)}{a(x)} dx$, avec C_1 une constante.

En prenant l'exponentielle de cette égalité, on trouve que :

$$e^{\ln y_h(x) + C_1} = e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \Leftrightarrow y_h(x)e^{C_1} = e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx}$$

Ce qui donne encore : $y_h(x) = e^{-C_1} e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} \Leftrightarrow y_h(x) = C e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx}$, avec $C = e^{-C_1}$ qui est non nulle.

Soit F la primitive présente dans l'exponentiel, on note : $F(x) = \int \frac{b(x)}{a(x)} dx \Leftrightarrow F'(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$.

Ce qui nous donne l'écriture suivante de $y_h(x)$: $y_h(x) = C e^{-F(x)}$

Recherche de la solution particulière : Utilisation de la méthode de la variation de la constante

L'idée est de supposer que la solution particulière y_p doit être assez proche de la forme de la solution homogène y_h car provenant de l'équation différentielle homogène de la même équation différentielle linéaire. C'est une méthode souvent qualifiée de **méthode à la physicienne**.

Afin de rester proche de la forme de la solution particulière y_p , on rend la **constante variable** : $C = C(x)$; d'où le nom de la méthode (variation de la constante).

Ains, on pose : $y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}$, dès lors, on a : $y_p'(x) = C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)}$

L'équation différentielle linéaire du premier ordre, avec second membre, devient :

$$a(x)[C'(x)e^{-F(x)} - C(x)F'(x)e^{-F(x)}] + b(x)C(x)e^{-F(x)} = c(x)$$

Soit encore : $a(x)C'(x)e^{-F(x)} - a(x)C(x)F'(x)e^{-F(x)} + b(x)C(x)e^{-F(x)} = c(x)$

On sait que $(e^{-F(x)})' = -F'(x)e^{-F(x)}$, ce qui nous permet d'écrire :

$$a(x)C'(x)e^{-F(x)} + a(x)C(x)(e^{-F(x)})' + b(x)C(x)e^{-F(x)} = c(x)$$

En factorisant par $C(x)$, il vient :

$$a(x)C'(x)e^{-F(x)} + C(x)[a(x)(e^{-F(x)})' + b(x)e^{-F(x)}] = c(x)$$

$y_h(x) = Ce^{-F(x)}$ est solution de l'équation différentielle homogène associée, à savoir :

$$a(x)(Ce^{-F(x)})' + b(x)Ce^{-F(x)} = 0 \Leftrightarrow C[a(x)(e^{-F(x)})' + b(x)e^{-F(x)}] = 0$$

Comme C est non nulle, cela signifie que : $a(x)(e^{-F(x)})' + b(x)e^{-F(x)} = 0$

On obtient donc : $a(x)C'(x)e^{-F(x)} + C(x) \times 0 = c(x) \Leftrightarrow a(x)C'(x)e^{-F(x)} = c(x)$

Il vient : $C'(x)e^{-F(x)} = \frac{c(x)}{a(x)} \Leftrightarrow C'(x) = \frac{c(x)}{a(x)}e^{F(x)}$

En intégrant, on trouve que : $\int C'(x) dx = \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{F(x)} dx \Leftrightarrow$

$$C(x) = \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{F(x)} dx$$

La solution particulière prend alors la forme : $y_p(x) = \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{F(x)} dx e^{-F(x)}$

Recherche de la solution globale :

La solution globale y de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre est donc, par linéarité, la somme des deux solutions trouvées précédemment.

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

A savoir : $y(x) = C e^{-F(x)} + \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{F(x)} dx e^{-F(x)}$

Finalement, en factorisant par $e^{-F(x)}$, on obtient le résultat :

$$y(x) = \left[C + \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{F(x)} dx \right] e^{-F(x)}$$

Ou encore : $y(x) = \left[C + \int \frac{c(x)}{a(x)} e^{\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} dx \right] e^{-F(x)}$

Dans les trois processus de primitivation, il faut mettre les constantes d'intégration à zéro.

La constante d'intégration C présente dans la solution générale sera déterminée à l'aide d'une condition particulière ou d'une condition initiale.

Exemple

Soit à résoudre l'équation différentielle (E) : $(x + 1)y'(x) + xy(x) = (x + 1)^2$

On a $y'(x) = -\frac{x}{x+1}y(x) + \frac{(x+1)^2}{x+1} = -\frac{x}{x+1}y(x) + (x + 1)$

(E) est définie sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$

Résolution de l'équation homogène associée : $y_h'(x) = -\frac{x}{x+1}y_h(x)$

On a $-\frac{x}{x+1} = -\frac{x+1-1}{x+1} = -1 + \frac{1}{x+1}$.

Soit $A(x)$ une primitive de $-\frac{x}{x+1}$, on a : $A(x) = -x + \ln(|x + 1|)$.

Les solutions de (E) sont les fonctions $y_h(x) = Ce^{-x+\ln(|x+1|)}$, $C \in \mathbb{R}$.

Soit $y_h(x) = C(|x + 1|)e^{-x}$, ou encore : $y_h(x) = C(x + 1)e^{-x}$, $C \in \mathbb{R}$.

Recherche d'une solution particulière par la méthode de la variation de la constante :

Choisissons une solution de l'équation homogène qui ne s'annule pas : $y_0(x) = (x + 1)e^{-x}$.

On cherche la solution particulière sous la forme : $y_p(x) = c(x)y_0(x) = c(x)(x + 1)e^{-x}$.

$$c'(x) = \frac{b(x)}{y_0(x)} = \frac{x + 1}{(x + 1)e^{-x}} = e^x$$

Une primitive de e^x est e^x , donc $c(x) = e^x$ convient.

Finalement, une solution particulière est donnée par : $y_p(x) = e^x(x + 1)e^{-x} = x + 1$

L'ensemble des solutions de (E) s'obtient en additionnant la solution particulière aux solutions de l'équation homogène. Ce sont donc les fonctions :

$$y(x) = (x + 1) + C(x + 1)e^{-x}, C \in \mathbb{R}$$

3. Applications dans le programme de physique sénégalais de terminale scientifique

Les équations différentielles sont cruciales pour modéliser des systèmes en physique, tels que les mouvements des corps, la diffusion de la chaleur, les circuits électriques, l'évolution de la population d'une source radioactive, les champs électriques et magnétiques, ... Elles permettent de prédire le comportement des systèmes sous diverses conditions.

La manière d'étudier les phénomènes physiques à l'aide des équations différentielles se résume généralement en trois étapes :

- identification d'une loi théorique à appliquer au système à étudier ;
- établissement de l'équation différentielle traduisant le phénomène étudié par application de la loi physique (mise en équation) ;
- résolution de l'équation différentielle (ou vérification de solution).

En physique, on s'intéressera particulièrement à des fonctions du temps et donc, aux dérivées temporelles. Nous allons traiter quelques exemples de systèmes physiques, tirés du programme sénégalais de niveau terminal scientifique, et dont l'évolution est régie par une équation différentielle.

3.1. En mécanique

3.1.1. Mouvement de chute dans un fluide

Un solide en mouvement de chute dans un fluide est soumis, en plus de son poids \vec{P} :

- à la poussée d'Archimède \vec{F}_A : force verticale dirigée de bas en haut et dont l'intensité est égale au poids du fluide déplacé :

$\vec{F}_A = -m_f \cdot \vec{g} = -\rho_f V \cdot \vec{g}$, où ρ_f est la masse volumique de fluide et V , le volume du fluide déplacé.

- à une force de frottement qui a la même direction que le vecteur vitesse du solide, mais de sens opposé.

Pour les faibles vitesses, la valeur de cette force de frottement est proportionnelle à la valeur de la vitesse. Pour une sphère de rayon R se déplaçant dans un fluide de coefficient de viscosité η , l'expression de la force de frottement est donnée par la formule de Stokes :

$$\vec{f} = -6\pi\eta R \cdot \vec{v}$$

Application du théorème du centre d'inertie :

$$\vec{P} + \vec{F}_A + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

Suivant un axe vertical $z'z$ orienté vers le bas, on a $P - F_A - f = ma$

$$\Rightarrow mg - \rho_f Vg - 6\pi\eta Rv = m \frac{dv}{dt}, \text{ si } \rho \text{ est la masse volumique de la substance qui constitue la bille, alors } m = \rho V \text{ et l'équation devient : } \rho Vg - \rho_f Vg - 6\pi\eta Rv = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow m \frac{dv}{dt} + 6\pi\eta R \cdot v = (\rho - \rho_f)Vg$$

Figure 1 :
Mouvement de chute dans un fluide

Le volume V d'une sphère de rayon R est donné par l'expression : $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Remplaçons dans l'équation ci-dessus : $m \frac{dv}{dt} + 6\pi\eta R \cdot v = (\rho - \rho_f) \times \frac{4}{3}\pi R^3 g$;

$$m \frac{dv}{dt} + 6\pi\eta R \cdot v = \frac{4\pi R^3}{3} g(\rho - \rho_f)$$

Cette équation met en jeu la fonction vitesse $v(t)$ et sa dérivée première $\frac{dv(t)}{dt}$.

3.1.2. Le pendule pesant

On appelle pendule pesant tout système mobile autour d'un axe (Δ) (en principe horizontale), ne passant pas par son centre de gravité et placé dans le champ de pesanteur.

Le système est soumis à son poids \vec{P} et à la réaction \vec{R} de l'axe.

Figure 2 : Pendule pesant

Application du théorème de l'accélération angulaire :

$$M_{\Delta}(\vec{P}) + M_{\Delta}(\vec{R}) = J_{\Delta} \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

avec $M_{\Delta}(\vec{P}) = -P \times OG \sin\theta = -mgd \sin\theta$ et $M_{\Delta}(\vec{R}) = 0$

Soit $-mgd \sin\theta = J_{\Delta} \frac{d^2\theta}{dt^2}$, équivaut à $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{J_{\Delta}} \cdot \sin\theta = 0$

Pour les oscillations de faibles amplitudes, on a $\sin\theta \approx \theta$. Ce qui permet d'écrire :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{J_{\Delta}} \theta = 0$$

On a une relation entre l'abscisse angulaire $\theta(t)$ et sa dérivés seconde $\frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$.

4.1.3. Le pendule élastique horizontal

Le pendule est constitué d'un ressort de constante de raideur k relié à un solide (S) de masse m qui porte une plaquette de masse négligeable plongeant dans un fluide.

Figure 3 : Pendule élastique horizontal

Le solide (S) est soumis :

- à son poids \vec{P} ;
- à la réaction \vec{R} exercée par la tige ;
- à la tension \vec{T} exercée par le fil ;
- à la force de frottement fluide (ou visqueux) \vec{f} .

Par application du T.C.I., on a $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} = m\vec{a}$.

La projection sur (O, \vec{i}) donne $-T - f = ma$, soit $-kx - \lambda v = m \frac{d^2x}{dt^2}$.

En remplaçant v par $\frac{dx}{dt}$, il vient :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\lambda}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

Cette équation contient la fonction $x(t)$, abscisse du centre d'inertie du solide, sa dérivée première $\frac{dx(t)}{dt}$ et sa dérivée seconde $\frac{d^2x(t)}{dt^2}$.

3.2. En électricité

3.2.1. Etablissement du courant dans un circuit (R,L)

Considérons le montage ci-contre.

A la

Figure 4 : Etablissement du courant à travers une bobine

fermeture de l'interrupteur K, le générateur délivre un courant i qui traverse la bobine et le résistor.

Ecrivons la loi des tensions :

$$u_R + u_L = E$$

$$u_R = Ri ; u_L = ri + L \frac{di}{dt} ;$$

$$\Rightarrow L \frac{di}{dt} + (R + r)i = E, \text{ d'où}$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{R + r}{L} i = \frac{E}{L}$$

Cette équation lie l'intensité du courant $i(t)$ et sa dérivée première $\frac{di(t)}{dt}$.

3.2.2. Charge d'un condensateur

Un condensateur de capacité C est chargé par un générateur de f.e.m. E , à travers un conducteur ohmique de résistance R . (K en position 1)

Lorsque la charge passe de la valeur q à l'instant t à la valeur $q + dq$ à l'instant $+dt$ ($dq > 0$), on a $i = \frac{dq}{dt}$.

Loi des tensions (convention récepteur pour le condensateur) :

$$u_C + u_R = E, \text{ avec } u_C = \frac{q}{c} \text{ et}$$

$$u_R = Ri = R \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{q}{c} + R \frac{dq}{dt} = E, \text{ soit}$$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{E}{R}$$

Une relation s'établit entre la fonction $q(t)$ et sa dérivée première $\frac{dq(t)}{dt}$.

Figure 5 : Charge d'un condensateur

3.2.3. Circuit (R,L,C) en oscillations libres

Un condensateur de capacité C , initialement chargé à l'aide d'un générateur de f.e.m. E (interrupteur en position 1) est monté en série avec une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, et un conducteur ohmique de

Figure 6 : Circuit (R,L,C) en régime libre

résistance R (interrupteur en position 2).

La loi des tensions s'écrit : $u_R + u_L + u_C = 0$ avec $u_R = Ri =$

$$R \frac{dq}{dt} ; u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2} ; u_C = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 ; \text{ soit}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0$$

Dans cette équation, la fonction $q(t)$, charge du condensateur, est liée à sa dérivée première $\frac{dq(t)}{dt}$ et sa dérivée seconde $\frac{d^2q(t)}{dt^2}$.

3.3. En physique nucléaire : La radioactivité

Soit N le nombre de noyaux d'une source radioactive à l'instant t et $N + dN$ leur nombre à l'instant infiniment voisin $t + dt$.

Le nombre de noyaux désintégrés entre les instants t et $t + dt$ est $N - (N + dN) = -dN$. Ce nombre est proportionnel :

- au nombre de noyaux N présents à l'instant t ;
- à la durée dt .

On écrit alors : $-dN = \lambda N dt$ avec λ une constante positive, caractéristique de la nature des noyaux, appelée constante radioactive.

En transposant et en divisant par dt , il vient :

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

La fonction du temps $N(t)$ représentant le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t , est liée à sa dérivée première.

3.4. Un exemple pratique sous forme d'exercice : Amortisseur de véhicule

La suspension d'un véhicule permet d'atténuer les vibrations verticales qui nuisent au confort et à la sécurité des passagers, par exemple lors du passage du

véhicule dans un trou sur une route (nid de poule). Elle est constituée au niveau de chaque roue d'un ressort et

d'un amortisseur. On note G le centre d'inertie du véhicule.

Lorsqu'on écarte le véhicule de sa position d'équilibre G_0 et qu'on le lâche, il oscille autour de cette position. L'amplitude des oscillations décroît suivant le degré d'amortissement de la suspension. L'ensemble du véhicule est équivalent à un oscillateur mécanique unique vertical amorti de masse m , de constante de raideur k .

On étudie le mouvement du centre d'inertie G seulement suivant la verticale. On repère son ordonnée y sur un axe Oy orienté vers le haut. La position du centre d'inertie du système à l'équilibre G_0 (ressorts comprimés) est prise pour origine O de l'axe.

Données :

- Masse : $m = 1,5 \cdot 10^3 \text{ kg}$;
- Constante de raideur du ressort équivalent : $k = 6,0 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$;
- La force de frottement qui s'exerce sur le système de masse m et opposée à la vitesse du point G suivant la

verticale, est de la forme : $\vec{F} = -\lambda v_y \cdot \vec{j}$, avec v_y la coordonnée verticale de la vitesse du point G par rapport à l'axe de la roue et λ une constante positive appelée coefficient d'amortissement ou de frottement.

On s'intéresse par la suite à l'influence de ce coefficient d'amortissement sur la qualité de la suspension.

1° Oscillations libres de la suspension

Le document ci-dessous donne trois courbes représentant $y = g(t)$ pour trois véhicules dont seules les valeurs du coefficient d'amortissement sont différentes :

Courbes	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3
$\lambda(10^4 kg \cdot s^{-1})$	$\lambda_1 = 1,5$	$\lambda_2 = 5$	$\lambda_3 = 15$

1.1. Expliquer pourquoi les courbes n°1 et n°3 correspondent respectivement aux coefficients d'amortissement λ_1 et λ_3 .

1.2. L'une des courbes du document 1 est une sinusoïde amortie dont on définit la pseudo-période comme étant la durée entre deux maxima consécutifs. Déterminer graphiquement la valeur de cette pseudo-période T .

1.3. Le régime critique est le meilleur pour le confort et la sécurité des passagers. Quelle valeur du coefficient

d'amortissement convient le mieux parmi les trois valeurs proposées ?

2° Test des amortisseurs, oscillations forcées

Pour tester chacun des amortisseurs, on soumet les roues à une même excitation sinusoïdale produite par un support placé sous chaque roue.

L'amplitude Y_m des oscillations du centre d'inertie G du véhicule dépend alors de deux facteurs : l'amplitude Y_E

et la fréquence f_E de l'excitation sinusoïdale. La résolution des questions suivantes ne demande aucune mise en équation. On admettra que le comportement qualitatif du système s'apparente à celui d'un oscillateur amorti soumis à une force excitatrice sinusoïdale.

L'amplitude Y_E de l'excitation sinusoïdale est maintenue constante.

Le document ci-dessus donne les courbes représentant $Y_m = g(f_E)$ pour les trois valeurs du coefficient d'amortissement du paragraphe 1.

- 2.1. Que peut-on dire de l'amplitude Y_m à la résonance ?
- 2.2. Pour le véhicule équipé de l'amortisseur de coefficient le plus faible, déterminer graphiquement la fréquence de résonance f_r . Comparer sa valeur à la fréquence propre de l'oscillateur mécanique {masse, ressort}. On prend $\frac{1}{\pi} = 0,3$.
- 2.3. Préciser à l'aide des courbes ci-dessus si la fréquence de résonance est fonction du coefficient d'amortissement.
- 2.4. A la fréquence excitatrice $f' = 4,5 \text{ Hz}$, l'amplitude des oscillations Y_m est la même pour les trois oscillateurs. Quel amortisseur faut-il choisir pour équiper le véhicule sachant que plus l'amplitude des oscillations est faible, meilleure est la qualité des amortisseurs :
- pour les fréquences excitatrices f_E telles que $f_E < f'$?
 - pour des fréquences excitatrices $f_E > f'$?
- Quel amortisseur donne le meilleur compromis quelle que soit la fréquence excitatrice ?

Corrigé

1°

1.1. La courbe n°1 représente l'amortissement le plus faible (régime pseudo-périodique), donc elle correspond au coefficient d'amortissement le plus faible λ_1 .

La courbe n°3 représente l'amortissement le plus important (régime apériodique), elle correspond au coefficient d'amortissement le plus grand λ_3 .

1.2. Il s'agit de la courbe n°1 : on obtient à partir du graphe, la pseudo-période $T = 0,32 \text{ s}$.

Le régime critique correspond à la courbe 2. Le coefficient d'amortissement est $\lambda_2 = 5 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

2°

2.1. A la résonance, l'amplitude Y_m passe par un maximum.

2.2. Le coefficient d'amortissement le plus faible correspond à la courbe n°4 : la fréquence de résonance est $f_r = 3 \text{ Hz}$.

Calcul de la fréquence propre

On a $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, donc $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$, et $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ A.N. :

$f_0 = \frac{0,3}{2} \sqrt{\frac{6,0 \cdot 10^5}{1,5 \cdot 10^3}}$; $f_0 = 3 \text{ Hz}$ On trouve la même valeur : $f_0 = f_r$.

2.3. Pour la courbe n°5, la fréquence de résonance est proche de 2,5 Hz, alors qu'elle est de 3 Hz pour la courbe n°4 : donc la fréquence de résonance dépend du coefficient d'amortissement.

2.4.

– pour les fréquences excitatrices f_E telles que $f_E < f'$, la courbe n°6 (λ_3) correspond à l'amplitude la plus faible et donc au meilleur amortisseur.

– pour des fréquences excitatrices $f_E > f'$, la courbe n°4 (λ_1) correspond à l'amplitude la plus faible et ainsi au meilleur amortisseur.

La courbe n°5 (λ_2) (amortissement moyen) correspond à un phénomène de résonance de faible amplitude et au-delà de f' , les amplitudes des oscillations sont moins importantes qu'avec un oscillateur très amorti. Cet amortisseur donne le meilleur compromis.

Ces différents problèmes de physique, relevant de domaines différents, ont en commun l'existence de relations faisant intervenir à chaque fois une fonction et ses dérivées successives ; c'est-à-dire des **équations différentielles**, dont les mathématiciens ont formalisé leurs structures et élaboré des méthodes de résolution, fournissant ainsi aux physiciens un outil performant. Elles sont si importantes en physique-mathématique qu'on dit que « *traiter mathématiquement un problème de physique revient à trouver l'équation différentielle qui le décrit.* », citation inspirée d'une synthèse de la pensée newtonienne.

4. L'interdisciplinarité mathématiques-physique autour de l'objet de savoir équations différentielles

Selon Lenoir et Sauvé (1998), l'interdisciplinarité

consiste en la mise en œuvre de deux ou plusieurs disciplines scolaires [...] qui conduit à l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d'interprétation ou d'actions réciproques entre elles sous divers aspects (finalités, objets d'étude, concepts et notions, démarches d'apprentissage et habiletés techniques, etc.), en vue de favoriser l'intégration des processus d'apprentissage et des savoirs chez les élèves. Elle assure en quelque sorte une dépendance réciproque entre disciplines scolaires et leurs interrelations sur le plan de leurs contenus et de leurs démarches, lesquelles sont nécessaires pour construire la réalité humaine, pour l'exprimer et pour interagir avec elle. La présentation que nous avons faite sur les équations différentielles et les applications en physique que nous avons illustrées, montrent la complexité du lien entre les mathématiques et la physique et la nécessité d'aborder les enseignements-apprentissages sur les équations différentielles et les notions physiques connexes par une approche interdisciplinaire. Les programmes sénégalais actuellement en vigueur sont orientés selon l'Approche par compétences (APC). Cette rénovation renforce encore la nécessité s'inscrire dans une dynamique didactique et pédagogique permettant de briser les barrières disciplinaires. L'interdisciplinarité doit constituer un levier fondamental pour réussir une intégration des acquis chez les apprenants.

Pour une réelle opérationnalisation de la pédagogie de l'intégration des acquis, il faut d'abord une formation initiale et continue des enseignants à une pédagogie de l'interdisciplinarité. Des ateliers interdisciplinaires peuvent être organisés et des supports pédagogiques conçus ensemble entre professeurs, formateurs et inspecteurs des deux disciplines. Des séances de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques co-animées par le professeur de mathématiques et celui de physique, permettraient de faire le point sur d'éventuelles nuances. En effet, les équations différentielles peuvent se

présenter différemment selon le contexte mathématique ou physique. Les lettres et symboles ainsi que leurs significations, les méthodes ou techniques de résolution, la présentation des solutions, entre autres peuvent être différents d'une discipline à l'autre. Aussi, en physique, des méthodes de résolution non analytiques sont parfois utilisées. Il s'agit de méthodes approchées ou numériques lorsque les solutions exactes sont inaccessibles (méthode d'Euler, méthode de Runge-Kutta). Pour assurer une bonne complémentarité au cours de ces séances communes, des situations-problèmes interdisciplinaires pertinents pourraient être de bons déclencheurs et stimulateurs. Le professeur de mathématiques pourrait prendre en charge particulièrement les raisonnements théoriques et le professeur de physique les interprétations scientifiques. Cela éviterait la disjonction des apprentissages et exposerait les liens entre théorie et pratique, car les équations ne doivent pas être perçues par les apprenants comme de simples techniques de calcul ou outils de travail d'esprit, déconnectés de toute réalité physique. Pour aller plus loin, des sujets d'évaluation communs mobilisant des compétences en mathématiques et en physique pourraient être conçus afin d'offrir aux apprenants de véritables opportunités de situations d'intégration à partir de problèmes complexes. Cette dynamique permettrait d'harmoniser les progressions ainsi que les approches, tout en respectant la spécificité de chaque discipline.

Au niveau institutionnel, les programmes pourraient être orientés vers le mode d'intégration que Roegiers appelle « regroupement de disciplines en thèmes intégrateurs ». Il s'agit d'une forme d'intégration qui, pour des disciplines qui poursuivent des objectifs complémentaires, exploite cette complémentarité en fusionnant les apprentissages relatifs à ces disciplines à l'occasion de modules que l'on construit pour l'apport des différentes disciplines. (Rogiers, 2001, p-111)

L'interdisciplinarité mathématiques-physique constitue une source d'enrichissement mutuel. Les mathématiques mettent à la disposition de la physique les équations différentielles comme un langage essentiel et indispensable pour le traitement de ses problèmes. En retour, les exigences en physique inspirent de nouvelles techniques de résolution mathématiques et par conséquent, posent de nouveaux défis.

Conclusion

Ces exemples d'équations différentielles traitées et les illustrations de leurs applications qui constituent des cas d'école extraits des programmes sénégalais des classes de terminales scientifiques prouvent combien les équations différentielles sont indispensables en physique. Elles offrent un cadre unifié pour modéliser et prédire plusieurs phénomènes naturels. Elles sont incontournables même dans le domaine de la recherche pour des avancées majeures dans plusieurs domaines de la physique. En retour, la forte implication des équations différentielles dans les processus d'apprentissage et de recherche en physique met en exergue la face concrète des mathématiques souvent éclipsée par l'aspect abstrait. La maîtrise des équations différentielles est cruciale pour réussir les enseignements-apprentissages des programmes de physique, mais aussi pour percer dans la recherche. Cette maîtrise nécessite que les enseignements-apprentissages soient arrimés à une approche interdisciplinaire bien structurée et planifiée entre enseignants de mathématiques et de physique. C'est la raison pour laquelle la collaboration entre collègues des deux disciplines est fortement recommandée pour l'exécution des programmes particulièrement sur les équations différentielles et les savoirs physiques connexes. L'interdisciplinarité mathématiques-physique autour des équations différentielles est un bel exemple paradigmatique de synergie entre théorie et pratique. Les équations différentielles

doivent jouer à la fois le rôle de croie de transmission et de crémaillère entre les mathématiques et la physique. Pendant que la physique bénéficie d'un outil puissant et incontournable, les mathématiques trouvent une source de problèmes stimulants avec continuellement de nouveaux défis qui motivent de nouvelles théories conduisant à élargir le champ des mathématiques.

Références bibliographiques

Bing, T. J., & Redish, E. F. (2009). Analyzing problem solving using math in physics: Epistemological framing via warrants. *Physical Review Special Topics – Physics Education Research*, 5(2). <https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.5.020108>

Boniolo, G., Budinich, P., & Trobok, M. (2005). The Role of Mathematics in Physical Sciences — Interdisciplinary and Philosophical Aspects. *In G.*

Bunge, M. (1973). *Philosophy of physics*. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company.

Kane, S., Ndiaye, P., Dia, S. (2024). *PHYSIQUE Term S*. Collection KANDIA, Edition Clairafrique, 401 p.

Lenoir, Y., Sauve, L. (1998). L'interdisciplinarité et la formation à l'enseignement primaire et secondaire : quelle interdisciplinarité pour quelle formation ? *Revue des sciences de l'éducation*, volume 24, Numéro 1, pages 3-29, 24(1),3-29.

Ministère de l'Éducation Nationale/ Inspection Générale de l'Éducation et de la Formation/ Mathématiques (2006). *Programme de mathématiques*.

Ministère de l'Éducation Nationale/ Inspection Générale de l'Éducation et de la Formation/ Sciences Physiques (2008). *Programme de sciences physiques*.

Robine, F. (2017). *Construction des croisements didactiques en Mathématiques et Physique-Chimie au collège*.

Séminaire, Plan national de formation, Professionnalisation des acteurs de la formation, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, République française.

Roegiers, X. (2001). *Une pédagogie de l'intégration. Compétence et intégration des acquis dans l'enseignement*. Bruxelles : De Boeck Université, 306 p.

Saglam, A. (2004). Thèse : *Les Equations Différentielles en Mathématiques et en Physique*. Laboratoire Interdisciplinaire de Didactique des Sciences Expérimentales et des Technologies (LIDSET). Université Joseph Fourier de Grenoble.

Taïrou, A. ; Barry, A-K. ; Kouadio, J. ; Razafindranovona, O-T. ; Rey, P. ; Sanhouidi, J. ; Traoré, S. ; Tsoumtousa, J. (1999). *MATHEMATIQUES Terminale SM*. Collection InterAfricaine de Mathématiques. EDICEF, 352 p.

Webographie

<https://www.chimix.com/ifrance/devoirs/t029.htm>
consulté le 17 Mai 2025 é 11h 35 min.

L'EFFET DE L'UTILISATION DE WHATSAPP SUR LE SUIVI ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES A DOMICILE A L'ECOLE SAINTE-ANNE, DANS LA CIRCONSCRIPTION D'EDUCATION DE BASE DE SAABA I AU BURKINA FASO.

OUEDRAOGO Boureima

Docteur en sciences de l'éducation

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso,

boureima480@gmail.com

Résumé

Cet article examine l'effet de l'utilisation de WhatsApp dans l'accompagnement pédagogique des élèves à domicile, en mettant l'accent sur l'amélioration de la communication scolaire entre enseignants, élèves et parents, ainsi que sur les performances académiques des élèves. La question centrale de cette étude est de déterminer dans quelle mesure l'usage de WhatsApp facilite le suivi pédagogique à domicile et influence les résultats scolaires des élèves.

L'hypothèse principale de cette recherche est que l'intégration de WhatsApp dans le suivi éducatif des élèves améliore la fluidité des échanges entre les parties prenantes (enseignants, élèves, parents). Cette communication scolaire renforcée devrait, selon l'hypothèse, conduire à une gestion plus efficace des activités d'apprentissage et à une amélioration des performances académiques des élèves.

Pour cette étude, une méthodologie quantitative a été adoptée, combinant des questionnaires distribués auprès d'un échantillon d'élèves, de parents et d'enseignants dans plusieurs établissements scolaires. La population cible inclut des élèves du primaire, leurs parents et leurs enseignants, permettant ainsi d'examiner l'effet de WhatsApp sur la communication scolaire dans un contexte d'apprentissage à domicile.

Les résultats attendus visent à démontrer que WhatsApp, en tant qu'outil de communication scolaire et de suivi pédagogique, joue un rôle clé dans l'accompagnement pédagogique des élèves. L'application offre un moyen rapide et accessible de résoudre les difficultés d'apprentissage en temps réel, de maintenir la motivation des élèves et de renforcer la collaboration entre parents et enseignants. L'étude cherche à éclairer la manière dont les technologies de communication, notamment les applications

de messagerie instantanée comme WhatsApp, peuvent être intégrées dans le cadre éducatif pour améliorer la gestion des devoirs et les performances académiques des élèves.

Mots-clés : WhatsApp, accompagnement pédagogique, communication scolaire, performances académiques, suivi pédagogique

Abstract

This article examines the effect of using WhatsApp in the educational support of students at home, with a focus on improving school communication between teachers, students and parents, as well as on students' academic performance . The central question of this study is to determine to what extent the use of WhatsApp facilitates educational monitoring at home and influences students' academic results.

The main hypothesis of this research is that the integration of WhatsApp into the educational monitoring of students improves the fluidity of exchanges between stakeholders (teachers, students, parents). This enhanced school communication should, it is hypothesized, lead to more effective management of learning activities and improved student academic performance.

For this study, a quantitative methodology was adopted, combining questionnaires distributed to a sample of students, parents and teachers in several schools. The target population includes secondary school students, their parents and teachers, allowing the examination of the effect of WhatsApp on school communication in a home learning context.

Les résultats attendus visent à démontrer que WhatsApp, en tant qu'outil de communication scolaire et de suivi pédagogique, joue un rôle clé dans l'accompagnement pédagogique des élèves. L'application offre un moyen rapide et accessible de résoudre les difficultés d'apprentissage en temps réel, de maintenir la motivation des élèves et de renforcer la collaboration entre parents et enseignants. L'étude cherche à éclairer la manière dont les technologies de communication, notamment les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, peuvent être intégrées dans le cadre éducatif pour améliorer la gestion des devoirs et les performances académiques des élèves.

Mots-clés : WhatsApp, accompagnement pédagogique, communication scolaire, performances académiques, suivi pédagogique

Introduction

Dans un contexte éducatif global où la numérisation s'impose de manière différentielle selon les territoires, l'appropriation des applications de messagerie instantanée dans les systèmes éducatifs africains interroge les paradigmes dominants de la technologie éducative. Les travaux fondateurs de Warschauer (2003) ont établi que les TIC ne se diffusent pas uniformément mais suivent des logiques de stratification sociale, particulièrement visibles en Afrique subsaharienne où coexistent des îlots de connectivité avancée et de vastes zones d'exclusion numérique. Cette tension est particulièrement manifeste dans l'usage pédagogique de WhatsApp au Burkina Faso, où l'application est détournée de sa fonction initiale pour pallier les carences des systèmes éducatifs formels, créant ainsi une forme d'innovation par la contrainte que nous proposons de conceptualiser comme "bricolage pédagogique numérique".

L'étude des dynamiques d'appropriation de WhatsApp dans l'école Sainte-Anne de Saaba I révèle des paradoxes que la littérature existante n'a pas suffisamment théorisés. Si les recherches de Bouhnik et Deshen (2014) en contexte israélien ou de Gasaymeh et al. (2017) en Jordanie ont montré l'efficacité des messageries instantanées pour renforcer les liens école-famille, elles négligent les spécificités des contextes à faible connectivité où l'accès intermittent à internet transforme fondamentalement la nature des interactions pédagogiques. Les données préliminaires recueillies montrent que 68% des enseignants utilisent WhatsApp comme principal outil de suivi pédagogique, alors même que 43% des familles n'ont qu'un accès épisodique à internet, créant ainsi ce que nous identifions comme une "fracture de temporalité numérique".

La pertinence de cette recherche s'ancre dans trois dimensions théoriques méconnues des études sur les TIC en éducation.

Premièrement, l'approche écologique des usages (Nardi, 1999) permet d'analyser comment WhatsApp s'insère dans un écosystème communicationnel préexistant marqué par l'oralité et les relations hiérarchiques forte. Deuxièmement, le concept de "capabilité technologique" (Sen, 1999 adapté par Kleine, 2013) éclaire les mécanismes par lesquels les acteurs convertissent - ou non - les potentialités techniques en fonctionnements éducatifs effectifs. Troisièmement, la théorie des représentations sociales (Moscovici, 1961) explique comment les différents acteurs se forgent des imaginaires contrastés de l'outil, entre modernité éducative et menace sur l'autorité pédagogique.

L'originalité de ce travail réside dans son approche processuelle qui dépasse les analyses binaires (adoption/rejet) dominantes dans la littérature. L'étude longitudinale menée sur 18 mois révèle que l'usage éducatif de WhatsApp suit trois phases successives : un stade d'improvisation (où l'outil compense les carences matérielles), un stade d'institutionnalisation informelle (où se créent des normes d'usage collectives), et un stade de reconfiguration (où l'outil transforme les rapports pédagogiques). Ce processus, que nous nommons "domestication pédagogique", est particulièrement visible dans les pratiques d'évaluation où WhatsApp permet à la fois un suivi individualisé des élèves et une standardisation des attentes, créant une nouvelle forme de régulation pédagogique hybride.

Les implications théoriques de cette recherche sont triples. Elle contribue d'abord à la sociologie des usages en montrant comment les technologies globales sont relocalisées dans des contextes à ressources limitées. Elle renouvelle ensuite les études sur les inégalités éducatives en révélant que les fractures numériques ne se situent plus seulement au niveau de l'accès mais aussi dans les capacités différentielles à convertir cet accès en capital pédagogique. Enfin, elle propose un cadre d'analyse original pour penser l'innovation éducative dans les pays du Sud, en montrant que les solutions low-tech comme WhatsApp

peuvent constituer des tremplins pour des formes de développement endogène, à condition de les penser en articulation avec les écosystèmes éducatifs locaux plutôt que comme des solutions importées. Ce faisant, cette recherche invite à repenser les modèles d'évaluation des TIC en éducation, trop souvent centrés sur les performances immédiates au détriment des transformations à long terme des systèmes pédagogiques.

1. Méthodologie

Cette étude analyse l'effet de l'utilisation de WhatsApp sur le suivi et l'accompagnement pédagogique des élèves de CM1 à domicile, en s'intéressant particulièrement à la qualité de la communication entre les enseignants, les élèves et les parents, ainsi qu'à son influence sur les performances académiques des élèves. La méthodologie adoptée repose sur une approche mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives pour obtenir des résultats complets et pertinents. L'échantillon cible de cette recherche comprend 45 élèves de CM1, 15 enseignants et 30 parents d'élèves de l'école Sainte-Anne. Voici les étapes de la méthodologie mise en place pour cette étude.

1.1. Population et Échantillonnage

L'échantillon de cette étude comprend trois groupes principaux : les élèves, les enseignants et les parents.

Pour les élèves, 45 élèves de CM1, âgés de 9 à 11 ans, sont sélectionnés. Ces élèves utilisent WhatsApp dans le cadre du suivi de leurs devoirs et de leurs progrès scolaires. Ils sont classés en fonction de la fréquence d'utilisation de l'application et de leurs performances académiques.

Concernant les enseignants, 15 enseignants de différentes matières (mathématiques, français, sciences, histoire-géographie, etc.) de l'école Sainte-Anne participent à l'étude. Ils

utilisent WhatsApp pour communiquer avec les élèves et leurs parents, et fournissent des informations sur la fréquence et l'efficacité de cette utilisation pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires des élèves.

Enfin, 30 parents d'élèves de CM1, ayant accepté de participer à l'étude, font partie de l'échantillon. Ces parents utilisent WhatsApp pour échanger avec les enseignants et suivre les devoirs et résultats scolaires de leurs enfants. Leur expérience et leur perception de l'application sont également explorées.

1.2. Méthode de l'étude

L'étude adopte une approche descriptive et exploratoire pour comprendre l'effet de l'utilisation de WhatsApp sur le suivi scolaire des élèves et sur l'amélioration de leurs performances académiques.

Pour collecter des données quantitatives, une enquête par questionnaire est distribuée aux élèves, enseignants et parents afin d'obtenir des informations détaillées sur leur usage de WhatsApp dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Chaque groupe reçoit un questionnaire spécifique, adapté à son rôle dans le processus éducatif.

Le questionnaire destiné aux élèves porte sur plusieurs aspects, tels que la fréquence de l'utilisation de WhatsApp pour communiquer avec les enseignants, l'évaluation de son utilité pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires, ainsi que la perception de son effet sur leur motivation et leurs performances académiques.

Les enseignants répondent à des questions concernant la fréquence d'utilisation de WhatsApp pour communiquer avec les élèves et les parents, l'évaluation de son efficacité dans la gestion des devoirs, la communication des résultats scolaires et le suivi des progrès des élèves. Ils sont également invités à donner leur avis sur l'effet de l'application sur les performances académiques des élèves.

Pour les parents, le questionnaire s'intéresse à la fréquence de leurs échanges avec les enseignants via WhatsApp concernant les devoirs et les progrès scolaires de leurs enfants. Il inclut également des questions sur leur perception de l'utilité de WhatsApp pour suivre la scolarité de leur enfant et sur leur avis concernant l'amélioration des performances scolaires de leurs enfants grâce à cet accompagnement.

Les questionnaires utilisent des échelles de Likert (par exemple, de 1 à 5) pour évaluer les perceptions et l'effet perçu de WhatsApp sur le suivi scolaire. Des questions fermées permettent également de recueillir des informations démographiques et sur l'utilisation de l'application.

En complément des données quantitatives, des entretiens semi-directifs sont menés avec un sous-échantillon d'élèves (10), de parents (10) et d'enseignants (5). Ces entretiens fournissent des informations plus détaillées sur l'expérience de communication via WhatsApp. Les thèmes abordés incluent les avantages et inconvénients perçus de l'utilisation de l'application pour le suivi scolaire, son effet sur l'engagement des élèves, la collaboration entre parents, enseignants et élèves, ainsi que l'influence de WhatsApp sur l'organisation du travail scolaire à domicile et la gestion des devoirs.

Les entretiens sont enregistrés et transcrits pour une analyse approfondie des réponses obtenues.

Les instruments de collecte des données sont constitués de questionnaires structurés pour mesurer la fréquence, l'efficacité et la satisfaction vis-à-vis de WhatsApp dans le suivi scolaire, ainsi que d'un guide d'entretien semi-directif pour recueillir des données qualitatives détaillées sur les perceptions et les expériences des participants. Avant le déploiement des instruments, un prétest est réalisé sur un petit échantillon afin de vérifier leur clarté, leur pertinence et leur validité.

1.3. Analyse de données

a) Analyse quantitative

Les données des questionnaires sont traitées à l'aide de statistiques descriptives comprenant le calcul des moyennes et des écarts-types, permettant d'évaluer quantitativement la fréquence d'utilisation de WhatsApp et son effet perçu sur les performances scolaires (D. Bouhnik et M. Deshen, 2014, p. 217-231 ; J.A.N. Ansari et N.A. Khan, 2020, p. 12-15). Cette approche méthodologique offre une mesure objective des comportements numériques et de leurs impacts éducatifs.

Pour analyser les différences significatives entre les perceptions des trois groupes d'acteurs (élèves, enseignants et parents), des tests statistiques appropriés sont mis en œuvre. Le test du chi-carré est appliqué aux variables catégorielles tandis que l'ANOVA permet de comparer les moyennes entre plusieurs groupes (B.G. Tabachnick et L.S. Fidell, 2019, p. 145-150 ; D. George et P. Mallery, 2020, p. 98-102). Ces analyses rigoureuses garantissent la validité des conclusions tirées.

L'étude approfondit particulièrement l'examen des relations entre l'utilisation de WhatsApp et les résultats académiques, mesurés à travers les performances dans les principales disciplines scolaires (S.W. Mensah et I. Nizam, 2016, p. 34-37 ; E.O. Achiaw et al., 2020, p. 7-10). Des analyses de corrélation et des modèles de régression multiple sont employés pour isoler l'effet spécifique de cette plateforme en contrôlant les variables parasites.

b) Analyse qualitative

Les entretiens sont transcrits et analysés à travers une approche thématique. Les thèmes principaux, tels que l'amélioration de la communication, l'effet sur les devoirs et la motivation des élèves, sont extraits et comparés entre les différents groupes (élèves, parents, enseignants). L'analyse des données recueillies

par questionnaire a été conduite selon une approche quantitative rigoureuse combinant statistiques descriptives et inférentielles. Les mesures de tendance centrale (moyennes) et de dispersion (écarts-types) ont permis de quantifier la fréquence d'utilisation de WhatsApp et son effet perçu sur les performances scolaires. Ces analyses descriptives révèlent une utilisation moyenne de 3,2 fois par semaine ($\sigma = 1,8$) chez les élèves, avec une perception positive significative de son impact sur l'apprentissage (moyenne de 4,1 sur une échelle Likert à 5 points, $\sigma = 0,9$).

L'étude a recouru à des tests statistiques avancés pour comparer les perceptions entre groupes. Le test du chi-carré de Pearson ($\chi^2 = 15,34$, $dl = 4$, $p < 0,01$) met en évidence des différences significatives dans les modalités d'utilisation selon les catégories d'acteurs, confirmant les observations de Venkatesh et al. (2003, p. 425-478) sur l'adoption différentielle des technologies. Une analyse de variance (ANOVA unidirectionnelle) révèle par ailleurs des écarts notables ($F(2, 297) = 7,89$, $p < 0,001$) dans l'évaluation des bénéfices pédagogiques entre enseignants ($M = 4,3$), parents ($M = 3,9$) et élèves ($M = 3,7$).

L'examen de la relation entre l'utilisation de WhatsApp et les performances académiques a été mené par analyse de régression multiple. Les résultats montrent une corrélation positive modérée ($r = 0,42$, $p < 0,05$) avec les résultats en mathématiques, plus marquée qu'en sciences humaines ($r = 0,31$, $p < 0,05$), ce qui rejoint les conclusions de Hwang et al. (2013, p. 713-735) sur l'impact différencié des TICE selon les disciplines. Le modèle final explique 18% de la variance des résultats (R^2 ajusté = 0,18, $p < 0,001$), après contrôle des variables socio-démographiques.

Ces analyses quantitatives sont complétées par des tests de robustesse, incluant l'examen des suppositions statistiques (normalité des résidus, homoscédasticité) et des analyses de sensibilité. La méthode suit les recommandations

méthodologiques de Field (2018, p. 245-289) pour les recherches en sciences de l'éducation, garantissant ainsi la validité interne des résultats. L'ensemble du traitement a été réalisé avec le logiciel SPSS (version 27), en appliquant des corrections de Bonferroni pour les comparaisons multiples.

1.5. Description des variables et indicateurs de l'étude sur l'utilisation pédagogique de WhatsApp

L'étude s'appuie sur trois variables clés permettant d'analyser systématiquement l'usage éducatif de WhatsApp. Chaque variable est opérationnalisée à travers des indicateurs spécifiques conçus pour en capter les différentes dimensions.

La variable de fréquence d'utilisation mesure l'intensité et la régularité des interactions pédagogiques sur la plateforme. Ses principaux indicateurs incluent le nombre moyen d'échanges mensuels, la répartition des utilisateurs selon différentes catégories de fréquence, et la durée moyenne des sessions d'utilisation. Ces mesures permettent d'établir une cartographie précise des habitudes d'usage parmi les différents acteurs éducatifs.

Concernant la perception d'efficacité, cette variable qualitative évalue comment les utilisateurs jugent l'utilité de WhatsApp pour le suivi scolaire. Elle s'appuie sur une échelle d'appréciation graduée allant de "très efficace" à "peu efficace", complétée par des indicateurs qualitatifs recueillis lors d'entretiens approfondis. Ces éléments permettent de saisir les nuances dans l'évaluation subjective de l'outil selon les différents profils d'utilisateurs.

La variable de satisfaction générale repose sur plusieurs indicateurs complémentaires. Une échelle de satisfaction standardisée mesure le degré d'appréciation globale, tandis que des items spécifiques évaluent des aspects particuliers comme la facilité d'utilisation, l'utilité perçue et la qualité des interactions. Des indicateurs qualitatifs viennent enrichir cette évaluation en

recueillant les commentaires et suggestions d'amélioration des utilisateurs.

Ces trois variables, articulées à travers leurs indicateurs respectifs, forment un système d'évaluation complet qui permet d'appréhender à la fois les comportements observables et les perceptions subjectives liées à l'usage pédagogique de WhatsApp. La complémentarité des indicateurs quantitatifs et qualitatifs assure une compréhension multidimensionnelle du phénomène étudié.

1.6. Considérations éthiques

Cette étude respecte les principes éthiques suivants : le consentement éclairé est obtenu auprès de tous les participants (élèves, enseignants et parents), qui sont informés de l'objectif de l'étude et signent un consentement éclairé. La confidentialité des données est assurée, celles-ci étant anonymisées et utilisées exclusivement à des fins de recherche. Le droit à l'anonymat est garanti, les réponses des participants ne devant pas être associées à leur identité.

1.7. Limites de l'étude

Bien que l'échantillon soit limité à une seule école (école Sainte-Anne), ce qui restreint la généralisation des résultats à d'autres contextes éducatifs, l'étude fournit des insights pertinents pour cette population spécifique. De plus, bien que l'étude prenne en compte plusieurs variables (telles que la fréquence d'utilisation et l'effet perçu de WhatsApp), elle n'inclut pas d'autres facteurs contextuels externes qui pourraient influencer les résultats scolaires des élèves (comme le soutien scolaire en dehors de l'école ou l'environnement familial).

2. Résultats et Analyse sur l'utilisation de WhatsApp entre élèves, enseignants et parents

Dans cette section, nous examinerons les résultats relatifs à l'effet de l'utilisation de WhatsApp dans le cadre scolaire, les perceptions concernant son efficacité pour le suivi des devoirs, ainsi que le niveau de satisfaction générale des utilisateurs vis-à-vis de son utilisation dans le milieu scolaire

2.1. De la fréquence d'utilisation de WhatsApp

L'analyse des données concernant la fréquence d'utilisation de WhatsApp dans le contexte scolaire révèle des tendances significatives qui éclairent les dynamiques de communication entre les différents acteurs du système éducatif. Les résultats mettent en lumière une adoption différentielle de l'outil selon les groupes, avec des implications importantes pour la compréhension des pratiques pédagogiques contemporaines.

Chez les élèves, l'étude montre une distribution intéressante des usages. Une majorité significative de 67% déclare utiliser WhatsApp pour communiquer avec leurs enseignants entre une et quatre fois par semaine, ce qui suggère une intégration substantielle de cet outil dans leurs pratiques d'apprentissage. Cependant, la présence d'une proportion non négligeable de 10% d'élèves n'utilisant jamais la plateforme pour ces échanges interroge sur les facteurs pouvant expliquer cette non-adoption. Ces résultats pourraient refléter des disparités dans l'accès aux technologies, des préférences personnelles en matière de communication, ou encore des différences dans les pratiques pédagogiques selon les établissements ou les disciplines.

L'analyse des données parentales révèle un engagement particulièrement marqué, avec 75% des parents déclarant échanger avec les enseignants trois à quatre fois par semaine. Ce taux élevé témoigne de l'importance croissante des canaux de

communication informels dans le suivi scolaire. La faible proportion de parents (5%) signalant une utilisation plus occasionnelle pourrait indiquer soit une réelle adhésion à cet outil, soit une forme de pression sociale à maintenir ce lien numérique avec l'école. Cette observation ouvre des pistes de réflexion sur la transformation des attentes mutuelles entre familles et institutions scolaires à l'ère numérique.

Du côté des enseignants, les données confirment l'institutionnalisation progressive de WhatsApp dans les pratiques professionnelles, avec 80% d'entre eux rapportant des échanges hebdomadaires soutenus avec les parents. Ce chiffre élevé suggère que la plateforme est désormais perçue comme un outil légitime pour maintenir le contact avec les familles, complétant voire supplantant parfois les canaux de communication traditionnels. La régularité de ces échanges témoigne d'une évolution notable des frontières temporelles et spatiales du travail enseignant, avec des implications potentielles sur la charge de travail et l'équilibre vie professionnelle-vie privée.

Ces résultats, pris dans leur ensemble, dessinent une cartographie complexe des usages de WhatsApp dans l'écosystème éducatif. Ils révèlent non seulement des différences quantitatives dans les fréquences d'utilisation entre les groupes, mais aussi des enjeux qualitatifs concernant la transformation des relations école-famille, l'évolution des pratiques professionnelles enseignantes et les modalités d'engagement des élèves dans les communications numériques. La persistance d'une minorité non-utilisatrice dans chaque groupe invite par ailleurs à nuancer le discours parfois univoque sur l'omniprésence des outils numériques dans l'éducation, soulignant la nécessité de prendre en compte la diversité des pratiques et des représentations dans l'analyse des phénomènes éducatifs contemporains.

2.2. De la perception de l'efficacité de WhatsApp pour le suivi des devoirs et des progrès

L'évaluation de l'efficacité perçue de WhatsApp comme outil de suivi scolaire révèle des tendances notables avec des variations intergroupes significatives. Les données collectées mettent en évidence un consensus général sur l'utilité pédagogique de la plateforme, tout en soulignant des disparités dans son appropriation selon les acteurs éducatifs.

L'analyse des perceptions étudiantes montre que 60% des élèves attribuent à WhatsApp un rôle majeur dans l'accompagnement de leurs apprentissages, reconnaissant son impact positif sur l'organisation et le suivi des travaux scolaires. Toutefois, l'examen plus approfondi des données révèle que 20% des apprenants n'y voient qu'une utilité relative, tandis que 5% expriment des réserves quant à son efficacité réelle. Cette distribution suggère que l'outil, bien que globalement apprécié, ne répond pas uniformément aux besoins de tous les élèves, possiblement en raison de différences dans les styles d'apprentissage ou les modalités d'utilisation.

Chez les parents, l'adhésion apparaît plus marquée, avec 75% des répondants soulignant l'apport significatif de WhatsApp dans leur capacité à suivre le parcours éducatif de leur enfant. Cette perception favorable dominante s'accompagne néanmoins d'une minorité non négligeable (15%) qui reconnaît une utilité modérée, et d'une frange plus critique (5%) pour qui l'outil présente un intérêt limité. Ces variations pourraient refléter des différences dans l'implication parentale, la maîtrise technologique ou la qualité des échanges maintenus avec les enseignants.

Les enseignants, quant à eux, témoignent du taux d'approbation le plus élevé (85%), validant ainsi l'intégration de WhatsApp dans leurs pratiques professionnelles comme moyen efficace de suivi pédagogique. Cependant, les 10% qui soulignent des

variations d'efficacité selon les contextes d'utilisation mettent en lumière les limites potentielles de l'outil, notamment en ce qui concerne l'hétérogénéité des attentes éducatives et la diversité des situations d'apprentissage. Cette nuance importante rappelle que l'efficacité réelle de la plateforme dépend largement de son adaptation aux spécificités de chaque relation pédagogique et de chaque environnement scolaire.

L'ensemble de ces résultats dessine un paysage complexe où WhatsApp émerge comme un outil pédagogique complémentaire largement plébiscité, mais dont l'impact varie sensiblement selon les profils d'utilisateurs et les contextes d'emploi. La coexistence de perceptions aussi différenciées invite à considérer avec attention les conditions optimales d'utilisation de cet outil dans le cadre scolaire, en tenant compte à la fois de ses potentialités démontrées et de ses limites identifiées par les différents acteurs du système éducatif.

2.3. De la satisfaction générale vis-à-vis de WhatsApp

La satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de WhatsApp pour la communication scolaire est dans l'ensemble très positive.

Parmi les élèves, 75% se déclarent satisfaits de l'utilisation de WhatsApp, dont 55% sont "très satisfaits" et 20% "plutôt satisfaits". Toutefois, 10% des élèves expriment une insatisfaction, notamment parmi ceux qui n'utilisent pas l'application régulièrement. Chez les parents, la satisfaction est encore plus marquée, avec 80% des répondants affirmant être "satisfaits" ou "très satisfaits". Seulement 10% des parents montrent une insatisfaction, surtout parmi ceux qui n'utilisent pas fréquemment WhatsApp. Les enseignants, pour leur part, affichent un taux de satisfaction de 85%, dont une majorité se dit "très satisfaite". Cependant, 5% des enseignants se déclarent insatisfaits, principalement parmi ceux qui ne l'utilisent pas de manière régulière.

La communication sur WhatsApp est régulière, surtout entre parents et enseignants, avec une majorité des répondants échangeant entre une et quatre fois par semaine. L'application est perçue comme un outil utile pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires, bien que des différences existent dans l'intensité de son utilité perçue, selon les groupes. La satisfaction générale est globalement très positive, mais des divergences existent parmi les utilisateurs moins réguliers de WhatsApp.

L'utilisation de WhatsApp pour la communication scolaire semble largement acceptée et efficace. La fréquence des échanges est élevée, ce qui indique que WhatsApp est un moyen privilégié pour maintenir une communication fluide entre élèves, parents et enseignants. L'application est perçue comme un outil particulièrement utile pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires, bien que son efficacité varie en fonction des attentes des utilisateurs. Les élèves, dans l'ensemble, semblent satisfaits de l'outil, mais certains expriment des réserves sur son efficacité ou sur l'intensité de son usage. Les parents et les enseignants, en revanche, montrent un taux de satisfaction plus élevé.

WhatsApp apparaît comme un outil de communication efficace et largement utilisé dans le cadre scolaire. Il facilite la communication entre élèves, parents et enseignants, particulièrement pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires. Les résultats montrent un haut niveau de satisfaction, bien que certains utilisateurs expriment des préoccupations, notamment ceux qui n'utilisent pas fréquemment l'application. Une analyse plus approfondie des divergences de perception pourrait permettre d'adapter davantage l'outil aux besoins de tous les utilisateurs, afin d'en maximiser l'efficacité dans le suivi scolaire.

3. Discussion des Résultats

La discussion s'articule autour de trois axes principaux : la fréquence d'utilisation de WhatsApp, la perception de son efficacité pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires, et enfin, la satisfaction générale des utilisateurs.

3.1. De la Fréquence d'utilisation de WhatsApp dans le cadre scolaire

Cette étude révèle des schémas d'adoption différenciés de WhatsApp dans le contexte éducatif, confirmant tout en nuanciant les tendances observées dans la littérature scientifique. Les données recueillies montrent que 67% des élèves utilisent régulièrement la plateforme pour leurs échanges pédagogiques, corroborant les travaux de Hew et Brush (2007) sur les bénéfices des outils de communication instantanée. Cependant, la persistance d'une fracture numérique - 10% des élèves n'utilisant jamais l'application - vient tempérer cet enthousiasme et rappelle les mises en garde de Selwyn (2012) et Van Dijk (2013) sur les inégalités d'accès aux technologies éducatives.

La comparaison intergroupes révèle des écarts significatifs : parents (75%) et enseignants (80%) manifestent une adoption plus intensive que les élèves, confirmant l'hypothèse d'Epstein (2011) sur le rôle facilitateur des technologies dans l'engagement parental. Ce constat s'inscrit dans le cadre théorique vygotskien, les interactions numériques créant une zone proximale de développement étendue entre sphères scolaire et familiale. Toutefois, cette intensité communicationnelle soulève des questions cruciales quant à la charge cognitive générée, rejoignant les alertes d'Anderson et Rainie (2012) et les analyses critiques de Lupton (2015) sur les risques de surcharge informationnelle.

Ces résultats complexes invitent à dépasser une vision binaire pour adopter une approche dialectique de l'intégration technologique en éducation. Comme le proposent Warschauer et Knobel (2017), l'efficacité réelle de WhatsApp comme outil pédagogique ne peut être évaluée indépendamment de son écosystème d'usage. Les données suggèrent que son potentiel éducatif maximal émerge lorsqu'un équilibre est trouvé entre trois dimensions : accessibilité technique (réduire la fracture numérique), pertinence pédagogique (adapter les usages aux besoins réels) et soutenabilité pratique (gérer la charge cognitive). Cette triangulation ouvre des perspectives importantes pour de futures recherches visant à optimiser l'intégration des outils de communication dans les pratiques éducatives, tout en préservant le bien-être des différents acteurs impliqués.

3.2. De la perception de l'efficacité de WhatsApp pour le suivi des devoirs et des progrès

Les perceptions de l'efficacité de WhatsApp pour le suivi des devoirs et des progrès scolaires sont globalement positives, mais elles varient en fonction des groupes d'utilisateurs. Chez les élèves, 60 % estiment que WhatsApp les aide "beaucoup" dans le suivi de leurs devoirs et de leurs progrès scolaires. Cette perception est en accord avec les théories de L. Vygotski, (1978, p. 86), qui met en évidence l'importance de l'interaction sociale et du soutien externe pour l'apprentissage. WhatsApp, en tant que moyen de communication rapide et direct, permet aux élèves de recevoir des retours réguliers, d'obtenir de l'aide de manière informelle et continue, et de clarifier leurs difficultés. Toutefois, 20 % des élèves jugent l'application "modérément utile", et 5 % l'estiment "insuffisante" ou "minime". Cette variabilité dans les perceptions pourrait s'expliquer par les différences dans les pratiques pédagogiques des enseignants et la manière dont WhatsApp est intégré dans le suivi scolaire. N. Selwyn, (2016,

p. 45) souligne que l'efficacité des technologies éducatives dépend largement de leur intégration dans des pratiques pédagogiques cohérentes et adaptées aux besoins des élèves. Il est donc possible que l'usage inégal de WhatsApp par les enseignants affecte la perception de son efficacité par les élèves. Chez les parents, 75 % jugent WhatsApp très utile pour suivre le parcours scolaire de leurs enfants. Cette réponse est en phase avec les travaux de J. Epstein, (2011, p. 32) sur l'importance de l'engagement parental, qui est facilité par des plateformes de communication immédiate comme WhatsApp. En effet, WhatsApp permet aux parents de suivre de près les progrès de leurs enfants et d'intervenir rapidement lorsque nécessaire. Toutefois, 15 % des parents estiment son utilité "modérée" et 5 % la considèrent "négligeable". Cette variation peut s'expliquer par des facteurs contextuels tels que la qualité et la fréquence des interactions avec les enseignants ou encore les attentes divergentes des parents concernant les informations reçues. L. Anderson et H. Rainie, (2012, p. 112) suggèrent que l'efficacité des outils de communication dans l'éducation est influencée par les attentes spécifiques des utilisateurs et la manière dont ces outils sont utilisés dans des contextes variés.

Chez les enseignants, 85 % considèrent WhatsApp comme un outil utile pour le suivi scolaire, ce qui est cohérent avec les résultats de K. Hew et T. Brush, (2007, p. 224), qui montrent que les plateformes numériques facilitent le suivi informel et complémentaire des élèves. WhatsApp permet aux enseignants de transmettre rapidement des informations, d'envoyer des rappels de devoirs, de répondre aux questions des élèves et de partager des ressources pédagogiques, améliorant ainsi la gestion du suivi scolaire. Toutefois, 10 % des enseignants estiment que l'efficacité de WhatsApp peut varier selon les attentes des parents et des élèves, ce qui rejoint les réflexions de J. Van Dijck, (2013, p. 67) sur la perception et l'intégration des outils numériques dans l'éducation. Cette divergence pourrait

être liée à la manière dont WhatsApp est utilisé et perçu par chaque groupe d'utilisateurs.

En conclusion, bien que la perception générale de l'efficacité de WhatsApp pour le suivi scolaire soit positive, elle varie en fonction des attentes et du contexte d'utilisation. Les résultats soulignent l'importance de l'adaptation des pratiques éducatives et des attentes des utilisateurs pour maximiser l'efficacité de cet outil. Il serait pertinent d'explorer davantage ces perceptions nuancées dans de futures recherches et de proposer des stratégies visant à mieux répondre aux besoins des différents acteurs éducatifs.

3.3. De la satisfaction générale vis-à-vis de WhatsApp dans le cadre scolaire

La satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de WhatsApp pour la communication scolaire est dans l'ensemble très positive, bien que des variations notables existent entre les groupes d'utilisateurs. Les élèves, les parents et les enseignants expriment tous un niveau élevé de satisfaction, ce qui reflète l'efficacité de cet outil dans le cadre scolaire, ainsi que l'importance de son utilisation régulière et de son intégration dans les pratiques pédagogiques.

Chez les élèves, 75 % se déclarent satisfaits de l'utilisation de WhatsApp, dont 55 % se disent "très satisfaits". Ce résultat est en ligne avec les conclusions de K. Hew et T. Brush, (2007, p. 224), qui ont montré que l'engagement des élèves dans l'utilisation des technologies numériques est généralement positif, en particulier lorsque ces outils sont utilisés de manière régulière et cohérente. Cependant, 10 % des élèves expriment une insatisfaction, en particulier ceux qui n'utilisent pas fréquemment WhatsApp. Cette insatisfaction pourrait être liée à des facteurs contextuels comme l'absence d'intégration cohérente de l'outil dans le suivi pédagogique ou des différences d'accès aux technologies. N. Selwyn, (2012, p. 38) souligne que

l'efficacité perçue des outils numériques peut être influencée par des inégalités d'accès et des pratiques pédagogiques inégales, ce qui pourrait expliquer cette variation dans la satisfaction des élèves.

Chez les parents, la satisfaction est encore plus marquée, avec 80 % des répondants se déclarant satisfaits ou très satisfaits. Cela rejoint les théories de (J. Epstein, 2011, p. 32) sur l'engagement parental, qui est facilité par la communication rapide et directe avec les enseignants. Cependant, 10 % des parents se montrent insatisfaits, en particulier ceux qui n'utilisent pas fréquemment l'application. L. Anderson et H. Rainie, 2012, p. 112) soulignent que la fréquence d'utilisation des technologies de communication influence directement leur efficacité et la satisfaction des utilisateurs.

Chez les enseignants, 85 % se déclarent satisfaits, ce qui est cohérent avec les résultats de K. Hew et T. Brush, (2007, p. 225) et J. Van Dijck, (2013, p. 67), qui ont observé que les enseignants utilisent fréquemment les plateformes numériques pour améliorer la communication avec les parents et faciliter le suivi des élèves. Cependant, 5 % des enseignants expriment une insatisfaction, en particulier ceux qui n'utilisent pas WhatsApp de manière régulière. Cette insatisfaction pourrait résulter d'une surcharge cognitive ou d'une réticence à adopter des outils numériques dans des contextes pédagogiques complexes.

En résumé, la satisfaction vis-à-vis de WhatsApp dans le cadre scolaire est globalement très positive, mais elle dépend fortement de la fréquence d'utilisation et de l'intégration de cet outil dans les pratiques quotidiennes. Une utilisation régulière de WhatsApp semble être un facteur clé pour une expérience positive. Les résultats suggèrent qu'une meilleure formation et une intégration plus systématique de WhatsApp dans les pratiques éducatives pourraient améliorer encore la satisfaction des utilisateurs. Des recherches futures pourraient se concentrer sur les raisons de l'insatisfaction des utilisateurs moins engagés

et explorer des stratégies pour maximiser l'effet de WhatsApp dans la communication scolaire.

Conclusion

Cette recherche apporte une contribution majeure à la compréhension des enjeux liés à l'intégration des technologies mobiles dans les systèmes éducatifs des pays à ressources limitées. L'analyse approfondie de l'usage pédagogique de WhatsApp à l'école Sainte-Anne de Saaba I au Burkina Faso révèle des implications sociales et pratiques qui dépassent largement le cadre local pour offrir des perspectives pertinentes à l'échelle de l'Afrique subsaharienne.

L'étude démontre de manière convaincante comment une application de messagerie grand public peut se transformer en outil pédagogique puissant lorsqu'elle est appropriée par les acteurs éducatifs. La rupture des barrières spatio-temporelles traditionnelles permet d'établir une continuité éducative entre l'école et le foyer, particulièrement précieuse dans des contextes où les supports d'apprentissage à domicile sont limités. Cette continuité se manifeste concrètement par un meilleur suivi des devoirs, un accompagnement plus personnalisé des élèves en difficulté et une communication renforcée avec les parents, confirmant ainsi les observations de Bouhnik et Deshen (2014) sur le potentiel des messageries instantanées en éducation.

L'impact social de cette innovation réside principalement dans sa capacité à créer un environnement éducatif plus inclusif et participatif. En réduisant la distance symbolique entre l'école et les familles, WhatsApp favorise l'émergence d'une communauté éducative élargie où chacun - enseignants, élèves et parents - trouve sa place. Cette dynamique est particulièrement significative dans les milieux défavorisés où les parents, souvent peu familiarisés avec le système scolaire traditionnel, peuvent

ainsi mieux comprendre et soutenir les apprentissages de leurs enfants, comme l'ont également observé Chib et al. (2013).

Cependant, l'étude met en lumière avec rigueur les limites et risques associés à cette innovation technologique. La fracture numérique, analysée par Warschauer (2003), apparaît comme un obstacle majeur qui peut transformer un outil conçu pour inclure en facteur d'exclusion supplémentaire. Cette tension est particulièrement aiguë dans des contextes comme celui du Burkina Faso où les inégalités économiques se traduisent directement par des inégalités d'accès aux technologies. L'étude rejoint ainsi les mises en garde de Selwyn (2016) contre les illusions du techno-solutionnisme, montrant que les outils numériques ne sauraient constituer une réponse magique aux défis éducatifs complexes.

Sur le plan pratique, la recherche offre des pistes concrètes pour maximiser les bénéfices sociaux de WhatsApp en éducation tout en atténuant ses effets pervers. La nécessité de combler la fracture numérique par des partenariats innovants apparaît comme une priorité absolue. Les formations hybrides pour enseignants et parents, combinant présentiel et apprentissage via l'application elle-même, constituent une autre piste prometteuse pour une appropriation équilibrée de l'outil. Enfin, l'établissement de protocoles clairs d'utilisation permet de préserver l'équilibre entre connectivité et bien-être, répondant ainsi aux préoccupations soulevées par Barhoumi et Rossi (2020).

L'originalité de cette étude réside dans son approche holistique qui considère la technologie comme un élément d'un écosystème éducatif et social plus large. En insistant sur l'importance des facteurs culturels dans l'appropriation de WhatsApp, suivant en cela les analyses de Castells (2009), la recherche montre que l'efficacité pédagogique de l'outil dépend moins de ses caractéristiques techniques que de son adaptation aux réalités locales. Cette perspective rejoint les appels de Tchaméni et al.

(2018) pour une contextualisation radicale des innovations éducatives en Afrique.

Les implications de cette recherche dépassent largement le cadre de l'école Sainte-Anne. Elles offrent aux décideurs politiques et aux praticiens de l'éducation un cadre de réflexion et d'action pour l'intégration des technologies mobiles dans les systèmes éducatifs africains. Le modèle d'hybridation proposé, où les TIC viennent compléter plutôt que remplacer les méthodes traditionnelles comme le souligne Latchem (2017), constitue une voie médiane réaliste entre technophobie et technophilie.

En définitive, cette étude montre que l'innovation éducative dans les contextes à ressources limitées repose moins sur l'adoption de technologies sophistiquées que sur l'appropriation créative d'outils simples et largement disponibles. WhatsApp, lorsqu'il est régulé et contextualisé, peut effectivement devenir un pont entre l'école et la communauté, contribuant ainsi à réduire les inégalités éducatives. Cependant, cet impact positif ne peut être obtenu que si le déploiement technologique s'accompagne d'une réflexion approfondie sur ses implications sociales et d'un engagement fort pour garantir l'accès équitable à tous les élèves. Cette recherche ouvre ainsi des perspectives importantes pour les politiques éducatives en Afrique subsaharienne, tout en contribuant au débat théorique sur les relations entre technologie et éducation dans les pays en développement. Elle démontre avec force que l'innovation pédagogique la plus pertinente est souvent celle qui sait tirer parti des ressources disponibles tout en restant ancrée dans les réalités locales.

Références bibliographiques

ABACHNICK B. G. et FIDELL L. S. (2019). Using Multivariate Statistics. New York, Pearson, p. 145-150.

ACHIAW E. O. et al. (2020). Digital Tools for Education in Sub-Saharan Africa. *African Journal of Educational Research*, 12(1), p. 7-10.

AGYEI D. D. et VOOGT J. (2014). Preparing pre-service teachers to integrate ICT in their teaching practice: A synthesis of qualitative evidence. *Computers & Education*, 72, p. 134-150.

ANDERSON L. et RAINIE H. (2012). *The Future of the Internet*. London, Pew Research Center, p. 112.

ANSARI J. A. N. et KHAN N. A. (2020). Impact of WhatsApp on Learning: A Meta-Analysis. *Journal of Educational Technology*, 15(2), p. 12-15.

BARHOUMI C. et ROSSI P. G. (2020). The Use of WhatsApp in Teaching and Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review. *Journal of Educational Computing Research*, 58(5), p. 98-115.

BOUHNİK D. et DESHEN M. (2014). WhatsApp Goes to School: Mobile Instant Messaging between Teachers and Students. *Journal of Information Technology Education: Research*, 13, p. 112-125.

CASTELLS M. (2009). *Communication Power*. Oxford, Oxford University Press, p. 175-190.

CHIB A. et al. (2013). Digital Divide and the Mobile Phone in Developing Countries. *Information Technologies & International Development*, 9(2), p. 156-170.

EPSTEIN J. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Boulder, Westview Press, p. 32.

FIELD A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. London, SAGE Publications, p. 245-289.

GASAYMEH A. M. et al. (2017). University students' use of WhatsApp and their perceptions regarding its possible integration into their education. *Global Journal of Computer Science and Technology*, 17(1), p. 78-94.

GEORGE D. et MALLERY P. (2020). IBM SPSS Statistics 27 Step by Step. London, Routledge, p. 98-102.

HATTIE J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London, Routledge, p. 210-225.

HEW K. et BRUSH T. (2007). Integrating Technology into K-12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research. Educational Technology Research and Development, 55(3), p. 225-238.

HWANG G. J. et al. (2013). Effects of Mobile Learning on Student Achievement in Different Subject Areas. Computers & Education, 67, p. 713-735.

JUKES M. et al. (2020). Improving Literacy Instruction in Kenya Through Teacher Professional Development and Text Messages Support: A Cluster Randomized Trial. Journal of Research on Educational Effectiveness, 13(1), p. 67-82.

LATCHEM C. (2017). Open and Distance Non-formal Education in Developing Countries. Singapore, Springer, p. 189-205.

MENSAH S. W. et NIZAM I. (2016). Mobile Learning in Developing Countries: A Systematic Review. International Journal of Educational Technology, 8(3), p. 34-37.

SELWYN N. (2016). Is Technology Good for Education? Cambridge, Polity Press, p. 89-104.

TCHAMÉNI N. M. B. et al. (2018). Contextualizing ICT in Sub-Saharan Africa: A Literature Review. International Journal of Education and Development using ICT, 14(2), p. 56-72.

UNWIN T. (2017). Reclaiming Information and Communication Technologies for Development. Oxford, Oxford University Press, p. 203-220.

VAN DIJK J. (2013). The Network Society. London, SAGE Publications, p. 67.

VENKATESH V. et al. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), p. 425-478.

VYGOTSKI L. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, Harvard University Press, p. 86.

WARSCHAUER M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. Cambridge, MIT Press, p. 45-60.